

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Masterthese

Selbstmanagement für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten

Das Zürcher Ressourcen Modell didaktisch
aufbereitet

eingereicht von: Susanne Münch

Begleitung: Susanna Häuselmann

05.12.2015

Abstract

Diese Forschungsarbeit widmet sich der Frage, ob auch Jugendliche im Oberstufenalter mit Lernschwierigkeiten ihr Selbstmanagement mittels der Strategien des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) verbessern können und welche Hilfestellungen dazu am besten geeignet sind. In der Auseinandersetzung mit dem ZRM-Modell und theoretischen Hintergrundinformationen habe ich den bestehenden Leitfaden des ZRMs für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten angepasst. Das Produkt, das ich entwickelt habe, ist ein Selbstmanagement-Training für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten nach der Vorlage des Zürcher Ressourcen Modells.

Diese Arbeit beinhaltet im ersten Teil Hintergrundinformationen zu den Themen Jugendalter und Lernschwierigkeiten und zum theoretischen Hintergrund des Zürcher Ressourcen Modells und weiterer ergänzender Modelle, sowie didaktische und methodische Überlegungen dazu. Daraus resultieren Überlegungen und Konsequenzen für die Erstellung des Leitfadens des Selbstmanagement-Trainings für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten.

Dieser Kurs wurde daraufhin mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern einer Oberstufe im Kanton Aargau durchgeführt und anschliessend Mittels Forschungstagebuch, Fragebogen und Interviews mit den Kursteilnehmenden qualitativ ausgewertet. Diese Erkenntnisse wurden wiederum verwendet, um den Leitfaden gezielt zu verbessern.

Es stellte sich heraus, dass Jugendliche mit Lernschwierigkeiten sehr wohl vom Zürcher Ressourcen Modell profitieren und ihre Selbstkompetenzen damit erweitern können.

Geeignete Methoden sind hierfür eine enge persönliche Begleitung der Jugendlichen, viele praktische Beispiele und Übungen sowie eine stets positive und motivierende Haltung der Kursleitung. Ebenfalls als Gewinn bringend hat sich der regelmässige Einsatz von Social Media gezeigt.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	6
1.1. Begründung der Themenwahl aus eigener Sicht.....	6
1.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht.....	7
1.3. Inhalt und Fragestellung.....	7
2. Theoretischer Teil.....	8
2.1. Das Ich im Jugendalter.....	8
2.2. Lernschwierigkeiten.....	9
2.2.1. Definition.....	10
2.2.2. Spezielle Bedürfnisse.....	10
2.2.3. Lernbehinderung.....	12
2.2.4. Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten.....	12
2.2.5. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme.....	13
2.2.6. Motivationsprobleme.....	13
2.2.7. Risikofaktor bildungsferne Familie und andere Erstsprache.....	14
3. Selbstmanagementtraining.....	14
3.1. Das Zürcher Ressourcenmodell (ZRM).....	15
3.1.1. Entstehung.....	15
3.1.2. Neurobiologische Grundlagen.....	15
3.1.3. Der Rubikon-Prozess.....	16
3.1.4. Die Phasen des ZRM-Trainings.....	18
3.2. Ich schaff's! – Ben Furman.....	18
3.2.1. Entstehung.....	18
3.2.2. Die 15 Schritte.....	19
3.2.3. Ergänzungen daraus zum ZRM.....	20
3.3. Mentale Stärke entwickeln – Heidelberger Kompetenztraining (HKT).....	21
3.3.1. Entstehung.....	21
3.3.2. Grundidee.....	21
3.3.3. Ergänzungen daraus zum ZRM.....	22
4. Zusammenfassende Rückschlüsse für den Kurs.....	23
5. Meine Rolle als Kursleitung.....	23
6. Der Kurs als Form des exemplarischen Lernens.....	25
7. Zusätzliche methodische Überlegungen.....	26
7.1. Humor.....	26
7.2. Einsatz von Social Media.....	26
8. Wechselwirkungen aller Aspekte.....	27
9. Forschungsmethodik und Projektplanung.....	27
9.1. Beschreibung der Ausgangslage.....	27

9.1.1. Meine Situation bei der Durchführung.....	28
9.1.2. Die Schule.....	28
9.1.3. Die Kursteilnehmenden und ihr Hintergrund.....	28
9.2. Zielsystem.....	31
9.3. Forschungsinstrumente.....	34
8.3.1. Forschungstagebuch.....	35
8.3.2. Schriftliche Befragung.....	35
8.3.3. Leitfadeninterview.....	35
10. Beschreibung der Umsetzung.....	36
10.1. Der Morgen mit der ganzen Realschule.....	36
10.2. Der Kurs.....	37
10.2.1. Lektion 1.....	37
10.2.2. Lektion 2.....	37
10.2.3. Lektion 3.....	38
10.2.4. Lektion 4.....	38
10.2.5. Coaching-Gespräche.....	39
10.2.6. Lektion 5.....	39
10.2.7. Lektion 6.....	40
10.2.8. Lektion 7.....	41
10.2.9. Lektion 8.....	41
10.2.10. Lektion 9.....	42
10.2.11. Lektion 10.....	43
10.3. Unser Gruppenchat.....	44
11. Darstellung der Ergebnisse.....	45
10.1. Ziele Ebene Schülerinnen und Schüler.....	45
10.2. Ziele Ebene Lehrperson.....	48
10.3. Ziele Ebene Leitfaden.....	50
12. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse.....	53
12.1. Ziele Ebene Schülerinnen und Schüler.....	53
12.2. Ziele Ebene Lehrperson.....	56
12.3. Ziele Ebene Leitfaden.....	56
12.4. Weitere Gedanken zum ZRM-Kurs.....	61
12.4.1. Zeitdruck bei der Durchführung.....	61
12.4.2. Schüler und Schülerinnen mit ADHS.....	62
12.4.3. Weitere Hilfestellungen.....	62
13. Beantwortung der Fragestellung.....	63
13.1. Übersicht über die Erreichung der Lernziele.....	63
13.2. Beantwortung der Fragestellung.....	64
14. Schlussfolgerungen und Konsequenzen.....	65
15. Reflexion über die Forschung.....	66
15.1. Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse.....	66
15.2. Kritische Reflexion der Forschungsmethodik.....	67

16. Schlusswort.....	68
17. Verzeichnisse.....	69
17.1. Literaturverzeichnis.....	69
17.2. Abbildungsverzeichnis.....	70
17.3. Tabellenverzeichnis.....	71
18. Anhang.....	72

1. Einleitung

Die Jugendzeit – eine turbulente Phase im Leben eines Menschen. Fragen nach der eigenen Identität tauchen auf, Lebensbilder anderer werden unter die Lupe genommen und nach möglichen Vorbildern gesucht, die Abgrenzung zu den eigenen Eltern und die Hinwendung zu Peergroups finden statt. Und in all dem Chaos sollte die Schule erfolgreich bewältigt und eine Lehrstelle gefunden werden. Wenn dann noch Lernschwierigkeiten hinzukommen und dem Jugendlichen bewusst wird, dass es für ihn nur Berufsperspektiven gibt, kann das einen zusätzlichen Druck auf ihn ausüben. Auf wen soll er hören? Welche Ziele verfolgen? Wie soll er mit Hoffnungen und Ängsten umgehen?

Das Zürcher Ressourcen Modell bietet in solch einer Phase ein unterstützendes Selbstmanagement-Training für Jugendliche an. Denn es soll die Botschaft vermittelt werden:

Nur du kannst letztlich entscheiden, wie du dein Leben gestalten willst. Nur der Mensch ist in der Lage, gut mit anderen auszukommen, der gut mit sich selbst auskommt. Nur der Mensch erwirbt sich Lebenszufriedenheit, der seine eigenen Träume ernst nimmt, und sich ausdauernd und hartnäckig dafür einsetzt, dass sie einen Platz in seinem Leben bekommen. (Storch und Riedener, 2011, S. 14)

So möchte ich das Zürcher Ressourcen Modell als Grundlage für meine Arbeit nehmen und es soweit ausbauen, ergänzen und didaktisch aufbereiten, dass auch Jugendliche mit Lernschwierigkeiten dieses Modell für sich nutzen lernen.

1.1. Begründung der Themenwahl aus persönlicher Sicht

Im Herbst 2012 stiess ich auf das Buch *„Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell“* von Maja Storch und Astrid Riedener. Voller Begeisterung verschlang ich die Lektüre und stellte dabei mit Erstaunen fest, dass ich einiges davon selbst in persönlichen Coachings schon erfahren und es mich weiter gebracht hatte. So wollte ich dieses Zürcher Ressourcen Modell (abk. ZRM) auch mit Schülerinnen und Schülern ausprobieren. So begann ich dann im Januar 2014 erste Schritte damit zu wagen, zunächst in Einzelsettings. Als ich einem Lehrerkollegen davon erzählte, war er von dieser Idee begeistert und fragte mich an, ob ich das ZRM auch mit seiner ganzen Klasse durchführen könne. So startete ich einen ZRM-Kurs im Frühjahr 2014 mit einer Realklasse im 8. Schuljahr (unterste Schulstufe im Kanton Aargau). Den Besuch des Kurses wollte ich freiwillig halten, um sicher zu gehen, dass die Jugendlichen auch aus eigenem Antrieb an ihrem Leben arbeiten wollen. So zogen zu meiner Freude zwei Drittel der Klasse den Kurs bis zum Schluss durch. Ich spürte, dass sie gerne teilnahmen, da ihre persönlichen Anliegen hier ernst genommen wurden und sie an einem ganz persönlichen Thema arbeiten konnten. Sie merkten, dass dieses Training sie im Leben weiter bringen kann. Die Klasse bestand aus einer äusserst heterogenen Gruppe. Einige davon besuchten früher die Kleinklasse und wurden im Rahmen der Schulstrukturänderungen in der Oberstufe in die Realschule integriert.

Ich hielt mich bei der Durchführung eng an den vorgegebenen Leitfaden des Buches. Wo ich fand, dass es noch weiter ausgebaut werden musste, erweiterte ich das Thema. Ich durchdachte jede einzelne Lektion sorgfältig, denn es war mir ein grosses Anliegen, dass der Kurs Erfolg für die Jugendlichen mit sich bringen sollte. Immer wenn die Jugendlichen einen

Input auf das eigene Leben übertragen sollten, merkte ich, dass die Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten/Intelligenzminderung Mühe bekamen, während die anderen Jugendlichen mit etwas Nachdenken selbst auf Lösungen kamen. In persönlicher Beratung dieser Jugendlichen schafften es schliesslich die meisten der Lernenden, für sich ein Thema zu wählen, es gezielt zu formulieren und die Ressourcen dafür zu aktivieren. Das liess mich jedoch mit der Frage zurück, wie ich diesen Prozess bei den betroffenen Jugendlichen noch besser unterstützen könnte. Dies veranlasste mich, dem in meiner Masterarbeit nach zu gehen.

1.2. Begründung der Themenwahl aus heilpädagogischer Sicht

„Die leitende Idee alle Bildungsbemühungen ist das Erreichen grösstmöglicher Selbstständigkeit und Autonomie, um damit an einem gesellschaftlichen Leben selbstbestimmt zu partizipieren“ (Manser & Bühler, 2014, S. 348).

Den Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten fehlen meiner Ansicht nach oftmals Strategien für die Selbst- und Sozialkompetenz. So ist es Aufgabe der Schule, ihnen das nötige Rüstzeug zur Verfügung zu stellen, um ihr Leben eines Tages selbstbestimmt bewältigen zu können. Das Zürcher Ressourcenmodell kann ihnen hinsichtlich dieses Themengebiets einige Hilfen bieten, da der Kurs nicht nur theoretisches Wissen weitergibt, sondern die Jugendlichen die gelernten Inhalte gerade in die Praxis umsetzen sollen, also Wissen und Handeln verknüpft werden. Anschliessend können diese Strategien auch auf andere Lebensthemen übertragen werden.

Die Jugendlichen lernen, auf eine, ressourcenorientierte Art, mit sich umzugehen. Sie erleben ressourcenorientiertes Wahrnehmen, Denken, Fühlen und Handeln. Sie erklären, was ihnen in ihrer aktuellen Lebenslage besonders wichtig ist und entscheiden, wohin sie dementsprechend ihre Aufmerksamkeit und ihre Energien hinlenken wollen. Sie lernen, wohladaptive Ziele so zu entwickeln, dass sie von ihrer Gesamtpersönlichkeit getragen sind und mit Hilfe ihrer individuellen und zieladäquaten Ressourcen beste Chancen haben, in Taten umgesetzt zu werden. (Storch & Riedener, 2011, S. 129)

Um den Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten die Inhalte des ZRM noch besser zugänglich zu machen, fand ich es notwendig, mich damit zu befassen, welche Hilfestellungen sie brauchen und wie das Ganze in Kurs umzusetzen ist.

1.3. Inhalt und Fragestellung

Das Produkt, das ich entwickelt habe, ist ein Selbstmanagement-Training für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten. Dabei wollte ich mich eng am Konzept des ZRM orientieren, es mit weiteren ähnlichen Konzepten ergänzen und das ganze didaktisch so aufbereiten, dass es für die ausgewählte Gruppe von Jugendlichen möglich ist, ein persönliches Thema während des Kurses zu finden und daran gezielt zu arbeiten. Dieser ausgearbeitete Leitfaden soll anderen ZRM-Trainern für ihre Arbeit zur Verfügung gestellt werden, die ebenfalls mit derselben Zielgruppe arbeiten.

Für die Forschung stelle ich mir dabei folgende Frage:

Ist es möglich, dass auch Jugendliche im Oberstufenalter mit Lernschwierigkeiten erfolgreich ein ZRM-Training absolvieren und damit ihr persönliches Ziel erreichen können? Welche Methoden und Hilfestellungen brauchen sie, um erfolgreich zu sein?

Der ausgearbeitet Leitfaden wurde im Anschluss mit einer Gruppe von Jugendlichen durchgeführt, das ganze evaluiert und der Leitfaden entsprechend angepasst. Der ganze Prozess der Umsetzung wird im Kapitel 10 dieser Arbeit beschrieben und dessen Auswertung in den Kapiteln 11–13 evaluiert und interpretiert.

2. Theoretischer Teil

In diesem Kapitel gehe ich zunächst auf den Lebensabschnitt des Jugendalters ein um bewusst zu machen, welche anspruchsvolle Phase die Jugendlichen und ihr Umfeld hier durchleben. Weiter definiere ich den Begriff „Lernschwierigkeiten“ und zeige auf, wie komplex und vielfältig sich diese zeigen können.

2.1. Das Ich im Jugendalter

Da der Kurs mit Jugendlichen im Oberstufenalter durchgeführt wird, lohnt es sich, einen Blick auf die Entwicklung des Ichs in dieser Altersstufe zu werfen, um ein besseres Verständnis der Situation der Jugendlichen zu erhalten.

Bereits im Alter von 18–24 Monaten beginnt sich ein Kind als eigenständige Person wahrzunehmen. Plötzlich realisiert es, es gibt mich und die anderen. Dieses Ich-Gefühl entwickelt sich im Laufe der Kindheit immer mehr und erreicht in der Pubertät seine endgültige Differenzierung (vgl. Largo & Czernin, 2001, S. 185). Erikson H.E. (2008, S. 109), welcher das Stufenmodell der psychosozialen Entwicklung schuf, erklärt, dass die Identität des Jugendlichen einer Identitätsdiffusion unterliegt. Die alten Bezugspunkte und -Personen wie ihr Körper und die eigenen Eltern werden abgelöst und an neue Personen, Bilder und Rollen geknüpft. Das bedeutet, dass Jugendliche in der Pubertät mehr als je zuvor auf der Suche nach ihrer Persönlichkeit sind. Die Veränderung vom Kind zur erwachsenen Person ergänzt und intensiviert diese Suche noch. Fragen wie „Wer bin ich? Woher komme ich? Wer werde ich einmal sein?“ sind zentrale Themen, mit denen sie sich auseinandersetzen. Gerade im Jugendalter gilt es, die Jugendlichen anzuleiten, wie sie lernen können, sich selbst zu managen. Wenn sie merken, dass sie sich selbstständig in eine Richtung entwickeln können, in die sie gehen wollen, gibt ihnen das neue Perspektiven und kann für ihr weiteres Leben richtungsweisend werden. In der Jugend erlernte Fähigkeiten werden im besten Fall im Erwachsenenalter immer wieder zum Zuge kommen und noch ausgebaut werden.

2.2. Lernschwierigkeiten

2.2.1. Definition

Der Begriff der Lernschwierigkeiten wird verschieden definiert. Ich verwende ihn hier als Oberbegriff für eine beeinträchtigte Lernentwicklung. Das bedeutet, dass ein Kind oder Jugendlicher über eine längere Zeit keine genügenden schulischen Leistungen erbringen kann. Diese Lernschwierigkeiten können verschiedene Ursachen haben, auf die ich später genauer eingehen werde.

Folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der Lernstörungen, welche nach DSM und ICD erfasst sind:

	Bereichsspezifisch (partiell)	Allgemein (generell)
Vorübergehend (passager)	Lernrückstände in Einzelfächern	Schulschwierigkeiten Neurotische Störung
Überdauernd (persistierend)	Lese-Rechtschreib- Schwäche Rechenschwäche	Lernschwäche Lernbehinderung Lernbeeinträchtigung Geistige Behinderung

Abbildung 1: Übersicht der Lernstörungen (Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S.13)

Jugendliche, welche die Klassenlernziele über einen längeren Zeitraum nicht erreichen, bekommen im Kanton Aargau meist früher oder später ihre eigenen, persönlichen Lernziele, an denen sie arbeiten. Im schulischen Kontext werden sie individuelle Lernziele genannt. In der Regel betrifft das diejenigen Schülerinnen und Schüler, welche eine Lernbehinderung aufweisen. Es kann jedoch auch Lernende mit einer Teilleistungsschwäche betreffen. In diesem Fall arbeiten sie einfach in diesem Schulfach an individuellen Lernzielen. In meiner Arbeit möchte ich auf häufige Lernschwierigkeiten und daraus resultierende Konsequenzen für das ZRM ableiten. Speziell betonen möchte ich, dass Lernschwierigkeiten erst dann manifest werden, wenn die individuellen Lernvoraussetzungen und die angebotenen Lerngelegenheiten nicht ausreichend aufeinander abgestimmt sind oder die Lerngelegenheiten und Lernpotenziale nicht genutzt werden (vgl. Gold, 2011, S. 10). Beides ist möglichst zu vermeiden. Ich möchte daher das Training bestmöglich an die Situation der Schülerinnen und Schüler anpassen. Mit dem starken Bezug zu sich selbst und der Möglichkeit, frei wählen zu können, ob sie beim Training dabei sind, möchte ich sicherstellen, dass die Lernenden motiviert sind und deshalb auch mit vollem Einsatz in den Trainingslektionen dabei sind und so gut wie möglich, das Gelernte im Alltag umzusetzen versuchen. Ebenfalls möchte ich die Fähigkeiten der Jugendlichen ins Zentrum rücken und auf diesen Ressourcen aufbauen.

Wie bereits erwähnt, sollten Lernschwierigkeiten nicht nur pathologisch angeschaut, sondern in ihrer Ganzheit erfasst werden. Heimlich (2009, S. 26-29) erfasst dies mit drei Aussagen:

- Lernschwierigkeiten ergeben sich jeweils an der Anforderungsschwelle zwischen vorhandenen Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten und noch zu erwerbenden.
- Schwierigkeiten des Lernens entstehen in allen Prozessen für alle Lernenden.
- Gravierende Lernschwierigkeiten sind dadurch gekennzeichnet, dass sie nur mit zusätzlicher sonderpädagogischer Förderung bewältigt werden können.

Es gilt bei Lernschwierigkeiten also immer auch das Umfeld des Lernenden zu betrachten. Wie ist seine soziale Situation zuhause? Wie in der Klasse? Wie ist die Unterrichtssituation? Welche Lernformen werden angeboten? Hat der Lernende aus irgendeinem Grund Lücken im Vorwissen? Dies sind einige mögliche Fragen, welche gestellt werden und in Zusammenhang mit den Lernschwierigkeiten gebracht werden müssen.

Ebenfalls muss angeschaut werden, ob die Lernschwierigkeiten den Lernenden daran hindern im (Schul-)Alltag teilzunehmen oder ihn auf andere Art und Weise behindern. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat mit der „Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit“ (ICF) ein Modell erschaffen, um den Gesundheitszustand eines Menschen mit all seinen Auswirkungen und Wechselwirkungen zum Kontext, in dem diese Person lebt, zu beschreiben (vgl. Kraus de Camargo & Simon, 2013, S. 8). Diese ICF wird auch im schulischen Bereich oft verwendet und kann als Basis zur Förderplanung eines Schülers/einer Schülerin verwendet werden. Die am Kurs teilnehmenden Lernenden werde ich in Kapitel 9.1.3. anhand von diesem Modell beschreiben.

2.2.2. Spezielle Bedürfnisse

In den folgenden Kapiteln möchte ich auf einzelne Lernschwierigkeiten eingehen und aufzeigen, wie man ihnen im Kurs begegnen könnte.

2.2.3. Lernbehinderung

Laut Gold (2011, S. 11) werden Lernschwierigkeiten als „Lernbehinderung“ benannt bei Personen, bei denen die Lernbeeinträchtigungen erheblich, dauerhaft und umfassend sind und die mit einer Intelligenzminderung (IQ < 85) einhergehen. Ab IQ < 55 spricht man von einer geistigen Behinderung.

Grünke (Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S.66) hat (in Anlehnung an Bleidick, 1998) folgende Leitmerkmale lernbehinderter Schülerinnen und Schüler formuliert:

Tabelle 1: Merkmale von lernbehinderten Schülern im Vergleich zu unauffälligen Schülern (nach Grünke, 2004, S. 66, in Anlehnung an Bleidick, 1998)

Leitmerkmale: lernbehinderte Schüler

- lernen wesentlich langsamer
- lernen insgesamt weniger
- vergessen gelernte Inhalte schneller
- weisen grössere Schwierigkeiten beim abstrakten Begriffe-Lernen auf (wobei ihnen

- anschaulich konkrete, motorische und bedürfnisorientierte Sachverhalte eher zugänglich sind)
- können gelernte Inhalte schlechter auf neue Situationen übertragen.

Begleitmerkmale: lernbehinderte Schüler

- zeigen eine schlechtere Sprachleistung
- verfügen über eine weniger gegliederte Wahrnehmungs- und Vorstellungskraft
- lassen sich leichter ablenken
- sind emotional instabiler und können ihr Gefühls- und Willensleben schlechter differenzieren
- neigen zu extremen Verhaltensäußerungen (wie Aggressivität, gehemmte Zurückgezogenheit, Undistanziertheit oder erschwerte soziale Anpassungsfähigkeit)

Heimlich (2009, S. 41) attestiert Kinder und Jugendlichen mit gravierenden Lernschwierigkeiten oftmals erhebliche Probleme in der Gestaltung von Lernsituationen und der Steuerung der Lernprozesse. Dies sei auf längerfristige Versagenserlebnisse zurück zu führen und führe dazu, dass die notwendigen Lernkompetenzen nicht oder nicht ausreichend erworben werden. Auch kann es sein, dass die Schülerinnen und Schüler, die Lernmethoden zwar kennen, aber nicht angemessen anwenden. Lauth et al. (2004, S. 16-22) zählen folgende problematische Bereiche auf:

- Nutzung der Lernzeit
- Rückgriff auf Vorwissen
- Kontrolle der Lerntätigkeiten
- Berücksichtigung von Regeln
- Aufgabenverständnis
- selbstgesetzte Ziele
- Überprüfung der Lernergebnisse sowie deren Korrektur

Sie plädieren deshalb dafür, dass Interventionen in diesem Bereich primär auf eine Steigerung der Intensität und Qualität von Lernhandlungen ausgerichtet sein soll. Diese Qualität kann erreicht werden, in dem Schülerinnen und Schüler in kleinen Schritten Denk- und Lernstrategien anwenden lernen. Dabei brauchen sie sehr viele Übungen, um die Strategien zu automatisieren.

Vermittlungstechniken können laut Mackowiak (in Lauth et al., 2004, S. 158) folgende sein:

- *Instruktionspsychologische Massnahmen* zur Anbahnung förderlicher Lernaktivitäten (z.B. Wissensvermittlung; Diskussion; Erarbeitung und Erprobung von Lernstrategien; Vergleich und Fehleranalyse).
- *Operante Verstärkung* zur Förderung angemessener Lernaktivitäten (Rückmeldungen; soziale Verstärkung; Token-Systeme; Ausbildung von Selbstverstärkung).
- *Modellierungstechniken* zur Vermittlung und Modifizierung des Lernverhaltens (z.B. lautes Denken; heuristische Dialoge; Selbstinstruktionen).
- *Gelenkte Selbstreflexionen* zur Anbahnung metakognitiver und strategischer Lernprozesse (z.B. Lerntagebücher; Arbeitsrückblick; Lernkonferenzen).
- *Lernpartnerschaften* mit Mitschülern zur Analyse und Änderung des Lernverhaltens.
- *Gestaltung von Übungssequenzen* zur Einübung und Verfestigung von Lernprozessen (z.B. durch exemplarische Lernmaterialien; Aufgabenauswahl, Transferplanung).

Weil Jugendliche mit Lernbehinderungen im Fokus meiner Arbeit stehen, möchte ich folgende Erkenntnis in meiner Arbeit berücksichtigen: Neue Lernstrategien müssen ausreichend vermittelt und geübt werden, damit die Jugendlichen den Transfer zu ihren persönlichen Zielen dann auch tatsächlich leisten können.

2.2.4. Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten

Die Bezeichnung Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten (LRS) gilt als „Sammelbegriff für eine Vielzahl von Problemen, die Schüler/innen beim Erlernen des Lesens, Schreibens und Rechtschreibens und späterhin beim Gebrauch der Schriftsprache aufweisen“ (Naegele & Valtin, 2001, S. 10).

Im Rahmen des Kurses können Probleme im Lesen und der Rechtschreibung natürlich nicht eigens angegangen werden. Es gilt daher, sich der Probleme der Jugendlichen bewusst zu sein. Heimlich (2009, S. 38) empfiehlt Lesen und Schreiben in soziale Handlungen und Alltagssituationen einzubetten und die gesprochene Sprache in den Mittelpunkt zu stellen. Da sich die Arbeit am eigenen persönlichen Ziel für den Jugendlichen als geeignetes Schreibobjekt anbietet, muss deshalb nur noch darauf geachtet werden, dass nicht zu viel Schriftliches verlangt wird. Die Lernenden sollen ihre Gedanken zuerst mündlich ausdrücken können und nachher das wichtigste notieren. Wenn die Umsetzung in das Schriftliche grössere Schwierigkeiten darstellen sollten, ist individuelle Hilfe natürlich angezeigt. Vom Lesen von längeren, schwierigeren Texten sollte abgesehen werden, um den Lernenden nicht unnötig unter Druck zu setzen.

Dass auf Rechtschreibung nicht geachtet werden sollte, versteht sich bei einem solchen Kurs von selbst.

2.2.5. Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme

In der Schule wird oft von ADS (Attention-Deficit-Disorder) oder ADHS (Attention-Deficit-Hyperactivity-Disorder) bei Schülerinnen und Schülern gesprochen. Die Kinder und Jugendliche haben grosse Mühe sich auf etwas zu konzentrieren, manchmal sind sie zudem hyperaktiv oder gerade das Gegenteil, nämlich extrem passiv. AD(H)S führt in vielen Fällen zu Leistungsproblemen in der Schule. Es gibt eine grössere Wahrscheinlichkeit als bei den anderen Kindern, dass ADS-Kinder kognitive Schwierigkeiten und Entwicklungsverzögerungen aufweisen und auch emotionale Probleme besitzen (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 7).

Die Kinder mit ADS erleben die Hausaufgabensituation als besonders unangenehm und anstrengend, da sie sich nach einem langen Schultag noch einmal konzentrieren müssen. Ebenfalls haben diese Kinder oft Mühe beim Lesen und Schreiben. Einen oberflächlichen, hüpfenden Wahrnehmungsstil sowie graphomotorische Schwierigkeiten erschweren diese Tätigkeiten. Im Unterricht haben sie oft Mühe Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Das Auswendiglernen ist mühsam, das Kopfrechnen schwierig. Die Selbststeuerung in Form von Planen der Hausaufgaben- und Lernsituationen ist ihnen allein nicht möglich. Oftmals haben sie eine sehr hohe emotionale Impulsivität, was ihnen Probleme mit ihrem sozialen Umfeld einbringen kann (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 7-8).

Diese schnell überschliessenden Gefühlsreaktionen können für das Lernen positiv genutzt werden. Bei positiven Gefühlen, insbesondere bei Interesse, erhöht sich die Motivation und die aufgenommene Information rutscht in das Langzeitgedächtnis. Leider gilt der umgekehrte

Fall auch bei negativen Gefühlen. Im schlimmsten Fall wird sogar überhaupt nicht mit dem Lernen angefangen (vgl. Born & Oehler, 2012, S. 35).

Daraus lassen sich folgende Konsequenzen für den Kursunterricht mit diesen Kindern ableiten:

- Den Lernenden einen Überblick geben, was wann von ihnen verlangt wird; auch in Bezug auf Hausaufgaben.
- So wenig Hausaufgaben wie möglich.
- Viele Lernwege ohne zu schreiben.
- Möglichst vieles visuell darstellen.
- Klare Strukturen und Regeln bieten.
- Engere Begleitung im Lernprozess.

(vgl. Born & Oehler, 2012, S. 53-60)

2.2.6. Motivationsprobleme

Durch immer wiederkehrende Misserfolge entstehen bei einem Kind in der Regel auch negative Selbstkonzepte. Das Kind denkt irgendwann, dass Lernen sowieso nichts mehr bringt, weil es keinen Erfolg sieht. Laut Heimlich (2009, S. 51) ist es in diesem Fall sinnvoll, beim Unterrichtsthema von den Interessen der Schülerinnen und Schüler auszugehen und ihnen dabei erfolgsversprechende Lerntätigkeiten anzubieten, die kooperativ bearbeitet werden können. Ziel ist es, damit eine intrinsische Motivationshaltung zu fördern. Externe Formen von Motivationsunterstützung wie Lob, Verstärkungen u. ä. sollten wohl dosiert eingesetzt werden, da sie die intrinsische Motivation durch eine extrinsische ablösen könnten. Was wiederum zu Problemen in der Attribution von Lernerfolg nach sich ziehen kann.

2.2.7. Risikofaktor bildungsferne Familie und andere Erstsprache

Neugebauer und Nodari (2014, S. 8) erwähnen, dass durch verschiedene Studien erwiesen sei, dass Bildungschancen in erster Linie vom sozioökonomischen Milieu abhängig sind. Dies bedeutet konkret, dass Kinder aus bildungsfernen Familien die kleineren Chancen haben, in eine höhere weiterführende Schule einzutreten, als Kinder aus sozioökonomisch privilegierten Familien. Die heutige Unterschicht in der Schweiz bildet sich vorwiegend aus Arbeitsmigrantinnen und -migranten mit anderen Herkunftssprachen und einem niedrigen Bildungsstatus.

Viele dieser Kinder lernen erst Deutsch, wenn sie in den Kindergarten eintreten. Sie müssen Deutsch also als eine Zweitsprache erwerben. (Mit Zweitspracherwerb ist der Erwerb einer weiteren Sprache nach dem 3. Lebensjahr gemeint, vgl. Ahrenholz, 2008, S. 64.)

Nebst den sprachbezogenen Faktoren wie den sprachlichen Wissensbeständen der Lernenden sowie dem Grad der Unterschiedlichkeiten zwischen Deutsch und der Erstsprache, den internen Faktoren der Lernenden wie Motivation, kognitive Entwicklung, Sprachlernfähigkeit, sind die externen Faktoren entscheidend: Bildungserfahrungen in der Familie, Wohnsituation, Kontaktmöglichkeiten mit Deutschsprechenden sowie die Art und der Umfang gezielter Fördermassnahmen (vgl. Ahrenholz, 2008, S. 69).

Das Problem der bildungsfernen Kinder ist, dass der Unterricht sich im Laufe der Primarschulzeit immer mehr auf der geschriebenen Sprache und deren Konzept aufbaut, während einige Schülerinnen und Schüler sich immer noch stärker an der gesprochenen Sprache orientieren. Dies bewirkt oft eine Stagnation oder gar einen Abfall der Leistungen dieser Lernenden (vgl. Griesshaber, 2008, S. 222-227). Hinzu kommt, dass diese Kinder oft unzureichend gefördert werden. Ihre Voraussetzungen sind nicht dieselben, wie bei denen, die Deutsch als Erstsprache erlernten. Diesen Bedingungen wird jedoch im Unterricht oft zu wenig Beachtung geschenkt. So wird im Primarschulunterricht auf einer Basis aufgebaut, die nicht vorhanden ist. Die Schülerinnen und Schüler können dem Unterricht nicht ausreichend folgen. Unkonzentriertheit, mangelnde Motivation und Verhaltensauffälligkeiten kommen als Folge davon hinzu, wenn diese Kinder stundenlang einem Unterricht folgen sollen, von dem sie wesentliche Inhalte nicht verstehen (vgl. Knapp, 2011, S. 202). In der Oberstufe sind diese Jugendlichen dann meist in der untersten Stufe anzutreffen.

Aus meiner Arbeit mit diesen Schülerinnen und Schülern wurde mir immer wieder bewusst, wie klein der Wortschatz dieser Kinder meist ist. Es ist also wichtig, dass ich mir dessen im ZRM-Kurs bewusst bin und Fremdwörter und weniger geläufige Wörter stets erkläre und nicht als vorausgesetzt ansehe. Fachwörter sollen wenn möglich visualisiert, praktisch geübt, wiederholt und gefestigt werden (vgl. Knapp, 2011, S. 210-212). Obwohl im ZRM-Kurs nicht die Sprache im Vordergrund steht, ist es trotzdem möglich, auf die Jugendlichen mit korrektivem Feedback oder einer Paraphrasierung der gemachten Äusserung zu reagieren, wenn es grammatikalische Fehler gemacht hat. Dabei wird dem Lernenden nicht explizit gesagt, dass es einen Fehler gemacht hat, sondern die Lehrperson kann entweder die Antwort korrekt paraphrasieren oder die Äusserung des Jugendlichen wieder aufgreifen, indem der Satz mit dem passenden differenzierten Wortschatz wiederholt wird und die syntaktischen Strukturen erweitert werden. Auch Selbstkorrekturen der Jugendlichen sollen positiv gewürdigt werden (vgl. Knapp, 2011, S. 216-217).

Zusammenfassende Rückschlüsse für die Planung und Durchführung des ZRM-Kurses werde ich in Kapitel 4 nach der Vorstellung des ZRM ziehen.

3. Selbstmanagementtraining

Als Basis für meine Arbeit verwendete ich das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM). Um das Modell auch für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten zugänglich zu machen, habe ich ergänzende Ideen aus den Programmen „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ von Bauer und Hegemann und „Mentale Stärke entwickeln – Heidelberger Kompetenztraining (HKT)“ in mein Handbuch integriert. In diesem Kapitel werde ich das ZRM ausführlich vorstellen und die beiden anderen genannten Programme hinsichtlich der für meine Arbeit wesentlichen Punkte zusammengefasst darstellen.

3.1. Das Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)

Das ZRM ist ein Selbstmanagementtraining-Training, welches zum Ziel hat verdeckte Handlungspotenziale von Jugendlichen und Erwachsenen aufzuzeigen und Strategien zu vermitteln, wie diese in ihrem Leben eingesetzt werden können, um gezielt ein persönliches Haltungsziel zu verfolgen.

3.1.1. Entstehung

Das Zürcher Ressourcen Modell wurde im Jahre 1997 von Frank Krause und Maja Storch entwickelt, da sie trotz vieler Angebote ähnlicher Modelle nichts vorfanden, was ihren Ansprüchen, Menschen in ihrem Selbstmanagement zu fördern, genügte. Seit das ZRM 2002 als Anleitung in Buchform erschien, wurde es von vielen Fachleuten aufgegriffen, umgesetzt und adaptiert (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 13–19). Im Jahre 2006 brachten Maja Storch und Astrid Riedener das ZRM Trainingsmanual für Jugendliche heraus. „Hintergrund war die Tatsache, dass viele in der Praxis tätige Personen eine zunehmende Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen feststellten“ (Storch & Riedener, 2011, S.13). Dieser Wunsch nach einer Anleitung zur Umsetzung des ZRM mit Jugendlichen kam sowohl von Psychotherapeuten, Schulpsychologen, Lehrkräften als auch von Heimmitarbeitenden aus der Sozialpädagogik (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 13).

3.1.2. Neurobiologische Grundlagen

Die Hirnforschung stellt für das ZRM eine wichtige Grundlage dar. Man geht davon aus, dass das Gehirn flexibel auf sich verändernde Umweltsituationen reagieren und seine Strukturen dementsprechend ändern kann.

Das Zürcher Ressourcen Modell nutzt in seiner Vorstellung von gelingendem Selbstmanagement dieses Potenzial des menschlichen Gehirns systematisch.

Kennzeichnend sind hinsichtlich der neurobiologischen Grundlagen folgende Charakteristika:

- Ein neurowissenschaftlich definierter Ressourcenbegriff
- Der gedächtnistheoretisch fundierte Ressourcenaufbau
- Die Selbstkongruenzdiagnostik über somatische Marker
- Eine ressourcenorientierte Handlungstheorie.

(Storch & Riedener, 2011, S. 63–64)

3.1.3. Der Rubikon-Prozess

Der Rubikon-Prozess wurde von Storch und Krause (2007) anhand des Rubikon-Modells von Heckhausen (1989) und Gollwitzer (1990) entwickelt. Das Rubikon-Modell wurde als motivationspsychologisches Prozessmodell zielrealisierenden Handelns konzipiert. Dieses Modell hilft einem Menschen zu erkennen, in welchem Stadium auf seiner Reise zum Ziel er sich befindet. So muss ein Wunsch verschiedene Reifungsstadien durchlaufen, damit dieser Wunsch zum Ziel wird, das mit Willenskraft verfolgt und schliesslich aktiv im Leben umgesetzt wird (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 63).

Der Begriff des Rubikon wurde von Heckhausen in Anlehnung an Julius Caesar gewählt, der im Jahre 49 vor Christus nach einer Phase des Abwägens den Entschluss gefasst hatte, mit seinen Soldaten einen Fluss Namens „Rubikon“ zu überschreiten und damit einen Krieg begann. Seine Worte „alea jacta est“ (lat.: der Würfel ist gefallen) bei diesem Entschluss zeigen an, dass Caesar einige Zeit brauchte, um innerlich so weit zu sein, diesen Schritt zu wagen (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 64).

Ursprünglich beinhaltete das Rubikon-Modell vier Phasen; der Rubikon-Prozess wurde um eine Phase erweitert. Die Phasen teilen sich auf in: Bedürfnis, Motiv, Intention, präaktionale Vorbereitungsphase und Handlung (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 65).

Abbildung 2: Rubikon Modell (Storch & Riedener, 2011, S.73)

Die erste Phase, im Rubikon-Modell ‚Bedürfnis‘ genannt, beginnt im Unbewussten. Sobald das Bedürfnis bewusst geworden ist, wird es zum Motiv. In dieser Phase hat die betreffende Person erst die Absicht zu handeln. Damit die Absicht dann tatsächlich umgesetzt werden kann, muss sie zuerst den Rubikon überqueren und zur Intention werden. Die Überquerung des Rubikon kann durch Auftreten eines deutlichen positiven somatischen Markers erkannt werden. Ein positiver somatischer Marker wird im ZRM als Hinweis darauf angesehen, dass eine Person die unbewussten sowie bewussten Anteile ihres Wunsches auf eine gleiche Ebene gebracht hat und ihre Motivation, eine Veränderung zu bewirken, somit intrinsisch motiviert ist. Viele Menschen können nach der Intention bereits mit der Handlung beginnen. In einigen Fällen ist es jedoch möglich, dass unerwünschte alte Automatismen die Person davon abhalten, zielgerichtet zu handeln. In diesem Falle muss die eigentliche Handlung zuerst vorbereitet werden (=präaktional). Dabei müssen diese alten Automatismen zuerst gestoppt und umgelernt werden (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 73-74).

3.1.4. Die Phasen des ZRM-Trainings

Phase 1: Das Thema

Die Phase 1 entspricht im Rubikon-Prozess dem Übergang vom Unbewussten zum Bewussten, also vom Bedürfnis zum Motiv. Manche Kursteilnehmer wissen innerlich bereits, was für ein Motiv sie verfolgen werden. Andere müssen erst dazu hingeführt werden. Dazu eignet sich ein Logbuch (vgl. Anhang: Leitfaden ZRM-Kurs für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten), das die Teilnehmenden wie eine Art Tagebuch führen sollen, um mögliche Stolpersteine in ihrem Leben zu entdecken. Wenn unbewusst bereits mögliche Motive in den Teilnehmenden schlummern, gilt es, die Wünsche ins Bewusstsein zu rufen. Dabei soll geeignetes Stimulusmaterial eingesetzt werden. Bei jüngeren Jugendlichen (13–15 Jahre) wäre es möglich, dies anhand Idolen anzugehen (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 81–82).

Phase 2: Vom Thema zum Ziel

Im ZRM-Training wird zur sogenannten Überquerung des Rubikon mit allgemeinen Zielen gearbeitet, da diese stärker zum eigenen Selbst gehörend erlebt werden und somit mit starken Emotionen verbunden sind. Diese Identitätsziele können in ihren richtungsweisenden Charakter unter Umständen ein ganzes Leben lang gültig bleiben (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 90–91).

Drei Kernkriterien müssen bei der Zielformulierung eingehalten werden:

Kernkriterium 1: Ein handlungswirksames Ziel muss als Annäherungsziel formuliert sein.

Kernkriterium 2: Ein handlungswirksames Ziel muss Kontrollerleben ermöglichen.

Kernkriterium 3: Ein handlungswirksames Ziel muss einen eindeutig positiven somatischen Marker auslösen.

(Storch & Riedener, 2011, S. 94)

Phase 3: Vom Ziel zum Ressourcenpool

In dieser Phase muss das Ziel, das im Moment noch vorwiegend im bewussten Wissenssystem zur Verfügung steht, ins Unbewusste übergeführt und dort automatisiert werden, damit es auch in schwierigen Situationen verfolgt werden kann. Diese Arbeit wird durch zwei Komponenten durchgeführt: durch das Priming und die Körperarbeit (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 100–101).

„Unter Priming versteht man die Verbesserung der Aufarbeitung eines Stimulus als Funktion einer vorherigen Darbietung. Diese Verbesserung findet auch dann statt, wenn die Person die Darbietung des Stimulus nicht bewusst zur Kenntnis nimmt und der Stimulus gänzlich unbewusst verarbeitet wird.“ (Storch & Riedener, 2011, S. 102) Somit erarbeiten sich alle Teilnehmenden Ressourcenpools fürs Gehirn. Diese Primes sollten alle das neue, erwünschte neuronale Netz stimulieren. Mögliche Ressourcen könnten sein: ein Lied, ein Bild, ein Symbol, ein persönlicher Gegenstand, ein Motto, usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 102–107).

Da körperliche Prozesse Stimmungen, Einstellungen und Informationen beeinflussen können, stellt der zweite Aspekt dieser Trainingsphase die Körperarbeit, das sogenannte Embodiment dar. Es gilt eine Körperhaltung zu erarbeiten, die das gewünschte Ziel unterstützt. Diese soll danach verinnerlicht werden. Daraus entwickelt der Kursteilnehmende dann eine daran anlehende Mini-Bewegung, welche in allen möglichen Alltagssituationen unterstützend angewendet werden kann, ohne dass dies von den Mitmenschen registriert wird (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 107–113).

Phase 4: Die Ressourcen gezielt einsetzen

Hier gilt es, die Verbindung zwischen Plan und Tat noch zu verstärken. In der ZRM-Arbeit mit Jugendlichen wird in dieser Phase ein ressourcenorientiertes Psychodrama eingesetzt und im Rollenspiel erprobt. Dieses zusätzliche Üben der erwünschten Verhaltensweise in einem geschützten Rahmen hilft die neuronalen Netze zu stärken. Zudem wird dadurch das persönliche Gefühl der Zielverpflichtung der Jugendlichen gestärkt (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 113–115).

Phase 5: Integration und Transfer

Ziel des Kurses ist, dass sich im Anschluss die Gruppenmitglieder selbstständig coachen können. Sie sollen einander ermutigen und an ihre Ziele erinnern. Dabei gilt auch der Grundsatz, dass nur schon die psychologische Präsenz einer Person Einfluss auf die Wahrnehmung und das Handeln hat. Die Kursteilnehmenden selbst stellen dann gegenseitig eine soziale Ressource dar (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 118–125).

Als soziale Ressource dienen diejenigen Menschen, deren psychologische oder psychische Präsenz in der Lage ist, das neuronale Netz, das ein Mensch mittels seiner somatischen Marker für sich als wohladaptiv definiert hat, zuverlässig und gezielt zu aktivieren.

(Storch & Riedener, 2011, S. 125)

3.1.5. Persönliche Gedanken zur Umsetzbarkeit des ZRM mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten

Für die Jugendlichen ist der neurowissenschaftliche Zusammenhang nur am Rande wichtig. Ihnen geht es vor allem darum in der Praxis zu sehen, ob eine Strategie wirkt oder nicht. So kann der ganze theoretische Hintergrund auf minimale Erklärungen beschränkt werden. Im ZRM wird der Fokus auf die unbewussten Zielhandlungen gelegt, was meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, gerade wenn sich der Jugendliche in einer schwierigen Situation befindet und keine Kraft besitzt, bewusst Handlungsstrategien zu befolgen. In gewissen Situationen und Zielsetzungen fehlte mir jedoch die bewussten Strategien, also die bewussten top-down gesteuerten Prozesse um ein Ziel zu erreichen. Dies wird im ZRM-Training vorwiegend mit den Psychodramen im Teil 4 erarbeitet. Um diese gezielten Handlungen jedoch vorzubereiten, macht es für mich Sinn, wenn die bewussten Strategien schon im Voraus thematisiert werden.

Ebenfalls hatte ich mich gefragt, wie die Zuversicht der Jugendlichen noch gefördert werden kann, Erfolge erzielen zu können.

So habe ich mich nach ähnlichen Programmen erkundigt, um ergänzende Ideen in meinen Leitfaden für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten einfließen zu lassen. Mit „Ich schaffs! Cool ans Ziel“ von Bauer und Hegemann und dem HKT von Knörzer, Amler und Rupp bin ich fündig geworden. Im Folgenden werde ich die beiden Programme kurz vorstellen und aufzeigen, welche Punkte daraus ich in meinem Leitfaden aufgreifen werde.

3.2. Ich schaffs! – Cool ans Ziel

3.2.1. Entstehung

Mit dem Programm „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ wurde das lösungsorientierte Beratungsprogramm für Kinder „Ich schaffs!“, das ursprünglich von Ben Furman entwickelt wurde, für Jugendliche angepasst. Das „Ich schaffs“-Programm wurde im finnischen Tageszentrum Keula für Kinder zwischen vier und sieben Jahren als eine Methode entwickelt, mit der sie Schwierigkeiten positiv und konstruktiv durch das Erlernen neuer Fähigkeiten überwinden können (vgl. Furman, 2015, S. 13). Das Programm umfasst 15 Schritte und ist vor allem so konzipiert, dass es in der Beratung eingesetzt werden kann. Dabei basiert es sowohl auf dem systemischen als auch auf dem lösungsorientierten Ansatz.

Der systemische Ansatz bedeutet, dass bei der Umsetzung dieses Programms die relevanten Systeme der Jugendlichen in die Denk- und Vorgehensweise miteinbezogen werden müssen. So wird nach den Personen als Elementen des sozialen Systems gefragt, nach den subjektiven Wirklichkeitsdeutungen der Beteiligten, nach den Regeln im sozialen System, dem Verhalten in Mustern und Regelkreisen, der Einbettung in die Systemumwelt sowie nach der Geschichte und Entwicklungseinrichtung eines Systems. Diese verschiedenen Aspekte beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 21–22).

Der lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass es möglich ist, sich aus einer schwierigen Situation wieder herauszuarbeiten. Wichtigstes Anliegen der Lösungsorientierung stellt dabei die Verwandlung der Problemtrance in eine Lösungstrance dar. Dabei sollen anstatt der Probleme, die Ziele beschrieben und analysiert werden (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 29-31).

Abbildung 3: Problemtrance – Lösungstrance (Bauer & Hegemann, 2013, S.31)

3.2.2. Die 15 Schritte

Schritt 1: Das Leben als Zeitreise betrachten. *Was hätte ich gerne anders?*

Schritt 2: Sich Ziele setzen. *Was will ich lernen? Was will ich besser machen?*

Schritt 3: Nach dem Nutzen schauen. *Sich vorstellen, wie es sein wird, wenn man es geschafft hat.*

Schritt 4: Fähigkeiten erlernen. *Welche Fähigkeiten müssen entwickelt werden, um das Ziel zu erreichen?*

Schritt 5: Helferinnen und Helfer suchen

Schritt 6: Motto und Symbol finden

Schritt 7: Gründe für Optimismus suchen. *Drei gute Gründe suchen, warum ich erfolgreich sein werde.*

Schritt 8: Zuversicht fördern. *Helfer fragen, warum sie auf meinen Erfolg vertrauen.*

Schritt 9: Einen Stufenplan erstellen. *Schritte planen*

Schritt 10: Los geht's! *Mit dem ersten kleinen Schritt beginnen.*

Schritt 11: Ein Logbuch führen. *Erfolge festhalten*

Schritt 12: Sich auf Rückschläge vorbereiten. *Was kann ich bei Rückschlägen tun?*

Schritt 13: Feier und Dank vorbereiten. *Den Erfolg feiern und den Helfern danken.*

Schritt 14: Neu erlernte Fähigkeiten weitergeben. *Wie und wem kann ich das neu Erlernte weitergeben?*

Schritt 15: An die Zukunft denken. *Was möchte ich noch lernen?*

(vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 18–20)

3.2.3. Ergänzungen daraus zum ZRM

Folgende Schritte des Programms „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ möchte ich in meinen Leitfaden für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten einbauen:

Schritt 7: Gründe für Optimismus suchen (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 88–93)

Die Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, welche 3 guten Gründe dafür sprechen, dass sie ihr Ziel erreichen werden. Dabei wird an der Leitidee festgehalten, dass Kompetenzinseln gesucht werden. D. h. es wird nach Situationen gesucht, wo das Problem nicht stattgefunden hat, nach sogenannten „Ausnahmen vom Problem“, nach Orten, Zeiten und Situationen, in denen das Leben gut gelingt, in denen es gut gelungen ist und in denen es noch besser gelingen kann. Dabei soll gerade auch in Lebensbereichen gesucht werden, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem Problem stehen. Wichtig ist, dass der Blick weg von den Schwierigkeiten hin zu den Fähigkeiten gelenkt wird.

Schritt 8: Zuversicht fördern (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 94–98)

Hier kann die Kursgruppe danach gefragt werden, weshalb sie denken, dass ein Kursteilnehmer es schaffen kann. Dabei wird über jeden einzelnen nachgedacht.

Schritt 9: Aufbau eines Stufenplans (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 99–104)

Es sollen vier Stufen entwickelt werden:

Stufe 1: Dinge, die bereits getan wurden, um dem Ziel näher zu kommen.

Stufe 2: Die Schritte für die nächsten Tage.

Stufe 3: Die Schritte für die nächsten Wochen.

Stufe 4: Wie kann ich erkennen, dass ich das Ziel erreicht habe?

Schritt 13: Feier und Dank vorbereiten (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 124–128)

Bei einer Gruppe soll dabei bei einer Feier geachtet werden, dass Unterschiede im Lernerfolg der einzelnen Jugendlichen weniger beachtet werden. Dafür soll die Anstrengung zum Ziel vielmehr honoriert werden.

Ich wollte diesen Punkt zuerst ebenfalls in die Planung hineinnehmen. Da ich jedoch mit einer Feier die intrinsische Motivation der Jugendlichen nicht bremsen wollte, liess ich ihn schliesslich weg.

3.3. Mentale Stärke entwickeln – Heidelberger Kompetenztraining (HKT)

3.3.1. Entstehung

Das Heidelberger Kompetenztraining (HKT) wurde aus der Frage heraus entwickelt, wie man Schülerinnen und Schüler dazu befähigen kann, ihre Fähigkeiten genau dann abzurufen, wenn dies gefordert wird, wie z.B. bei Prüfungen oder Vorträgen. Die Hintergründe für dieses Trainingsprogramm liegen beim integrativen Mentaltraining im Sport. So wurde im Jahre 2005 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unter der Leitung von Wolfgang Knörzer das HKT entwickelt und im Verlaufe der Jahre stetig weiterentwickelt (vgl. Knörzer, Amler & Rupp, 2011, S. 9–10).

3.3.2. Grundidee

Das HKT wurde zur Entwicklung mentaler Stärke konzipiert. So verfolgt das Trainingskonzept das Ziel, über den Aufbau bzw. die Stärkung mentaler Selbststeuerungskompetenzen Menschen in ihrem Ziel- und Bedürfnisbefriedigungsstreben zu unterstützen. Inkongruenzsituationen sollen erfolgreich bewältigt werden. Dies wird in vier Schritten angegangen:

1. Ziele formulieren
2. sich konzentrieren
3. seine Stärken aktivieren
4. die Zielintention abschirmen

Abbildung 4: HKT-Baum (Knörzer, Amler & Rupp, 2011, S.17)

Das Ziel wird symbolisch als Krone des Baumes dargestellt, die Wurzeln dafür bilden die Stärken, die aktiviert werden müssen, damit die Zielerreichung gelingt. Der Stamm bündelt die Stärken zum Ziel hin. Eine Art Schutzhülle um den Baum wehrt die Störungen von aussen ab (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 14–18).

Ebenfalls wie das ZRM und „Ich schaff’s“ werden sowohl bewusste als auch unbewusste Ebenen für das Training einbezogen und somatische Marker beachtet. Das Rubikon-Modell des ZRM dient auch hier als Orientierungsrahmen im HKT-Prozess.

Der Begriff der Inkongruenz wird nach Grawe (2004, S. 235) verwendet: „Der Begriff der Inkongruenz ... meint Abweichungen zwischen den Wahrnehmungen der Realität auf der einen Seite und aktivierten Zielen, Erwartungen und Überzeugungen auf der anderen Seite.“ Die Fähigkeit, mit Inkongruenzsituationen sinnvoll umgehen zu können, stellt die Voraussetzung für eine erfolgreiche Zielrealisierung dar. Dabei wird zwischen kontrollierbaren und unkontrollierbaren Inkongruenzsituationen unterschieden. Bei solchen unkontrollierbaren Situationen können Stress- und Angstreaktionen hervorgerufen werden. Dies behindert die Neubildung synaptischer Strukturen und bereits vorhandene neuronale Netze werden destabilisiert. Also ist der ganze Prozess so kontraproduktiv. Um dies zu verhindern, wendet das HKT mentale Strategien an (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 21-24).

3.3.3. Ergänzungen daraus zum ZRM

Zusätzlich zum Motto-Ziel nach dem ZRM werden im HKT auch *SMART-Ziele* verwendet, welche ich in meinen Leitfaden einbauen möchte:

Specific (konkret)

Measurable (messbar)

Attractive (attraktiv)

Realistic (realistisch, Ressourcen sind vorhanden)

Terminated (terminiert)

Die Kombination der beiden Ziel-Formulierungen sollen beide Denkstrukturen aktivieren: sowohl die logisch-analytischen als auch die emotional positiven. Die SMART-Ziele sollen zudem helfen, genau zu erkennen, wie und wann ein Ziel erreicht wurde und geben die Richtung zum Ziel hin (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 47–49). Da mir konkrete Handlungsziele im ZRM fehlen, möchte ich diese SMART-Ziele gerne in den Kurs integrieren. Sie sollen mit dem „Schritt 9: Aufbau eines Stufenplans“ aus dem „Ich schaff’s“ kombiniert werden, indem konkrete Ziele für jede Stufe festgelegt werden.

Eine andere sinnvolle Ergänzung finde ich das *Ziele erleben und mental verankern*. Es kann als Erweiterung des Embodiment aus dem ZRM betrachtet werden. Dabei wird das Gefühl der Zielerreichung bewusst hervorgeholt (wie bei der Vorübung beim Embodiment des ZRM) und via aufgezeichnetem Weg auf dem Boden zur Gegenwart hingeholt. Dieses Gefühl soll als positiver somatischer Marker innerlich verankert werden (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 58–63). Ich verwende es als Vorstufe für das Finden einer persönlichen Bewegung (nach ZRM).

4. Zusammenfassende Rückschlüsse für den Kurs

Aus den Erkenntnissen des theoretischen Teils und der Auseinandersetzung mit dem ZRM ergeben sich für mich folgende Massnahmen für die Aufbereitung des ZRM-Kurses für Lernende mit Lernschwierigkeiten.

- Genügend Zeit für Lernprozesse einplanen.
- Wenn nötig länger bei einem Thema verweilen, wenn bemerkt wird, dass für die Lernenden die bisherigen Übungen und Hilfestellungen noch nicht ausreichen.
- Die Lernenden dazu anhalten, regelmässig über bisherige Erfolge und Misserfolge zu reflektieren.
- Rückmeldungen meinerseits zu ihren Lernprozessen geben.
- Intrinsische Motivation fördern, indem die Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, sich selbst zu belohnen.
- Engere Begleitung im Lernprozess anbieten, wenn dies benötigt wird.
- Den Lernenden einen Überblick verschaffen, was wann von ihnen verlangt wird; auch in Bezug auf Hausaufgaben.
- So wenige Hausaufgaben wie möglich, das wichtigste im Unterricht einplanen.
- Viele Lernwege ohne zu schreiben anbieten und nur das allernotwendigste notieren lassen.
- Möglichst vieles visuell darstellen.
- Mit Beispielen arbeiten.
- Klare Strukturen und Regeln bieten.
- Auf längere Lesetexte verzichten.
- Fremdwörter erarbeiten und wiederholen.
- Korrekatives Feedback im mündlichen Umgang verwenden.
- Rechtschreibung nicht beachten.

5. Meine Rolle als Kursleiterin

Die wichtigste Grundlage für den Erfolg von ZRM ist sicherlich die Bereitschaft der einzelnen Schülerinnen und Schüler, an sich zu arbeiten und sich für ihre Ziele einzusetzen. Ich als Lehrperson bin dabei auch ein entscheidender Faktor. Meine Aufgabe als Coach ist es, die Jugendlichen anzuleiten und sie zu ermutigen. Das Wort „Coaching“ stammt ursprünglich vom Wort „coach“, das „Kutsche“ bedeutet. Fischer-Epe (2002, S. 18) formuliert dies so: „Das Bild von der Kutsche vermittelt einen wesentlichen Kern von Coaching: Die Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um sich auf den Weg zu machen und ein Ziel zu erreichen.“ Als Coach ist es mir also ein Anliegen, dass ich die Jugendlichen ein Stück weiter bringe auf ihrem Lebens- und Lernweg. Rogers (1984, S. 104–114) beschreibt dabei die wichtigsten Merkmale folgendermassen: Real-Sein, einführendes Verständnis und Wertschätzung. Nur wenn meine Beziehung als Coach auf dieser Basis aufbaut, werden die Jugendlichen mich als Coach akzeptieren.

In der echten Begegnung, in der sich die Lehrperson als Mensch weder versteckt noch verändert, entsteht ein wichtiger Grundstein, der signifikantes Lernen ermöglicht. „Auf diese Weise ist er für seine Schüler ein Mensch und keine gesichtslose Verkörperung einer curricularen Pflicht und auch keine sterile Röhre, durch die Wissen von einer Generation zur

nächsten weitergeleitet wird“ (Rogers, 1984, S. 108). Ob dieses radikale sich selbst sein tatsächlich in jedem Fall sinnvoll ist, ist jedoch fraglich. Gerade wenn es darum geht in gewissen schwierigeren Unterrichtssituationen zu reagieren, scheint es mir durchaus sinnvoll als Lehrperson in einer Rolle zu agieren und mich als Person nicht zwingend zu einer persönlichen Äusserung oder gar einem Gefühlsausbruch hinreissen zu lassen. Als Grundhaltung halte ich diese Konzeption jedoch für eine wichtige Basis, damit die Jugendlichen ein echtes Gegenüber haben.

Mit einfühelndem Verständnis meint Rogers (1984, S. 113–114) die Fähigkeit des Lehrers Reaktionen der Lernenden aus deren Innenperspektive heraus zu verstehen. Dabei ist es wichtig, diese nicht zu werten. Wertschätzung meint, dass die Lehrperson den Schülerinnen und Schülern als eigenständige Personen begegnet und sie mit ihren Anliegen ernst nimmt.

Ein weiterer Faktor ist, wie sehr es mir als Coach gelingt, die Jugendlichen von der Materie zu begeistern. Dies kann nur gelingen, wenn ich selbst total überzeugt bin davon und auch von eigenen Erfahrungen berichten kann, die ich entweder selbst schon erlebt oder bei anderen Menschen beobachtet habe.

Als Kursleiterin bin ich auf der einen Seite Coach auf der anderen Seite Autoritätsperson. Ich gebe dem Kurs die Richtung und verlange von den Jugendlichen aktive Mitarbeit. Ich möchte Autorität dabei nicht im herkömmlichen Sinne verwenden. Laut Omer (2010, S. 34) wird in dieser neuen Autorität auf das Privileg der Distanzierung gegenüber den Schülern verzichtet, auf eigene Unfehlbarkeit und auf Bestrafung ebenso. Auch verzichtet man auf die Illusion der Kontrolle über das Kind, nimmt jedoch zugleich Verantwortung dafür, dass Situationen nicht eskalieren.

Neue Autorität geht von der Erkenntnis aus, dass absolute Kontrolle nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern vor allem nicht möglich. Die Aussage lautet nun: „Ich kann dich nicht dazu zwingen, nach meinem Wunsch zu handeln, aber ich werde in deiner Nähe sein und mich entschieden jeder negativen Verhaltensweise entgegenstellen! Oder einfacher gesagt: „Hier stehe ich! Ich kann nicht anders!“ (Omer, 2010, S. 43–44).

Der wichtige Punkt dieser neuen Autorität ist also die Präsenz im Leben des Jugendlichen. Die Beziehung zu ihm steht dabei im Vordergrund. Es ist gut möglich, dass Jugendliche nicht sofort gehorchen werden. Dabei zeichnet sich die Autorität nicht mehr dadurch aus, dass die Jugendlichen unmittelbar gehorchen, sondern durch die Entschlossenheit und Beharrlichkeit der Autoritätsperson. Sie muss bereit sein, immer wieder von neuem anzufangen, auch wenn die bisherigen Versuche nicht das erwünschte Ergebnis gebracht haben. „Für die Autoritätsperson ist jeder Tag ein neuer Tag, und jeden Tag entdeckt das Kind aufs Neue – und oft durchaus verwundert, dass die Mutter als Mutter und der Lehrer als Lehrer ausharren.“ (Omer, 2010, S. 55) Dies bedeutet für mich, dass ich als Kursleiterin mich nicht von den Kursteilnehmenden distanzieren, sondern bemüht bin, eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen. Dass ich von ihnen die Mitarbeit fordere und bei Nichtbeachtung der Regeln und Aufgaben, das Einzelgespräch mit dem betreffenden Jugendlichen suche. Präsenz möchte ich zum einen in den Kurslektionen zeigen, wo ich mental voll und ganz da bin und mich auf die Themen und Anliegen der Teilnehmenden einlasse. Ein weiterer wichtiger Punkt ist mir die Präsenz im Schulhof/Schulhausgang. Nur schon das Grüßen oder ein „Ich wünsche dir einen schönen Tag“ kann sehr viel bewirken. Die Jugendlichen sollen wissen, dass sie willkommen sind bei einem Anliegen und ich mir Zeit nehmen werde für sie. Als

letzter Punkt, den ich so noch nie im schulischen Kontext verwendet hatte, war die Präsenz via Social Media. Dazu werde ich im Kapitel 7.2. noch stärker eingehen.

6. Der Kurs als Form des exemplarischen Lernens

Ziel des Kurses ist den Schülerinnen und Schülern Strategien beizubringen, ein persönliches Ziel verfolgen zu können. Es wird also exemplarisch an einem von ihnen selbst gewählten Ziel erprobt. Was bedeutet aber exemplarisch? Wagenschein (1999, S. 32) erklärt diesen Begriff mit folgenden Synonymen: „Stellvertretend, abbildend, repräsentativ, prägnant, Modellfall, mustergültig, beispielhaft, paradigmatisch.“ Es wird also ein Einzelfall genauer beobachtet und erarbeitet und kann nachher dieses Wissen auf ähnliche Gebiete anwenden. Mit dem Kurs wird also exemplarisch eine Zielformulierung als Modell genommen, damit die Lernenden diese Strategien zur Erreichung dieses Ziels nachher für weitere Ziele gebrauchen können. Es soll also ein Transfer zu anderen Themen resp. anderen Zielen stattfinden. Damit dieser stattfinden kann, müssen die unterrichtlichen Inhalte mit einem höheren Tiefengrad verarbeitet werden können. Je mehr Zeit also für die Erarbeitung des exemplarischen Themas zur Verfügung steht, desto eher wird ein Lernender das Erarbeitete auf neue Situationen anwenden können (vgl. Hansen, 2010, S. 70).

Je intensiver sich die Jugendlichen also mit einem Thema befassen, desto nachhaltiger ist der Lernerfolg. Oder wie es Arnold (2011, S. 34) von der Hirnforschung her beschreibt: „Lernen ist erst dann erfolgreich, wenn ... alle Systeme im Körper und im Gehirn für das Lernen eingesetzt werden.“

Abbildung 5: Exemplarisch lernen (Hansen, 2010, S.71)

Es gilt also, im Kurs verschiedene Sinne anzusprechen und wenn man als Kursleiterin merkt, dass die Jugendlichen mit einem Baustein des Kurses mehr Mühe haben, gegebenenfalls das Thema etwas auszuweiten und länger als geplant zu behandeln.

7. Zusätzlich methodische Überlegungen

7.1. Humor

Bauer und Hegemann (2013, S. 43–44) bezeichnen systemisches Arbeiten mit Jugendlichen ohne Humor nicht nur als witzlos, sondern auch als fast chancenlos. Witzige Erwachsene sind für Jugendliche attraktiv und Lachen befreit und hilft, Sackgassen zu verlassen, neue Perspektiven zu entwickeln und Lösungen zu „erfinden“. Dabei kann der Einsatz von Humor nur gezielt erfolgen, damit niemand dabei gekränkt wird oder das Gefühl bekommt, ausgelacht zu werden. So werde ich mich bemühen, immer wieder lustige Elemente in den Kurs einzubauen, damit das eher ernste Thema vom Ziele erreichen etwas aufgelockert werden kann.

Folgende Methoden können helfen, Humor in den Kurs zu bringen:

- Überzeichnung von Charakteren mit Problemen
- Irritationen im Sinne von „Warnung vor der Zukunft“: Ausschmücken der Vorteile und des Nutzens des bisherigen Problemverhaltens
- Irritationen im Sinne von „Der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da“: Widerstand verstärken durch „Hinhalten“ → Beispiel: „Ach, mit 13 Jahren braucht man sich noch nicht allein anziehen können!“
- Verwenden von Geschichten, Sprichwörter und Witzen (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 190–191)

7.2. Einsatz von Social Media

Social Media sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Jugendliche werden von Social Media beeinflusst und beeinflussen gleichzeitig die Strömungen der Social Media. Social Media dienen als Kommunikationsmittel, Plattform um andere Menschen kennen zu lernen und sich selbst darzustellen. Fast jeder Jugendliche in der Schweiz besitzt ein Handy und einen Internetzugang, zumindest zuhause via W-LAN.

Aus meiner Zeit als Jugendarbeiterin weiss ich, dass Jugendliche am effektivsten via Social Media abgeholt werden können. Dabei wechseln die Plattformen immer wieder einmal. Es ist also wichtig, up to date zu bleiben, welche Plattformen bei der Zielgruppe am meisten genutzt werden.

Im Rahmen dieses Selbstmanagement-Trainings habe ich entschieden, die Jugendlichen entscheiden zu lassen, welche Plattform der Social Media sie einsetzen wollen, damit ich sie über dieses Medium immer wieder an ihr Ziel erinnern kann, das auch eine Plattform für den gemeinsamen Austausch sein kann.

Social Media hatte ich im schulischen Kontext noch nie gezielt angewendet, weshalb dies bei diesem Kurs ein Ausprobieren darstellte. Dabei stellten sich mir Fragen wie: Muss ich dann

Tag und Nacht präsent sein bzw. an meine Arbeit denken? Wie viel gebe ich so von meinem Privatleben preis? Bin ich mit meinem persönlichen Account mit den Jugendlichen in Kontakt, den ich auch privat nutze? Oder erstelle ich dafür eigens einen Account oder richte eine neue Handynummer ein? In welchem Ton schreibe ich den Jugendlichen? Schreibe ich Hochdeutsch oder Mundart? Verwende ich Emoticons und welche sind vertretbar im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern? Wie reagiere ich, wenn ein Jugendlicher ausfällig wird? Wie oft schreibe ich und was genau schreibe ich?

Es lohnt sich, diese Fragen sich im Voraus zu stellen, da es hier keine allgemein gültige Weisung gibt. Dabei muss jedoch sicherlich auch während der Anwendung von Social Media immer wieder reflektiert und je nach Situation, die sich ergibt, entsprechend gehandelt werden.

8. Wechselwirkungen aller Aspekte

Da die unterstützende Didaktik die Bedeutung der Ebenen der Beziehung und des Inhalts bei Lehr- und Lernprozessen als gleichrangig betrachtet (vgl. Hansen, 2010, S. 45), steht von Anfang an der Beziehungsaspekt im Vordergrund des Kurses, wenn die Beziehungen noch nicht oder noch sehr oberflächlich vorhanden sind. In meinem konkreten Fall werde ich mit Jugendlichen arbeiten, die ich noch nicht oder nicht gut kenne. Es gilt via Real-Sein, einführendes Verständnis und Wertschätzung (vgl. Rogers, 1984, S. 104–114) das Vertrauen der Jugendlichen zu gewinnen. Den Bezug zu ihrem Leben wird dadurch gewährleistet, dass die Kursteilnehmenden ihr Ziel selbstständig aussuchen können. Durch die exemplarische Erarbeitung von Lösungsstrategien werden sie angeleitet, wie sie ihr Ziel verfolgen und erreichen können. Diese Strategien sollen sie im Idealfall zu späteren Zeitpunkten auf andere Ziele anwenden können. Das etablierte ZRM-Modell wird dabei als Grundlage genommen und mit zusätzlichen hilfreichen Elementen aus anderen Modellen ergänzt. Bei der Ausarbeitung von didaktischen und methodischen Aspekten für die konkrete Umsetzung im Unterricht wird auf die Lernvoraussetzungen der Kursteilnehmenden Rücksicht genommen (siehe Kapitel 9.1.3.). Die einzelnen Förderbereiche der Schülerinnen und Schüler werden dabei nur soweit in Betracht gezogen, als ihnen bei der Umsetzung ihrer persönlichen Ziele Hilfestellungen geboten werden sollen. Vielmehr setzen sie sich mit ihren Ressourcen und deren Einsatz bei der Zielverfolgung auseinander. Damit der Kurs, welcher sich mit ernstesten Themen befasst, besser aufgenommen werden kann, soll gezielt Humor eingesetzt werden. Dieser soll sich jedoch nie persönlich auf die Kursteilnehmenden beziehen, um niemanden zu verletzen. Als Ergänzung zum Kurs ist der Einsatz von Social Media geplant, um die Lernenden über die beiden Kurslektionen pro Woche hinaus, an ihr Ziel zu erinnern und sie ermutigen zu können.

9. Forschungsmethodik und Projektplanung

9.1. Beschreibung der Ausgangslage

Ich führte den ausgearbeiteten Kurs in den Monaten August/September 2015 mit freiwilligen Schülerinnen und Schülern der Realschule eines grösseren Dorfes im Kanton Aargau durch. Im Rahmen eines Spezialmorgens bemühte ich mich diese Jugendliche über das Nachdenken über sich selbst zum Thema hinzuführen. Sie sollten sich Gedanken über ihre Lebensvorstellungen und -ziele machen und sich mit ihren Stärken und Schwächen

auseinandersetzen. Am Ende des Morgens hatte jeder Jugendliche ein persönliches Entwicklungsziel formuliert und konnte sich entscheiden, ob er dieses Ziel im Rahmen des ZRM-Kurses unter Anleitung von mir verfolgen wollte oder nicht. Ich erhoffe mir durch diese Freiwilligkeit, dass die Jugendlichen im Kurs auch wirklich motiviert waren, die Ziele zu erreichen und aktiv mitzuarbeiten.

Die Jugendlichen, welche sich dafür entschieden, hatten das Privileg, den Kurs während zwei Wochenplanstunden zu besuchen und waren dementsprechend in ihren Wochenplanaufgaben etwas entlastet. Dafür wurde von ihnen eine aktive Teilnahme am Kurs und das Nachbearbeiten zu Hause erwartet.

9.1.1. Meine Situation bei der Durchführung

Der Startmorgen fand am Donnerstag, 13. August 2015, statt und ich hatte dafür drei Lektionen zur Verfügung. Das genaue Programm wird im Kapitel 9 sowie in der Erstfassung des Leitfadens im Anhang beschrieben.

Begonnen hatte ich darauf den Kurs mit zehn Jugendlichen, wobei sechs davon bis zum Ende dabeiblieben.

Für die Durchführung hatte ich manchmal ein Klassenzimmer manchmal einen Gruppenraum zur Verfügung, wo ich mit der Kursgruppe ungestört arbeiten konnte.

9.1.2. Die Schule

Die Realschule dieser Gemeinde besteht aus drei Klassen (7.–9. Schuljahr) und 29 Schülerinnen und Schüler. Die Klassen werden oft altersdurchmischt unterrichtet. Die Schulzimmer sind mit Trennwänden ausgestattet, die je nach Bedarf geöffnet werden können. So sind die Lernenden es gewohnt, dass sie nicht einfach nur immer in ihrer Stammklasse gefördert werden. Es sind fixe Wochenplanlektionen im Stundenplan integriert, in welchen die Jugendlichen meist aussuchen können, in welchen Räumlichkeiten und somit unter welchen Bedingungen sie arbeiten wollen. Die Eigenverantwortung wird dadurch stark trainiert. Die Klassen- und Fachlehrer arbeiten eng miteinander, oft auch im Teamteaching. Die Schule wird integrativ geführt, dies bedeutet, dass Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten und Lernbehinderungen wenn möglich in den Regelklassen beschult werden. In einzelnen Fächern lassen sich so individuelle Lernziele für diese Kinder festlegen. Bei der Förderung dieser Kinder werden die Lehrpersonen von Heilpädagogen/Heilpädagoginnen unterstützt, welche ihren Fokus speziell auf diesen Lernenden haben.

9.1.3. Die Kursteilnehmenden und ihr Hintergrund

Folgende Jugendliche haben mit dem Kurs begonnen¹. Die Jugendlichen, die den Kurs bis zum Ende durchgezogen haben, beschreibe ich detaillierter. Die Einschätzungen nach ICF zu diesen sechs Jugendlichen sind im Anhang zu finden.

¹ Namen aus Datenschutzgründen geändert

Tabelle 2: Die Kursteilnehmenden und ihr Hintergrund		
Name	Alter (bei Beginn des Kurses), Geschlecht, Hintergrund	Mitarbeit bis
Armonda	<p>12;9 J., w, aus dem Kosovo</p> <p>Armonda besucht die 1. Oberstufe (7.Schuljahr) der Realschule. Ihre Leistungen waren während der gesamten Primarschulzeit auf genügendem Niveau. Sie kam mit, konnte jedoch nie Spitzenleistungen erbringen. Defizite zeigten sich bei ihr im sprachlichen Bereich insbesondere im Wortschatz und in der Grammatik. In der Realschule gehört sie nun plötzlich zu den besten der Klasse, insbesondere im Fach Mathematik. Ebenfalls zeigt sie Stärken im Sport und im Werken.</p> <p>Armonda stammt aus einer eher bildungsfernen Familie. Beide Elternteile arbeiten. Sie hat eine jüngere Schwester, um die sie sich oft kümmern muss. Ihre Erstsprache ist Albanisch und sie ist in der Schweiz geboren. Sie ist ein aufgewecktes, selbstbewusstes Mädchen.</p>	Ende Kurs
Bettina	<p>13;8 J., w, aus Lybien/Elfenbeinküste/Frankreich</p> <p>Bettinas Erstsprache ist Französisch, ihre Mutter kommt ursprünglich von der Elfenbeinküste, besitzt jedoch den lybischen Pass. Bettinas Vater ist Franzose. Seit Bettina vier Jahre alt ist, lebt die Familie in der Schweiz. Die Eltern sind eher bildungsfern und arbeiten beide.</p> <p>Bettinas Leistungen waren in der Primarschulzeit im knapp genügenden Bereich. Im Fach Mathematik hatte sie während zwei Jahren individuelle Lernziele, um Lücken aufzufüllen. Ihr Wortschatz ist eher klein und sie macht auch beim Sprechen viele grammatikalische Fehler. Im jetzigen 1. Realschuljahr sind ihre Noten nun genügend bis gut. Ihre Stärken liegen im sozialen Bereich. Sie kann gut auf andere eingehen und hat eine empathische Art.</p>	Ende Kurs
Claude	<p>14;6 J., m, aus der Schweiz</p> <p>Claude besucht die 3. Realschule und hat seit mehreren Jahren individuelle Lernziele in allen Hauptfächern. Ihm kann eine Lernbehinderung attestiert werden. Nach der Oberstufe wird er eine IV-Lehre im Detailhandel beginnen.</p> <p>Claude stammt aus einer Mittelschichtfamilie. Die Eltern leben getrennt, sie nehmen sich jedoch beide viel Zeit für ihren Sohn und unterstützen ihn so gut es geht. Geschwister hat er keine. Claude hat eine gutmütig humorvolle, aber zurückhaltende Art. Sobald er jedoch jemanden etwas kennt, spricht er sehr gerne und viel. Er ist stark übergewichtig, was ihn bei Bewegungen etwas hindert. Seine Stärken liegen im sozialen Bereich.</p>	Ende Kurs
Donica	<p>13;5 J., w, aus Mazedonien</p> <p>Donica besucht die 1. Real. In der Primarschule, welche sie die ersten fünf Jahre im Kanton Zürich besuchte, erbrachte sie in</p>	Ende Kurs

	<p>allen Hauptfächern über mehrere Jahre ungenügende Noten. Aus einem uns unerklärlichen Grund bekam sie trotzdem nie individuelle Lernziele, was ihre Selbstkonzept extrem ungünstig beeinflusste. Sie erhielt jedoch Unterstützung von der Logopädin. In der 6. Klasse an unserer Schule wurden im Verlaufe des ersten Semesters schliesslich individuelle Lernziele für sie eingeführt, was ihre Motivation und Freude am Lernen wieder steigerte. In der Realschule kann sie nun genügende Leistungen erbringen, weshalb die individuellen Lernziele wieder aufgehoben wurden.</p> <p>Donicas Erstsprache ist Albanisch. Sie hat zwei erwachsene Brüder und stammt aus einer eher bildungsferneren Familie. Geboren ist sie in der Schweiz. Ihre Stärken liegen im gestalterischen, musischen Bereich.</p>	
Elisabeth	<p>13;5 J., w, aus der Schweiz</p> <p>Elisabeth stammt aus einer Mittelschichtfamilie und hat einen jüngeren Bruder, der dieselbe Schule besucht. Sie ist sehr sportlich, liebt Tiere und ist eine sehr scheue, zurückgezogene, freundliche und hilfsbereite Person. Ihr Selbstwertgefühl scheint niedrig zu sein. In der Primarschule hatte sie mehrere Jahre individuelle Lernziele im Fach Mathematik und in der 6. Klasse auch in Deutsch, welche in diesem Fach aber seit diesem Schuljahr (1. Realschule) wieder aufgehoben wurden.</p>	Ende Kurs
Flavia	<p>12;9 J., w, aus Italien</p> <p>Flavias Erstsprache ist Italienisch. Sie ist in der Schweiz geboren und stammt aus einer Mittelschichtfamilie und hat einen jüngeren Bruder. Flavia hat eine vorlaute, manchmal sogar freche Art. Sie ist sehr impulsiv und scheint gegen aussen sehr von sich selbst überzeugt zu sein. Sie hat grosse Mühe sich im Unterricht zu konzentrieren. In der Primarschule hatte sie während der gesamten Mittelstufe individuelle Lernziele im Fach Mathematik, welche in der jetzigen 1. Real wieder aufgehoben wurden.</p>	Ende Kurs
Georg	<p>14;1 J., m, aus der Schweiz</p>	Nur bis nach der Kennenlernrunde (Lektion 1/10)
Henry	<p>13;4 J. m, aus der Schweiz, war bis Ende letztes Schuljahr in einem Heim, da die Mutter in ein Kloster gezogen war, lebt jetzt beim Vater</p>	Bis zur Zielformulierung (Lektion 4/10)
Ivan	<p>14;9 J., m, aus der Schweiz, war bis Ende letztes Schuljahr in einem Heim, da die Mutter in ein Kloster gezogen war, lebt jetzt beim Vater</p>	Bis zur Zielformulierung (Lektion 4/10)
Jan	<p>12;1 J., m, aus der Schweiz, hat ein äusserst starkes ADHS, nimmt Ritalin, hat nur ein Jahr Kindergarten besucht und ist daher jünger als der Rest der Klasse</p>	Bis nach Zielformulierung (Lektion 4/10)

Einschätzungen Aktivitäten / Partizipation der Jugendlichen, die bis zum Ende im Kurs geblieben sind:

Tabelle 3: Einschätzungen Aktivitäten / Partizipation der Kursteilnehmenden

Schüler/in	Geschlecht	Allgemeines Lernen	Mathematisches Lernen	Spracherwerb und Begriffsbildung	Lesen und Schreiben	Umgang mit Anforderungen	Kommunikation	Bewegung und Mobilität	Für sich selbst sorgen	Umgang mit Menschen	Freizeit, Erholung und Gemeinschaft
Armonda	w	- +	+	-	- +	+	- +	+	++	+	+
Bettina	w	-	- +	-	- +	+	- +	+	++	+	+
Claude	w	-		- +	- +	+	+	-	+	+	+
Donika	m	-	- +	-	- +	- +	-	- +	- +	- +	- +
Elisabeth	m	-	-	- +	-	- +	- +	+	+	+	++
Flavia	m	-	-	-	- +	-	+	- +	+	-	+

Legende:

- grosses Problem
- Problem
- + - kein Problem, aber auch keine Stärke
- + Stärke
- ++ grosse Stärke

9.2. Zielsystem

Tabelle 4: Zielsystem Ebene Schülerinnen und Schüler (SuS)

Nr	Ziele	Mittel	Indikatoren	Instrumente
1	Alle SuS formulieren ein persönliches Ziel und halten ihre Zielformulierung schriftlich fest	Durchführung von Elementen aus dem ZRM: Einführungsmorgen, Trainingslektionen, Coaching-Gespräch mit allen SuS einzeln	Zielformulierung nach ZRM-Kriterien	Schriftliche Abgabe der Zielformulierung

Tabelle 4: Zielsystem Ebene Schülerinnen und Schüler (SuS)				
Nr	Ziele	Mittel	Indikatoren	Instrumente
2	Die SuS haben alle mindestens 5 Ressourcen festgehalten, die sie an ihr Ziel erinnern	Theoriegeleitete Beispiele für Ressourcenfindung aufzeigen, erproben und entwickeln lassen. SuS erarbeiten sich ihren eigenen Ressourcenpool.	Jede/r SuS hat mindestens 5 konkrete Erinnerungshilfen in seinem Leben aktiviert (z. B. Motiv oder Logo an persönlich viel genutzten Orten platziert, passender Bildschirmschoner installiert, Musik zusammengestellt...)	ausgefüllte Arbeitsblätter aus dem ZRM Jj
3	Die SuS verfolgen ihr Ziel mit Hilfe ihrer persönlichen Ressourcen, welche täglich aktiviert werden.	Erinnerungshilfen sind installiert und werden täglich benutzt, individuelle Vereinbarungen	Erfolge werden im Alltag sichtbar, Ressourcen sind auch im Klassenzimmer zu erkennen	Schlussinterview
4	Die SuS erreichen ihr Ziel resp. kommen ihrem Ziel näher.	Der ganze Kurs	Die SuS stellen in ihrem Leben eine Veränderung fest und können diese beschreiben.	Schlussinterview
5	Die SuS, welche am Kurs teilgenommen haben, schätzen ihren Fortschritt in Bezug auf ihr Ziel höher ein als die SuS, welche nicht am Kurs teilgenommen haben.	Der ganze Kurs	Die SuS, welche am Kurs teilgenommen haben, fühlen sich zufriedener mit ihrer Zielerreichung.	Fragebogen

Tabelle 5: Zielsystem Ebene Lehrperson (Lp)				
Nr	Ziele	Mittel	Indikatoren	Instrumente
6	Die Lp motiviert die SuS die Elemente aus ZRM (und ergänzenden Trainings) zu erproben und anzuwenden	Inputs und Spiele, Einsatz von Social Media (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter,... je nach Vorliebe der SuS), persönliche Coachings nach Bedarf	Die SuS haben den inneren Wunsch, an einem persönlichen Thema zu arbeiten Die SuS verfolgen bis zum Ende des Kurses ihr persönliches Ziel	Anzahl Anmeldungen für den ZRM-Kurs Anzahl SuS, welche den Kurs bis zum Ende durchziehen Fragebogen Beobachtung (Forschungstagebuch) Schlussinterview
7	Die Lp begegnet den SuS mit Empathie	Auf die Fragen und Anliegen der SuS eingehen. Einzelgespräche führen.	SuS fühlen sich verstanden und unterstützt Die SuS lassen die Lp Teil haben an persönlichen Entwicklungen	Fragebogen Beobachtung (Forschungstagebuch) Schlussinterview

Tabelle 6: Zielsystem Ebene Leitfaden				
Nr	Ziele	Mittel	Indikatoren	Instrumente
8	Der Unterricht ist didaktisch so aufbereitet, dass alle SuS im Kurs mitkommen können	Leitfaden (vgl. Anhang ursprünglicher Leitfaden, Kapitel 9) Beachtung von Problemfeldern, individuelle Unterstützung bei der Umsetzung	Jeder SuS kann dem Kurs folgen und die Aufgaben umsetzen.	Fragebogen Ausgefüllte Arbeitsblätter aus dem ZRM Jj, Beobachtung (Forschungstagebuch) Schlussinterview
9	Der Unterricht ist der Lebenswelt der SuS angepasst	Praktische Beispiele	Die SuS können sich mit dem Inhalt des Kurses identifizieren	Fragebogen Beobachtung (Forschungstagebuch) Schlussinterview

9.3. Forschungsinstrumente

Ich wählte für meine Forschung gezielt die inhaltlich strukturierte Inhaltsanalyse nach Kuckartz aus (vgl. Kuckartz, 2012, S. 77–98), welche zu den qualitativen Forschungsmethoden gehört. Da ich den Kurs nur mit einer einzelnen Gruppe von Jugendlichen durchgeführt hatte, war eine quantitative Auswertung weder sinnvoll noch repräsentativ. Ich wollte aufzeigen, was der Kurs genau bei den Jugendlichen dieses Kurses bewirkte und wie sie ihn empfanden. Dies wollte ich nicht nur auf eine Art ermitteln, sondern ich wählte dazu drei verschiedene Methoden: Ich schrieb während der gesamten Kursdauer ein **Forschungstagebuch**, befragte die Schülerinnen und Schüler Mittels **Fragebogen** und hielt am Ende des Kurses **Interviews** mit den Kursteilnehmenden. Ich führte also eine Methoden-Triangulation durch, welche laut Moser (2015, S. 91) wichtig ist, um eine möglichst dichte Beschreibung des Forschungsgegenstandes zu erreichen. Dabei wertete ich die offen gehaltenen Fragebogen (qualitatives Datenmaterial) mehrheitlich quantitativ aus und bildete dafür Kategorien, um das Ergebnis darzustellen. Das Forschungstagebuch sowie die Leitfadeninterviews durchliefen beide den Prozess qualitativer Inhaltsanalysen: Zuerst wurden die Texte sorgfältig gelesen und hermeneutisch interpretiert (Textarbeit), dann wurden Kategorien gebildet (Kategorienbildung). Ich verwendete dabei die bereits vorgängig erarbeiteten Teilziele. Dann durchforschte ich das gesamte Textmaterial nach den verschiedenen Kategorien und codierte die Textstellen nach Kategorien (Codierung). Die Zusammenstellungen der verschiedenen Textstellen nach Kategorien erlaubte eine Analyse der Situation (Analyse) sowie die Beantwortung der Fragestellung. Die Ergebnisse konnten im Vergleich mit dem anderen Datenmaterial im Kapitel 10 dargestellt werden (Ergebnisdarstellung).

Abbildung 6: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, S.2012, S.50)

In den folgenden Kapiteln möchte ich die drei Forschungsmethoden noch etwas genauer beschreiben.

9.3.1. Forschungstagebuch

Im Forschungstagebuch hielt ich nach jeder Lektion sowohl die Planung und Zielsetzung als auch die Beschreibung beobachteter Handlungen, Abläufe und Interaktionen fest. Mein eigenes Forschungsvorgehen wurde zudem beschrieben. Bei Anpassungen des Programms wurden hier die Beweggründe beschrieben und Ideen und Anregungen für den weiteren Prozess festgehalten. Das Forschungstagebuch stellte mein Planungswerkzeug für den Verlauf der praktischen Durchführung dar. Ebenfalls notierte ich hier alle Interaktionen via Social Media, die ich mit den Gruppenteilnehmenden hatte. Altrichter und Posch erklärten, dass das Forschungstagebuch eines der wichtigsten Werkzeuge von forschenden Lehrerinnen und Lehrern sei und dass damit die Wege und Irrwege des Lernens erschlossen werden können (Altrichter & Posch, 2007, S. 30–31).

Das Forschungstagebuch sowie die qualitative Auswertung des Forschungstagebuches nach Kategorien sind im Anhang (Kapitel 2 und 3) zu finden.

9.3.2. Schriftliche Befragung

Ich führte zwei grössere schriftliche Befragungen durch. Einmal einen Fragebogen zur Ausgangssituation der Jugendlichen sowie am Ende der Durchführung eine Situationsanalyse hinsichtlich der Zielerreichung.

Zusätzlich habe ich die Kursteilnehmenden am Ende jeder Lektion einen kurzen Fragebogen zur Unterrichtslektion mit integrierter Selbstreflexion ausfüllen lassen.

Die drei Fragebogen sowie deren qualitative und quantitative Auswertungen befinden sich im Anhang (Kapitel 6 und 7).

9.3.3. Leitfadeninterview

Mit den sechs Jugendlichen, welche den Kurs von Anfang bis Ende besuchten, führte ich nach der allgemeinen Befragung am Ende der Durchführung Einzelinterviews. Die ausgefüllten Fragebogen nahm ich als Grundlage und hakte dort noch etwas nach, wo nicht viel geschrieben wurde oder wo ich es als spannend erachtete, noch mehr zu erfahren. Ich wählte diese Methode als Ergänzung zur schriftlichen Befragung, da aus meiner bisherigen Erfahrung gerade die Schüler mit Lernschwierigkeiten oftmals Mühe haben einen schriftlichen Fragebogen zu verstehen (Textverständnis), Antworten verständlich und umfassend zu verfassen und ihr eigenes Tun ohne weitere Denkanstösse zu reflektieren. Hier konnte gezieltes Nachfragen ein besseres Bild verschaffen.

Von den Interviews machte ich Tonaufnahmen, transkribierte diese anschliessend nach den Regeln von Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, S. 136–137) und wertete sie ebenfalls nach Kuckartz (vgl. Kuckartz, 2012, S. 77–98) inhaltlich strukturiert qualitativ aus. Die transkribierten Interviews sowie die Auswertung nach Kategorien sind ebenfalls im Anhang zu finden.

Die wichtigsten Transkriptionsregeln nach Kuckartz (2012, S.136–137):

- Wörtliche Transkription; Dialekte werden möglichst genau ins Hochdeutsche übersetzt.
- Deutliche Pausen werden durch in Klammern gesetzte Auslassungspunkte (...) markiert. Entsprechend der Länge der Pause in Sekunden werden ein, zwei oder drei Punkte gesetzt. Bei längeren Pausen wird eine der Dauer entsprechende Zahl in Sekunden angegeben (5s).
- Besonders betonte Begriffe sind unterstrichen.
- Sehr lautes Sprechen wird durch GROSSSCHRIFT gekennzeichnet.
- Lautäusserungen der befragten Person, welche die Aussage unterstützen oder verdeutlichen, werden in (Klammern) hinzugefügt.
- Störungen werden unter Angabe der Ursache in (Klammern) notiert.
- Nonverbale Aktivitäten und Äusserungen werden in ((Doppelklammern)) notiert.
- Unverständliche Wörter werden durch (unv.) kenntlich gemacht.

10. Beschreibung der Umsetzung

In diesem Kapitel beschreibe ich grob den Verlauf der Umsetzung. Einen Schwerpunkt setzte ich mit den Highlights sowie den Lowlights meiner Arbeit mit den Jugendlichen. Die genauen Lektionsplanungen sind im Anhang dem für die Studie verwendeten Leitfaden zu entnehmen (Kapitel 9). Meine Beobachtungen und Interpretationen, die ich unmittelbar nach den gehaltenen Kurseinheiten niederschrieb sind im Forschungstagebuch nachzulesen, welches ebenfalls im Anhang zu finden ist (Kapitel 2).

10.1. Der Morgen mit der ganzen Realschule

Wichtigste Ziele:

- Die SuS denken über mögliche Varianten der Lebensgestaltung nach.
- Die SuS formulieren ein Ziel für das nächste Quartal.
- Die SuS kennen das Angebot des ZRM-Kurses.
- Die SuS treffen eine Entscheidung, ob sie beim ZRM-Kurs dabei sein wollen.

Der Morgen verlief ohne grössere Zwischenfälle oder Probleme. Die Jugendlichen arbeiteten gut mit und waren aufmerksam bei der Sache.

Die Gruppenarbeiten mit dem Spiel „Phil, was nun?“ verliefen grundsätzlich sehr gut. Die meisten Schülerinnen und Schüler fanden es spannend, über das Leben einer anderen Person entscheiden zu können und zu sehen, welche Wendungen das Leben aufgrund getroffener Entscheidungen nehmen kann. Ein paar Probleme ergaben sich in der Gruppenzusammensetzung. Nicht alle Gruppen harmonisierten.

Dass alle innert kürzester Zeit ein persönliches Ziel notieren konnten, überraschte mich positiv.

Highlight:

Am Ende der Lektion entschieden sich 4 Jugendliche, dass sie am Kurs teilnehmen wollten und 5 schrieben, dass sie es sich noch überlegen.

10.2. Der Kurs

10.2.1. Lektion 1

Wichtigste Ziele:

- Die SuS kennen die Phasen des ZRM.
- Die SuS bekommen ein Logbuch und eine Anleitung dazu.
- Die SuS setzen sich mit den Spielregeln auseinander und akzeptieren diese für die gemeinsame Arbeit.
- Die SuS entscheiden sich für eine gemeinsame Plattform für den Austausch (Social Media).

Die meiste Zeit dieser Lektion verwendeten wir für das Kennenlernspiel, welches mehr Zeit als geplant in Anspruch nahm. So blieb am Schluss nur noch wenig Zeit, das Logbuch, die Gruppenregeln sowie die Austauschplattform zu besprechen. Die Kursteilnehmenden befanden meine vorgeschlagenen Regeln als gut und einigten sich auf einen Gruppenchat auf WhatsApp. Nur Donica war sich noch nicht sicher, ob sie ihre Handynummer dafür preisgeben wolle. Ich vereinbarte mit ihr, es sich auf die nächste Lektion noch zu überlegen. Ich fand diese erste Lektion eine Herausforderung. Ich betonte die Regeln immer wieder, aber einige Lernende hatten trotzdem das Gefühl, sie könnten einfach schwatzen, wie sie möchten.

Highlight:

Anstatt der neun erwarteten Kursteilnehmenden standen zehn Jugendliche da. Ivan hatte sich kurzfristig noch entschlossen, auch mitzumachen.

Lowlight:

Am Ende der ersten Kurslektion kam Georg auf mich zu und bat mich, dass ich ihn wieder aus dem Kurs entlassen könne. Es sei doch nichts für ihn. Ich liess ihn gehen.

10.2.2. Lektion 2

Wichtigste Ziele:

- Die SuS wählen ein Bild aus, das sie anspricht.
- Die SuS kennen den Begriff der somatischen Marker und wissen, wie Entscheidungen zustande kommen.
- Die SuS erkennen, wie sich positive und negative somatische Marker anfühlen.
- Die SuS können Gefühle mit dem Gefühlsbarometer einschätzen.

Alle Schülerinnen und Schüler wählten ein persönliches Bild aus. Jan getraute sich als einziger am Anfang nicht, ein Bild zu wählen. Erst als ich ihn überzeugen konnte, dass es für

die Weiterarbeit von Vorteil sei, nahm er ein Bild zu sich, das er jedoch niemandem zeigen wollte.

Wir konnten den Begriff der somatischen Marker besprechen und einige der Kursteilnehmenden konnten sogar erklären, was das Bild in ihnen ausgelöst hat. Noch etwas Mühe hatten sie bei der Darstellung am Körper. Wo genau sich welches Gefühl äussert, war ihnen noch etwas fremd und sie konnten es noch nicht richtig beschreiben.

Die Jugendlichen verstanden jedoch die Einschätz-Übungen am Barometer sehr gut und führten es ohne Probleme durch.

Die Schülerinnen und Schüler waren heute ruhiger und verhielten sich angemessener. Ich war überrascht und erfreut, dass es heute auf Anhieb so gut klappte.

Highlight:

Durch die mühsame erste Lektion bemerkte ich, dass meine Motivation für den Kurs etwas gesunken war. Ich musste meine Einstellung dem Kurs und den Jugendlichen gegenüber reflektieren und korrigieren vor der 2. Lektion. Dabei hatte ich für mich selbst ZRM angewendet. Dies hat mir geholfen. Für die Schüler, welche nichts von meinem inneren Prozess wahrgenommen hatten, war ich wieder so motiviert da wie bei der letzten Lektion.

10.2.3. Lektion 3

Wichtigste Ziele:

- Die SuS haben eine Sammlung von möglichen Assoziationen, die ihr Bild auslösen können und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.
- Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.
- Die SuS haben sich für ein persönliches Ziel entschieden

Kein einziges der Ziele wurde heute erreicht. Die Zeit reichte dazu nicht, da viel Zeit durch das Beheben von Störungen verloren ging. Ebenfalls hinderlich war, dass mehr als die Hälfte ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ich gab nochmals Zeit, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Bild nach somatischen Markern bewerten konnten.

Das einzige, das wir machen konnten, war das gemeinsame Brainstorming zu einem von mir ausgewählten Bild.

Lowligh:

Die Umsetzung der Verhaltensregeln gelang heute schlecht. Viele SuS, insbesondere Flavia, Armonda, Donica und Jan waren heute sehr unkonzentriert und taten sich schwer, dem Unterricht zu folgen. Es gelang mir nicht, eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen.

10.2.4. Lektion 4

Wichtigste Ziele:

- Die SuS haben eine Sammlung von Assoziationen, die dieses Bild auslösen könnten und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.
- Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.

- Die SuS haben sich für ein persönliches Ziel entschieden.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten sehr gut an den Brainstormings zu ihren Bildern.

Man merkte zwar, dass sie noch nicht so geübt waren darin. Da ich auch mitmachte, brachten wir dennoch zu jedem Bild mindestens 7–8 Begriffe zusammen.

Sie konnten alle ein paar Begriffe auswählen, die sie ansprachen, und sie bewerteten diese auch via Gefühlsbarometer. Das Bewerten der Begriffe fiel ihnen dabei leicht.

Durch den Kurzvortrag hatten die Kursteilnehmenden erstmal theoretisch gehört, wie sie ihr Ziel formulieren könnten. Doch das ganze löste in ihnen noch viele Fragezeichen aus. Dies erkannte ich durch ihre Rückfragen. Auch war vielen noch unklar, wie sie ihr Ziel und das Bild kombinieren könnten oder was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Die SuS bemühten sich heute, gut mitzumachen und sich an die Regeln zu halten. Gegen Ende der Lektion fiel es ihnen jedoch etwas schwerer.

10.2.5. Coaching-Gespräche

Ich führte mit allen Kursteilnehmenden Einzelgespräche durch, um ihr Ziel zu besprechen und gemeinsam ein Motto-Ziel anhand ihres ausgewählten Bildes zu formulieren. Ich brauchte für alle diese Gespräche 4 Lektionen. Insgesamt war ich sehr zufrieden mit diesen Coaching-Gesprächen. Die Jugendlichen waren aktiv dabei (ausser Henry und Ivan, welche sich entschlossen aufzuhören) und zeigten Einsatz beim Finden ihres Motto-Ziels. Auch spürte ich, dass sie die Aufmerksamkeit genossen. Es ging diesmal nur um sie und ihr Anliegen. Ich lernte die Jugendlichen dadurch auch besser kennen.

Highlight:

Alle gingen mit einem Lächeln aus dem Gespräch raus. Auch ich.

10.2.6. Lektion 5

Wichtigste Ziele:

- Die SuS kennen die Punkte, die es zur Überprüfung der Zielformulierung braucht und haben sie bei ihrer Formulierung angewendet.
- Die SuS kennen die verschiedenen Geheimhaltungsstufen und haben gemerkt, dass die Einteilung von Zielen persönlich verschieden ist.
- Die SuS kennen Möglichkeiten, wie sie ihr Ziel weniger genau angeben können, falls sie sich nicht getrauen, die ganze Wahrheit zu sagen.

Die Schülerinnen und Schüler überprüften ihre Motto-Ziele nochmals und sollten nun die Kriterien für eine gelungene Zielformulierung kennen. Einige passten ihre Formulierung noch etwas an; viele übersetzten es in ihre Muttersprache.

Die Jugendlichen merkten heute, dass die Geheimhaltungsstufen nicht für alle gleich sind. Einige haben für dasselbe Ziel mehr Mühe, es vor einer Gruppe zu sagen als andere. Dies wurde bei den Diskussionen über die Einteilung klar.

Highlight:

Alle Kursteilnehmenden ausser Claude getrauten sich heute ihr Ziel den anderen mitzuteilen. Claude wollte sich noch überlegen, was er den anderen erzählen möchte. Wir machten ab, dass er es in der darauffolgenden Kurslektion ebenfalls erzählen wird.

Niemand lachte die anderen aus. Alle hörten einander aufmerksam zu, als sie von ihren Zielen erzählten. Einigen fiel es sichtlich schwer, darüber zu reden. Umso erstaunter waren sie, als sie merkten, dass auch andere Kursteilnehmende mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten.

Lowlight:

Henry und Ivan hörten auf. Jan stieg aus der Gruppe aus, entschloss sich aber in Einzel-Coaching-Gesprächen mit mir am Thema weiterarbeiten. Wir klärten das am Anfang der Lektion, nachdem mir Jan am Vorabend via WhatsApp bereits seine Probleme geschildert hatte.

Flavia wollte ebenfalls am Anfang unbedingt mit mir reden und erklärte mir, dass sie mit dem Kurs aufhören wolle, weil sie lieber Zeit für den Wochenplan investieren wolle. Ich sagte ihr, dass sie es nun durchziehen solle und dass ich mit ihren Lehrpersonen reden werde, damit sie entlastet wird. Es stellte sich dann als Ausrede heraus.

10.2.7. Lektion 6

Wichtigste Ziele:

- Die SuS kennen den Nutzen von Erinnerungshilfen (Ressourcen).
- Die SuS haben sich erste Gedanken zu persönlichen Erinnerungshilfen gemacht, diese gerne einsetzen möchten.

Claude erzählte den anderen Kursteilnehmenden ebenfalls ohne Anpassung von seinem persönlichen Ziel.

Die anschliessende Geschichte von Özlem sprach die Jugendlichen sehr an: Sie hörten sehr aufmerksam zu und gingen auf Fragen ein, die ich ihnen daraufhin stellte. Die Geschichte zeigte ihnen auf, wie sie selbst immer wieder an ihr Ziel erinnern können. Sie verstanden, worum es geht.

Alle Schülerinnen und Schüler machten sich zudem bereits einige Notizen zu möglichen Erinnerungshilfen. Ich merkte jedoch, dass es nicht allen ganz einfach fiel, passende Erinnerungshilfen zu finden.

Die SuS hatten nach der Kurslektion eine Mathematikprüfung. Donica bat mich, dass sie für diese Stunde am Wochenplan arbeiten könne (sie meinte damit, dass sie nochmals für die Prüfung lernen wolle). Ich sagte ihnen, dass wir etwas früher aufhören können, wenn alle gut mitmachen würden. Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten so gut mit wie noch nie. Wir konnten tatsächlich etwa zehn Minuten früher aufhören und ich erklärte ihnen noch ein paar Mathematikaufgaben.

Highlight:

Die Betroffenheit der Jugendlichen bei der erzählten Geschichte berührte mich. Ich merkte, dass die Geschichte in ihnen eine Motivation auslöste, selbst solche Erinnerungshilfen zu finden und anzuwenden.

10.2.8. Lektion 7

Wichtigste Ziele:

- Die SuS erzählen den anderen, wie sie ihre Erinnerungshilfen installiert haben.
- Die SuS haben ein Los gezogen, wem sie eine Erinnerungshilfe schenken sollen.
- Die SuS kennen ihre Stärken und wissen, was ihnen zur Erreichung ihrer Ziele helfen kann.

Die meisten der Schülerinnen und Schüler hatten ein paar Erinnerungshilfen überlegt und auch installiert. Armonda konnte ein durchdachtes Logo präsentieren und erklärte auch, dass das Hemd, das sie an habe, eine der Erinnerungshilfen sei. Nachdem Armonda ihr Logo den anderen gezeigt hatte, fingen die anderen auch zu überlegen, was ihr Logo sein könnte und schliesslich präsentierten auch Donica, Flavia und Claude stolz ihr soeben entworfenes Logo.

Das Stärke-Feedback mit der Schildkrötchenmethode klappte sehr gut. Die Jugendlichen schrieben fleissig und am Schluss hatten alle einige Feedbacks auf dem Rücken.

Das Finden von eigenen Stärken fanden einige wiederum etwas schwieriger. Es kam oft die Aussage, dass sie nicht alles ausfüllen könnten, da sie nicht mehr wüssten, was sie schreiben sollen.

Highlight:

Am Ende der Lektion frage ich die Kursteilnehmenden, ob sie gerne einander eine persönliche Erinnerungshilfe wickeln wollen. Alle waren sofort begeistert. Dies hatte ich so nicht erwartet und freute mich darüber natürlich umso mehr.

10.2.9. Lektion 8

Wichtigste Ziele:

- Die SuS kennen die Wichtigkeit von Embodiment und können sich etwas darunter vorstellen.
- Die SuS haben sich in den Zustand hinein gefühlt, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, haben ein Bild von „ihrem Film“ im Kopf gespeichert und haben das Gefühl und das Bild in die Gegenwart hineingenommen.
- Die SuS haben eine passende Körperhaltung zur Zielerreichung gefunden.
- Die SuS haben eine passende Mini-Bewegung zur Körperhaltung gefunden.

Die Schülerinnen und Schüler machten gut mit bei den Übungen zum Embodiment-Kurzvortrag. Sie konnten die Beispiele gut annehmen und erzielten auch Erfolge bei der Armdreh-Übung.

Bei der Traumreise wurde es schwieriger für einige. Donica und Flavia konnten sich nicht mehr darauf einlassen. Sie lachten und schwatzten. So schickte ich sie hinaus.

Die anderen machten sehr gut mit und erzählten nachher auch lebhaft von ihren „Erlebnissen“ auf der Traumreise. Armonda sah sich in ihrem Film sogar einen Vortrag über Vortragsangst halten! Als schöne Orte wurden Ferienorte oder gar die Skipiste gewählt.

Auch beim Abschreiten des Weges von der Zukunft in die Gegenwart machten die SuS gut mit und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich versuchten, sich das Gefühl und das Bild so abzuspeichern, dass es in der Gegenwart verankert bleibt.

Ich machte beim Erklären der Bewegung ein persönliches Beispiel. So konnten sie es sich in etwa vorstellen, was ich von ihnen verlangte. Durch das Gefühl, das immer noch vorhanden war, konnten sie sich gut auch mit der Körperhaltung dazu beschäftigen. Bettina, Armonda und Claude probierten einiges an Bewegungen aus, Elisabeth stand einfach nur scheu da und wusste nicht recht, wie sie anfangen sollte. Ich stellte mich zu ihr und zeigte ihr ein paar Bewegungen vor, die sie dann nachmachte. Durch das Einnehmen verschiedener Bewegungen, merkte sie, was auf ihr Gefühl zutrifft und was nicht und sie konnte so ebenfalls eine Bewegung finden.

Die Mini-Bewegung zu finden, stellte für alle verbliebenen Kursteilnehmenden keine grosse Schwierigkeit dar. Ich zeigte ein paar Beispiele und machte auch Beispiele zu ihren Bewegungen. Sie konnten daraus ihre Version ableiten.

Lowlight:

Schade empfand ich es, dass ich Flavia und Donica hinausschicken musste, da ich das Embodiment selbst als einen sehr wichtigen Bestandteil des ZRM-Trainings erachte. So entging ihnen diese Ressource.

Highlight:

Ich empfand die ganze Lektion als Highlight des gesamten Kurses. Die vier Jugendlichen, welche die Lektion bis zum Ende mitmachten, liessen sich voll und ganz auf die Aufgaben ein. Dass sich Armonda in ihrer Traumreise in die Zukunft selbst hat Vorträge zum Thema Vortragsangst halten sehen, verblüffte mich.

10.2.10 Lektion 9

Wichtigste Ziele:

- Die SuS haben alle eine Sammelbox für das Sammeln ihrer erfolgreichen Erlebnisse und wissen, wie sie diese anwenden können.
- Die SuS haben einen Stufenplan mit Teilzielen erstellt.
- Die SuS wissen, dass sie die Verantwortung für das Erreichen ihres Zieles in die eigene Hand nehmen müssen.

Die Schülerinnen und Schüler freuten sich über ihr Geschenk: die Sammelbox. Nachdem ich deren Einsatz erklärt hatte, konnten die Kursteilnehmenden ihren Stufenplan für ihr Ziel erstellen. Sie sollten dabei ihr Ziel in vier Etappen aufteilen.

Einige brauchten noch etwas Hilfe beim Ausfüllen. Elisabeth blieb recht lange vor dem leeren Blatt sitzen, bis ich sie mit meiner Hilfe unterstützte. Auch was sie schon unternommen hatte, wusste sie nicht auszufüllen. Flavia hingegen war sehr konzentriert bei der Sache. Sie wollte ihre Etappenziele auf Italienisch aufschreiben und füllte die Etappen in Nullkommanichts aus. Das Video des Fitnesstrainers war eine Alternative zu einem Vortrag von mir. Die Jugendlichen hörten aufmerksam zu und wurden durch dessen Aussage verblüfft: „Das wichtigste ist nicht das Ziele setzen. Das macht mittlerweile jeder. Das wichtigste ist der Schritt davor. Nämlich selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.“

Leider hatten noch nicht alle Kursteilnehmende ein Wichtelgeschenk dabei. Sie versprachen, in der nächsten (und letzten) Lektion ihr Geschenk auch mitzubringen. Die SuS konnten sich recht gut auf die Lektion einlassen. Es brauchte nur wenige Interventionen meinerseits.

Highlight:

Elisabeth schenkte Claude als Wichtelgeschenk eine Trinkflasche, womit er sein Wasser als Erinnerung an sein Ziel immer dabei haben kann. Claude schenkte Bettina einen blauen Nagellack, damit sie damit ihre Nägel als Erinnerung einfärben kann.

10.2.11. Lektion 10**Wichtigste Ziele:**

- Die SuS haben sich ein Buddy-Sicherungssystem überlegt.
- Die SuS haben sich in den Buddy-Gruppen überlegt, wie sie bei Rückschlägen reagieren werden
- Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt.

Donica, Flavia und Armonda haben sich in einer Buddy-Gruppe zusammengefunden, Claude und Elisabeth ebenfalls. Bettina wollte eine gute Freundin als Buddy nehmen, mit der sie sich schon vorher gegenseitig ermutigt hatte.

Beim Überlegen von möglichen Hindernissen hatten Flavia und Donica keine Lust mehr mitzuarbeiten und ich schickte sie raus. Die anderen überlegten sich etwas, aber die Aufgabe wurde von den anderen auch nur halbpatzig erledigt. Ich merkte, dass die SuS nicht mehr bereit waren, sich gross anzustrengen.

Highlights:

Armonda schenkte Elisabeth ein selbstgebasteltes Mikrophon mit Bonbons drin als Wichtelgeschenk. Das Mikrophon soll sie daran erinnern, laut zu reden und die Bonbons sollen sie darin stärken. Bettina schenkte Armonda Süßigkeiten.

Als Abschlussgeschenk schenkte ich allen SuS einen Schlüsselanhänger aus selbstgemachten Glasperlen. Ich überlegte mir dazu für jeden SuS das Sujet speziell und gab beim Schenken meine Gedanken dazu weiter. Die SuS freuten sich sehr über ihr persönliches Geschenk. Beim Verteilen der Geschenke war es ruhig. Alle waren gespannt, was sie bekamen und was ich ihnen dazu zu sagen hatte.

Lowlights:

Flavia und Donica erklärten, sie hätten sich am Tag vorher bereits beschenkt. Sie hätten ihr Geschenk deshalb nicht dabei. Ich akzeptierte dies, glaubte ihnen jedoch nicht.

Dass Flavia und Donica sich in der Abschlusslektion nicht mehr zusammenreißen konnten, fand ich sehr schade.

10.3. Unser Gruppenchat

Im Schnitt schrieb ich etwa alle zwei Tage im Gruppenchat. Oft war es ein ermutigender, herausfordernder oder lustiger Spruch. Ich wünschte ihnen ein schönes Wochenende oder einen guten Wochenstart, erinnerte sie an Hausaufgaben und ihre Ziele und war einfach immer da, wenn jemand eine Frage oder ein Anliegen hatte.

Die Kursteilnehmenden reagierten unterschiedlich darauf. Während Elisabeth nur etwas schrieb, wenn ich von allen eine Antwort wollte, meldeten sich Flavia, Bettina und Armonda öfters. Auch Claude schaltete sich von Zeit zu Zeit ein und bedankte sich für die guten Wünsche. Donica hielt sich auch eher zurück.

Besonders freute mich, dass sich einzelne Schülerinnen und Schüler direkt via Privatnachricht bei mir meldeten, wenn sie eine Frage hatten.

Abbildung 7: Titelbild des Gruppenchats

Highlights:

20.8.2015: Eine Stunde nachdem der Gruppenchat eingerichtet war, kreierte Flavia ein Profilbild für den Chat, welches bis zum Ende des Kurses bestehen blieb.

24.8.2015: Armonda meldete sich via Privatnachricht bei mir und fragte mich, ob sie am Ende des Kurses einen Vortrag halten müsse, da ihr Ziel sei, die Angst vor Vorträgen zu verlieren. Dass sie mir geschrieben hatte, freute mich sehr, da es mir bestätigt, dass sie Vertrauen zu mir hat.

26.8.2015: Bettina schickt mir via Privatnachricht ein Foto von einem Bild und fragt, ob sie das verwenden kann. Wir schreiben einige Male hin und her.

22.9.2015: Ich schrieb Flavia persönlich eine Nachricht, da sie bei der heutigen Reflexion bemerkt hatte, dass sie bereits Erfolge sieht. Ich schrieb, dass mich die Erfolge freuen. Ihre Antwort war, dass sie es nur wegen meiner Unterstützung geschafft hatte. Ich antwortete ihr, dass sie Erfolg sieht, weil sie Verantwortung für ihr Ziel übernommen und den Kurs durchgezogen hatte. Sie bedankt sich bei mir.

17.10.2015: Ich schicke eine Anfrage ob die Schülerinnen und Schüler mich für mein Ziel (Fertigstellung der Masterarbeit) ermutigen können. Bettina und Flavia schreiben etwas Ermutigendes für mich.

Lowlight:

21.9.2015: Ich schicke im Chat eine Erinnerung an die Bewegungen. Bettina und Armonda antworten mit Ja. Flavia beklagt sich, dass sie nicht weiss, um was es geht. Ich schreibe Flavia, dass ich es ihr gerne erklären werde, wenn sie scheinmal Zeit nimmt dafür nach der Schule. Flavia nimmt eine Sprachnachricht auf und sagt auf freche Art und Weise, dass sie dafür keine Zeit hätte. Ich erkläre ihr, dass es ihre Entscheidung sei. Nochmals eine Sprachnachricht von Flavia. Sie beklagt sich.

Armonda und Bettina verteidigen mich. Flavia wird wütend. Die drei Mädchen streiten miteinander. Irgendwann schaltet sich Donica ein und erinnert die anderen, dass eine Lp im Chat ist. Ich schreibe, dass alle lieb miteinander sein sollen. Nur Flavia meldet sich noch mit: Jajo.

Abbildung 8: Screenshot aus dem Gruppenchat – Dank Flavias

Abbildung 9: Screenshot aus dem Gruppenchat – Spruch und Reaktion

Abbildung 10: Screenshot aus dem Gruppenchat - Streit

11. Darstellung der Ergebnisse

Alle Ergebnisse, die hier erwähnt werden, sind ausführlich im Anhang zu finden: die Transkriptionen sowie Auswertungen der Interviews, die Ergebnisse der Fragebogen, das Forschungstagebuch sowie dessen Auswertung.

11.1. Ziele Ebene Schülerinnen und Schüler

Ziel 1

„Alle Lernenden formulieren ein persönliches Ziel und halten ihre Zielformulierung schriftlich fest.“

Alle Schülerinnen und Schüler, die am Kurs teilnahmen, formulierten mit Hilfe von mir ein persönliches Motto-Ziel. Sie benützten dazu die Wörter/Wortfragmente aus dem Brainstorming zu ihrem persönlichen Bild.

Tabelle 7: Mottoziele der Teilnehmenden
Claude: <i>Ich lasse mich von der starken Welle durch die Herausforderung tragen.</i>
Bettina: <i>Ich habe Spass an meiner Prüfung und freue mich, zeigen zu können, was ich kann.</i>
Jan: <i>Meine Hausaufgaben und ich sind Freunde.</i>
Armonda: <i>Ich gebe mein bestes und das reicht.</i>
Elisabeth: <i>Ich bin wie ein lautes Auto: stark und schnell. Ich bin das auch in der Schule.</i>
Donica: <i>Ich bin in Harmonie mit mir selbst.</i>
Flavia: <i>Ich gefalle mir, so wie ich bin.</i>

Ziel 2

„Die Lernenden haben alle mindestens fünf Ressourcen festgehalten, die sie an ihr Ziel erinnern.“

Dieses Ziel wurde ebenfalls erreicht, wie in folgender Tabelle gezeigt wird. Dabei hat die Mehrheit sogar mehr als 5 Ressourcen gefunden. Allen gemeinsam waren die Zielformulierung, das Bild sowie der Schlüsselanhänger, den ich allen geschenkt hatte. Die genaue Auflistung der Ressourcen ist im Anhang zu finden (vgl. Kapitel 8). Allerdings ist hier zu beachten, dass beim Interview nicht alle aufgeschriebene Ressourcen genannt wurden. Die Praxis zeigt, dass nur wenige dieser Erinnerungshilfen tatsächlich intensiv genutzt werden. Bei den Interviews wurde einmal nur eine einzige Ressource genannt (Flavia) bis hin zu fünf aktiv verwendeten Ressourcen (Armonda).

Abbildung 11: Anzahl gewählter Ressourcen

Ziel 3

„Die Lernenden verfolgen ihr Ziel mit Hilfe ihrer persönlichen Ressourcen, welche täglich aktiviert werden.“

Vier von den sechs Jugendlichen gaben im Interview sowie im Fragebogen an, dass sie jeden Tag an ihr Ziel dachten, einige sogar mehrmals täglich.

Armonda: „Ich denke sicher 5 Mal am Tag daran.“

Flavia: „Also ich vergesse es nicht, weil ich schaue mich auch im Spiegel an bevor ich in die Schule gehe. Und dann sehe ich immer.“

(Originalzitate aus den Interviews)

Ziel 4

„Die Lernenden erreichen ihr Ziel resp. kommen ihrem Ziel näher.“

Angaben der Teilnehmenden via Fragebogen:

Abbildung 12: Erzielter Fortschritt in Prozent bei Kursteilnehmenden

In dieser Grafik sieht man, dass alle Teilnehmenden angaben, einen Fortschritt erzielt zu haben in Bezug auf ihr Ziel; mehr als die Hälfte davon einen äusserst grossen Fortschritt (mehr als 60%). In den Interviews konnten sie mir erzählen, was sich in ihrem Leben genau verändert hatte.

Ich möchte hier am Beispiel von Bettina, welche einen Fortschritt von mehr als 60% angab, zeigen, wie sie ihren Fortschritt im Interview beschrieb:

„Also, früher habe ich immer als ich eine Prüfungen hatte, war ich immer so mega zappelig und am zittern. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich eine schlechte Note habe. Und ich hatte nie gewusst, also ich hatte nachher immer alles vergessen im Kopf und so. Und dann ist immer eine schlechte Note rausgekommen. Und ich habe gemerkt, dass es sich verbessert hat, weil erstens bessere Noten herausgekommen sind und ähm zweitens, weil ich nicht mehr so aufgeregt war. Weil ich habe es einfach chillig genommen und gedacht okay, wenn eine schlechte Note rauskommt, dann kommt es halt. Ich kann es dann ja immer noch verbessern.“

Ziel 5

„Die Lernenden, welche am Kurs teilgenommen haben, schätzen ihren Fortschritt in Bezug auf ihr Ziel höher ein als die Lernenden, welche nicht am Kurs teilgenommen haben.“

Angaben der Nicht-Teilnehmenden via Fragebogen

Abbildung 13: Erzielter Fortschritt in Prozent bei den Nicht-Teilnehmenden

Im Vergleich mit den Angaben der Teilnehmenden des Kurses fällt hier der hohe Anteil an kleinen Fortschritten (1–20%) auf, welcher bei den Kursteilnehmenden gar nicht vorkam. Zwei Jugendliche gaben sogar an, gar keinen Fortschritt erzielt zu haben.

11.2. Ziele Ebene Lehrperson

Ziel 6

„Die Lehrperson motiviert die Lernenden die Elemente aus dem ZRM (und ergänzenden Trainings) zu erproben und anzuwenden.“

10 von 29 Jugendlichen der Realschule erschienen beim ersten Kursmorgen. Vier davon hörten im Verlaufe des Kurses auf.

Im Fragebogen gaben alle sechs Kursteilnehmenden an, dass sie von mir motiviert wurden.

Abbildung 14: Motivation durch die Kursleiterin

Drei der sechs Kursteilnehmenden, welche bis zum Ende geblieben waren, gaben im Interview an, dass sie ermutigt wurden, nicht aufzugeben und sich auf ihr Ziel zu fokussieren. Flavia gab an, dass ihre Motivation für den Kurs schnell schwand und nicht wieder zurückkehrte. Sie wurde jedoch durch das Coaching-Gespräch mit mir stark ermutigt.

Donica verlor ihre Motivation ebenfalls im Verlaufe der Zeit und konnte sie nicht wieder finden.

Alle sechs Jugendlichen gaben jedoch an, dass ihnen die verschickten Sprüche im Gruppenchat halfen.

Die Motivation der Kursteilnehmenden sowie auch meine Motivation glich einer Achterbahnfahrt. Bald schienen sie begeistert, bald hatten sie einen Durchhänger und überhaupt keine Lust mehr, weiterzuarbeiten. Dies stellte meine eigene Motivation vor eine grosse Herausforderung. Ich musste immer und immer wieder meine eigene Einstellung den Jugendlichen gegenüber überprüfen und korrigieren und mich selbst wieder motivieren, wenn einmal etwas nicht gut gelaufen war.

„Auch habe ich selbst Strategien für mich anwenden müssen, um mich zu beruhigen und die Sache wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die SuS nicht einfach aufzugeben, sondern mir zu sagen: jetzt erst recht! Ich merke, dass die Person von mir als Coach und meine Einstellung und Haltung wohl noch viel zentraler ist, als ich Anfangs geglaubt hatte.“ (Auszug aus dem Forschungstagebuch vom 25.8.2015)

Ziel 7

„Die Lehrperson begegnet den Lernenden mit Empathie.“

Ich versuchte stets, den Jugendlichen Verständnis entgegenzubringen, jedoch gleichzeitig von ihnen Einsatz zu fordern. Ich ging auf Wünsche ihrerseits ein, wenn es möglich war. So erlaubte ich ihnen, mit der Kurslektion etwas früher aufzuhören, um noch Zeit für die Prüfungsvorbereitung zu geben. Dies war jedoch an eine gute Mitarbeit vorher gekoppelt. Ebenfalls erlaubte ich nach einer guten Mitarbeit zum Thema Bewegung, dass die Jugendlichen den Harlem Shake tanzen durften. (Anmerkung: Dies ist eine Tanzbewegung, die zu einem bestimmten Lied, entstand. Diese kurze Tanzsequenz mit möglichst vielen Teilnehmenden wurde jeweils gefilmt und auf dem Videoportal youtube verbreitet.) Dass die Jugendlichen sich verstanden fühlten, zeigte die immer wieder kehrende Bemerkung „danke“ auf den Reflexionsblättern der Jugendlichen sowie auch die meist positive Antwort auf diese Frage.

Armonda und Elisabeth bedankten sich sogar im Interview dafür, dass ich den Kurs durchgeführt hatte. Und Flavia zeigte Bedauern, dass sie im Kurs nicht besser mitgemacht hatte und Erstaunen, dass ich sie trotz ihres schwierigen Verhaltens nicht aufgegeben hatte. *„Ich checke gar nicht, weshalb sie so lieb zu mir sind. Weil ich bin so frech zu ihnen und Sie sind einfach so voll lieb zu mir.“ (Originalzitat aus dem Interview mit Flavia)*

Alle sechs Jugendlichen waren beim Interview mir gegenüber offen und erzählten mir von ihren persönlichen Erlebnissen und Gefühlen während des Kurses.

Bei der einen Situation im Chat, als Flavia zwei Mal per Sprachnachricht eher ruppige Antworten gab, verteidigten mich Armonda und Bettina. Dies zeigt mir ebenfalls, dass sie sich verstanden fühlten. Sonst hätten die beiden nicht so reagiert.

11.3. Ziele Ebene Leitfaden

Ziel 8

„Der Unterricht ist didaktisch so aufbereitet, dass alle Lernenden im Unterricht mitkommen können.“

Dieses Ziel habe ich anhand von Interviews überprüft. Ausschnitte davon zeigen, dass die Jugendlichen einiges gelernt haben.

Tabelle 8: Zitate – Was die Kursteilnehmenden gelernt haben

Interviewer: Was wirst du vom Kurs mitnehmen für deine Zukunft?

Armonda: „Dass wenn man ein Ziel hat und es nicht gleich beim ersten Mal schafft, dann einfach soll weiter machen, nicht gerade aufgeben, weil es ist immer mal ein schlechter Tag. Und eben dass man sehr verantwortungsvoll mit seinem Ziel umgehen soll. Und ja (...), dass man versucht eine Vertrauensperson zu finden und wenn etwas mal schlecht gegangen ist, dass man vielleicht das erzählen kann und sie dir dann Tipps gibt oder so.“

Bettina: „Ähm, ich habe einfach ein wenig (...) ja ich weiss, es war einfach ein wenig spezieller halt, weil ich einfach dran geblieben bin und so. Und früher hätte ich schon lange aufgegeben. Ich hätte gesagt ((schnauft)) wenn eine schlechte raus, also eine schlechte Note gekommen wäre, hätte ich gesagt, es bringt sowieso nichts mehr. Aber (...) ich habe jetzt auch eine schlechte Note gehabt das letzte Mal. Ich habe einfach gedacht: ok, ich kann die Prüfung wiederholen. Und beim zweiten Mal mache ich sie dann besser.“

Claude: „Ich habe mich einfach selber besser kennen gelernt, wie ich mir selber helfen kann. Und auch da, wo Sie den Strich gemacht haben mit der Zukunft und Jetzt, das hat mir auch gut gefallen. Also, es hat mir auch noch etwas gebracht. Weil zuerst hat man gedacht, als sie es so erzählt haben: Was ist jetzt das wieder für einen Seich. Aber schlussendlich wenn man dran ist, finde ich, hat es etwas gebracht. Und ich habe geschaut im Kurs, dass ich auf mich schaue und nicht auf Flavia oder so, wo immer etwas machen muss.“

Elisabeth: „Also (5s) dass der Kurs hat mir eigentlich geholfen, an meinem Ziel dran zu bleiben. Und dass man auch Ziele schaffen kann.“

Flavia: „Ähm, dass ich (...) immer weiter noch werde an mich werde stärker glauben. Bis ich dann Mal echt zufrieden bin. Und dass ich ähm (...) mehr (...) dass ich auch etwas dafür mache, dass ich mehr an mich selber glaube. Weil ich habe ihnen schon gesagt ((schnalzt mit der Zunge)), dass ich mir, dass ich mir nicht so gefalle so wie ich jetzt bin. Sondern wenn ich dann etwas dünner bin am Bauch und so. Ich möchte halt auch etwas mehr Sport machen. ((Holt Luft)) Und so vom Kurs nehme ich mit, dass ähm (...) die Tipps, die sie mir gegeben haben. Die sind mir schon sehr wichtig und ähm die Erinnerungen. Einfach weil. Auch wenn ich so dumm war und gestört habe, war es doch noch sehr schön. Und ja das. Das ist voll schön.“

Dies sind die Originalzitate der Jugendlichen zur Frage, was sie vom Kurs mitnehmen werden. Diese Aussagen zeigen, dass die Jugendlichen einiges gelernt haben in den fünf Wochen des Kurses. Der Kurs hat die Jugendlichen motiviert, an ihrem Ziel festzuhalten und es auch bei schwierigen Situationen nicht fallen zu lassen. Elisabeth formuliert dies sinnbildlich für alle: Sie haben gemerkt, dass es möglich ist, Ziele zu erreichen, wenn man dran bleibt und nicht aufgibt.

Besonders gefallen haben den Jugendlichen folgende Unterrichtsbestandteile (Angaben aus den Fragebogen, Selbstreflexionen nach jeder Lektion und den Interviews):

- Gruppenarbeit „Phil, was nun?“ (Startmorgen)
- Barometerspiel (Startmorgen)
- Das eigene Bild aussuchen (Lektion 2)
- Das Brainstorming zu den eigenen Bildern (Lektion 3 und 4)
- Sein Ziel den anderen zu erzählen und die Ziele der anderen zu hören (Lektion 5)
- Die Geschichte von Özlem (Lektion 6)
- Das Wichteln (Lektion 7)
- Die Traumreise in die Zukunft mit dem Strahl in die Gegenwart (Lektion 8)
- Ein Schächtelchen geschenkt zu bekommen (Lektion 9)
- Das Video des Fitnesstrainers (Lektion 9)
- Das Coaching-Gespräch

Mühe hatten die Jugendlichen mit folgenden Unterrichtsbestandteilen (Angaben aus den Fragebogen, Selbstreflexionen nach jeder Lektion und den Interviews):

- Das Blatt über seine Träume ausfüllen (Startmorgen)
- Ein eigenes Ziel zu finden (Startmorgen)
- Zu allen Bildern beim Brainstorming etwas zu finden (Lektion 3 und 4)
- Sein Motto-Ziel öffentlich zu nennen (Lektion 5)
- Eigene Erinnerungshilfen zu finden (Lektion 6)
- Für jeden eine Stärke zu finden (Lektion 7)
- Eine persönliche Bewegung zu finden (Lektion 8)
- Meine Zieletappen herauszufinden (Lektion 9)
- Allgemein: An die Hausaufgaben zu denken

Ziel 9

„Der Unterricht ist der Lebenswelt der Lernenden angepasst.“

Einige Jugendliche gaben an, dass sie manchmal Mühe hatten, sich zu konzentrieren. Ebenfalls vergassen einige immer wieder ihre Hausaufgaben zu erledigen.

Folgende Verbesserungsvorschläge wurden von ihnen gemacht:

- Störenfriede öfter rausschicken

Interviewer: *„Meinst du, hätte ich sie noch mehr rausschicken müssen?“*

Claude: *„Es geht so. Vielleicht ein zwei Mal schon noch.“*

(Originalzitat aus dem Interview)

- Weniger schriftliches, mehr praktische Übungen

Armonda: *„Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht so toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen*

wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.“

Interviewer: *„Welche Blätter meinst du?“*

Armonda: *„Ja, die jetzt zum Beispiel ähm (..) die wo wir immer haben müssen das Ziel reinschreiben. Das hat schon, es ist schon gut gewesen zum Erinnern, aber irgendwie keine Ahnung, ist es etwas langweilig gewesen. Und (..) ja, ich habe lieber gemacht, dass wir unten gehen etwas gemeinsam zu machen anstatt sitzen und etwas abschreiben. Weil das hat mich zu fest an die Schule erinnert.“*

(Originalzitat aus dem Interview)

Auch ich empfand das Unterrichtsklima nicht immer befriedigend. Schlechtere und bessere Lektionen wechselten sich ab. Besonders Flavia hatte grosse Mühe, nicht laut reinzuschwatzen oder sich mit ihren Kolleginnen zu unterhalten. Armonda und Donica wurden von ihr mitgezogen. Armonda liess sich jedoch gegen Ende des Kurses nicht mehr so sehr darauf ein, während Donica zusehends von sich aus nicht mehr mitmachen wollte. Dies entspricht auch ihrer Veränderung der Motivation (siehe Kapitel 10.2.1).

Der Einsatz von Social Media wurde anfangs von allen Kursteilnehmenden begrüsst. Nur Donica war etwas skeptisch. Sie liess sich dann jedoch auf einen Gruppenchat im WhatsApp ein. Im Anschluss empfanden alle den Gruppenchat insofern als Bereicherung, als ich als Kursleiterin die Jugendlichen öfter für ihr Ziel motivieren konnte, als wenn wir uns nur zwei Mal die Woche im Kurs gesehen hätten.

Interviewer: *Also wäre der ganze Kurs ohne Gruppenchat schlechter gewesen?*

Armonda: *Also, es wäre einfach etwas langweiliger gewesen. Weil dann hätte man die coolen Sprüche nicht gehabt. Und (..) ja also ich brauche schon etwas Handykontakt, dass ich da die Ziele erreiche. Weil die Sprüche waren mega cool.*

(Auszug aus dem Interview)

Eher kritisch empfanden einige, dass im Chat manchmal Diskussionen entstanden.

Claude: *„Ich finde es gut, wenn man sagen kann, ja mir gefällt der Spruch so. Das finde ich okey. Aber ich habe es nicht so nötig gefunden, dass sie dann manchmal zusammen angefangen haben zu diskutieren in diesem Chat, also ja.“*

(Auszug aus dem Interview)

Elisabeth meinte jedoch, dass die Gruppe sich durch den Chat näher gekommen war.

Elisabeth: *„Also, ich finde mit einem Chat kommt halt die ganze Gruppe enger zusammen. Weil man ist dann da drin und es wird einem immer geschrieben. Von dem her habe ich es gut gefunden.“*

(Auszug aus dem Interview)

Ebenfalls differenzierter haben die Jugendlichen die Weiterempfehlung des Kurses angeschaut. Während Bettina, Claude und Elisabeth den Kurs ohne Änderungen

weiterempfehlen würden, erklärten Armonda, Donica und Flavia wem und unter welchen Bedingungen sie den Kurs jemandem weiterempfehlen würden.

Armonda: „Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht so toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.“

Donica: „Also ich würde es schon noch weiter empfehlen, weil es hat ja nicht nichts gebracht. Es kommt darauf an, was für ein Ziel man hat.“

Interviewer: „Also bei welchen Zielen würdest du es empfehlen?“

Donica: Ähm so (...), Selbstbewusstsein, also sich sagen, ich bin so wie ich bin, so. Das würde ich so empfehlen.

Interviewer: „Du hast ja geschrieben, dass du den Kurs jemanden empfehlen würdest, der es ernst meint. Wie meinst du das genau? Hast du ihn ernst gemeint?“

Flavia: „Also, ich habe es auch ernst gemeint, aber ich bin nicht ernst geblieben. Also nur mit ihnen, weil also. Damit meine ich, wenn jemand wirklich das ernst, also wirklich sich nicht konzentrieren und bei der Sache ist und nichts vergisst, dann finde ich das ist ein guter Kurs. Aber wenn so ist wie ich, dann finde ich das eher nicht so (...) praktisch.“

Interviewer: „Wie bist denn du?“

Flavia: „Ich bin so ein wenig halt ein wenig die Lautere und also ((zieht Luft ein, schnalzt mit der Zunge)). Ich finde ähm, so zum Beispiel für Leute wie Jan, finde ich das jetzt nicht so (...) ja eher für die Ruhigeren. Finde ich das besser.“

(Ausschnitte aus den Interviews mit Armonda, Donica und Flavia)

12. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der Fragestellung zusammengeführt, interpretiert und falls sinnvoll, mit den vorhergehenden theoretischen Überlegungen verglichen.

12.1. Ziele Ebene Schülerinnen und Schüler

Ziel 1

„Alle Lernenden formulieren ein persönliches Ziel und halten ihre Zielformulierung schriftlich fest.“

Die Kursteilnehmenden konnten alle mit Hilfe von mir ein Motto-Ziel formulieren. Die Hilfestellung von mir hat es jedoch zwingend gebraucht, verfügten die Schülerinnen und Schüler doch über zu geringe sprachliche Fähigkeiten für die Formulierung und zum Teil auch über zu wenige Strategien in der Kombination von Ziel und Bild resp. den aus dem Brainstorming heraus entstandenen Wörter und Satzfragmente. Das ZRM sieht vor, dass die Motto-Ziele in Kleingruppen erarbeitet werden (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 90–100), was ich grundsätzlich als sehr sinnvoll erachte. Da jedoch in dieser Gruppe keiner der Jugendlichen über besonders gute Fähigkeiten im Formulieren besitzt und einige ziemlich schnell gelangweilt werden, wenn es darum geht, Lösungen für andere zu finden, habe ich davon abgesehen. Im Coaching habe ich versucht, die Jugendlichen ihre Sätze möglichst selbst formulieren zu lassen. Wenn sie dies nicht schafften, sollten sie mir schildern, wie sie auf ihr Ziel bezogen gerne sein würden in Zukunft und so bot ich ihnen ein paar Formulierungen an, welche sie weiterentwickeln und nach den Kernkriterien überprüfen konnten.

Das Ziel wurde somit erreicht.

Ziel 2

„Die Lernenden haben alle mindestens fünf Ressourcen festgehalten, die sie an ihr Ziel erinnern.“

Zwar hatten alle Kursteilnehmenden fünf oder mehr Ressourcen in ihrem Lernheft festgehalten, in der Praxis zeigte sich jedoch, dass nicht alles aufgeführte tatsächlich aktiv verwendet wurde. Obwohl der Einsatz von möglichst vielen Ressourcen empfohlen wird, interpretiere ich es als nicht gravierend, dass nicht bei allen Schülerinnen und Schülern diese hohe Anzahl verwendet wurde. Viel wichtiger empfinde ich die Regelmässigkeit des Einsatzes und die Stärke dieser Instrumente. Dies zeigt sich auch durch den grossen Fortschritt, den die Schülerinnen und Schüler bezüglich ihres Zieles gemacht haben, wenn sie die Ressourcen täglich und gezielt anwendeten.

Dass sogar nur der Einsatz des sorgfältig formulierten Motto-Zieles ohne weitere Erinnerungshilfen Erfolg bringen kann, zeigt eine Befragung von Storch und Riedener (2011, S. 178–179), wo etliche Jugendliche angaben, bloss mit ihrem Motto-Ziel gearbeitet zu haben. Ein handlungswirksam formuliertes Motto-Ziel an sich ist bereits als eine zentrale, potenziell hochwirksame Ressource anzusehen.

Donica, welche im Interview nicht genau erklären konnte, was sie gemacht hatte, um ihr Ziel zu erreichen und auch nur eine sicher gebrauchte Ressource angab, zeigte von allen Jugendlichen die kleinsten Erfolge.

Flavia, welche nur eine aktive Ressource angab und trotzdem einen hohen Erfolg verzeichnen konnte, schöpfte ihre Energie aus dem Motto-Ziel und den Tipps von mir. Bei ihr war wahrscheinlich die Zuwendung meinerseits entscheidend, dass sie sich selbst besser akzeptieren lernte, da sie früher oft Ablehnung seitens der Lehrpersonen durch ihr schwieriges Verhalten erfahren hatte.

Das Ziel ist teilweise erfüllt.

Ziel 3

„Die Lernenden verfolgen ihr Ziel mit Hilfe ihrer persönlichen Ressourcen, welche täglich aktiviert werden.“

Die meisten der Jugendlichen gaben an, dass sie jeden Tag an ihr Ziel dachten. Dabei spielte es sicherlich eine Rolle, was genau für ein Ziel sie verfolgten. Während ein Ziel wie ‚sich trauen mehr zu melden im Unterricht‘ oder ‚sich selbst gefallen‘ jeden Tag zum Thema wurde, war das Thema ‚keine Angst zu haben vor Prüfungen‘ nicht jeden Tag gleich relevant. Die Jugendlichen wurden auch von mir im Schnitt alle zwei bis drei Tage per Chatnachricht an ihr Ziel erinnert. Dies spielte sicherlich auch noch eine Rolle, dass sie ihr Ziel nicht aus den Augen verloren.

Auch wenn nicht alle Kursteilnehmenden explizit erwähnten, dass sie jeden Tag ihr Ziel verfolgten, würde ich dieses Ziel als erfüllt bezeichnen.

Ziel 4

„Die Lernenden erreichen ihr Ziel resp. kommen ihrem Ziel näher.“

Da alle Jugendlichen angaben, dass sie ihrem Ziel näher gekommen sind und auch im Interview erzählen konnten, was sich genau verändert hatte, ist dieses Ziel voll und ganz erfüllt. Dieses Ziel war für mich sehr entscheidend für den ganzen Erfolg des Kurses.

Ziel 5

„Die Lernenden, welche am Kurs teilgenommen haben, schätzen ihren Fortschritt in Bezug auf ihr Ziel höher ein als die Lernenden, welche nicht am Kurs teilgenommen haben.“

Die Kursteilnehmenden setzten sich alle intensiver mit ihrem Ziel auseinander als die Jugendlichen, welche nicht teilnahmen. Dementsprechend war die Erfolgsquote bei den teilnehmenden Schülerinnen und Schülern höher. Einige hatten ihr Ziel ganz aus den Augen verloren und waren dementsprechend nicht zufrieden über ihre Leistungen. Wiederum andere gaben trotzdem an, Fortschritte erzielt zu haben. So wäre es sicherlich vermessen zu behaupten, dass Jugendliche ohne ZRM nichts erreichen können. Die Teilnehmenden verfügen nun aber über weitere Strategien zur Erreichung ihrer Ziele, welche sie vorher noch nicht besaßen.

In der Umfrage konnten die Nicht-Teilnehmenden nicht über sehr viele Strategien berichten zur Erreichung ihrer Ziele. Ein einziger von ihnen gab an, dass er sich Erinnerungen geschrieben hatte.

Dieses Ziel ist auch erfüllt.

12.2. Ziele Ebene Lehrperson

Ziel 6

„Die Lehrperson motiviert die Lernenden die Elemente aus dem ZRM (und ergänzenden Trainings) zu erproben und anzuwenden.“

Das Ziel ist erfüllt. Alle sechs Jugendlichen gaben bei der Befragung an, dass sie von mir motiviert wurden.

Ich bin überzeugt, dass meine stets positive Einstellung, mit der ich den Jugendlichen gegenüber trat, mithalf, dass Kursteilnehmende auch wieder aus einem Motivationsloch herauskamen. Wenn ich mich von ihren Launen hätte anstecken lassen, wäre der Kurs gescheitert. So ist es essenziell, dass die Kursleitung ihre Motivation nicht von der Motivation der Jugendlichen abhängig macht. Die Kursleitung muss konstant motivierend und positiv bleiben. Oder wie Omer (2010, S. 55) es formuliert: „Für die Autoritätsperson ist jeder Tag ein neuer Tag.“ Dieses ‚Ausharren‘ als Kursleitung, welches er fordert, hat sich bestätigt und zwei Male ist es mir nicht gelungen, alle Jugendliche für die Inhalte des Kurses zu motivieren. Das erste Mal in der Lektion, als ich Flavia und Donica rausschicken musste, da sie sich nicht auf die Traumreise in die Zukunft einlassen konnten. So verpassten sie auch das Finden einer persönlichen Körperbewegung als Embodiment ihres Zieles. Das zweite Mal war in der letzten Kurslektion, als es darum ging den Elchtest durchzuführen, also zu überlegen, welche Stolpersteine sich ihnen in den Weg stellen und wie sie darauf reagieren könnten. Flavia zeigte im Nachhinein Reue, dass sie es verpasst hatte und wollte das Versäumte noch nachholen. Donica fragte jedoch nie nach und schien gänzlich uninteressiert daran. Sie war es auch, die am wenigsten persönlich mit mir Kontakt aufnahm und mir eher aus dem Weg ging.

Ziel 7

„Die Lehrperson begegnet den Lernenden mit Empathie.“

Dass die Jugendlichen sich von mir als Kursleitung motiviert fühlten, hängt sicherlich auch davon ab, dass ich ihnen mit Empathie begegnet bin. Somit ist die Aussage Rogers sicherlich bestätigt, dass Real-Sein, einführendes Verständnis und Wertschätzung die wichtigste Grundlage für erfolgreiches Lernen überhaupt darstellt (vgl. Rogers, 1984, S. 104–114).

Das Ziel ist erreicht.

12.3. Ziele Ebene Leitfaden

Ziel 8

„Der Unterricht ist didaktisch so aufbereitet, dass alle Lernenden im Unterricht mitkommen können.“

Ich möchte hier auf die Elemente eingehen, die gut geklappt haben und die Elemente analysieren, welche noch verbessert werden müssen.

Startmorgen:

Die Gruppenarbeit „Phil, was nun?“ sowie das Barometerspiel gefiel den Jugendlichen und konnten von den Jugendlichen auch problemlos durchgeführt werden. Die Texte des Spiels waren den Jugendlichen angemessen. Sie konnten dem Verlauf der Geschichte gut folgen.

Noch Mühe bereitete einigen das Ausfüllen des Blattes über ihre Träume. Ich selbst empfand die Überleitung von der Lebensgeschichte von Phil zu den Träumen der Jugendlichen noch zu wenig fließend. So wäre es sicher sinnvoll, noch als Zwischenschritt ein Beispiel von einem Jugendlichen mit seinen Träumen einzuschalten.

Auch das Finden eines eigenen Zieles war nicht für alle Schülerinnen und Schüler einfach. Nicht alle sehen den Zusammenhang zwischen Träumen und möglichen Zielsetzungen. Hier bedarf es noch weiterer Hilfestellungen oder gar einer anderen Methode, um zu seinem Ziel zu gelangen.

Lektion 1:

Da die Jugendlichen hier keine Selbstreflexion ausgefüllt haben, leite ich die Interpretation von meinen eigenen Beobachtungen sowie der Schlussumfrage ab.

Das Kennenlernspiel half der Gruppe, sich besser kennenzulernen und sich aufeinander einzulassen. Es wurde dabei aktive Mitarbeit von allen gefordert.

Die Jugendlichen hätten sich zu Beginn einen besseren Überblick über den Kurs gewünscht und viele berichteten, dass sie sich gerne früher aktiv mit ihrem Ziel befasst hätten. So wäre es wahrscheinlich hilfreich gewesen, in das Spiel miteinzubauen, weshalb die Jugendlichen den Kurs besuchen wollen. Indem sie mir und der Gruppe dies mitgeteilt hätten, wäre ein erster Schritt zum Ziel hin getan gewesen.

Lektion 2:

Das eigene Bild auszusuchen gefiel den Kursteilnehmenden.

Ebenfalls gut gemacht hatten sie ihre Gefühlseinschätzungen zu bestimmten Themen.

Die Jugendlichen empfanden es noch als schwierig, die somatischen Marker als Gefühle am Körper zu beschreiben. Eine zusätzliche praktische Übung hätte geholfen, diese Schwierigkeit zu überwinden.

Lektion 3:

Da die Lektion 3 disziplinarisch überhaupt nicht gut klappte, wurde sie auf zwei Lektionen verteilt. Das bedeutet, dass die geplante Lektion 4 ganz weggelassen wurde und die Inhalte von Lektion 3 in dieser vierten Lektion zu Ende gebracht wurden.

Das Brainstorming zu einem von mir ausgewählten Bild war eine gute Grundlage für die Brainstormings zu den Bildern der Jugendlichen. Es konnten einige Begriffe gefunden werden. Es half zusätzlich, dass ich auch mitmachte. Eine Schülerin gab zwar an, dass sie das Brainstorming eher schwierig fand. Doch würde ich es nicht ändern, da die Aufgabe nicht schlecht gelöst wurde.

Der Vortrag zum Schreiben der persönlichen Motto-Ziele war noch zu wenig konkret. Die Jugendlichen konnten es sich noch zu wenig vorstellen. Ich hatte zwar ein Beispiel gegeben, doch hätte es ihnen vermutlich geholfen, wenn ich sie an einem Extrabeispiel hätte üben lassen, eine geeignete Formulierung zu finden.

Lektion 4:

Wurde ganz weggelassen aus bereits genannten Gründen.

Lektion 5:

Besonders gefallen hat es den Jugendlichen, ihr Motto-Ziel den anderen präsentieren zu dürfen und von den andern zu hören.

Die Gruppenarbeit zum Thema Ziele in Geheimhaltungsstufen einteilen, klappte sehr gut und zeigte den Lernenden auf, dass nicht alle gleich empfinden, was das Öffentlich-Machen von Zielen angeht.

Zu überlegen ist, ob die Einteilung in Geheimhaltungsstufen zu einem früheren Zeitpunkt hätte eingeplant werden können und den Jugendlichen so die Möglichkeit gegeben hätte, einander früher über ihre gefassten Ziele berichten zu können. Andererseits entschieden sich einige der Jugendlichen am Coaching-Gespräch noch um, was die Zielsetzung betraf. Somit bleibt für mich diese Frage offen.

Lektion 6:

Die Beispielgeschichte eines Mädchens, das mit Hilfe von Ressourcen ihr Ziel erreicht hatte, berührte die Jugendlichen. Die Anschauungsgegenstände halfen ihnen bei der konkreten Visualisierung der Geschichte.

Eigene Erinnerungshilfen zu finden, war jedoch nicht für alle so einfach. Eine Auflistung mit möglichen Gegenständen hätte sie eventuell noch auf weitere Ideen gebracht. Diese Auflistung hätte in Kleingruppen als eine Art Brainstorming geschehen können.

Lektion 7:

Das Wichteln wurde von allen willkommen geheißen und anschliessend von den meisten auch gut umgesetzt. Ebenfalls auch das Stärke-Finden nach der Schildkrötenmethode klappte sehr gut. Für Erfolg bei dieser Übung ist sicherlich auch entscheidend, wie gut sich die Teilnehmenden kennen.

Als schwierig empfanden die Lernenden das Finden von Stärken für sich selbst trotz des Feedbacks der anderen, das sie vorher bekamen. Hierfür wäre es vielleicht sinnvoll Anleitungen zu geben, in welchen Bereichen sie noch nach Stärken suchen könnten, um ihnen einige Anhaltspunkte zu geben.

Lektion 8:

Die ganze Lektion 8 war sehr praktisch und wurde dementsprechend von den Kursteilnehmenden gut aufgefasst. Das Finden der persönlichen Bewegung wurde sehr gut

umgesetzt. Mit den entsprechenden Hilfestellungen konnte auch Elisabeth eine geeignete Bewegung für sich finden.

Es ist zu überlegen, was gemacht werden muss, damit auch Jugendliche wie Flavia und Donica sich auf eine Traumreise einlassen können. Eventuell ist es sinnvoll, schon vorgängig eine andere Traumreise durchzuführen, um sie auf diese wichtige Traumreise vorzubereiten.

Lektion 9:

Das Video des Fitnesstrainers zum Thema ‚Verantwortung über sein Thema übernehmen‘ stiess auf offene Ohren. Vielen schien es eine neue Erkenntnis zu sein, dass sie selbst verantwortlich sind für den Erfolg bei der Erreichung ihres Ziels.

Ebenfalls gut aufgenommen wurde die Sammelbox, um die persönlichen Erfolge zu visualisieren.

Mir scheint Lektion 9 etwas spät für dieses Video. Ich würde es in einer weiteren Durchführung zu einem früheren Zeitpunkt zeigen.

Ich liess die Jugendlichen in dieser Lektion Etappen ihres Ziels aufschreiben. Hier hatten einige noch etwas Mühe mit dem Finden von möglichen Etappenzielen. Es hätte ihnen wahrscheinlich geholfen, wenn sie vorgängig ein konkretes Beispiel gesehen hätten für eine solche Planung und ihre Planung daraus hätten ableiten können.

Lektion 10:

Die Schülerinnen und Schüler waren erstaunt und berührt, eine persönliche Erinnerungshilfe von mir zu erhalten. Die Ressource in Form eines Schlüsselanhängers wurde von ihnen als gut brauchbar erachtet.

Zu wenig Zeit hatten wir, um die Elemente Buddy-Sicherungssystem sowie den Elchtest länger anzuschauen. Die Jugendlichen besprachen sich zwar in den Buddygruppen und machten sich Notizen über mögliche Elche – Stolpersteine –, aber das ganze fand eher lustlos statt, da es zu trocken herübergebracht wurde. Es müsste eine motivierende Art des Erarbeitens eingesetzt werden, wie der Einsatz eines kleinen Videos zum Thema Elchtest oder Ähnlichem als Einleitung.

Allgemein:

Die Zeit für die Durchführung des Kurses war sehr knapp bemessen. So fühlte ich mich etwas unter Druck, alle wichtigsten Inhalte mit den Jugendlichen durchzuarbeiten, was dazu führte, dass einige Themen zu wenig sorgfältig eingeführt oder zu wenig ausführlich behandelt wurden.

Dadurch dass ich während den Lektionen ziemlich oft für Ruhe sorgen musste, verloren wir zusätzliche Arbeitszeit, was sich dann auf den Umfang der Hausaufgaben auswirkte. Ich plante eigentlich, so wenige Hausaufgaben wie möglich zu geben, doch schien es ohne diese Hausaufgaben nicht möglich, alles in der zur Verfügung stehenden Zeit durchzukriegen. Da die Jugendlichen jedoch die Hausaufgaben oft vergassen und sie dann doch noch in der Kurslektion nachgeholt werden mussten, würde ich bei einer weiteren Durchführung dies anders machen. Ich würde wohl eher einen Aspekt weglassen und dafür den thematisierten Inhalten genügend Raum geben. Somit gebe ich Lauth, Brunstein und Grünke (2004, S.16–22) recht, dass die Intensität und die Qualität von Lernhandlungen gesteigert werden sollen, damit Lernen erfolgreich sein kann.

Ziel 9

„Der Unterricht ist der Lebenswelt der Lernenden angepasst.“

Da der Kurs nahe am Leben der Jugendlichen war und Social Media verwendet wurden, was ihnen sehr entsprach, ist das Ziel sicherlich erfüllt.

Das Unterrichtsklima wurde von mir als auch von den Jugendlichen nicht immer als positiv und lernfördernd wahrgenommen, da die beiden Lernenden mit grossen Konzentrationsproblemen (einer hat ein ausgewiesenes ADHS) sehr viel Unruhe hineinbrachten und die anderen teilweise mitzogen. Flavia, welche sich als die Anführerin der Klasse sieht und auch beim Klassenlehrer und den Fachlehrpersonen schwieriges Verhalten an den Tag legt, zeigte sich zwar im persönlichen Gespräch immer wieder einsichtig. Doch in der Umsetzung zeigte sich diese Einsichtigkeit leider zu wenig. Sie war offensichtlich nicht in der Lage, ihre Absichten umzusetzen.

12.4. Weitere Gedanken zum ZRM-Kurs

12.4.1. Zeitdruck bei der Durchführung

Da das erste Quartal nur sieben Wochen dauerte und davon eine Woche wegen des Klassenlagers wegfiel, blieben mir noch 6 Wochen für die Durchführung des Kurses. Nebst des Startmorgens in der ersten Woche konnte ich noch zehn Kurslektionen durchführen. Diese Dauer war eher knapp bemessen am Umfang des Inhaltes, da vieles sehr intensiv eingeführt und geübt werden musste, damit die Schülerinnen und Schüler etwas damit anfangen konnten. So wurde nach der 3. ZRM-Phase gleich die 5. Phase angehängt. Phase 4 wurde als Nachtreffen im zweiten Quartal geplant.

Meine Empfehlung wäre, mindestens 12 Kurslektionen einzuplanen, um genügend Zeit für die Psychodramas zu haben, in denen die Jugendlichen mittels Rollenspielen die neuen Verhaltensweisen im Spiel erproben können.

12.4.2. Schüler und Schülerinnen mit ADHS

Wenn man die Voraussetzungen der Kursteilnehmenden betrachtet, fällt auf, dass beide Jugendliche mit Konzentrationsproblemen, Hyperaktivität und starker Impulsivität (Jan und Flavia) Mühe mit dem Kurs hatten. Beide erklärten, dass sie lieber in Einzelcoachings mit mir arbeiten würden, anstatt im Rahmen eines Kurses. Das Kurssetting scheint also für beide problematisch zu sein und stösst hier an eine Grenze. Flavia formulierte dies folgendermassen:

I: *Du hast ja geschrieben, dass du den Kurs jemandem empfehlen würdest, der es ernst meint. Wie meinst du das genau? Hast du ihn ernst gemeint?*

F: *Also, ich habe es auch ernst gemeint, aber ich bin nicht ernst geblieben. Also nur mit ihnen, weil also. Damit meine ich, wenn jemand wirklich das ernst, also wirklich sich nicht konzentrieren und bei der Sache ist und nichts vergisst, dann finde ich das ist ein guter Kurs. Aber wenn so ist wie ich, dann finde ich das eher nicht so (...) praktisch.*

(Originalzitat aus dem Interview)

Ich würde als Massnahme in diesem Fall in Zukunft vermehrt Einzelcoachings anbieten für diese Schülerinnen und Schüler und wenn es gar nicht geht, sie aus dem Kurs nehmen.

12.4.3. Weitere Hilfestellungen

Ebenfalls merkte ich, dass im ZRM mit den Ressourcen zwar mental positiv auf die Lernenden bezüglich Zielerreichung eingewirkt wird, je nach Zielsetzung konkrete Hilfestellungen wie zum Beispiel Tipps für eine gesunde Ernährung oder Lerntechniken fehlten. Darauf wird im Kurs nicht eingegangen und dies wird auch nicht weiter thematisiert. Donica formulierte es treffend:

D: *(Zustimmender Laut) ja. Also ich würde es schon noch weiter empfehlen, weil es hat ja nicht nichts gebracht. Es kommt darauf an, was für ein Ziel man hat.*

I: *Also bei welchen Zielen würdest du es empfehlen?*

D: *Ähm so (...), Selbstbewusstsein, also sich sagen, ich bin so wie ich bin, so. Das würde ich so empfehlen.*

(Originalzitat aus dem Interview)

Es gilt also bei weiteren Kursen abzuschätzen, welche weiteren Hilfestellungen für die Erreichung der Ziele notwendig wären und diese im Kurs oder via Einzelcoachings einzubauen.

13. Beantwortung der Fragestellung

13.1. Übersicht über die Erreichung der Lernziele

Tabelle 9: Zielsystem Ebene Schülerinnen und Schüler (SuS) – Übersicht Zielerreichung			
Nr	Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
1	Alle SuS formulieren ein persönliches Ziel und halten ihre Zielformulierung schriftlich fest	Zielformulierung nach ZRM-Kriterien	erreicht
2	Die SuS haben alle mindestens 5 Ressourcen festgehalten, die sie an ihr Ziel erinnern	Jede/r SuS hat mindestens 5 konkrete Erinnerungshilfen in seinem Leben aktiviert (z. B. Motiv oder Logo an persönlich viel genutzten Orten platziert, passender Bildschirmschoner installiert, Musik zusammengestellt,...)	teilweise erreicht
3	Die SuS verfolgen ihr Ziel mit Hilfe ihrer persönlichen Ressourcen, welche täglich aktiviert werden.	Erfolge werden im Alltag sichtbar, Ressourcen sind auch im Klassenzimmer zu erkennen	teilweise erreicht
4	Die SuS erreichen ihr Ziel resp. kommen ihrem Ziel näher.	Die SuS stellen in ihrem Leben eine Veränderung fest und können diese beschreiben.	erreicht
5	Die SuS, welche am Kurs teilgenommen haben, schätzen ihren Fortschritt in Bezug auf ihr Ziel höher ein als die SuS, welche nicht am Kurs teilgenommen haben.	Die SuS, welche am Kurs teilgenommen haben, fühlen sich zufriedener mit ihrer Zielerreichung.	erreicht

Tabelle 10: Zielsystem Ebene Lehrperson (Lp) – Übersicht Zielerreichung			
Nr	Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
6	Die Lp motiviert die SuS die Elemente aus ZRM (und ergänzenden Trainings) zu erproben und anzuwenden	Die SuS haben den inneren Wunsch, an einem persönlichen Thema zu arbeiten Die SuS verfolgen bis zum Ende des Kurses ihr persönliches Ziel	erreicht
7	Die Lp begegnet den SuS mit Empathie	SuS fühlen sich verstanden und unterstützt Die SuS lassen die Lp Teil haben an persönlichen Entwicklungen	erreicht

Tabelle 11: Zielsystem Ebene Leitfaden – Übersicht Zielerreichung			
Nr	Ziele	Indikatoren	Zielerreichung
8	Der Unterricht ist didaktisch so aufbereitet, dass alle SuS im Kurs mitkommen können	Jeder SuS kann dem Kurs folgen und die Aufgaben umsetzen.	teilweise erreicht
9	Der Unterricht ist der Lebenswelt der SuS angepasst	Die SuS können sich mit dem Inhalt des Kurses identifizieren	erreicht

13.2. Beantwortung der Fragestellung

In den vorherigen beiden Kapiteln wurden die Ergebnisse der Forschung ausgewertet und interpretiert. Nun wird die Fragestellung, welche dieser Arbeit zu Grunde liegt, beantwortet.

Ist es möglich, dass auch Jugendliche im Oberstufenalter mit Lernschwierigkeiten erfolgreich ein ZRM-Training absolvieren und damit ihr persönliches Ziel erreichen können? Was für Methoden und Hilfen brauchen sie, um erfolgreich zu sein?

Die erste Frage kann ganz klar mit „Ja“ beantwortet werden. Es wurden Erfolge bei den Jugendlichen sichtbar durch die Umsetzung des Kurses. Allgemein kann gesagt werden, dass alle Teilziele erreicht oder teilweise erreicht wurden. Die Fortschritte und Leistungen der Kursteilnehmenden sind jedoch individuell anzusehen, da die Jugendlichen verschiedene Hintergründe beziehungsweise verschiedene Voraussetzungen mitbrachten und ihre persönlichen Zielsetzungen unterschiedlich waren. Ein Manko des Kurses ist sicherlich, dass keine konkreten fachlichen Hilfen und Tipps (wie z. B. zum Thema gesunde Ernährung) gegeben werden. So kann sich ein Jugendlicher zwar als Ziel vornehmen, gesünder zu essen. Er kann die überfachliche Methode des ZRM mental gebrauchen, um stark zu bleiben bei der Ernährungsumstellung. Er weiss jedoch durch ZRM noch nicht, wie eine solche Ernährungsumstellung zu erreichen ist und was diese genau beinhaltet. Da jedoch die mentale Seite einer Zielsetzung sehr entscheidend ist und die Jugendlichen dafür noch über wenige Strategien verfügten, ist der ZRM-Kurs sicherlich ein geeignetes Mittel, um ihnen ein Repertoire an Massnahmen zur Verfügung zu stellen, auf die sie auch bei weiteren Zielsetzungen zurückgreifen können. Das Selbstbewusstsein der teilnehmenden Jugendlichen wurde durch den Kurs gestärkt und ihnen wurde bewusst, dass sie vieles zur Zielerreichung selbst lenken können und dies auch schaffen.

Die erfolgreich angewendeten Methoden und Hilfen waren folgende:

- Gezielte Begleitung durch individuelle Coaching-Gespräche
- Arbeit mit vielen Beispielen, um ihnen eine Anleitung zu geben, wie sie das auf ihr persönliches Ziel übertragen können
- Viele praktische Übungen und möglichst wenig Schriftliches
- Individuelle Hilfestellungen bei der Bearbeitung der Themen
- Erinnerungen durch Social Media

14. Schlussfolgerungen und Konsequenzen

Anhand der Kursauswertungen, in denen alle Kursteilnehmenden Fortschritte gesehen hatten, hat sich also gezeigt, dass auch Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten die Lernstrategien des Zürcher Ressourcen Modells (ZRM) für sich nutzen können, wenn man ihnen zusätzliche Hilfestellungen bietet. Dabei sind sicherlich die wichtigsten Hilfen die persönliche Einzelberatung sowie geeignete Beispiele, die die Jugendlichen als Vorlage für ihre persönlichen Zielsetzungen nehmen können. Persönliche Einzelberatungen innerhalb einer Kurslektion, aber auch nebst den Lektionen stellen sicher, dass die einzelnen Jugendlichen auch wirklich verstehen, was von ihnen verlangt wird und dass ihnen geeignete Hilfestellungen gegeben werden können, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Ich empfehle mindestens eine Einzelberatung pro Person nebst des Kurses durchzuführen. Diese Beratung zur Zielsetzung und zur Erarbeitung des Motto-Zieles zu verwenden hat sich als erfolgreich erwiesen.

Ebenfalls hat sich in der Auswertung gezeigt, dass dem Schriftlichen weniger Gewicht gegeben werden soll. Praktische Übungen, welche handelndes Lernen im Fokus haben, bleiben den Schülerinnen und Schülern besser im Gedächtnis und sie können für sich mehr daraus nehmen, als wenn sie sich das theoretisch im Kopf überlegt haben. Durch die Handlung wird es auch eher im Langzeitgedächtnis gespeichert, als wenn es nur beim Schriftlichen bleibt. So bestätigt sich die Aussage von Arnold (2011, S. 34), dass Lernen erst dann effektiv ist, wenn beim Kind alle Systeme im Körper und im Gehirn für das Lernen eingesetzt werden. Dies hat sich dadurch bestätigt, dass alle praktischen Übungen bei den Jugendlichen viel besser in Erinnerung geblieben sind und deshalb auch im Schlussinterview von ihnen zur Sprache gebracht wurden.

Ebenfalls bewerteten die Kursteilnehmenden die Erinnerungen via Social Media als geeignetes Mittel, das ihnen half, an ihrem Ziel dran zu bleiben. Dabei stand vor allem das Versenden von motivierenden, herausfordernden oder witzigen Sprüche zum Thema im Vordergrund. Die Diskussionen der Jugendlichen via Gruppenchat wurden jedoch von einigen als eher nervend bezeichnet. Hier gilt es somit, klare Regeln auch für einen Gruppenchat im Vorhinein festzulegen.

Die Beziehung der Kursleitung zu den teilnehmenden Jugendlichen stellte sich als ebenso wichtig heraus wie der gesamte Kursinhalt selbst, was die These von Hansen (2010, S. 45) bestätigt, dass in der unterstützenden Didaktik die Bedeutung der Beziehung und des Inhaltes bei Lehr- und Lernprozessen als gleichrangig zu betrachten ist. So ist es wichtig, dass die Kursleitung von Anfang an stark an der Beziehung zur den Schülerinnen und Schülern arbeitet.

Kritische Punkte des Kurses zeigten sich in der Mitarbeit von Schülerinnen und Schülern mit ADHS, da diese sich zum Teil nicht auf die Übungen einlassen konnten, auch wenn sie praktisch gestaltet waren, und zudem bei den Gruppendiskussionen überfordert waren und einfach reinschwatzten und sich somit in den Vordergrund drängten. In solchen Fällen würde ich anraten, diese Schülerinnen ganz eng zu begleiten und ihnen stets persönlich Rückmeldung über ihr Verhalten zu geben. Und wenn dies auch nichts nützen sollte und es die anderen Kursteilnehmenden von ihrer eigenen Arbeit abhält, würde ich diese Jugendlichen aus dem Kurs rausnehmen und das Ganze in Einzelcoachings bearbeiten. Je nachdem was sich die Schülerinnen und Schüler für Ziele gesetzt haben, fehlen ihnen noch konkrete Tipps oder Strategien, um ihr Ziel zu erreichen. So kann ein Jugendlicher zwar die Angst vor Prüfungen verlieren, indem es sich mental darauf vorbereitet. Fehlen jedoch Lernstrategien, um effektiv für eine Prüfung zu üben, wird auch die Prüfungsangst

nicht ganz weggehen, da trotzdem immer noch ein Rest des unguuten Gefühls vorhanden ist, wenn man sich nicht sicher ist, ob man den Lernstoff wirklich kann. So scheint mir nötig, dass nebst den Strategien des ZRM auch konkrete Hilfestellungen geboten werden.

Aufgrund dieser Feststellungen und den Erkenntnissen aus den Kapiteln 11 und 12 hatte ich den Leitfaden des ZRM-Kurses angepasst. Der Fokus wurde auf noch mehr praktische Übungen und noch mehr Beispielen gelegt. Ebenfalls wurde ein zweites Standortgespräch eingeplant, um sicherzustellen, dass die Jugendlichen mit ihrem Ziel auf einem guten Weg sind.

Dieser umgeänderte und erweiterte Leitfaden müsste in der Praxis natürlich wieder ausprobiert und evaluiert werden und wahrscheinlich werden sich bei weiteren Durchführungen wieder weitere Fragen eröffnen und der Leitfaden muss wiederum angepasst werden. So habe ich vor, den aktuell ausgearbeiteten Leitfaden weiterhin in der Praxis zu testen und stets zu verbessern.

15. Reflexion über die Forschung

15.1. Kritische Reflexion der Forschungsergebnisse

Durch die Methodentriangulation konnten die Daten sicherlich breiter abgestützt werden, als wenn nur eine Methode zum Zuge gekommen wäre.

Bei den Interviews hätte ich den Interviewleitfaden noch etwas besser vorbereiten und vielleicht einige Fragen im Vorherein schriftlich ausformulieren können. Ebenfalls bemühte ich mich zwar offene Fragen zu formulieren, doch es gelang mir nicht immer. Dies hat die Antwort der Interviewer hinsichtlich dieser Fragen möglicherweise etwas verzerrt. Ebenfalls stellt sich die Frage, ob die interviewten Jugendlichen durch meine indirekte Erwartungshaltung und die aufgebaute Beziehung zu mir beeinflusst wurden. Spannend wäre es zu erfahren, ob sie einer neutralen Interviewerin dieselben Antworten gegeben hätten. Ebenfalls fiel mir bei der Auswertung der Interviews auf, dass ich nicht allen Schülerinnen und Schülern alle Fragen gestellt hatte oder nicht immer nachgehakt hatte, wenn noch Fragen offen blieben. So konnten nicht alle Interviews bei allen Kategorien Daten liefern, was die Auswertung natürlich erschwerte und möglicherweise auch beeinflusste. Durch die Transkription und die Übersetzung ins Hochdeutsche bemühte ich mich, alles möglichst originalgetreu aufzuschreiben. Die Dekodierung erfolgte mit den gesetzten Teilzielen als Kategorien, welche ich wenn nötig noch in Subkategorien unterteilte. Obwohl ich stets bemüht war, alles möglichst objektiv zu evaluieren, ist es trotzdem möglich, dass sich hier subjektives Interpretieren zu Gunsten des Kurses eingeschlichen haben könnte. Bei den Fragebogen ist sicherlich zu beachten, dass nicht alle Jugendlichen diese Fragen sorgfältig ausgefüllt hatten. Besonders bei den Selbstreflexionen am Ende einer Kursstunde waren nicht immer alle noch genügend motiviert, sich auf alle Fragen eine Antwort zu überlegen. Da ich die Fragebogen schliesslich quantitativ auswertete, wäre ein geschlossener oder halbgeschlossener Fragebogen einfacher gewesen bei der Auswertung. Ich hätte weniger interpretieren müssen, in welche Kategorie ich die Antworten einordne. Das Forschungstagebuch führte ich in der Regel noch am selben oder am darauffolgenden Tag um zu gewährleisten, dass die Beobachtungen noch genug präsent waren. Im Nachhinein war ich sehr froh, dass ich dies so konsequent geführt hatte, da in der Zwischenzeit wieder einiges in Vergessenheit geraten war. Manchmal hätte ich die

Beobachtungen und Interpretationen noch ausführlicher schreiben können, um noch mehr Material für die Auswertung zur Verfügung zu haben. Auch das Forschungstagebuch wurde Mittels der gleichen Kategorien wie bei den Interviews dekodiert. Hier gilt dasselbe bezüglich Objektivität vs. subjektive Interpretationen.

15.2. Kritische Reflexion der Forschungsmethodik

Meines Erachtens war das Führen eines Forschungstagebuches sehr sinnvoll. Meine Beobachtungen konnte ich so nach jeder Lektion niederschreiben und mir überlegen, welche Elemente des Leitfadens problemlos verliefen und wo Schwierigkeiten auftauchten. Auch die Leitfadeninterviews mit den einzelnen Schülerinnen und Schülern empfand ich als geeignete Methode, um deren Meinungen einzuholen, da ich bei Bedarf weiter nachhaken konnte und es für die Schülerinnen und Schüler einfacher war, etwas mündlich zu formulieren.

Bei den Fragebogen bin ich etwas skeptisch, ob diese tatsächlich geeignete Methoden sind, da diese oft nicht sorgfältig ausgefüllt wurden. Andererseits wurden damit auch die Kursinhalte etwas genauer unter die Lupe genommen und von den Teilnehmenden unmittelbar danach bewertet. Diese Antworten entsprachen meist etwa meinen Wahrnehmungen, welche ich selbst in meinem Forschungstagebuch niederschrieb. Somit hatten sie doch etwas Gutes, wenn auch nicht in dem Ausmass, in dem ich mir es erhofft hatte.

Laut Altrichter und Posch (2007, S. 178–180) besteht die Triangulation in der Aktionsforschung meistens aus drei Perspektiven: aus der Perspektive der Lehrperson, aus der Perspektive der einzelnen Schülerinnen und Schülern und aus der Perspektive einer neutralen dritten Person. Diese Einschätzung einer objektiven Drittperson fehlte in meiner Evaluation und wäre für ein weiteres Mal sicherlich eine wertvolle Ergänzung, die helfen würde dem Ergebnis noch mehr Gewicht zu verleihen.

16. Schlusswort

Ein Jahr habe ich an dieser Arbeit geschrieben und mich intensiv mit den Themen Selbstmanagement und Lernschwierigkeiten auseinandergesetzt. Ich habe nach verschiedenen Ansätzen geforscht und diese miteinander verglichen und im Kontext meiner Arbeit mit den Jugendlichen nach Umsetzungsmöglichkeiten gesucht. Der spannendste, aber auch herausforderndste Teil war die Durchführung des erarbeiteten Leitfadens mit einer Gruppe freiwilliger Oberstufenschülerinnen und –schülern. Die praktische Arbeit mit den Jugendlichen verlief nicht immer reibungslos und ich musste stark an mir selbst arbeiten, um die positive Haltung nicht zu verlieren. Der Erfolg des Kurses, welcher durch die Evaluation ersichtlich wurde, machte alle Mühe wieder wett und zeigte mir einmal mehr, dass Hartnäckigkeit bei der Zielverfolgung Gewinn bringend ist. Ich hielt also nicht nur einen Kurs über ZRM, sondern wendete dieselben Strategien, die ich auch im Kurs vermittelte, für mich persönlich an. So wuchs mit der ganzen Arbeit nicht nur mein theoretisches Wissen und mein Erfahrungsschatz im Unterrichten von Schülern und Schülerinnen mit Lernschwierigkeiten, ich wuchs auch persönlich und kann nun auf eine weitere persönliche Erfahrung mit ZRM zurückgreifen.

Ich danke meiner Schulleitung, Lukas Müller und Claudia Stadelmann, welche es mir erlaubte den Kurs in meiner Arbeitszeit durchzuführen, sowie Werner Bissegger, Franziska Tanner und Stefan Gilli, welche mir ihre Klassen zur Verfügung stellten, sowie allen Schülerinnen und Schülern der Realschule, welche mir mit ihrer Mitarbeit halfen, den Leitfaden zu testen.

Susanna Häuselmann danke ich für die kompetente fachliche Begleitung, Sibylle Oetterli und Bernhard Ritter für das Lektorat meiner Arbeit.

Und zum Schluss möchte ich meiner Familie danken für ihr Verständnis, ihre Liebe und ihre emotionale Unterstützung. Alper und Elif, ich weiss, ihr musstet mich viele Stunden entbehren, damit diese Arbeit realisiert werden konnte.

17. Verzeichnisse

17.1. Literaturverzeichnis

Ahrenholz, B. (2008). Zweitspracherwerbsforschung. In B. Ahrenholz & I. Oomen-Welke (Hrsg.), *Deutsch als Zweitsprache* (S.64-80). Hohengehren: Schneider.

Altricher, H.& Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung* (4., überarbeitete und erweiterte Auflage). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.

Amler, W., Knörzer, W. & Rupp, R. (2011). *Mentale Stärke entwickeln. Das Heidelberger Kompetenztraining in der schulischen Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz.

Arnold, M. (2011). *Kinder denken mit dem Herzen. Wie die Hirnforschung Lernen und Schule verändert*. Weinheim: Beltz.

Bauer, Ch.& Hegemann, T. (2013). *Ich schaffs! – Cool ans Ziel. Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen* (4., unveränderte Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

Bleidick, U. (1998). Lernbehindertenpädagogik. In U. Bleidick, U. Hagenmeister & W. Rath (Hrsg.), *Einführung in die Behindertenpädagogik* (Bd. 2; S.106-131). Stuttgart: Kohlhammer.

Erikson, Erik. H., (2008). *Identität und Lebenszyklus: drei Aufsätze* (23. Auflage). Frankfurt a.M.: Suhrkamp.

Fischer-Epe, M. (2002). *Coaching: Miteinander Ziele erreichen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

Furman, B. (2011). *Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten* (4. Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.

Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.

Griesshaber, W. (2008). Zu den Bedingungen der Förderung in Deutsch als Zweitsprache. In B. Ahrenholz (Hrsg.), *Zweitspracherwerb. Diagnosen, Verläufe, Voraussetzungen*. Freiburg im Breisgau: Fillibach.

Hansen, G. (2010). *Unterstützende Didaktik. Planung und Durchführung von Unterricht an Allgemeinen Schulen und Förderschulen*. München: Oldenbourg.

Hubatka, B., Küttel, Y. & Storch, M. (2014). *Ich packs! ZRM-Praxiswerkstatt Gefühlskompetenz. Das Trainingstool zur Ressourcenaktivierung mit Jugendlichen*. Bern: Huber.

Largo, R.H. & Czernin, M. (2011). *Jugendjahre – Kinder durch die Pubertät begleiten*. München: Piper.

- Knapp, W. (2011). Deutsch als Zweitsprache sprechen und schreiben. In W. Knapp, C. Löffler, C. Osburg & K. Singer, *Sprechen, schreiben und verstehen. Sprachförderung in der Primarschule*. Seelze: Kallmeyer und Klett.
- Kuckartz, U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung*. Weinheim und Basel: Beltz Juventa.
- Kraus de Camargo, O. & Simon, L. (2013). *Die ICF-CY in der Praxis*. Bern: Huber.
- Krause, F. & Storch, M. (2007). *Selbstmanagement – ressourcenorientiert. Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM)* (4., vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage). Bern: Huber.
- Krause, F. & Storch, M. (2010). *Ressourcen aktivieren mit dem Unbewussten. Manual für die Arbeit mit der ZRM-Bildkartei*. Bern: Huber.
- Manser, R. & Bühler, A. (2014). „Selbstversorgung – für sein Selbst sorgen“: Ein Lernfeld für eine inklusive Schule. In R. Luder, A. Kunz & C. Müller Bösch (Hrsg.), *Inklusive Pädagogik und Didaktik*. Zürich: Publikationsstelle der PH Zürich.
- Moser, H. (2015). *Instrumentenkoffer für die Praxisforschung – Eine Einführung* (6. überarbeitete und ergänzte Auflage). Freiburg im Breisgau: Lambertus.
- Naegele, I. & Valtin, R. (2001). *LRS/ Legasthenie in den Klassen 1-10. Handbuch der Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten* (5. Auflage). Weinheim: Beltz.
- Neugebauer, C. & Nodari, C. (2014). *Förderung der Schulsprache in allen Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld* (3. Auflage). Bern: Schulverlag plus.
- Omer, H., von Schlippe, A. (2010). *Stärke statt Macht. Neue Autorität in Familie, Schule und Gemeinde*. Göttingen: Vandenhoeck und Ruprecht.
- Rogers, C.R. (1984). *Lernen in Freiheit. Zur Bildungsreform in Schule und Universität* (4. Auflage). München: Kösel.
- Storch, M. & Riedener, A. (2011). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.
- Wagenschein, M. (1999). *Verstehen lernen. Genetisch – Sokratisch – Exemplarisch*. Weinheim und Basel: Beltz.

17.2. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Titelbild des Gruppenchats

Abbildung 1: Übersicht der Lernstörungen (Lauth, Grünke & Brunstein, 2004, S.13).....	9
Abbildung 2: Rubikon Modell (Storch & Riedener, 2011, S.73).....	16
Abbildung 3: Problemtrance – Lösungstrance (Bauer & Hegemann, 2013, S.31).....	19

Abbildung 4: HKT-Baum (Knörzer, Amler & Rupp, 2011, S.17).....	21
Abbildung 5: Exemplarisch lernen (Hansen, 2010, S.71).....	25
Abbildung 6: Generelles Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalysen (Kuckartz, S.2012, S.50).....	34
Abbildung 7: Titelbild des Gruppenchats.....	44
Abbildung 8: Screenshot aus dem Gruppenchat – Dank Flavias.....	45
Abbildung 9: Screenshot aus dem Gruppenchat – Spruch und Reaktion.....	45
Abbildung 10: Screenshot aus dem Gruppenchat – Streit.....	45
Abbildung 11: Abbildung 11: Anzahl gewählter Ressourcen.....	46
Abbildung 12: Erzielter Fortschritt in Prozent bei Kursteilnehmenden.....	47
Abbildung 13: Erzielter Fortschritt in Prozent bei den Nicht-Teilnehmenden.....	48
Abbildung 14: Motivation durch die Kursleiterin.....	48

17.3. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Merkmale von lernbehinderten Schülern im Vergleich zu unauffälligen Schülern (nach Grünke, 2004, S.66 in Anlehnung an Bleidick, 1998).....	10
Tabelle 2: Die Kursteilnehmenden und ihr Hintergrund.....	29
Tabelle 3: Einschätzungen Aktivitäten / Partizipation der Kursteilnehmenden.....	31
Tabelle 4: Zielsystem Ebene Schülerinnen und Schüler (SuS).....	31
Tabelle 5: Zielsystem Ebene Lehrperson (Lp).....	33
Tabelle 6: Zielsystem Ebene Leitfaden.....	33
Tabelle 7: Mottoziele der Teilnehmenden.....	45
Tabelle 8: Zitate – Was die Kursteilnehmenden gelernt haben.....	50
Tabelle 9: Zielsystem Ebene Schülerinnen und Schüler (SuS) – Übersicht Zielerreichung..	63
Tabelle 10: Zielsystem Ebene Lehrperson (Lp) – Übersicht Zielerreichung.....	63
Tabelle 11: Zielsystem Ebene Leitfaden – Übersicht Zielerreichung.....	64

Anhang

1. ICF der Schülerinnen und Schüler des Kurses.....	2
1.1. Armonda.....	2
1.2. Bettina.....	3
1.3. Claude.....	4
1.4. Donica.....	5
1.5. Elisabeth.....	6
1.6. Flavia.....	7
2. Forschungstagebuch.....	8
3. Auswertung des Forschungstagebuchs.....	31
4. Transkriptionen der Interviews.....	38
5. Auswertung der Interviews.....	60
5.1. Themenmatrix mit Originalzitate.....	60
5.2. Themenmatrix mit zusammengefassten Antworten.....	68
6. Die verschiedenen Fragebogen.....	73
7. Auswertung der Fragebogen.....	79
8. Zielformulierungen und Ressourcen der Kursteilnehmenden.....	90
9. Für die Studie angewendeter Leitfaden (separate Nummerierung).....	91
10. Leitfaden ZRM-Kurs für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten.....	Beilage

1. ICF der Schülerinnen und Schüler des Kurses

1.1. Armonda

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- Wortschatztraining
- gezieltes Üben von korrekten Formulierungen, mündlich sowie schriftlich
- viel lesen

Eltern:

- zum lesen motivieren
- mit ihr Unterhaltungen führen

1.2. Bettina

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- Wortschatztraining
- gezieltes Üben von korrekten Formulierungen, mündlich sowie schriftlich
- viel lesen
- Training des Selbstwertgefühls und der Selbstbehauptung
- Erfolgserlebnisse ermöglichen

Eltern:

- zum lesen motivieren
- mit ihr Unterhaltungen führen

1.3. Claude

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- Unterstützung durch SHP
- Bereitstellen von Zusatzmaterial zur Veranschaulichung
- Vermitteln von Lernstrategien

Eltern:

- unterstützen bei den Hausaufgaben

IV-Berufsberatung:

- Beratung über mögliche Optionen nach der obligatorischen Schulzeit
- Vermittlung einer Lehrstelle

1.4. Donica

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- Sitzplatz mit gutem Ohr der Lehrperson zugewandt
- Wortschatztraining
- gezieltes Üben von korrekten Formulierungen, mündlich sowie schriftlich
- viel lesen

Eltern:

- zum lesen motivieren
- mit ihr Unterhaltungen führen

1.5. Elisabeth

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- Unterstützung durch SHP
- Bereitstellung von Zusatzmaterial zur Veranschaulichung
- Viel lesen
- Training des Selbstwertgefühls und der Selbstbehauptung
- Erfolgserlebnisse ermöglichen

Eltern:

- Hilfe bei den Hausaufgaben
- Fördern von Hobbys, welche das Selbstwertgefühl stärken
- Zum lesen motivieren

1.6. Flavia

Mögliche Förderpunkte oder Massnahmen:

Schule:

- klare Strukturen und Regeln vermitteln und durchsetzen
- Training der exekutiven Funktionen
- Training von Empathie
- Unterstützung durch SHP im Fach Mathematik
- Bereitstellung von Zusatzmaterial zur Veranschaulichung

Eltern:

- klare Strukturen und Regeln vermitteln und durchsetzen

2. Forschungstagebuch

Start-Morgen, 13.8.2015

0 **Besonderes**

Arbeit mit der gesamten Realschule, Total 29 Schülerinnen und Schüler (1.-3.Klasse)
Die beiden Klassenlehrpersonen waren die meiste Zeit anwesend und haben bei der Schülerbetreuung mitgeholfen.

Victor und Uwe kamen zu spät in die Schule (erst nach der Gruppenarbeit)

1 **Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem**

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS kennen das Angebot des ZRM-Kurses.
- Die SuS treffen eine Entscheidung, ob sie beim ZRM-Kurs dabei sein wollen.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS denken über mögliche Varianten der Lebensgestaltung nach.
- Die SuS machen sich Gedanken über ihr eigenes Leben (Stärken, Schwächen, Interessen, Entwicklungspotentiale, Wünsche und Träume).
- Die SuS formulieren ein Ziel für das nächste Quartal.

Ziele für die Lehrperson

- Die LP begegnet den SuS offen und herzlich.
- Die LP versucht Begeisterung über den Kurs zu vermitteln.

2 **Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)**

Den SuS erklären was ZRM ist und ihnen schmackhaft machen, die SuS über mögliche Lebensvarianten und über sich persönlich nachdenken lassen, die SuS ein persönliches Ziel formulieren lassen, die SuS entscheiden ob sie beim Kurs mitmachen wollen

3 **Durchführungsform in Stichworten**

Begrüßung, Vorstellung, Erklärung ZRM

Video (Bendrit Bajra – Unterschied zwüsched Schwizer und Uslender #srfdgst-Spezial)

Lesespiel „Phil, was nun?“ (in Vierergruppen)

Vorstellen der Lösungen im Plenum

Fragebogen zu seinen Träumen (Einzelarbeit)

Spiel um die Selbstwahrnehmung zu schulen: Barometer 0-100% mit der ganzen

Gruppe

Fragebogen ausfüllen zu seinen Stärken und Schwächen sowie ein persönliches Ziel für die nächsten paar Wochen notieren (Einzelarbeit)

Erklärung des Kursangebotes

Reflexion

4 **Beobachtungsnotizen**

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich habe versucht, den SuS offen und freundlich zu begegnen. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen. Etwa einen Viertel der SuS habe ich bereits gekannt, den Rest musste ich erst etwas kennen lernen.

Doch die SuS machten sehr gut mit und waren aufmerksam bei der Sache.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die Gruppenarbeiten mit dem Spiel „Phil, was nun?“ verliefen grundsätzlich sehr gut. Die meisten SuS fanden es spannend, entscheiden zu können, wie eine Person ihr Leben zu leben hat. Ein paar Probleme ergaben sich in der Gruppenzusammensetzung. Nicht alle Gruppen harmonisierten miteinander. Ich hatte die Gruppen nach Alphabet und Klassen durchnummeriert, damit in jeder Gruppe Jugendliche aus verschiedenen Klassen sind. Dies war eine Empfehlung der Klassenlehrer. In einer Gruppe musste ich jemanden umplatzen, da er sich strikte weigerte mit einem anderen Schüler zusammen zu arbeiten.

Viele der SuS füllten das Blatt über ihre Träume schnell aus, ohne sich gross die Mühe zu machen, noch ein wenig weiter nachzudenken. Einigen fiel es schwer, sich darauf einzulassen. Besonders die älteren Schüler wussten nicht recht, ob sie jetzt ihre (vielleicht noch kindlichen Wunschträume) nennen oder die realistischen Zielsetzungen für die Zeit nach der Realschule notieren sollen.

Alle SuS haben sich ein Ziel notiert. Viele haben geschrieben, dass sie gerne bessere Noten erreichen möchten.

Ich habe versucht kurz und knapp das ZRM zu erklären. Aber ich glaube, es war schwierig für die SuS sich das ganze vorzustellen.

Am Ende des Kurses haben sich 4 der 29 Jugendlichen entschieden beim Kurs dabei zu sein, 5 gaben an, es sich bis zum nächsten Tag nochmals zu überlegen. Die 4 Kurzentschlossenen waren 2 eher ruhige Mädchen und zwei eher ruhige Knaben.

Forschungsvorgehen

Ich habe am Ende der Lektion eine Reflexion ausfüllen lassen.

Offene Beobachtungen

Die Zeit war zu grosszügig bemessen. Die Gruppen waren früher fertig als erwartet. Hier würden 30 statt 40 Minuten ausreichen. Auch beim Ausfüllen des Blattes mit den persönlichen Fragen reichten 10 Minuten für den ersten Teil und 5-10 Minuten für den zweiten Teil. Etwas mehr Zeit einberechnen müsste ich für den Teil am Schluss, wo ich nochmals erkläre, was das ZRM genau ist.

Das Video von Bendrit Bajra hat den SuS gut gefallen. Ebenfalls positiv aufgenommen wurde das Barometer-Spiel zur Selbstwahrnehmung.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Dass ich mit der Mehrheit der SuS noch nie gearbeitet hatte, empfand ich als Risiko für diesen Morgen und des ganzen Kurses. Schaffe ich es, die Schüler innerhalb wenigen Minuten dafür zu gewinnen? Normalerweise gebrauche ich für solche eher herausfordernde Themen meinen guten Draht zu den SuS als Basis. Das Vertrauen zu mir, hilft ihnen sich zu öffnen. Hier konnte ich auf nichts zurück greifen. Dass die Klassenlehrer dabei waren, half sicherlich auch, dass die SuS sich Mühe gaben.

Ich merkte, dass ich den Rückhalt der SuS hatte, die mich schon kannten (1.Klässler) und dass vorwiegend die Mädchen und die ruhigeren Knaben positiv auf mich und die Themen des Morgens ansprachen. Ich interpretiere das mit meiner Persönlichkeit. Ich bin auch eher ruhig. Das könnte die zurückhaltenden Schülerinnen und Schüler ermutigt haben.

Da ich die SuS noch nicht kannte, was es schwierig für mich, Gruppen zu bilden. Ich würde bei einer weiteren Durchführung die Gruppenfindung den SuS überlassen.

Dass die älteren SuS Mühe hatten, ihre Träume fürs Leben aufs Blatt zu bringen, interpretiere ich damit, dass sie im Verlaufe ihrer Oberstufenzeit immer mehr realisiert haben, was realistische Zukunftsperspektiven sind und was wahrscheinlich nur schöne Träume bleiben. So verbieten sie sich zu träumen, um sich selbst nicht traurig zu machen über die Umstände.

Dass alle innert kürzester Zeit ein persönliches Ziel notieren konnten, überraschte mich positiv. Das Barometerspiel im Vorfeld hat sie sensibilisiert darauf, was ein starker Wunsch ist. So konnten sie ihn schnell herauskristallisieren.

Damit die SuS sich den Kurs besser vorstellen könnten, bräuchte es mehr Veranschaulichungsmaterial und Beispiele. Am liebsten wäre mir ein kurzes Video gewesen. Doch leider war das im Internet vorhandene Video mit den Beispielen für Erwachsene für Jugendliche nicht geeignet. Es wäre ein gutes Projekt, ein solches Video zu produzieren.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Weniger Zeit für die Einzelarbeitsphasen einplanen. 20 Minuten für alles reichen.
- Weniger Zeit für das Gruppenspiel „Phil, was nun?“ einberechnen. 30 Minuten sind genug.
- Die Gruppen selbst wählen lassen.
- Mehr Veranschaulichungsmaterial verwenden fürs Erklären des ZRM-Kurses (ev. mit Video). Beispiele erzählen.

Lektion 1, 18.8.2015

0 Besonderes

Es hatten sich 9 angemeldet für den Kurs. Einer ist noch zusätzlich erschienen. Dafür wollte einer der älteren Schüler nach einer Lektion bereits wieder mit dem Kurs aufhören. Er fand die jüngeren SuS zu kindisch und meinte, er verpasse mit dem Kurs wertvolle Planarbeitsstunden.

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS kennen die Phasen des ZRM.
- Die SuS bekommen ein Logbuch und eine Anleitung dazu.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS setzen sich mit den Spielregeln auseinander und akzeptieren diese für die gemeinsame Arbeit.
- Die SuS entscheiden sich für eine gemeinsame Plattform für den Austausch (Social Media).

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Einander kennen lernen, Regeln und Kommunikationsform klären

3 Durchführungsform in Stichworten

Begrüssung (Willkommensgruss auf Stuhl)

Kennenlernspiel (einander interviewen)

Regeln besprechen und ergänzen

Social media und Logbuch besprechen

Arten von Zielen anschauen

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich fand diese erste Lektion eine Herausforderung. Ich betonte die Regeln immer wieder, aber einige SuS hatten trotzdem das Gefühl, sie könnten einfach schwatzen, wie sie möchten.

Ich bin auf die Bedürfnisse der SuS bezüglich Regeln und Kursbesuch der SuS eingegangen und habe sie ernst genommen.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die Phasen des ZRM sind noch nicht besprochen worden. Es fehlte die Zeit dazu. Die SuS haben das Logbuch erhalten. Leider blieb keine Zeit für die Besprechung. Ich habe ihnen als Hausaufgabe gegeben, den Brief zu lesen und das Logbuch bis Donnerstag zu führen.

Die SuS haben die Spielregeln gehört und für gut empfunden. Sie haben bisher keine Ergänzungen hinzugefügt.

Ziemlich einig waren sich die SuS, dass sie via WhatsApp kommunizieren möchten. Es haben anscheinend auch alle ein Smartphone, das dafür notwendig ist. Donica war sich jedoch noch nicht sicher, ob sie ihre Nummer für alle geben möchte. Ich habe Ihnen den Auftrag gegeben, sich nochmals Gedanken dazu zu machen.

Forschungsvorgehen

Ich habe vergessen, die SuS am Ende der Stunde ein Reflexionsblatt ausfüllen zu lassen.

Offene Beobachtungen

Das Kennenlernspiel hat einiges mehr Zeit gebraucht als gedacht, da die SuS Mühe hatten, bei der Sache zu bleiben. Viel Zeit ging verloren, da ich immer wieder für Ruhe sorgen musste.

Ein SuS beschwerte sich am Ende der Stunde, dass er Hausaufgaben zu leisten hätte, obwohl ich es im Einführungsmorgen gesagt hatte.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Da ich die meisten der SuS noch nie unterrichtet hatte, kommt die automatische Zeit des Ausprobierens bei den Jugendlichen. Jan (mit starken ADHS) war wohl etwas überfordert mit der neuen Gruppensituation und der Sitzordnung im Kreis. Ebenfalls schwierig könnte es sein, dass die Lektion in einem Gruppenraum und nicht in einem Schulzimmer stattgefunden hat. Dies könnte für einige der SuS eine zu lockere Atmosphäre ausgestrahlt haben. Das Kennenlernspiel schien den Jugendlichen jedoch grundsätzlich gefallen zu haben.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Der Kurs wird in einem Schulzimmer und nicht in einem Gruppenraum stattfinden.
- Ich werde die SuS am Anfang der nächsten Lektion nochmals ermahnen und an die Regeln erinnern. Ev. muss das Strichsystem der Realklassen auch für den ZRM-Kurs angewendet werden.
- Ich werde mit den SuS, welche den Unterricht stören, Einzelgespräche führen.
- Ich werde das Reflexionsblatt von den SuS ausfüllen lassen.
- Ich muss mehr Zeit für Störungen einberechnen.

Lektion 2, 20.8.2015

0 Besonderes

Die Lektion fand in einem Schulzimmer statt und nicht im Gruppenraum. Alle SuS waren anwesend.

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS wählen ein Bild aus, das sie anspricht.
- Die SuS kennen den Begriff der somatische Marker und wie Entscheidungen zustande kommen.
- Die SuS erkennen, wie sich positive und negative somatische Marker anfühlen.
- Die SuS können Gefühle mit dem Gefühlsbarometer einschätzen.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Bild auswählen, Arten von Entscheidungen kennen, den Begriff der somatischen Marker kennen lernen, Regeln unterschreiben, Social Media-Form festlegen

3 Durchführungsform in Stichworten

Begrüßung, Regeln unterschreiben lassen, Infos zu Social Media

Hausaufgaben nochmals erklären (Logbuch führen)

Bild auswählen zu Musik

Vortrag zu Entscheidungen

Übung: eindeutig positive und eindeutig negative somatische Marker

Hausaufgaben erklären: 4 Gefühlsbilanzen ausfüllen, eines davon für sein gewähltes

Bild

Reflexion ausfüllen

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich habe die Regeln am Anfang des Unterrichts nochmals angesprochen. Die SuS waren heute ruhiger und haben sich angemessen verhalten. Ich war recht überrascht, dass es heute auf Anhieb so gut klappte. Da es so gut gelaufen ist, habe ich nicht mit einzelnen SuS über ihr Verhalten gesprochen.

Ich glaube, ich bin den SuS auf eine gute Art begegnet heute. Auf der einen Seite habe ich meine Linie durchgezogen und habe aber trotzdem Interesse an ihren persönlichen Beiträgen zum Unterrichtsthema gezeigt.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Alle SuS haben ein Bild ausgewählt. Jan getraute sich als einziger am Anfang nicht, ein Bild zu wählen. Erst als ich ihn überzeugen konnte, dass es für die Weiterarbeit von Vorteil sei, nahm er ein Bild zu sich, das er jedoch nicht zeigen wollte.

Wir konnten den Begriff der somatischen Marker besprechen und einige der SuS konnten sogar erklären, was das Bild in ihnen ausgelöst hat. Noch etwas Mühe hatten sie bei der Darstellung am Körper. Wo genau sich welches Gefühl äußert, war ihnen noch etwas fremd und sie konnten es noch nicht richtig beschreiben.

Die SuS haben jedoch die Einschätz-Übungen am Barometer sehr gut verstanden und durchgeführt.

Forschungsvorgehen

Diesmal habe ich die Reflexion am Ende ausfüllen lassen. Sie benötigten dafür etwa 5 Minuten. Nicht alle haben alles ausgefüllt.

Offene Beobachtungen

Die Zeitplanung war diesmal besser. Ich bin mit allem durchgekommen, das ich geplant hatte.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Durch die mühsame erste Lektion bemerkte ich, dass meine Motivation für den Kurs etwas gesunken war. Ich musste meine Einstellung dem Kurs und den SuS gegenüber reflektieren und korrigieren am Morgen vor der 2.Lektion. Ich habe dabei selbst ZRM angewendet für mich (etwas, das ich immer wieder tue zu meinen Themen). Dies hat mir geholfen. Die SuS haben von meinem inneren Prozess nichts mitbekommen. Für Sie war ich wieder so motiviert da, wie bei der letzten Lektion.

Ich bin überzeugt, dass die Durchführung im Klassenzimmer anstelle des Gruppenraumes die Arbeitsatmosphäre beeinflusst hat. Die SuS nahmen den Kurs als Schule war und nicht als Freizeitaktivität. Dies ist wohl im momentanen Kontext (Anfang vom Schuljahr, neue Klassenzusammensetzung, Gruppenfindungsphase, SuS kenne mich noch nicht so gut und umgekehrt) wichtig, damit der Kurs klappen kann.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Der Kurs findet wieder im Klassenzimmer statt.
- Es muss möglichst bald konkret werden mit den Zielen, damit die SuS dran bleiben.
- Es müssen noch mehr Übungen zu den Körpergefühlen bei somatischen Markern durchgeführt werden.

Zwischen den Lektionen

Do, 20.8.15: Ich habe noch am selben Tag den Gruppen-Chat auf Whats App eingerichtet. Die meisten SuS haben sich sofort gemeldet, als sie es gesehen haben. Flavia (eine der beiden vorlauten Schülerinnen) hat sogar eigenhändig ein Profilbild kreiert. Mit Claudes Handynummer stimmt etwas noch nicht. Ich konnte ihn noch nicht in die Gruppe einladen. Armonda fragt mich via Whats App, ob wir nächste Woche endlich mit den Zielen starten. Ich bejahte es.

Dass Flavia selbstständig ein Profilbild für den Gruppenchat kreiert hatte, freute mich sehr.

Fr, 21.8.15: Senden eines Spruches. Einige positive Reaktionen darauf. Schicken der Bilder mit der Frage, ob alle ihr Bild gesehen haben. Ich wollte damit erreichen, dass ich sicher die richtigen Bilder aus der Kartei genommen hatte (z.B. Jan wollte mir sein Bild in der Lektion nicht zeigen) und dass alle nochmals an ihr Bild erinnert werden. Alle meldeten, dass ihr Bild dabei sein, ausser Henry.

Sa, 22.8.15: Ich wünschte allen ein schönes Wochenende.

Mo, 24.8.15: Ich verschickte einen lustigen Spruch. Ivan reagierte als einziger. Armonda meldete sich bei mir (nicht via Gruppe) und fragte mich, ob sie am Ende des Kurses einen Vortrag halten müsse, da ihr Ziel sei, die Angst vor Vorträgen zu verlieren. Dass sie mir geschrieben hatte, freute mich sehr, da es mir bestätigt, dass sie Vertrauen zu mir hat.

Lektion 3, 25.8.2015

0 **Besonderes**

Alle SuS waren anwesend

1 **Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem**

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS haben eine Sammlung von Assoziationen, die dieses Bild auslösen könnten und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.
- Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.
- Die SuS haben sich für ein persönliches Ziel entschieden.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 **Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)**

Brainstorming zu den Bildern, aus dem Ideenkorb Begriffe auswählen und nach somatischen Markern analysieren, Anleitung zur Formulierung der eigenen Ziele

3 **Durchführungsform in Stichworten**

Nachfragen, ob die Hausaufgaben gemacht wurden (Barometer, Logbuch)

Brainstorming zu einem Bild im Plenum

Brainstorming zu den ausgewählten Bildern, Bilder sind ausgelegt, jeder schreibt für sich, Hintergrundmusik

Auswählen von Begriffen aus dem Ideenkorb, weitere ergänzen

Kurzvortrag zur Zielformulierung

Hausaufgaben erklären: eigene Zielformulierung schreiben

Reflexion

4 **Beobachtungsnotizen**

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Die Umsetzung der Verhaltensregeln gelang heute schlecht. Viele SuS, insbesondere Flavia, Armonda, Donica und Jan waren heute sehr unkonzentriert und tat sich schwer, dem Unterricht zu folgen. Es gelang mir nicht, eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Kein einziges der Ziele wurde heute erreicht. Die Zeit reichte dazu nicht, da viel Zeit verloren ging durch das Beheben von Störungen. Ebenfalls hinderlich war, dass mehr als die Hälfte ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Ich gab nochmals Zeit, dass die SuS ihr Bild nach somatischen Markern bewerten konnte.

Das einzige, das wir machen konnten, war das gemeinsame Brainstorming zu einem von mir ausgewählten Bild.

Offene Beobachtungen

Einige SuS waren plötzlich nicht mehr sicher, ob sie mit ihrem Bild weiterarbeiten wollen. Da ich ihnen gesagt hatte, dass bei der Bewertung des Bildes keine negativen Aspekte vorkommen sollten. Es gaben einige an, dass sie zuhause nochmals ein eigenes Bild suchen möchten.

Ich war am Ende der Stunde genervt und demotiviert.

Am Ende der Stunde kam Henry zu mir und fragte mich, ob er mit dem Kurs aufhören könnte. Er wolle lieber am Wochenplan arbeiten, da er viel aufzuholen hätte. Ich sagte ihm, dass er nächstes Mal noch in den Kurs kommen solle und wir danach entscheiden.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Wieso die SuS heute so unkonzentriert waren, habe ich nicht herausgefunden. Dass ich ihnen unmissverständlich gesagt hatte, dass mich ihr Verhalten so nervt, hat eine Schülerin veranlasst, sich bei mir zu entschuldigen. Mein Gefühl sagt mir, dass wenn ich es schaffe, Flavia für den Kurs voll und ganz zu begeistern, ich Armonda und Donica auch im Boot habe.

Auch habe ich selbst Strategien für mich anwenden müssen, um mich zu beruhigen und die Sache wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die SuS nicht einfach aufzugeben, sondern mir zu sagen: jetzt erst recht! Ich merke, dass die Person von mir als Coach und meine Einstellung und Haltung wohl noch viel zentraler ist, als ich Anfangs geglaubt hatte.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Erneuter Anlauf die Ziele dieser Lektion zu erreichen
- Coachinggespräche mit allen SuS einzeln nach der nächsten Durchführung

Zwischen den Lektionen

Di, 25.8.2015: Versenden eines schönen Spruches. Einige gute Reaktionen darauf.

Mi, 26.8.2015 Versenden eines Bilder mit dem Spruch „Du bist toll“. Flavia und Ivan bedankten sich. Erinnerung, dass sie nochmals ein Bild suchen sollen, falls sie das Bild aus der Stunde nun doch nicht wollen.

Bettina schickt mir ein Foto von einem Bild (nicht via Gruppe) und fragt, ob sie das verwenden kann.

Jan schickt mir eine Nachricht, dass er sein Ziel unbedingt mit mir anschauen möchte, da sonst die Weiterarbeit im Kurs nichts mehr bringe. Er scheint frustriert zu sein. Ich beruhige ihn mit der Mitteilung, dass am Freitag Einzelgespräche stattfinden werden.

Es freute mich sehr, dass die Jugendlichen Kontakt mit mir aufnahmen und ihre Fragen zum Kurs bzw. zu ihrem Ziel stellten.

Lektion 4, 27.8.2015

0 Besonderes

Alle SuS waren anwesend

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS haben eine Sammlung von Assoziationen, die dieses Bild auslösen könnten und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.
- Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.
- Die SuS haben sich für ein persönliches Ziel entschieden.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Brainstorming zu den Bildern, aus dem Ideenkorb Begriffe auswählen und nach somatischen Markern analysieren, Anleitung zur Formulierung der eigenen Ziele

3 Durchführungsform in Stichworten

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich habe mich bemüht, die Regeln durchzusetzen. Die SuS haben sich am Anfang gut daran gehalten. Gegen Ende der Lektion wurde es für Flavia, Donica und Jan zusehends schwieriger. Ich habe da die einzelnen SuS direkt angesprochen und darauf gewartet, dass sie wieder richtig mitmachen. Am Ende der Lektion beim Verabschieden habe ich Flavia über ihr Verhalten in dieser Lektionen Rückmeldung gegeben. Sie meinte, dass sie es gemerkt hatte, dass ihr Verhalten gegen Ende der Lektion umgekippt war und dass sie sich Mühe geben möchte.

Ich bin den SuS trotz der eher schwierigen vorherigen Lektion positiv gegenüber getreten.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die SuS haben sehr gut an den Brainstormings zu ihren Bildern gearbeitet. Man merkte zwar, dass sie noch nicht so geübt waren darin. Da ich auch mitmachte, brachten wir dennoch zu jedem Bild mindestens 7-8 Begriffe zusammen.

Sie konnten alle ein paar Begriffe auswählen, die sie ansprachen und bewerteten diese auch via Barometer. So wie ich es gesehen habe, fiel es ihnen nicht sonderlich schwer, die Begriffe zu bewerten.

Durch den Kurzvortrag hatten die SuS Mal theoretisch gehört, wie sie ihr Ziel formulieren könnten. Doch das ganze löste in ihnen noch viele Fragezeichen aus. Dies erkannte ich durch ihre Rückfragen. Auch war vielen noch unklar, wie sie ihr Ziel und das Bild kombinieren könnten oder was das eine mit dem anderen zu tun hat.

Ich habe bemerkt, dass sich die SuS bemühten, gut mitzumachen und sich an die Regeln zu halten. Gegen Ende der Lektion fiel es ihnen jedoch etwas schwerer.

Forschungsvorgehen

Die SuS konnten heute die Ziele erreichen. Eigentlich wollte ich ihnen noch etwas Zeit geben, um in der Schule an ihren Zielformulierungen zu schreiben. Doch dazu fehlte erneut die Zeit.

Der Reflexionszettel wurde eher unsorgfältig ausgefüllt.

Offene Beobachtungen

Jan schien heute etwas unmotiviert. Er zeigte dies mit seinem Gesichtsausdruck.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Es ist wichtig, noch mehr Beispiele für Zielformulierungen zu nennen und sie das üben zu lassen, bevor sie ihre eigenen Zielformulierungen schreiben müssen.

Es war richtig, bei den Brainstormings aktiv teilzunehmen. Ich hatte das Gefühl, dass die SuS es schätzten, dass auch ich über ihre Bilder nachdachte.

Da wieder Mal die Zeit davon lief, zeigte mir, dass gerade für diese Zielformulierungen mehr Zeit eingeplant werden muss. Aber auch, dass es Einzelgespräche braucht, um eine Zielformulierung zu erarbeiten. Die SuS sind überfordert, dies selbst zu tun. Vielleicht könnten sie es bei einem zweiten Ziel selbst schaffen.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Coachinggespräche mit allen einzeln, um ihr Motto-Ziel zu schreiben.
- Für eine andere Durchführung noch mehr praktische Beispiele, wie so ein Ziel formuliert werden könnte.

Zwischen den Lektionen

Do, 27.8.2015: Claude kann endlich zum Gruppenchat hinzugefügt werden. Er hatte mir eine falsche Nummer angegeben. Jetzt habe ich endlich die richtige gefunden. Einige heissen ihn willkommen.

Versenden eines Spruches zum nachdenken. Keine Reaktionen darauf.

Coachinggespräche, 28.8.2015)

Claude hatte sein Ziel und eine Beschreibung des Bildes vorbereitet. Die Zielformulierung verlief schnell und ohne grosse Anstrengungen. Wir konnten aus der Beschreibung des Bildes das Ziel ableiten.

Thema: Prüfungsangst

Ich gehe mit viel Kraft und einer kühlen Erfrischung an die Prüfung. Ich lassen mich von der starken Welle durch die Prüfung tragen.

Ivan war sehr schweigsam. Er konnte mir nicht sagen, welches Ziel er verfolgen wolle. Er hatte sich notiert, dass er sich von einem Mitschüler in der Pause nicht hänseln lassen wolle. Aber das sei mittlerweile kein Problem mehr, er hätte es mit der Schulsozialarbeiterin besprochen. Sonst konnte er mir keine Ziele nennen. Es war ganz schwierig etwas aus ihm herauszubekommen. Wir machten ab, dass er sich bis zum nächsten Kurstag nochmals Gedanken über sein Thema macht und mir dann Bescheid gibt, ob er dabei bleiben will oder nicht.

Henry fragte mich schon Anfang Woche ob er mit dem Kurs aufhören wolle und blieb dabei. Ich spürte bei ihm, dass er keine Motivation hatte, weiterzumachen und erklärte ihm, dass es ok sei.

Bettina hat mit der Wahl eines eigenen Bildes bereits Einsatz gezeigt und formulierte sogar selbst ihren Zielsatz, nachdem ich sie in eine Richtung gelotst hatte.

Thema: Prüfungsangst

Ich habe Spass an meiner Prüfung und freue mich, zeigen zu können, was ich kann.

Jan erzählte ganz offen von seinen Problemen mit den Hausaufgaben. Zuerst fragte er sich, was sein Bild mit der Hausaufgabensituation zu tun hätte. Er konnte die beiden Sachen nicht zusammen bringen. Ich zielte darauf ab, dass er mit den Hausaufgaben auf Kriegsfuss stand und sich mit ihnen versöhnen musste. Meine Zielformulierung konnte er erst nach innerem Ringen akzeptieren, schien jedoch nachher richtig fröhlich und schon fast erleichtert, etwas gefunden zu haben.

Thema: Hausaufgaben erledigen

Meine Hausaufgaben und ich sind Freunde.

Armonda hatte mir schon vorher via WhatsApp von ihrem Ziel erzählt. Das Bild konnten wir nach einigem Überlegen auch für ihr Ziel verwenden, auch wenn wir keinen der aufgeführten Begriffe darin integrierten. Sie schien dankbar über die Unterstützung.

Thema: Angst vor Vorträgen

Ich gebe mein bestes und das reicht.

Elisabeth hatte sich offensichtlich schon einige Gedanken gemacht, was ihr Auto auf dem Bild mit dem Ziel zu tun haben könnte. Wir mussten ihre Gedanken nur noch zu Papier bringen.

Thema: Mehr melden im Unterricht und lauter sprechen

Ich bin wie ein lautes Auto: stark, schnell und auffällig. Ich bin das auch in der Schule.

Donica hatte sich noch nicht für ein Ziel entschieden. Durch das Gespräch kam raus, dass sie gerne selbstsicherer werden will im Bezug auf Vorträge halten. Sie sagte, sie hätte Angst ausgelacht zu werden. Sie war nicht wirklich in der Lage die Stichworte aus dem Brainstorming mit dem Ziel zu verknüpfen. Ich brachte alle Formulierungen selbst hervor und sie stimmte zu oder sagte, wo sie noch Mühe hat.

Thema: Angst vor Vorträgen

Ich bin in Harmonie mit mir selbst.

Flavia meinte zuerst, dass ihr Ziel sei in die Sek wechseln zu können. Dazu müsse sie in Mathe besser sein. Sie hätte jedoch Mühe sich auf die Schule zu konzentrieren. Durch Nachfragen stellte sich heraus, dass sie Schwierigkeiten hat mit ihrem Aussehen und dass sie das zu sehr ablenkt von der Schule. Flavia beschliesst, dass es sinnvoller ist, zuerst das Thema Aussehen anzugehen, damit sie sicher nachher auf das andere Ziel fokussieren könne. Selbst etwas zu formulieren fällt ihr schwer. Schlussendlich finden wir einen Satz, der einigermaßen passt. Sie fragt mich, ob ich ihr Tipps geben könne, um abzunehmen. Ich erzähle ich einiges zum Thema gesunde Ernährung und Sport.

Thema: Sich selbst gefallen.

Ich gefalle mir, so wie ich bin und akzeptieren mich selbst.

Ich habe für alle diese Gespräche 4 Lektionen gebraucht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Coachinggesprächen. Die SuS waren aktiv dabei (ausser Henry und Ivan) und zeigten Einsatz beim Finden ihres Motto-Ziels. Auch spürte ich, dass sie die Aufmerksamkeit genossen. Es ging diesmal nur um sie und ihr Anliegen. Ich lernte die SuS dadurch auch besser kennen.

Alle gingen mit einem Lächeln aus dem Gespräch raus. Auch ich.

Zwischen den Lektionen

Fr, 28.8.2015: Entfernen von Henry aus der Gruppe, da er mit dem Kurs aufgehört hatte. Ein paar erschrockene Reaktionen der anderen SuS.

Sa, 29.8.2015: Versenden eines schönen Spruches. Positive Reaktionen von Armonda und Flavia.

So, 30.8.2015: Versenden eines lustigen Spruches (von Bendrit Bajra). Reaktionen von Armonda und Flavia. Ich wünsche allen ein gutes Klassenlager und erwähne den Wunsch, dass sie ihr Ziel nicht ganz vergessen sollen. Armonda antwortete mit: „Also ich denke auf jeden Fall daran, sonst komme ich ja nicht weiter.“ Flavia fühlte sich davon etwas provoziert. Sie meinte: „Vielen Dank, dass Sie Armonda unterstützen.“ Ich antwortete ihr mit: „Dich doch auch Flavia.“

Di, 1.9.2015: Versenden eines Comics, um die SuS zum Nachdenken zu bringen mit lieben Grüßen ins Lager. Flavia meldet sich mit einem kurzen Video von ihrer Klasse und der Mitteilung, dass sie am wandern seien.

Mi, 2.9.2015: Versenden eines motivierenden Spruches. Reaktionen von Flavia, Armonda und Donica.

Fr, 4.9.2015: Versenden eines motivierenden Spruches. Reaktionen von Bettina und Flavia. Ich habe geschrieben, dass ich hoffe, dass alle wieder gut aus dem Lager zurück sind, dass ich allen ein erholsames Weekend wünsche und dass ich mich freue, nächste Woche mit dem Kurs wieder weiter zu machen.

Mo, 7.9.2015: Versenden eines Spruches mit dem Schreiben, dass ich mich auf den morgigen Kurs freue. Jan schreibt, dass er sich nicht freue. Vivian antwortet, dass sie sich auch freue.

Mo, 7.9.2015: Gespräch mit Ivan. Er weiss kein Ziel und will auch nicht mehr beim Kurs dabei sein. Ivan wird vom Gruppenchat entfernt.

Lektion 5, 8.9.2015

0 Besonderes

Henry und Ivan haben aufgehört. Jan ist aus der Gruppe ausgestiegen, will aber in Einzel-Coachinggesprächen mit mir am Thema weiterarbeiten. Wir klärten das am Anfang der Lektion, nachdem mir Jan am Vorabend via WhatsApp bereits seine Probleme geschildert hatte.

Flavia wollte ebenfalls am Anfang unbedingt mit mir reden und erklärte mir, dass sie mit dem Kurs aufhören wolle, weil sie lieber Zeit für den Wochenplan investieren wolle. Ich habe ihr gesagt, dass sie es nun durchziehen solle und dass ich mit ihr mit ihren LPs reden werde, damit sie entlastet wird. Es stellte sich dann als Ausrede heraus.

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS kennen die Punkte, die es zur Überprüfung der Zielformulierung braucht und haben sie bei ihrer Formulierung angewendet.
- Die SuS kennen die verschiedenen Geheimhaltungsstufen und haben gemerkt, dass die Einteilung von Zielen persönlich verschieden ist.
- Die SuS kennen Möglichkeiten, wie sie ihr Ziel weniger genau angeben können, falls sie sich nicht getrauen, die ganze Wahrheit zu sagen.
- Die SuS haben sich über ihr Ziel Gedanken gemacht bezüglich „mein Ziel und die anderen“ und „mein Ziel und die Konsequenzen“

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln
- Die SuS getrauen sich, ihr Ziel den anderen mitzuteilen
- Die SuS gehen sensibel miteinander um im Bezug auf die Ziele (z.B. nicht auslachen)

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Zielformulierungen nach den Kriterien überprüfen, Ziele in Geheimhaltungsstufen einteilen und besprechen, Ziel im Bezug auf Mitmenschen und Konsequenzen überprüfen, Ziele einander mitteilen

3 Durchführungsform in Stichworten

Überprüfung der Zielformulierung in Einzelarbeit

In Dreiergruppen Ziele nach Geheimhaltungsstufen einteilen
Diskussion in der Gesamtgruppe
Erklärung, was man machen könnte, wenn man sein Ziel nicht der gesamten Gruppe erzählen möchte
In Einzelarbeit seine Gedanken festhalten zu: mein Ziel und die anderen, mein Ziel und die Konsequenzen
Einander die Ziele mitteilen, wenn man schon dazu bereit ist

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich habe es diesmal gut geschafft, die Regeln durchzuziehen und bin auch auf die Anliegen der einzelnen SuS am Anfang der Stunde eingegangen.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die SuS haben ihre Ziele nochmals überprüft und sollten nun die Kriterien für eine gelungene Zielformulierung kennen. Einige haben ihre Formulierung noch etwas angepasst.

Die SuS haben gemerkt, dass die Geheimhaltungsstufen nicht für alle gleich sind. Einige haben für dasselbe Ziel mehr Mühe, es vor einer Gruppe zuzusagen, als andere. Dies wurde bei den Diskussionen über die Einteilung klar.

Ich habe den SuS ein Beispiel gegeben, wie sie ihr Ziel weniger präzise formulieren könnten, falls sie es nicht vor der ganzen Gruppe sagen können. Ob sie es verstanden haben, war mir nicht ganz klar. Aber es wollte nachher niemand sein Ziel für die Gruppe allgemeiner formuliert haben.

Für die Gedanken zum eigenen Ziel war am Schluss der Lektion leider keine Zeit mehr. Ich habe den SuS das Blatt als Hausaufgabe gegeben.

Alle SuS ausser Claude haben sich heute getraut ihr Ziel den anderen mitzuteilen. Claude wollte sich noch überlegen, was er den anderen erzählen will. Wir machten ab, dass er sich bis am Donnerstag noch Gedanken macht und es dann ebenfalls erzählt.

Niemand lachte jemanden aus. Alle hörten einander aufmerksam zu, als sie von ihren Zielen erzählten.

Die SuS gaben sich Mühe, sich an die Regeln zu halten. Nach der Gruppenarbeit hatten Flavia, Donica und Armonda jedoch wieder Mühe ruhig zu bleiben und nicht einfach reinzureden oder sonst etwas zu schwatzen.

Forschungsvorgehen

Die Reflexionszettel wurden wieder sorgfältiger ausgefüllt, da ich sie ermahnt hatte, dies bitte sorgfältiger zu tun.

Offene Beobachtungen

Flavia und auch Donica sagten offen, dass sie gerade etwas Motivationsprobleme hätten und wollten den Kurs deshalb verlassen. Ich erklärte ihnen, dass es normal sei, dass man nicht immer gleich motiviert ist und dass es Schwankungen gibt. Und dass man nicht gleich beim ersten Tief aufhören solle. Ich hatte das Gefühl, dass dies für Donica eine neue Erkenntnis war.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Dass alle SuS ihre Ziele ohne Anpassung den anderen gesagt hatten, interpretiere ich so, dass sie einerseits bereits ein Ziel ausgewählt hatten, das sie in der Gruppe mitteilen können. Andererseits fanden sie es wohl auch zu mühsam, noch eine andere Formulierung zu suchen. Ich bin deshalb nicht sicher, ob ich noch klarer hätte erklären müssen, wie eine Anpassung des Zieles hätte vorgenommen werden können.

Es hat mich gefreut, dass alle (ausser bisher Claude) ihr Ziel genannt haben und auch Freude hatten, ihr Ziel den anderen mitteilen zu können.

Durch die Einzelgespräche am Anfang der Lektion gingen leider einige Minuten verloren, die wir für die Gedanken über das Ziel gebraucht hätten. So konnte ich das Programm leider nicht wie geplant zu Ende bringen.

Dadurch dass sich alle etwas überwinden mussten, ihre Zielformulierung den anderen zu präsentieren und aus Interesse an den anderen Zielen, hörten alle einander aufmerksam zu. Niemand grinste oder machte einen Spruch. Da war ich sehr froh darüber. Ich hatte das Gefühl, dass sie zum Teil voneinander erstaunt waren über die Ziele und merkten, dass ihre Ziele gar nicht alle so weit voneinander entfernt waren.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Claude teilt den anderen ihr Ziel auch noch mit.
- Betroffenheit über die Ziele nutzen für die Weiterarbeit.

Zwischen den Lektionen

Di, 8.9.2015: Versenden eines lustigen Spruchs. Reaktionen von Flavia und Claude.

Lektion 6, 10.9.2015

0 Besonderes

Die SuS hatten nach der Kurslektion eine Matheprüfung. Donica bat mich, dass sie für diese Stunde am Wochenplan arbeiten könne (sie meinte damit, dass sie nochmals für die Prüfung lernen könne). Ich sagte ihnen, dass wir etwas früher aufhören können, wenn alle gut mitmachen würden (ohne Störungen kommen wir schneller vorwärts). Wir konnten tatsächlich 10-15 Minuten früher aufhören.

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS kennen den Nutzen von Erinnerungshilfen (Ressourcen).
- Die SuS haben sich erste Gedanken zu persönlichen Erinnerungshilfen gemacht, die sie gerne einsetzen möchten

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln
- Die SuS vertrauen sich, ihr Ziel den anderen mitzuteilen
- Die SuS gehen sensibel miteinander um im Bezug auf die Ziele (z.B. nicht auslachen)

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Austausch über die Ziele und ihre Konsequenzen, Kennenlernen von möglichen Erinnerungshilfen (Ressourcen) und ihrem Hintergrund (was es im Gehirn auslöst)

3 Durchführungsform in Stichworten

Kugellager: Austausch über die Fragen zum Ziel, die sie sich als HA überlegt haben
Geschichte von Özlem erzählen mit Zeigen von Gegenständen
Kurzvortrag zu neuronalen Bahnen (mit Beispiel Skihütte, Trampelpfad durch den Schnee)

Einzelarbeit: sich Gedanken zu eigenen Erinnerungshilfen (Ressourcen) machen
Austausch über mögliche Erinnerungshilfen an WT, Ergänzen der eigenen Ideen durch Fremdeideen

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Dadurch dass ich auf das Anliegen der Gruppe wegen der Matheprüfung eingegangen bin und sie etwas früher gehen liess und ihnen auch noch Matheaufgaben erklärte, waren die SuS mir gegenüber sehr dankbar. Ich beharrte aber trotzdem darauf, dass sie am Kurs teilnahmen. Die SuS arbeiteten so konzentriert mit wie noch nie.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Claude erzählte den anderen SuS ebenfalls ohne Anpassung von seinem persönlichen Ziel. Somit haben alle SuS ihr Ziel vor den anderen genannt.

Die Geschichte von Özlem sprach die SuS sehr an: Sie hörten sehr aufmerksam zu und gingen auf Fragen ein, die ich ihnen anschliessend stellte. Die Geschichte hat ihnen plastisch gezeigt, wie sie sich selbst immer wieder an ihr Ziel erinnern können. Sie haben verstanden, worum es geht.

Alle SuS haben sich zudem bereits einige Notizen zu möglichen Erinnerungshilfen gemacht. Den Austausch haben wir wegen der Prüfung auf die darauffolgende Lektion verschoben. Ich merkte, dass es nicht allen ganz einfach fiel, passende Erinnerungshilfen zu finden.

Forschungsvorgehen

Offene Beobachtungen

Praktisch niemand hat das Blatt als HA ausgefüllt. Beim Kugellager wussten darum einige nicht so richtig, was sie sagen wollten. Überhaupt fielen die Antworten darauf recht karg aus. Auf die Frage, wie fühlst du dich, wenn du dein Ziel erreicht hast, erfolgt bloss ein: gut. Aber die SuS hatten keine Probleme in Zweiergruppen so miteinander zu sprechen. Ich beobachtete keine Zweiergruppe, die sich nur anschwiegen.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die SuS merkten, dass ich ihr Anliegen wegen der Matheprüfung ernst nehme, aber trotzdem den Kurs nicht einfach weglassen, da er auch seine Wichtigkeit hat. Sie waren dankbar für die Erklärungen, die ich ihnen noch gab nach der Kurslektion. Ich hoffe, ich habe ihnen damit gezeigt, dass ich ihnen auch entgegen komme, wenn sie sich ebenfalls Mühe geben bei der Mitarbeit im Kurs.

Die Geschichte von Özlem machte die SuS betroffen. Das Beispiel war in dem Fall gut gewählt, da es ein Thema ansprach, das die SuS auch kennen. Das Thema Selbstliebe ist eine Grundlage für alle weiteren Ziele.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Austausch und Diskussion über mögliche weitere Erinnerungshilfen
- Betroffenheit über die Ziele nutzen für die Weiterarbeit.

Zwischen den Lektionen

Do, 10.9.2015: Versenden eines Spruchs, den sie zum Nachdenken anregen soll. Keine Reaktionen.

Fr, 11.9.2015: Erinnerung an das Installieren von Erinnerungshilfen. Schicken eines Beispiel-Logos. Schicken eines motivierenden Spruchs. Antwort von Bettina. Jan verlässt von sich aus den Gruppenchat. Bettina fragt nach, weshalb Jan raus ist.

So, 13.9.2015: Versenden eines motivierenden Spruchs und dem Wünschen eines guten Wochenstarts mit Bild meiner Tochter mit Katze und Gruss von ihr. Antwort von Flavia und Armonda.

Mo, 14.9.2015: Versenden eines motivierenden Spruchs und einem motivierenden Zitat von Muhamed Ali. Reaktionen von Flavia, Claude, Donica und Armonda.

Lektion 7, 15.9.2015

0 Besonderes

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS erzählen den anderen, wie sie ihre Erinnerungshilfen installiert haben.
- Die SuS haben ein Los gezogen, wem sie eine Erinnerungshilfe schenken sollen.
- Die SuS kennen ihre Stärken und wissen, was ihnen zur Erreichung ihrer Ziele helfen kann.
- Die SuS haben je drei Gründe für Optimismus gefunden und notiert.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln
- Die SuS gehen sensibel miteinander um im Bezug auf die Ziele (z.B. nicht auslachen)

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp spricht mit allen SuS, welche sich nicht an die Regeln halten, einzeln

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Austausch über Erinnerungshilfen, Nachdenken über eigene Stärken und Stärken von anderen, Auswählen von nützlichen Stärken, Notieren von Gründen, weshalb sie ihr Ziel schaffen

3 Durchführungsform in Stichworten

SuS notieren sich Erinnerungshilfen an der WT

Austausch in Dreiergruppen zur Umsetzung der Erinnerungshilfen

Schildkrötchenmethode Stärken-Feedback

Notieren eigener Stärken

Notieren für Gründe, weshalb sie ihr Ziel erreichen werden

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Das Durchsetzen der Regeln war wieder etwas mühsam. Flavia schafft es nicht, ruhig zu bleiben und riss auch Donica und Armonda immer wieder mit.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die meisten der SuS haben ein paar Erinnerungshilfen überlegt und auch installiert. Im Schulzimmer haben bisher nur wenige SuS etwas. Armonda konnte ein durchdachtes Logo präsentieren und erklärte auch, dass das Hemd, das sie an habe, eine der Erinnerungshilfen sei. Nachdem Armonda ihr Logo den anderen gezeigt hatte, fingen die anderen auch zu überlegen, was ihr Logo sein könnte.

Das Stärke-Feedback mit der Schildkrötchenmethode klappte sehr gut. Die SuS waren fleissig am schreiben und am Schluss hatten alle einige Feedbacks auf dem Rücken. Das Finden von eigenen Stärken fanden einige wiederum wieder schwieriger. Es kam oft die Aussage, dass sie nicht alles ausfüllen könnten. Sie wüssten nicht mehr, was schreiben. Das Aufschreiben von Gründen für die Zielerreichung schafften wir nicht mehr in der Stunde. Ich gab es ihnen als Hausaufgabe.

*Forschungsvorgehen
Offene Beobachtungen*

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Erinnerungshilfen suchen ist nicht ganz einfach. Die SuS brauchen wohl noch mehr Anregungen dazu.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Noch mehr Beispiele für Erinnerungshilfen anbieten
- Gründe für Zielerreichung austauschen lassen

Zwischen den Lektionen

Di, 15.9.2015: Versenden des Wandtafelbildes mit Ideen für Erinnerungshilfen. Bettina und Flavia bedanken sich.

Lektion 8, 17.9.2015

0 Besonderes

Die Lektion begann 20 Minuten später, da die Klasse noch etwas wichtiger besprechen musste. Wir konnten dafür 20 Minuten in die nächste Lektion überziehen. Flavia und Donica schafften es nicht, sich auf das Programm einzulassen. Sie redeten und lachten immer wieder. Ich schickte sie nach der halben Lektion raus.

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS kennen die Wichtigkeit von Embodiment und können sich etwas darunter vorstellen.
- Die SuS haben sich in den Zustand hinein gefühlt, wenn sie sie ihr Ziel erreicht haben, haben ein Bild von „ihrem Film“ im Kopf gespeichert und haben das Gefühl und das Bild in die Gegenwart hineingenommen.
- Die SuS haben eine passende Körperhaltung zur Zielerreichung gefunden.
- Die SuS haben eine passende Mini-Bewegung zur Körperhaltung gefunden.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln
- Die SuS gehen sensibel miteinander um im Bezug auf die Ziele und die Ausführung des Embodiments (z.B. nicht auslachen)

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp schliesst SuS, welche sich nicht auf das Programm einlassen können, aus der Stunde aus, damit die anderen SuS nicht abgelenkt werden.

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Kurzvortrag Embodiment mit praktischen Übungen, Mentales Training Zielerreichung, Hinführung des Gefühls der Zielerreichung in die Gegenwart, Finden einer Bewegung zum Gefühl, Finden einer Minibewegung

3 Durchführungform in Stichworten

Kurzvortrag mit praktischen Übungen (Körperhaltungen mit Gefühlen kombinieren, Armdreh)

Traumreise in die Zukunft zur Zielerreichung, Anleitung von mir, Musik im Hintergrund
3 maliges Gehen des Weges von der Zukunft in die Gegenwart, Gefühl in die Gegenwart bringen, Weg ist am Boden aufgezeichnet

Finden einer Bewegung zum Gefühl, jede/r für sich. Hilfestellungen von meiner Seite
Einzeichnen der Bewegung

Finden einer Minibewegung zur grossen Bewegung
Einzeichnen der Minibewegung

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Ich habe Donica und Flavia nach mehrmaligem Verwarnen schliesslich rausgeschickt. Sie gingen Zähne knirschend. Nachdem sie gegangen waren, war absolute Konzentration im Raum, eine super Arbeitsatmosphäre.

Die verbliebenen SuS hatten plötzlich die Idee, dass sie am Ende der Lektion noch den HarlemShake tanzen wollen. Da dies nicht Mal eine Minute dauert, habe ich es ihnen erlaubt. Sie freuten sich sehr.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die SuS machten gut mit bei den Übungen zum Embodiment-Kurzvortrag. Sie konnten die Beispiele gut annehmen und erzielten auch Erfolge bei der Armdreh-Übung.

Bei der Traumreise wurde es schwieriger für einige. Donica und Flavia konnten sich nicht darauf einlassen. Die anderen machten sehr gut mit und erzählten nachher auch lebhaft von ihren „Erlebnissen“ auf der Traumreise. Armonda sah sich in ihrem Film sogar einen Vortrag über Vortragsangst halten! Als schöne Orte wurden Ferienorte oder gar die Skipiste gewählt. Auch beim Abschreiten des Weges von der Zukunft in die Gegenwart, machten die SuS gut mit und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich versuchten, sich das Gefühl und das Bild so abzuspeichern, dass es in der Gegenwart verankert bleibt.

Ich machte beim Erklären der Bewegung ein persönliches Beispiel. So konnten sie es sich in etwa vorstellen, was ich von ihnen verlangte. Durch das Gefühl, das immer noch vorhanden war, konnten sie sich gut auch mit der Körperhaltung dazu beschäftigen. Bettina, Armonda und Claude probierten einiges an Bewegungen aus, Elisabeth stand einfach nur scheu da und wusste nicht recht, wie sie anfangen sollte. Ich stellte mich zu ihr und zeigte ihr Mal ein paar Bewegungen vor, die sie dann nachmachte. Durch das Einnehmen verschiedener Bewegungen, merkte sie, was auf ihr Gefühl zutrifft und was nicht und sie konnte so ebenfalls eine Bewegung finden.

Die Minibewegung zu finden, stellte für alle SuS keine grosse Schwierigkeit dar. Ich zeigte ein paar Beispiele und machte auch Beispiele zu ihren Bewegungen. Sie konnten daraus ihre Version ableiten.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Die Entscheidung Donica und Flavia rauszuschicken war die richtige. Das Arbeiten in der Gruppe mit den vier äusserst motivierten Jugendlichen machte allen in der Gruppe viel Spass, auch mir. Claude erwähnte dies sogar am Schluss der Lektion. Bei den anderen konnte ich es an ihren Gesichtern ablesen. Sie waren froh, dass niemand dabei war, der sie daran hinderte, vorwärts zu kommen. Endlich Mal ohne Störungen arbeiten zu können, empfanden alle als Erleichterung.

Die heutige Lektion war sehr praktisch. Es entsprach dem Lernen der SuS total, etwas mit dem Körper auszuprobieren, anstatt nur darüber nachzudenken und etwas dazu aufzuschreiben.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Bei Störungen wird ein Störenfried wiederum bald rausgeschickt.

Zwischen den Lektionen

Do, 17.9.2015: Anfrage von Claude, dass jeder sein Ziel im Chat schreiben soll, damit alle wissen, zu welchem Thema sie wichteln sollen. Erinnerung meinerseits, um was es beim Wichteln genau geht.

Do, 17.9.2015: Versenden eines motivierenden Spruchs. Erinnerung ans Installieren der Erinnerungshilfen inkl. Neu gefundener Bewegung.

Fr, 18.9.2015: Versenden eines herausfordernden Spruchs mit dem Wunsch für einen schönen Tag. Claude bedankt sich.

So, 20.9.2015: Versenden eines ermutigenden Spruchs. Armonda meint, dass sie bereits einen ähnlichen Spruch als Status hat. Ich wünsche allen eine guten Start in die letzte Schulwoche vor den Ferien. Bettina, Armonda und Flavia bedanken sich.

Mo, 21.9.2015: Erinnerung an die Bewegungen. Bettina und Armonda antworten mit Ja. Flavia beklagt sich, dass sie nicht weiss, um was es geht. Ich schreibe Flavia, dass ich es ihr gerne erklären werde, wenn sie sich Mal Zeit nimmt dafür nach der Schule. Flavia nimmt eine Sprachnachricht auf und sagt auf freche Art und Weise, dass sie dafür keine Zeit hätte. Ich erkläre ihr, dass es ihre Entscheidung sei. Nochmals eine Sprachnachricht von Flavia. Sie beklagt sich.

Armonda und Bettina verteidigen mich. Flavia wird wütend. Die drei Mädchen streiten miteinander. Irgendwann schaltet sich Donica ein. Sie erinnert die anderen, dass eine Lp im Chat ist. Ich schreibe, dass alle lieb miteinander sein sollen. Nur Flavia meldet sich noch mit: Jajo.

Lektion 9, 22.9.2015

0 Besonderes

1 Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS haben alle eine Sammelbox für das Sammeln ihrer erfolgreichen Erlebnisse und wissen, wie sie diese anwenden können.
- Die Sus haben einen Stufenplan mit Teilzielen erstellt.
- Die SuS wissen, dass sie die Verantwortung für das Erreichen ihres Zieles in die eigene Hand nehmen müssen.

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Die SuS halten sich an die Verhaltensregeln
- Alle SuS haben jemandem eine persönliche Erinnerungshilfe geschenkt
- Die SuS gehen sensibel miteinander um im Bezug auf die Ziele (z.B. nicht auslachen)

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp schliesst SuS, welche sich nicht auf das Programm einlassen können, aus der Stunde aus, damit die anderen SuS nicht abgelenkt werden.

2 Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)

Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen, schauen eines Videos zum Thema „Verantwortung übernehmen“, Stufenplan erstellen (Teilziele formulieren), Sammelbox in Empfang nehmen

3 Durchführungsform in Stichworten

Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen

Youtube-Video anschauen zum Thema „Verantwortung übernehmen“

Stufenplan erstellen: Etappenziele setzen (4 Stufen: bereits gemacht, nächste paar Tage, nächste Wochen, bei Zielerreichung)

Sammelbox erklären und verteilen

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Die SuS konnten sich recht gut auf die Lektion einlassen. Es brauchte nur wenige Interventionen meinerseits.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Die SuS haben alle eine Sammelbox in Empfang genommen und verstehen, was damit gemeint ist. Sie hatten sich über dieses Geschenk gefreut. Sie haben auch einen Stufenplan für ihre Ziele erstellt. Einige brauchten noch etwas Hilfe beim Ausfüllen. Elisabeth blieb recht lange vor dem leeren Blatt sitzen, bis ich sie mit meiner Hilfe unterstützte. Auch was sie schon unternommen hatte, wusste sie nicht auszufüllen. Flavia hingegen war sehr konzentriert bei der Sache. Sie wollte ihre Etappenziele auf Italienisch aufschreiben und füllte die Etappen in Null komme nichts aus.

Das Video des Fitnesstrainers war eine Alternative zu einem Vortrag von mir. Die SuS hörten aufmerksam zu und wurden durch seine Aussage verblüfft: „Das wichtigste ist nicht das Ziele setzen. Das macht mittlerweile jeder. Das wichtigste ist der Schritt davor. Nämlich selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.“

Leider hatten noch nicht alle SuS ein Wichtelgeschenk dabei. Elisabeth schenkte Claude eine Trinkflasche, wo er sein Wasser als Erinnerung an sein Ziel immer dabei haben kann. Claude schenkte Bettina einen blauen Nagellack, damit sie damit ihre Nägel als Erinnerung färben kann. Die anderen versprachen, in der nächsten (und letzten) Lektion ihr Geschenk auch mitzubringen.

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Ich habe allgemein das Gefühl, dass die SuS sich in den letzten Wochen besser kennen gelernt und sich aufeinander eingelassen haben. Das Wichteln beweist, dass sie einander schätzen und sich wirklich unterstützen wollen beim Erreichen der Ziele. Sie haben sich sehr viele Gedanken machen müssen, um etwas passendes für die andere Person zu finden. Das sie Verantwortung für ihr Ziel übernehmen müssen, schien auch für einige neu. Ich denke, dass dies auch so ist, weil die meisten Kursteilnehmerinnen erst in der 1. Oberstufe sind. Mit 13 Jahren fängt man erst so langsam an, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und sich von den Eltern loszulösen. Auf jeden Fall schienen diese Worte die SuS aufgerüttelt zu haben.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

- Die anderen SuS sollen ihre Wichtelgeschenke auch noch überreichen.

- Ich werde allen SuS ebenfalls eine persönliche Erinnerungshilfe schenken.

Zwischen den Lektionen

Di, 22.9.2015: Versenden eines ermutigenden Spruchs.

Ich schrieb Flavia persönlich eine Nachricht, da sie bei der heutigen Reflexion bemerkt hatte, dass sie bereits Erfolge sieht. Ich schrieb, dass es mich die Erfolge freuen. Ihre Antwort war, dass sie es nur wegen meiner Unterstützung geschafft hatte. Ich antwortete ihr, dass sie Erfolg sieht, weil sie Verantwortung für ihr Ziel übernommen und den Kurs durchgezogen hatte. Sie bedankt sich bei mir.

Mi, 23.9.2015: Versenden einer Erinnerung ans Wichteln mit lieben Grüßen von mir, meiner Tochter und der Katze. Mit Bild. Antwort von Bettina.

Mi, 23.9.2015: Versenden eines Videos zum Thema Prüfungsangst. Keine Reaktionen

Lektion 10, 24.9.2015

0 **Besonderes**

Letzte Lektion

Die letzte Viertelstunde wird für die Gesamtumfrage verwendet. Also bleiben für diese Lektion nur noch 30 Minuten.

1 **Lektionsziele hergeleitet aus dem Zielsystem**

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – fachlich

- Die SuS haben sich ein Buddy-Sicherungssystem überlegt.
- Die SuS haben sich in den Buddy-Gruppen überlegt, wie sie bei Rückschlägen reagieren werden
- Die SuS haben die Umfrage ausgefüllt

Ziele für die Schülerinnen und Schüler – sozial

- Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt.

Ziele für die Lehrperson

- Die Lp begegnet den SuS mit Empathie
- Die Lp setzt klare Regeln durch
- Die Lp schliesst SuS, welche sich nicht auf das Programm einlassen können, aus der Stunde aus, damit die anderen SuS nicht abgelenkt werden.

2 **Inhalt, Thema der Lektion (verbunden mit dem Zielsystem)**

Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen

Buddysicherungssystem besprechen

Massnahmen bei Rückschlägen besprechen

3 **Durchführungsform in Stichworten**

Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen (SuS und ich)

SuS überlegen sich, wer sie an ihr Ziel erinnern könnte. Sie sprechen sich untereinander ab, wie sie das tun werden.

Elchtest: Die SuS überlegen sich Hindernisse und mögliche Rückschläge und wie sie damit umgehen werden.

4 Beobachtungsnotizen

Lektionsziele und Indikatoren der Lehrperson

Bei der letzten Aufgaben (Elchtest) hatten Flavia und Donica keine Lust mehr, sich darauf einzulassen und fragten, ob sie gehen könnten. Ich liess sie daraufhin gehen, da ich merkte, dass es so keinen Sinn mehr machte. Die anderen SuS konnten daraufhin ungestört weiterarbeiten.

Lektionsziele und Indikatoren der Schülerinnen und Schüler

Armonda schenkte Elisabeth ein selbstgebasteltes Mikrophon mit Bonbons drin. Das Mikrophon soll sie daran erinnern, laut zu reden und die Bonbons sollen sie darin stärken. Bettina schenkte Armonda Süssigkeiten. Flavia und Donica erklärten, sie hätten sich am Tag vorher bereits beschenkt. Ich akzeptierte dies, glaubte ihnen jedoch nicht.

Als Abschlussgeschenk schenkte ich allen SuS einen Schlüsselanhänger aus selbstgemachten Glasperlen. Ich überlegte mir dazu für jeden SuS das Sujet speziell und gab beim Schenken meine Gedanken dazu weiter. Die SuS freuten sich sehr über ihr persönliches Geschenk. Beim Verteilen der Geschenke war es ruhig. Alle waren gespannt, was sie bekamen und was ich ihnen dazu zu sagen hatte.

Donica, Flavia und Armonda haben sich in einer Buddygruppe zusammengefunden, Claude und Elisabeth ebenfalls. Bettina wollte eine gute Freundin als Buddy nehmen, mit der sie sich vorher schon gegenseitig ermutigt hatte.

Beim Überlegen von möglichen Hindernissen hatten Flavia und Donica keine Lust mehr mitzuarbeiten und ich schickte sie raus. Die anderen überlegten sich was, aber die Aufgabe wurde von den anderen auch nur halbpäzigt erledigt. Ich merkte, dass die SuS nicht mehr bereit waren, sich gross anzustrengen.

Forschungsvorgehen

Ich habe am Ende des Kurses mit der gesamten Realschule die Umfrage zur Zielerreichung durchgeführt. Die SuS, welche nicht am Kurs teilnahmen, mussten ebenfalls überlegen, ob sie ihrem Ziel einen Schritt näher gekommen waren. Die SuS, welche am Kurs teilnahmen, sollten zusätzlich noch Rückmeldung zum Kurs im allgemeinen und zu den Inhalten des Kurses geben. Die Antworten darauf werden am nächsten Tag noch genauer besprochen in Form von Interviews.

Offene Beobachtungen

5 Interpretation / Reflexion der Beobachtungen

Ich war etwas skeptisch, ob Flavia und Donica sich wirklich bereits am Vortag gegenseitig beschenkt hatten, liess es jedoch so stehen. Da sie sich gegenseitig gezogen hatten, war es für beide wohl kein Problem und wenn beide nichts bekamen, war es auch gerecht. Strategien zu finden bei Rückschlägen und Hindernissen war wohl etwas schwierig für die SuS, da ich leider nicht mehr genügend Zeit hatte, um dies ausreichend einzuführen und zu erklären. Die Übung war so etwas trocken und Flavia und Donica konnten sich so nicht mehr darauf einlassen.

6 Massnahmen für die kommende Durchführung

Die Buddy-Aufgabe und den Elchtest müssten etwas spielerischer und handelnder dargeboten werden.

Weitere Beobachtungen:

Fr, 25.9.2015: Versenden einer langen Nachricht: Ich wünsche allen schöne Ferien, danke ihnen für ihre Bereitschaft für die Interviews, schreibe dass ich stolz auf jeden von ihnen bin, dass sie den Kurs durchgezogen haben und Verantwortung für ihr Ziel übernommen haben. Vorschlag den Gruppenchat auf freiwilliger Basis zu lassen. Claude, Flavia und Armonda bedanken sich.

Fr, 25.9.2015: Flavia schreibt, dass sie etwas tolles gekauft habe: eine CD zum Thema Prüfungsangst loswerden. Bettina findet es cool.

Sa, 26.9.2015: Claude meldet sich, dass er jetzt dann einkaufen gehe. Ich wünsche ihm viel Spass.

Mo, 5.10.2015: Versenden eines ermutigenden Spruchs. Claude bedankt sich.

Mo, 12.10.2015: Versenden eines ermutigenden Spruchs. Ich wünsche allen wieder einen guten Start nach den Ferien. Erinnerung ans Ziel. Claude bedankt sich.

Mi, 14.10.2015: Versenden eines lustigen Spruchs. Claude bedankt sich.

Mi, 14.10.2015: Versenden eines herausfordernden Spruchs. Reaktionen von Flavia und Donica.

Do, 15.10.2015: Erinnerung an die Box, die mit Bohnen zu füllen ist. Bettina meldet sich, dass sie schon Bohnen in der oberen Box hat. Von den anderen keine Reaktion. Ich frage, ob Armonda ihre Nummer gewechselt hat. Bettina und Flavia melden sich.

Fr, 16.10.2015: Versenden eines ermutigenden Spruchs. Ich wünsche allen ein schönes Weekend. Flavia und Bettina bedanken sich.

Sa, 17.10.2015: Anfrage ob die die SuS mich für mein Ziel (Fertigstellung der Masterarbeit) ermutigen können. Bettina und Flavia schreiben etwas Ermutigendes für mich.

Mo, 19.10.2015: Versenden eines lustigen Spruchs sowie eines ermutigenden Videos. Keine Reaktionen.

Mi, 21.10.2015: Versenden eines lustigen Spruchs sowie einer Ermutigung. Danksagung an Bettina und Flavia für die Motivation, weil ich am schreiben der Masterarbeit bin. Bettina freut sich. Flavia ermutigt mich weiter.

3. Auswertung des Forschungstagebuchs

Themenmatrix mit Originalzitat

Ziel 6: Motivation durch Kursleitung	
Subkategorie: Entwicklung der Motivation der Kursteilnehmenden	
13.8.2015	Am Ende des Kurses haben sich 4 der 29 Jugendlichen entschieden beim Kurs dabei zu sein, 5 gaben an, es sich bis zum nächsten Tag nochmals zu überlegen. Die 4 Kurzentschlossenen waren 2 eher ruhige Mädchen und zwei eher ruhige Knaben.
18.8.2015	Es hatten sich 9 angemeldet für den Kurs. Einer ist noch zusätzlich erschienen. Dafür wollte einer der älteren Schüler nach einer Lektion bereits wieder mit dem Kurs aufhören. Er fand die jüngeren SuS zu kindisch und meinte, er verpasse mit dem Kurs wertvolle Planarbeitsstunden.
25.8.2015	Am Ende der Stunde kam Henry zu mir und fragte mich, ob er mit dem Kurs aufhören könnte. Er wolle lieber am Wochenplan arbeiten, da er viel aufzuholen hätte. Ich sagte ihm, dass er nächstes Mal noch in den Kurs kommen solle und wir danach entscheiden.
27.8.2015	Jan schien heute etwas unmotiviert. Er zeigte dies mit seinem Gesichtsausdruck.
27.8.2015	Ich wünsche allen ein gutes Klassenlager und erwähne den Wunsch, dass sie ihr Ziel nicht ganz vergessen sollen. Armonda antwortete mit: „Also ich denke auf jeden Fall daran, sonst komme ich ja nicht weiter.“
7.9.2015	Versenden eines Spruches mit dem Schreiben, dass ich mich auf den morgigen Kurs freue. Jan schreibt, dass er sich nicht freue. Vivian antwortet, dass sie sich auch freue.
7.9.2015	Gespräch mit Ivan. Er weiss kein Ziel und will auch nicht mehr beim Kurs dabei sein. Ivan wird vom Gruppenchat entfernt.
8.9.2015	Jan ist aus der Gruppe ausgestiegen, will aber in Einzel-Coachinggesprächen mit mir am Thema weiterarbeiten. Wir klärten das am Anfang der Lektion, nachdem mir Jan am Vorabend via WhatsApp bereits seine Probleme geschildert hatte.
8.9.2015	Flavia wollte ebenfalls am Anfang unbedingt mit mir reden und erklärte mir, dass sie mit dem Kurs aufhören wolle, weil sie lieber Zeit für den Wochenplan investieren wolle. Ich habe ihr gesagt, dass sie es nun durchziehen solle und dass ich mit ihr mit ihren LPs reden werde, damit sie entlastet wird. Es stellte sich dann als Ausrede heraus.
8.9.2015	Flavia und auch Donica sagten offen, dass sie gerade etwas Motivationsprobleme hätten und wollten den Kurs deshalb verlassen. Ich erklärte ihnen, dass es normal sei, dass man nicht immer gleich motiviert ist und dass es Schwankungen gibt. Und dass man nicht gleich beim ersten Tief aufhören solle. Ich hatte das Gefühl, dass dies für Donica eine neue Erkenntnis war.
17.9.2015	Flavia und Donica schafften es nicht, sich auf das Programm einzulassen. Sie redeten und lachten immer wieder. Ich schickte sie nach der halben Lektion raus.
24.9.2015	Bei der letzten Aufgaben (Elchtest) hatten Flavia und Donica keine Lust mehr, sich darauf einzulassen und fragten, ob sie gehen könnten. Ich liess sie daraufhin gehen, da ich merkte, dass es so keinen Sinn mehr machte. Die anderen SuS konnten daraufhin ungestört weiterarbeiten.
Subkategorie: Meine eigene Motivation	
20.8.2015	Durch die mühsame erste Lektion bemerkte ich, dass meine Motivation für den Kurs etwas gesunken war. Ich musste meine Einstellung dem Kurs und den SuS gegenüber reflektieren und korrigieren am Morgen vor der 2.Lektion. Ich habe dabei selbst ZRM angewendet für mich (etwas, das ich immer wieder tue zu meinen Themen). Dies hat mir geholfen. Die SuS haben von meinem inneren Prozess nichts mitbekommen. Für Sie war ich wieder so motiviert da, wie bei der letzten Lektion.
20.8.2015	Dass Flavia selbstständig ein Profilbild für den Gruppenchat kreiert hatte, freute mich sehr.
24.8.2015	Armonda meldete sich bei mir (nicht via Gruppe) und fragte mich, ob sie am Ende des Kurses einen Vortrag halten müsse, da ihr Ziel sei, die Angst vor Vorträgen zu verlieren. Dass sie mir geschrieben hatte, freute mich sehr, da es mir bestätigt, dass sie Vertrauen zu mir hat.
25.8.2015	Ich war am Ende der Stunde genervt und demotiviert. Auch habe ich selbst Strategien für mich anwenden müssen, um mich zu beruhigen und die Sache wieder aus einer anderen Perspektive zu betrachten. Die SuS nicht einfach aufzugeben, sondern mir zu sagen: jetzt erst recht! Ich merke, dass die Person von mir als Coach und meine Einstellung und Haltung wohl noch viel zentraler ist, als ich Anfangs geglaubt hatte.
26.8.2015	Bettina schickt mir ein Foto von einem Bild (nicht via Gruppe) und fragt, ob sie das verwenden kann. Jan schickt mir eine Nachricht, dass er sein Ziel unbedingt mit mir anschauen möchte, da sonst die Weiterarbeit im Kurs nichts mehr bringe. Er scheint frustriert zu sein. Ich beruhige ihn mit der Mitteilung, dass am Freitag Einzelgespräche stattfinden werden. Es freute mich sehr, dass die Jugendlichen Kontakt mit mir aufnahmen und ihre Fragen zum Kurs bzw. zu ihrem Ziel stellten.
28.8.2015	Ich habe für alle diese Gespräche 4 Lektionen gebraucht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Coachinggesprächen. Die SuS waren aktiv dabei (ausser Henry und Ivan) und zeigten Einsatz beim Finden ihres Motto-Ziels. Auch spürte ich, dass sie die Aufmerksamkeit genossen. Es ging diesmal nur um sie und ihr Anliegen. Ich lernte die SuS dadurch auch besser kennen. Alle gingen mit einem Lächeln aus dem Gespräch raus. Auch ich.
8.9.2015	Es hat mich gefreut, dass alle (ausser bisher Claude) ihr Ziel genannt haben und auch Freude hatten, ihr Ziel den anderen mitteilen zu können.
17.9.2015	Die Entscheidung Donica und Flavia rauszuschicken war die richtige. Das Arbeiten in der Gruppe mit den vier äusserst motivierten Jugendlichen machte allen in der Gruppe viel Spass, auch mir. Claude erwähnte dies sogar am Schluss der Lektion. Bei den anderen konnte ich es an ihren Gesichtern ablesen. Sie waren froh, dass niemand dabei war, der sie daran hinderte, vorwärts zu kommen. Endlich Mal ohne Störungen arbeiten zu können, empfanden alle als Erleichterung.

Ziel 7: Kursteilnehmende fühlen sich unterstützt	
13.8.2015	Ich habe versucht, den SuS offen und freundlich zu begegnen. Ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen.
13.8.2015	und dass vorwiegend die Mädchen und die ruhigeren Knaben positiv auf mich und die Themen des Morgens ansprachen. Ich interpretiere das mit meiner Persönlichkeit. Ich bin auch eher ruhig. Das könnte die zurückhaltenden Schülerinnen und Schüler ermutigt haben.
18.8.2015	Ich bin auf die Bedürfnisse der SuS bezüglich Regeln und Kursbesuch der SuS eingegangen und habe sie ernst genommen.
20.8.2015	Ich glaube, ich bin den SuS auf eine gute Art begegnet heute. Auf der einen Seite habe ich meine Linie durchgezogen und habe aber trotzdem Interesse an ihren persönlichen Beiträgen zum Unterrichtsthema gezeigt.
24.8.2015	Armonda meldete sich bei mir (nicht via Gruppe) und fragte mich, ob sie am Ende des Kurses einen Vortrag halten müsse, da ihr Ziel sei, die Angst vor Vorträgen zu verlieren. Dass sie mir geschrieben hatte, freute mich sehr, da es mir bestätigt, dass sie Vertrauen zu mir hat.
26.8.2015	Bettina schickt mir ein Foto von einem Bild (nicht via Gruppe) und fragt, ob sie das verwenden kann. Jan schickt mir eine Nachricht, dass er sein Ziel unbedingt mit mir anschauen möchte, da sonst die Weiterarbeit im Kurs nichts mehr bringe. Er scheint frustriert zu sein. Ich beruhige ihn mit der Mitteilung, dass am Freitag Einzelgespräche stattfinden werden. Es freute mich sehr, dass die Jugendlichen Kontakt mit mir aufnahmen und ihre Fragen zum Kurs bzw. zu ihrem Ziel stellten.
27.8.2015	Ich bin den SuS trotz der eher schwierigen vorherigen Lektion positiv gegenüber getreten.
28.8.2015	Ich habe für alle diese Gespräche 4 Lektionen gebraucht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Cochinggesprächen. Die SuS waren aktiv dabei (ausser Henry und Ivan) und zeigten Einsatz beim Finden ihres Motto-Ziels. Auch spürte ich, dass sie die Aufmerksamkeit genossen. Es ging diesmal nur um sie und ihr Anliegen. Ich lernte die SuS dadurch auch besser kennen. Alle gingen mit einem Lächeln aus dem Gespräch raus. Auch ich.
10.9.2015	Die SuS hatten nach der Kurslektion eine Matheprüfung. Donica bat mich, dass sie für diese Stunde am Wochenplan arbeiten könne (sie meinte damit, dass sie nochmals für die Prüfung lernen könne). Ich sagte ihnen, dass wir etwas früher aufhören können, wenn alle gut mitmachen würden (ohne Störungen kommen wir schneller vorwärts). Wir konnten tatsächlich 10-15 Minuten früher aufhören. Dadurch dass ich auf das Anliegen der Gruppe wegen der Matheprüfung eingegangen bin und sie etwas früher gehen liess und ihnen auch noch Matheaufgaben erklärte, waren die SuS mir gegenüber sehr dankbar. Ich beharrte aber trotzdem darauf, dass sie am Kurs teilnahmen. Die SuS arbeiteten so konzentriert mit wie noch nie. Die SuS merkten, dass ich ihr Anliegen wegen der Matheprüfung ernst nehme, aber trotzdem den Kurs nicht einfach weglassen, da er auch seine Wichtigkeit hat. Sie waren dankbar für die Erklärungen, die ich ihnen noch gab nach der Kurslektion. Ich hoffe, ich habe ihnen damit gezeigt, dass ich ihnen auch entgegen komme, wenn sie sich ebenfalls Mühe geben bei der Mitarbeit im Kurs.
17.9.2015	Die verbliebenen SuS hatten plötzlich die Idee, dass sie am Ende der Lektion noch den HarlemShake tanzen wollen. Da dies nicht Mal eine Minute dauert, habe ich es ihnen erlaubt. Sie freuten sich sehr.
21.9.2015	Erinnerung an die Bewegungen. Bettina und Armonda antworten mit Ja. Flavia beklagt sich, dass sie nicht weiss, um was es geht. Ich schreibe Flavia, dass ich es ihr gerne erklären werde, wenn sie sich Mal Zeit nimmt dafür nach der Schule. Flavia nimmt eine Sprachnachricht auf und sagt auf freche Art und Weise, dass sie dafür keine Zeit hätte. Ich erkläre ihr, dass es ihre Entscheidung sei. Nochmals eine Sprachnachricht von Flavia. Sie beklagt sich. Armonda und Bettina verteidigen mich. Flavia wird wütend. Die drei Mädchen streiten miteinander. Irgendwann schaltet sich Donica ein. Sie erinnert die anderen, dass eine Lp im Chat ist. Ich schreibe, dass alle lieb miteinander sein sollen. Nur Flavia meldet sich noch mit: Jajo.

Ziel 8: Umsetzung des Kursinhaltes	
Subkategorie: Unterrichtsklima	
13.8.2015	Doch die SuS machten sehr gut mit und waren aufmerksam bei der Sache.
13.8.2015	Dass ich mit der Mehrheit der SuS noch nie gearbeitet hatte, empfand ich als Risiko für diesen Morgen und des ganzen Kurses. Schaffe ich es, die Schüler innerhalb wenigen Minuten dafür zu gewinnen? Normalerweise gebrauche ich für solche eher herausfordernde Themen meinen guten Draht zu den SuS als Basis. Das Vertrauen zu mir, hilft ihnen sich zu öffnen. Hier konnte ich auf nichts zurück greifen. Dass die Klassenlehrer dabei waren, half sicherlich auch, dass die SuS sich Mühe gaben.
18.8.2015	Ich fand diese erste Lektion eine Herausforderung. Ich betonte die Regeln immer wieder, aber einige SuS hatten trotzdem das Gefühl, sie könnten einfach schwatzen, wie sie möchten. Da ich die meisten der SuS noch nie unterrichtet hatte, kommt die automatische Zeit des Ausprobierens bei den Jugendlichen. Jan (mit starken ADHS) war wohl etwas überfordert mit der neuen Gruppensituation und der Sitzordnung im Kreis. Ebenfalls schwierig könnte es sein, dass die Lektion in einem Gruppenraum und nicht in einem Schulzimmer stattgefunden hat. Dies könnte für einige der SuS eine zu lockere Atmosphäre ausgestrahlt haben.
20.8.2015	Ich habe die Regeln am Anfang des Unterrichts nochmals angesprochen. Die SuS waren heute ruhiger und haben sich angemessen verhalten. Ich war recht überrascht, dass es heute auf Anhieb so gut klappte. Da es so gut gelaufen ist, habe ich nicht mit einzelnen SuS über ihr Verhalten gesprochen.

	Ich bin überzeugt, dass die Durchführung im Klassenzimmer anstelle des Gruppenraumes die Arbeitsatmosphäre beeinflusst hat. Die SuS nahmen den Kurs als Schule war und nicht als Freizeitaktivität. Dies ist wohl im momentanen Kontext (Anfang vom Schuljahr, neue Klassenzusammensetzung, Gruppenfindungsphase, SuS kenne mich noch nicht so gut und umgekehrt) wichtig, damit der Kurs klappen kann.
25.8.2015	Die Umsetzung der Verhaltensregeln gelang heute schlecht. Viele SuS, insbesondere Flavia, Armonda, Donica und Jan waren heute sehr unkonzentriert und tat sich schwer, dem Unterricht zu folgen. Es gelang mir nicht, eine gute Arbeitsatmosphäre herzustellen.
27.8.2015	Ich habe mich bemüht, die Regeln durchzusetzen. Die SuS haben sich am Anfang gut daran gehalten. Gegen Ende der Lektion wurde es für Flavia, Donica und Jan zusehends schwieriger. Ich habe da die einzelnen SuS direkt angesprochen und darauf gewartet, dass sie wieder richtig mitmachen. Am Ende der Lektion beim Verabschieden habe ich Flavia über ihr Verhalten in dieser Lektionen Rückmeldung gegeben. Sie meinte, dass sie es gemerkt hatte, dass ihr Verhalten gegen Ende der Lektion umgekippt war und dass sie sich Mühe geben möchte. Ich habe bemerkt, dass sich die SuS bemühten, gut mitzumachen und sich an die Regeln zu halten. Gegen Ende der Lektion fiel es ihnen jedoch etwas schwerer.
8.9.2015	Ich habe es diesmal gut geschafft, die Regeln durchzuziehen und bin auch auf die Anliegen der einzelnen SuS am Anfang der Stunde eingegangen.
8.9.2015	Niemand lachte jemanden aus. Alle hörten einander aufmerksam zu, als sie von ihren Zielen erzählten. Die SuS gaben sich Mühe, sich an die Regeln zu halten. Nach der Gruppenarbeit hatten Flavia, Donica und Armonda jedoch wieder Mühe ruhig zu bleiben und nicht einfach reinzureden oder sonst etwas zu schwatzen. Dadurch dass sich alle etwas überwinden mussten, ihre Zielformulierung den anderen zu präsentieren und aus Interesse an den anderen Zielen, hörten alle einander aufmerksam zu. Niemand grinste oder machte einen Spruch. Da war ich sehr froh darüber. Ich hatte das Gefühl, dass sie zum Teil voneinander erstaunt waren über die Ziele und merkten, dass ihre Ziele gar nicht alle so weit voneinander entfernt waren.
10.9.2015	Die SuS hatten nach der Kurslektion eine Matheprüfung. Donica bat mich, dass sie für diese Stunde am Wochenplan arbeiten könne (sie meinte damit, dass sie nochmals für die Prüfung lernen könne). Ich sagte ihnen, dass wir etwas früher aufhören können, wenn alle gut mitmachen würden (ohne Störungen kommen wir schneller vorwärts). Wir konnten tatsächlich 10-15 Minuten früher aufhören. Dadurch dass ich auf das Anliegen der Gruppe wegen der Matheprüfung eingegangen bin und sie etwas früher gehen liess und ihnen auch noch Matheaufgaben erklärte, waren die SuS mir gegenüber sehr dankbar. Ich beharrte aber trotzdem darauf, dass sie am Kurs teilnahmen. Die SuS arbeiteten so konzentriert mit wie noch nie.
15.9.2015	Das Durchsetzen der Regeln war wieder etwas mühsam. Flavia schafft es nicht, ruhig zu bleiben und riss auch Donica und Armonda immer wieder mit.
17.9.2015	Ich habe Donica und Flavia nach mehrmaligem Verwarnen schliesslich rausgeschickt. Sie gingen Zähne knirschend. Nachdem sie gegangen waren, war absolute Konzentration im Raum, eine super Arbeitsatmosphäre. Die Entscheidung Donica und Flavia rauszuschicken war die richtige. Das Arbeiten in der Gruppe mit den vier äusserst motivierten Jugendlichen machte allen in der Gruppe viel Spass, auch mir. Claude erwähnte dies sogar am Schluss der Lektion. Bei den anderen konnte ich es an ihren Gesichtern ablesen. Sie waren froh, dass niemand dabei war, der sie daran hinderte, vorwärts zu kommen. Endlich Mal ohne Störungen arbeiten zu können, empfanden alle als Erleichterung.
22.9.2015	Die SuS konnten sich recht gut auf die Lektion einlassen. Es brauchte nur wenige Interventionen meinerseits.
24.9.2015	Bei der letzten Aufgaben (Eichtest) hatten Flavia und Donica keine Lust mehr, sich darauf einzulassen und fragten, ob sie gehen könnten. Ich liess sie daraufhin gehen, da ich merkte, dass es so keinen Sinn mehr machte. Die anderen SuS konnten daraufhin ungestört weiterarbeiten.
Subkategorie: Das haben die SuS gut gemacht	
13.8.2015	Alle SuS haben sich ein Ziel notiert. Viele haben geschrieben, dass sie gerne bessere Noten erreichen möchten. Dass alle innert kürzester Zeit ein persönliches Ziel notieren konnten, überraschte mich positiv. Das Barometerspiel im Vorfeld hat sie sensibilisiert darauf, was ein starker Wunsch ist. So konnten sie ihn schnell herauskristallisieren.
20.8.2015	Die SuS haben jedoch die Einschätz-Übungen am Barometer sehr gut verstanden und durchgeführt.
27.8.2015	Die SuS haben sehr gut an den Brainstormings zu ihren Bildern gearbeitet. Man merkte zwar, dass sie noch nicht so geübt waren darin. Da ich auch mitmachte, brachten wir dennoch zu jedem Bild mindestens 7-8 Begriffe zusammen. Sie konnten alle ein paar Begriffe auswählen, die sie ansprachen und bewerteten diese auch via Barometer. So wie ich es gesehen habe, fiel es ihnen nicht sonderlich schwer, die Begriffe zu bewerten.
8.9.2015	Die SuS haben ihre Ziele nochmals überprüft und sollten nun die Kriterien für eine gelungene Zielformulierung kennen. Einige haben ihre Formulierung noch etwas angepasst.
8.9.2015	Die SuS haben gemerkt, dass die Geheimhaltungsstufen nicht für alle gleich sind. Einige haben für dasselbe Ziel mehr Mühe, es vor einer Gruppe zuzusagen, als andere. Dies wurde bei den Diskussionen über die Einteilung klar.
8.9.2015	Alle SuS ausser Claude haben sich heute getraut ihr Ziel den anderen mitzuteilen. Claude wollte sich noch überlegen, was er den anderen erzählen will. Wir machten ab, dass er sich bis am Donnerstag noch Gedanken macht und es dann ebenfalls erzählt.
8.9.2015	Es hat mich gefreut, dass alle (ausser bisher Claude) ihr Ziel genannt haben und auch Freude hatten, ihr Ziel

	den anderen mitteilen zu können. Dadurch dass sich alle etwas überwinden mussten, ihre Zielformulierung den anderen zu präsentieren und aus Interesse an den anderen Zielen, hörten alle einander aufmerksam zu. Niemand grinste oder machte einen Spruch. Da war ich sehr froh darüber. Ich hatte das Gefühl, dass sie zum Teil voneinander erstaunt waren über die Ziele und merkten, dass ihre Ziele gar nicht alle so weit voneinander entfernt waren.
10.9.2015	Claude erzählte den anderen SuS ebenfalls ohne Anpassung von seinem persönlichen Ziel. Somit haben alle SuS ihr Ziel vor den anderen genannt.
15.9.2015	Armonda konnte ein durchdachtes Logo präsentieren und erklärte auch, dass das Hemd, das sie an habe, eine der Erinnerungshilfen sei. Nachdem Armonda ihr Logo den anderen gezeigt hatte, fingen die anderen auch zu überlegen, was ihr Logo sein könnte.
15.9.2015	Das Stärke-Feedback mit der Schildkrötchenmethode klappte sehr gut. Die SuS waren fleissig am schreiben und am Schluss hatten alle einige Feedbacks auf dem Rücken.
17.9.2015	Die SuS machten gut mit bei den Übungen zum Embodiment-Kurzvortrag. Sie konnten die Beispiele gut annehmen und erzielten auch Erfolge bei der Armdreh-Übung.
17.9.2015	Auch beim Abschreiten des Weges von der Zukunft in die Gegenwart, machten die SuS gut mit und ich hatte das Gefühl, dass sie wirklich versuchten, sich das Gefühl und das Bild so abzuspeichern, dass es in der Gegenwart verankert bleibt.
17.9.2015	Ich machte beim Erklären der Bewegung ein persönliches Beispiel. So konnten sie es sich in etwa vorstellen, was ich von ihnen verlangte. Durch das Gefühl, das immer noch vorhanden war, konnten sie sich gut auch mit der Körperhaltung dazu beschäftigen. Bettina, Armonda und Claude probierten einiges an Bewegungen aus, Elisabeth stand einfach nur scheu da und wusste nicht recht, wie sie anfangen sollte. Ich stellte mich zu ihr und zeigte ihr Mal ein paar Bewegungen vor, die sie dann nachmachte. Durch das Einnehmen verschiedener Bewegungen, merkte sie, was auf ihr Gefühl zutrifft und was nicht und sie konnte so ebenfalls eine Bewegung finden. Die Minibewegung zu finden, stellte für alle SuS keine grosse Schwierigkeit dar. Ich zeigte ein paar Beispiele und machte auch Beispiele zu ihren Bewegungen. Sie konnten daraus ihre Version ableiten.
22.9.2015	Flavia hingegen war sehr konzentriert bei der Sache. Sie wollte ihre Etappenziele auf Italienisch aufschreiben und füllte die Etappen in Null komme nichts aus.
22.9.2015	Leider hatten noch nicht alle SuS ein Wichtelgeschenk dabei. Elisabeth schenkte Claude eine Trinkflasche, wo er sein Wasser als Erinnerung an sein Ziel immer dabei haben kann. Claude schenkte Bettina einen blauen Nagellack, damit sie damit ihre Nägel als Erinnerung färben kann. Die anderen versprochen, in der nächsten (und letzten) Lektion ihr Geschenk auch mitzubringen.
24.9.2015	Armonda schenkte Elisabeth ein selbstgebasteltes Mikrophon mit Bonbons drin. Das Mikrophon soll sie daran erinnern, laut zu reden und die Bonbons sollen sie darin stärken. Bettina schenkte Armonda Süßigkeiten.
Subkategorie: Das hat den SuS gut gefallen	
13.8.2015	Das Video von Bendrit Bajra hat den SuS gut gefallen.
13.8.2015	Ebenfalls positiv aufgenommen wurde das Barometer-Spiel zur Selbstwahrnehmung.
18.8.2015	Die SuS haben die Spielregeln gehört und für gut empfunden. Sie haben bisher keine Ergänzungen hinzugefügt.
27.8.2015	Es war richtig, bei den Brainstormings aktiv teilzunehmen. Ich hatte das Gefühl, dass die SuS es schätzten, dass auch ich über ihre Bilder nachdachte.
10.9.2015	Die Geschichte von Özlem sprach die SuS sehr an: Sie hörten sehr aufmerksam zu und gingen auf Fragen ein, die ich ihnen anschliessend stellte. Die Geschichte hat ihnen plastisch gezeigt, wie sie sich selbst immer wieder an ihr Ziel erinnern können. Sie haben verstanden, worum es geht. Die Geschichte von Özlem machte die SuS betroffen. Das Beispiel war in dem Fall gut gewählt, da es ein Thema ansprach, das die SuS auch kennen. Das Thema Selbstliebe ist eine Grundlage für alle weiteren Ziele.
17.9.2015	Bei der Traumreise wurde es schwieriger für einige. Donica und Flavia konnten sich nicht darauf einlassen. Die anderen machten sehr gut mit und erzählten nachher auch lebhaft von ihren „Erlebnissen“ auf der Traumreise. Armonda sah sich in ihrem Film sogar einen Vortrag über Vortragsangst halten! Als schöne Orte wurden Ferienorte oder gar die Skipiste gewählt. Die heutige Lektion war sehr praktisch. Es entsprach dem Lernen der SuS total, etwas mit dem Körper auszuprobieren, anstatt nur darüber nachzudenken und etwas dazu aufzuschreiben.
22.9.2015	Die SuS haben alle eine Sammelbox in Empfang genommen und verstehen, was damit gemeint ist. Sie hatten sich über dieses Geschenk gefreut.
22.9.2015	Das Video des Fitnesstrainers war eine Alternative zu einem Vortrag von mir. Die SuS hörten aufmerksam zu und wurden durch seine Aussage verblüfft: „Das wichtigste ist nicht das Ziele setzen. Das macht mittlerweile jeder. Das wichtigste ist der Schritt davor. Nämlich selbst die Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.“
24.9.2015	Als Abschlussgeschenk schenkte ich allen SuS einen Schlüsselanhänger aus selbstgemachten Glasperlen. Ich überlegte mir dazu für jeden SuS das Sujet speziell und gab beim Schenken meine Gedanken dazu weiter. Die SuS freuten sich sehr über ihr persönliches Geschenk. Beim Verteilen der Geschenke war es ruhig. Alle waren gespannt, was sie bekamen und was ich ihnen dazu zu sagen hatte.
Subkategorie: Damit hatten die SuS Mühe	
13.8.2015	Die Gruppenarbeiten mit dem Spiel „Phil, was nun?“ verliefen grundsätzlich sehr gut. Die meisten SuS fanden es spannend, entscheiden zu können, wie eine Person ihr Leben zu leben hat. Ein paar Probleme ergaben sich in der Gruppenzusammensetzung. Nicht alle Gruppen harmonisierten miteinander. Ich hatte die Gruppen nach Alphabet und Klassen durchnummeriert, damit in jeder Gruppe Jugendliche aus verschiedenen Klassen sind. Dies war eine Empfehlung der Klassenlehrer. In einer Gruppe musste ich jemanden umplatzen, da er sich strikte weigerte mit einem anderen Schüler zusammen zu arbeiten.

13.8.2015	<p>Viele der SuS füllten das Blatt über ihre Träume schnell aus, ohne sich gross die Mühe zu machen, noch ein wenig weiter nachzudenken. Einigen fiel es schwer, sich darauf einzulassen. Besonders die älteren Schüler wussten nicht recht, ob sie jetzt ihre (vielleicht noch kindlichen Wunschträume) nennen oder die realistischen Zielsetzungen für die Zeit nach der Realschule notieren sollen.</p> <p>Dass die älteren SuS Mühe hatten, ihre Träume fürs Leben aufs Blatt zu bringen, interpretiere ich damit, dass sie im Verlaufe ihrer Oberstufenzeit immer mehr realisiert haben, was realistische Zukunftsperspektiven sind und was wahrscheinlich nur schöne Träume bleiben. So verbieten sie sich zu träumen, um sich selbst nicht traurig zu machen über die Umstände.</p>
13.8.2015	Ich habe versucht kurz und knapp das ZRM zu erklären. Aber ich glaube, es war schwierig für die SuS sich das ganze vorzustellen.
18.8.2015	Das Kennenlernspiel hat einiges mehr Zeit gebraucht als gedacht, da die SuS Mühe hatten, bei der Sache zu bleiben. Viel Zeit ging verloren, da ich immer wieder für Ruhe sorgen musste.
18.8.2015	Ein SuS beschwerte sich am Ende der Stunde, dass er Hausaufgaben zu leisten hätte, obwohl ich es im Einführungsmorgen gesagt hatte.
20.8.2015	Wir konnten den Begriff der somatischen Marker besprechen und einige der SuS konnten sogar erklären, was das Bild in ihnen ausgelöst hat. Noch etwas Mühe hatten sie bei der Darstellung am Körper. Wo genau sich welches Gefühl äussert, war ihnen noch etwas fremd und sie konnten es noch nicht richtig beschreiben.
25.8.2015	Kein einziges der Ziele wurde heute erreicht. Die Zeit reichte dazu nicht, da viel Zeit verloren ging durch das Beheben von Störungen. Ebenfalls hinderlich war, dass mehr als die Hälfte ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatte.
27.8.2015	Durch den Kurzvortrag hatten die SuS Mal theoretisch gehört, wie sie ihr Ziel formulieren könnten. Doch das ganze löste in ihnen noch viele Fragezeichen aus. Dies erkannte ich durch ihre Rückfragen. Auch war vielen noch unklar, wie sie ihr Ziel und das Bild kombinieren könnten oder was das eine mit dem anderen zu tun hat.
27.8.2015	Da wieder Mal die Zeit davon lief, zeigte mir, dass gerade für diese Zielformulierungen mehr Zeit eingeplant werden muss. Aber auch, dass es Einzelgespräche braucht, um eine Zielformulierung zu erarbeiten. Die SuS sind überfordert, dies selbst zu tun. Vielleicht könnten sie es bei einem zweiten Ziel selbst schaffen.
10.9.2015	Ich merkte, dass es nicht allen ganz einfach fiel, passende Erinnerungshilfen zu finden.
10.9.2015	Praktisch niemand hat das Blatt als HA ausgefüllt. Beim Kugellager wussten darum einige nicht so richtig, was sie sagen wollten. Überhaupt fielen die Antworten darauf recht karg aus. Auf die Frage, wie fühlst du dich, wenn du dein Ziel erreicht hast, erfolgt bloss ein: gut.
15.9.2015	Die meisten der SuS haben ein paar Erinnerungshilfen überlegt und auch installiert. Im Schulzimmer haben bisher nur wenige SuS etwas.
15.9.2015	Das Finden von eigenen Stärken fanden einige wiederum wieder schwieriger. Es kam oft die Aussage, dass sie nicht alles ausfüllen könnten. Sie wussten nicht mehr, was schreiben.
17.9.2015	Bei der Traumreise wurde es schwieriger für einige. Donica und Flavia konnten sich nicht darauf einlassen. Die anderen machten sehr gut mit und erzählten nachher auch lebhaft von ihren „Erlebnissen“ auf der Traumreise. Armonda sah sich in ihrem Film sogar einen Vortrag über Vortragsangst halten! Als schöne Orte wurden Ferienorte oder gar die Skipiste gewählt.
22.9.2015	Sie haben auch einen Stufenplan für ihre Ziele erstellt. Einige brauchten noch etwas Hilfe beim Ausfüllen. Elisabeth blieb recht lange vor dem leeren Blatt sitzen, bis ich sie mit meiner Hilfe unterstützte. Auch was sie schon unternommen hatte, wusste sie nicht auszufüllen.
24.9.2015	Flavia und Donica erklärten, sie hätten sich am Tag vorher bereits beschenkt. Ich akzeptierte dies, glaubte ihnen jedoch nicht.
Subkategorie: Verbesserungsvorschläge	
13.8.2015	Die Zeit war zu grosszügig bemessen. Die Gruppen waren früher fertig als erwartet. Hier würden 30 statt 40 Minuten ausreichen. Auch beim Ausfüllen des Blattes mit den persönlichen Fragen reichten 10 Minuten für den ersten Teil und 5-10 Minuten für den zweiten Teil. Etwas mehr Zeit einberechnen müsste ich für den Teil am Schluss, wo ich nochmals erkläre, was das ZRM genau ist.
13.8.2015	Da ich die SuS noch nicht kannte, was es schwierig für mich, Gruppen zu bilden. Ich würde bei einer weiteren Durchführung die Gruppenfindung den SuS überlassen.
13.8.2015	Da ich die SuS noch nicht kannte, was es schwierig für mich, Gruppen zu bilden. Ich würde bei einer weiteren Durchführung die Gruppenfindung den SuS überlassen.
13.8.2015	Damit die SuS sich den Kurs besser vorstellen könnten, bräuchte es mehr Veranschaulichungsmaterial und Beispiele. Am liebsten wäre mir ein kurzes Video gewesen. Doch leider war das im Internet vorhandene Video mit den Beispielen für Erwachsene für Jugendliche nicht geeignet. Es wäre ein gutes Projekt, ein solches Video zu produzieren.
18.8.2015	Der Kurs wird in einem Schulzimmer und nicht in einem Gruppenraum stattfinden.
18.8.2015	Ich werde die SuS am Anfang der nächsten Lektion nochmals ermahnen und an die Regeln erinnern. Ev. muss das Strichsystem der Realklassen auch für den ZRM-Kurs angewendet werden.
18.8.2015	Ich werde mit den SuS, welche den Unterricht stören, Einzelgespräche führen.
18.8.2015	Ich muss mehr Zeit für Störungen einberechnen.
20.8.2015	Es muss möglichst bald konkret werden mit den Zielen, damit die SuS dran bleiben.
20.8.2015	Es müssen noch mehr Übungen zu den Körpergefühlen bei somatischen Markern durchgeführt werden.
27.8.2015	Es ist wichtig, noch mehr Beispiele für Zielformulierungen zu nennen und sie das üben zu lassen, bevor sie ihre eigenen Zielformulierungen schreiben müssen.
27.8.2015	Coachinggespräche mit allen einzeln, um ihr Motto-Ziel zu schreiben.
15.9.2015	Erinnerungshilfen suchen ist nicht ganz einfach. Die SuS brauchen wohl noch mehr Anregungen dazu.
24.9.2015	Die Buddy-Aufgabe und den Elchtest müssten etwas spielerischer und handelnder dargeboten werden.
Subkategorie: Noch unklares	
8.9.2015	Ich habe den SuS ein Beispiel gegeben, wie sie ihr Ziel weniger präzise formulieren könnten, falls sie es nicht vor der ganzen Gruppe sagen können. Ob sie es verstanden haben, war mir nicht ganz klar. Aber es wollte nachher niemand sein Ziel für die Gruppe allgemeiner formuliert haben.

	Dass alle SuS ihre Ziele ohne Anpassung den anderen gesagt hatten, interpretiere ich so, dass sie einerseits bereits ein Ziel ausgewählt hatten, das sie in der Gruppe mitteilen können. Andererseits fanden sie es wohl auch zu mühsam, noch eine andere Formulierung zu suchen. Ich bin deshalb nicht sicher, ob ich noch klarer hätte erklären müsse, wie eine Anpassung des Zieles hätte vorgenommen werden können.
--	---

Ziel 9: Identifikation mit Inhalt	
Subkategorie: Einsatz von Social Media	
18.8.2015	Ziemlich einig waren sich die SuS, dass sie via WhatsApp kommunizieren möchten. Es haben anscheinend auch alle ein Smartphone, das dafür notwendig ist. Donica war sich jedoch noch nicht sicher, ob sie ihre Nummer für alle geben möchte. Ich habe Ihnen den Auftrag gegeben, sich nochmals Gedanken dazu zu machen.
20.8.2015	Dass Flavia selbstständig ein Profilbild für den Gruppenchat kreiert hatte, freute mich sehr.
24.8.2015	Armonda meldete sich bei mir (nicht via Gruppe) und fragte mich, ob sie am Ende des Kurses einen Vortrag halten müsse, da ihr Ziel sei, die Angst vor Vorträgen zu verlieren. Dass sie mir geschrieben hatte, freute mich sehr, da es mir bestätigt, dass sie Vertrauen zu mir hat.
26.8.2015	Bettina schickt mir ein Foto von einem Bild (nicht via Gruppe) und fragt, ob sie das verwenden kann. Jan schickt mir eine Nachricht, dass er sein Ziel unbedingt mit mir anschauen möchte, da sonst die Weiterarbeit im Kurs nichts mehr bringe. Er scheint frustriert zu sein. Ich beruhige ihn mit der Mitteilung, dass am Freitag Einzelgespräche stattfinden werden. Es freute mich sehr, dass die Jugendlichen Kontakt mit mir aufnahmen und ihre Fragen zum Kurs bzw. zu ihrem Ziel stellten.
1.9.2015	Flavia meldet sich mit einem kurzen Video von ihrer Klasse und der Mitteilung, dass sie am wandern seien.
8.9.2015	Jan ist aus der Gruppe ausgestiegen, will aber in Einzel-Coachinggesprächen mit mir am Thema weiterarbeiten. Wir klärten das am Anfang der Lektion, nachdem mir Jan am Vorabend via WhatsApp bereits seine Probleme geschildert hatte.
11.9.2015	Jan verlässt von sich aus den Gruppenchat. Bettina fragt nach, weshalb Jan raus ist.
15.9.2015	Versenden des Wandtafelbildes mit Ideen für Erinnerungshilfen. Bettina und Flavia bedanken sich.
17.9.2015	Anfrage von Claude, dass jeder sein Ziel im Chat schreiben soll, damit alle wissen, zu welchem Thema sie wichteln sollen. Erinnerung meinerseits, um was es beim Wichteln genau geht.
21.9.2015	Erinnerung an die Bewegungen. Bettina und Armonda antworten mit Ja. Flavia beklagt sich, dass sie nicht weiss, um was es geht. Ich schreibe Flavia, dass ich es ihr gerne erklären werde, wenn sie sich Mal Zeit nimmt dafür nach der Schule. Flavia nimmt eine Sprachnachricht auf und sagt auf freche Art und Weise, dass sie dafür keine Zeit hätte. Ich erkläre ihr, dass es ihre Entscheidung sei. Nochmals eine Sprachnachricht von Flavia. Sie beklagt sich. Armonda und Bettina verteidigen mich. Flavia wird wütend. Die drei Mädchen streiten miteinander. Irgendwann schaltet sich Donica ein. Sie erinnert die anderen, dass eine Lp im Chat ist. Ich schreibe, dass alle lieb miteinander sein sollen. Nur Flavia meldet sich noch mit: Jajo.
24.9.2015	Flavia schreibt, dass sie etwas tolles gekauft habe: eine CD zum Thema Prüfungsangst loswerden. Bettina findet es cool.

Verbesserung der sozialen Kontakte	
Subkategorie: Kontakte unter den Teilnehmenden	
27.8.2015	Claude kann endlich zum Gruppenchat hinzugefügt werden. Er hatte mir eine falsche Nummer angegeben. Jetzt habe ich endlich die richtige gefunden. Einige heissen ihn willkommen.
27.8.2015	Entfernen von Henry aus der Gruppe, da er mit dem Kurs aufgehört hatte. Ein paar erschrockene Reaktionen der anderen SuS.
10.9.2015	Aber die SuS hatten keine Probleme in Zweiergruppen so miteinander zu sprechen. Ich beobachtete keine Zweiergruppe, die sich nur anschwiegen.
11.9.2015	Jan verlässt von sich aus den Gruppenchat. Bettina fragt nach, weshalb Jan raus ist.
21.9.2015	Erinnerung an die Bewegungen. Bettina und Armonda antworten mit Ja. Flavia beklagt sich, dass sie nicht weiss, um was es geht. Ich schreibe Flavia, dass ich es ihr gerne erklären werde, wenn sie sich Mal Zeit nimmt dafür nach der Schule. Flavia nimmt eine Sprachnachricht auf und sagt auf freche Art und Weise, dass sie dafür keine Zeit hätte. Ich erkläre ihr, dass es ihre Entscheidung sei. Nochmals eine Sprachnachricht von Flavia. Sie beklagt sich. Armonda und Bettina verteidigen mich. Flavia wird wütend. Die drei Mädchen streiten miteinander. Irgendwann schaltet sich Donica ein. Sie erinnert die anderen, dass eine Lp im Chat ist. Ich schreibe, dass alle lieb miteinander sein sollen. Nur Flavia meldet sich noch mit: Jajo.
22.9.2015	Ich habe allgemein das Gefühl, dass die SuS sich in den letzten Wochen besser kennen gelernt und sich aufeinander eingelassen haben. Das Wichteln beweist, dass sie einander schätzen und sich wirklich unterstützen wollen beim Erreichen der Ziele. Sie haben sich sehr viele Gedanken machen müssen, um etwas passendes für die andere Person zu finden.
Subkategorie: Mein Kontakt zu den SuS	
13.8.2015	Etwa einen Viertel der SuS habe ich bereits gekannt, den Rest musste ich erst etwas kennen lernen.
13.8.2015	Ich merkte, dass ich den Rückhalt der SuS hatte, die mich schon kannten (1.Klässler)
28.8.2015	Ich habe für alle diese Gespräche 4 Lektionen gebraucht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit den Cochinggesprächen. Die SuS waren aktiv dabei (ausser Henry und Ivan) und zeigten Einsatz beim Finden ihres Motto-Ziels. Auch spürte ich, dass sie die Aufmerksamkeit genossen. Es ging diesmal nur um sie und ihr Anliegen. Ich lernte die SuS dadurch auch besser kennen. Alle gingen mit einem Lächeln aus dem Gespräch raus. Auch ich.

1.9.2015	Flavia meldet sich mit einem kurzen Video von ihrer Klasse und der Mitteilung, dass sie am wandern seien.
25.9.2015	Flavia schreibt, dass sie etwas tolles gekauft habe: eine CD zum Thema Prüfungsangst loswerden. Bettina findet es cool.
26.9.2015	Claude meldet sich, dass er jetzt dann einkaufen gehe. Ich wünsche ihm viel Spass.
17.10.2015	Anfrage ob die die SuS mich für mein Ziel (Fertigstellung der Masterarbeit) ermutigen können. Bettina und Flavia schreiben etwas Ermutigendes für mich.
21.10.2015	Versenden eines lustigen Spruchs sowie einer Ermutigung. Danksagung an Bettina und Flavia für die Motivation, weil ich am schreiben der Masterarbeit bin. Bettina freut sich. Flavia ermutigt mich weiter
Subkategorie: Interesse an den Entwicklungen der anderen	
8.9.2015	Dadurch dass sich alle etwas überwinden mussten, ihre Zielformulierung den anderen zu präsentieren und aus Interesse an den anderen Zielen, hörten alle einander aufmerksam zu. Niemand grinste oder machte einen Spruch. Da war ich sehr froh darüber. Ich hatte das Gefühl, dass sie zum Teil voneinander erstaunt waren über die Ziele und merkten, dass ihre Ziele gar nicht alle so weit voneinander entfernt waren.

4. Transkription der Leitfadeninterviews

mit den Teilnehmenden des Kurses vom 25.9.2015 sowie deren Zusammenfassungen

Interviewerin: Susanne Münch

Die Interviews wurden nach den Regeln von Kuckartz ohne Transkriptionssoftware transkribiert (vgl. Kuckartz, 2012, S.136-137). Dabei wurden die Interviews von Mundart ins Hochdeutsche übersetzt.

Bettina, w, 13 Jahre alt (9min50s)

I: Du hast mir gestern einen Fragebogen ausgefüllt zum Kurs. Du hattest das Thema Prüfungsangst bearbeitet und auf dem Fragebogen beim Thermometer zwei Punkte eingetragen: einen als Startpunkt beim Anfang des Kurses und einen beim Ende des Kurses. Es ist so ein grosser Fortschritt ersichtlich. Kannst du mir erklären, wie du merkst, dass du so grosse Fortschritte erzielt hast?

B: Also, früher habe ich immer als ich eine Prüfungen hatte, war ich immer so mega zappelig und am zittern. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich eine schlechte Note habe. Und ich hatte nie gewusst, also ich hatte nachher immer alles vergessen im Kopf und so. Und dann ist immer eine schlechte Note rausgekommen. Und ich habe gemerkt, dass es sich verbessert hat, weil erstens bessere Noten herausgekommen sind und ähm zweitens, weil ich nicht mehr so aufgeregt war. Weil ich habe es einfach chillig genommen und gedacht okey, wenn eine schlechte Note rauskommt, dann kommt es halt. Ich kann es dann ja immer noch verbessern. Und (..) ja (...)

I: Hmm, super. Und bei der Prüfung heute Morgen hast du auch gemerkt, dass du ruhig warst?

B: ja, am Anfang habe ich zuerst ein wenig (.) habe ich zuerst ein wenig gedacht: Okey, ich denke daran, was ich gestern nochmals alles durchgelernt hatte und so. Und dann ist es eigentlich gut gelaufen.

I: Hast du heute Morgen nun etwas spezielles gemacht von den Sachen, die wir im Kurs gelernt haben?

B: Ich bin Wasser trinken gegangen und habe meine kleine Bewegung gemacht.

I: Okey. Ähm (.) Du hast bei der Umfrage geschrieben, dass du dein Ziel nicht aufgegeben hast als Massnahme um dein Ziel zu erreichen und dass du dich konzentriert hast. Kannst du das noch etwas genauer erklären? Wie ist das genau zu verstehen?

B: Also, auf mein Ziel konzentriert, nur auf das Ziel konzentriert, dass ich einfach dran bleibe und so und dass ich nicht einfach jeden Moment aufgebe.

I: Du hast also gedacht, dass das dein Ziel ist und alles andere etwas nebensächlich ist?

B: (zustimmender Laut)

I: Ist es dir einfach gefallen oder war es schon noch eine Herausforderung?

B: Es war schon etwas anders (..) also (..)

I: Wie anders meinst du?

B: Ähm, ich habe einfach ein wenig (..) ja ich weiss, es war einfach ein wenig spezieller halt, weil ich einfach dran geblieben bin und so. Und früher hätte ich schon lange aufgegeben. Ich hätte gesagt ((schnauft)) wenn eine schlechte raus, also eine schlechte Note gekommen wäre, hätte ich gesagt, es bringt sowieso nichts mehr. Aber (..) ich habe jetzt auch eine schlechte Note gehabt das letzte Mal. Ich habe einfach gedacht: ok, ich kann die Prüfung wiederholen. Und beim zweiten Mal mache ich sie dann besser.

I: Was denkst du, was war denn der Unterschied, weshalb du jetzt dran geblieben bist?

B: (...) Ich weiss nicht, vielleicht (..) ist es mir jetzt viel wichtiger als früher.

I: Also ist es dir bewusst worden, dass es etwas ist, wo du dran bleiben musst?

B: Ja

I: Du hast hier noch geschrieben, dass du jeden Tag von deiner allerbesten Kollegin an dein Ziel erinnert worden bist. Hast du jemanden in der Schule oder ausserhalb?

B: Nein ausserhalb. Also ähm, immer wenn ich, also es ist meine allerbeste Kollegin Karin. Sie wohnt eben in Wettingen und (..) ähm sie ist auch in der Real. Und wir haben es so gemacht, bei ihr läuft es im Moment auch nicht so gut mit den Noten, haben wir es so gemacht, ähm ich unterstütze sie und sie unterstützt mich. Und immer jeden Mittag, wenn ich nach Hause komme, nachher schreiben wir uns. Jeden Tag schreiben wir uns. Und nachher schreibt sie mir einfach immer so, ob es gut gegangen ist, ob es besser geworden ist, ob ich eine Prüfung gehabt habe, wie ich mich gefühlt habe und so. Und ich frage sie halt dasselbe.

I: Und das hilft dir, dich an dein Ziel zu erinnern?

B: (zustimmender Laut) Ja, weil dann denke ich immer daran, ja okay ich bin. Also es hilft mir, es helfen mir noch andere Leute dazu und (..) ja (...)

I: Schön. (..) Ist sie auch an einem Ziel dran? Hast du ihr erzählt, wie du an deinem Ziel arbeitest?

B: Ich habe ihr nur erzählt, dass ich ähm, immer wenn ich eine Prüfung habe, das ich dann, ich weiss alles. Vor der Prüfung weiss ich alles auswendig und wenn die Prüfung einmal vor mir, weiss ich nichts mehr. Und (..) sie hat einerseits fast das gleiche Problem und deswegen unterstützen wir uns gleich.

I: Dann hast du ihr von den Strategien aus dem Kurs erzählt?

B: Ja ((nickt))

I: Du bist bei der Zielerreichung nach eigener Einschätzung etwas bei 90 Prozent und hast hingeschrieben, dass du weiter machen willst mit deinem Ziel.

B: 100

I: Hundert Prozent ist dein Ziel?

B: ((nickt))

I: Was hat dir der Kurs sonst noch gebracht? Du hattest geschrieben: Hilfe, Mut, Spass. Kannst du mir noch etwas genauer erklären, was du damit gemeint hast?

B: Also ich habe (..), also der Kurs hat mir ein wenig also ein wenig also es hat mir geholfen an meinem also noch näher an mein Ziel zu kommen und (..) dazu hatte ich noch Spass daran, es zu machen. Ich habe nicht gedacht, komm jetzt scheisst es mich an das zu machen, sondern ich hatte Spass und (..) ja (..).

I: Und Mut hat es dir gegeben?

B: ja

Wenn ich es ganz alleine hätte machen müssen, hätte ich es nicht geschafft.

I: Hat der Gruppenchat im WhatsApp auch noch etwas dazu beigetragen, dass du dran geblieben bist?

B: Ja, wegen den Sprüchen und so, die sie uns geschickt haben. Die haben mich ermutigt. Weil ein paar treffen es schon auf einen zu.

I: Also wenn ich jetzt wieder so einen Kurs durchführe, würdest du mir anraten, unbedingt wieder so einen Gruppenchat zu machen?

B: Ja, weil es ist gut.

I: Und unseren aktuellen Gruppenchat sollen wir weiter behalten?

B: Ja, wir könnten ihn ja beibehalten, dann könnten wir immer noch (..) dann könnten Sie uns immer noch zum sagen weiter ermut-ermutigen. Ja und ähm, ja manchmal können wir uns ja trotzdem noch etwas treffen und so. Wahrscheinlich hat es auch ein paar, die es wahrscheinlich nicht wollen. Aber (...)

I: Du hast geschrieben, dass du den Kurs weiterempfehlen würdest. Ähm, was hat dir besonders gefallen am Kurs?

B: Ähm, dass wir ähm immer etwas anders gemacht haben. Und dass es (..) eigentlich geholfen hat und (...) ja

I: Gibt es einen Inhalt, den du nicht so schnell vergessen wirst?

B: Ähm ja, dort wo wir das mit dem Zukunftsstrahl. Einfach der Strahl, wo wir in die Zukunft gegangen sind, wo ich mich dann wieder, also wo ich mich im Traum gesehen habe und so. Und ja und dann als wir es in die Gegenwart genommen haben.

I: Und gab es auch Momente im Kurs, in denen du gedacht hast, dass etwas vergebens war oder mit dem du Mühe hattest?

B: ((Kopfschütteln))

Nein, es war alles gut.

Fallzusammenfassung Interview mit Bettina: Die durchwegs positiv eingestellte

- Hat es geschafft, weniger nervös zu sein bei Prüfungen.
- Sieht den Erfolg auch bei den Noten.
- Hat bei der Prüfung, welche am Morgen des Interviewtermins feststand, vorher Wasser getrunken, ihre kleine Bewegung gemacht und sich ins Gedächtnis gerufen, dass sie es kann.
- Ist stolz auf sich, dass sie das Ziel so lange verfolgt und nicht aufgegeben hat.
- So lange an einem Ziel dran zu bleiben, war etwas neues für sie.
- Hat eine beste Freundin ausserhalb der Schule, mit der sie sich täglich gegenseitig für ihre Ziele motiviert.
- Will an ihrem Ziel dran bleiben bis sie komplett zufrieden ist mit dem Erfolg.
- Der Kurs hat ihr Mut gemacht, aber auch Spass bereitet.
- Die Sprüche via WhatsApp fand sie ermutigend und hilfreich und würde deshalb gerne weiterhin solche Sprüche erhalten.
- Weitere Treffen mit der Kursgruppe würde sie begrüßen.
- Die Kurssequenz mit dem Zeitstrahl und der Traumreise in die Zukunft haben ihr am besten gefallen.

Armonda, w, 12 Jahre (11min38s)

I: Du hast mir gestern einen Fragebogen ausgefüllt zum Kurs. Du hattest das Thema Vortragsangst bearbeitet und auf dem Fragebogen beim Thermometer zwei Punkte eingetragen: einen als Startpunkt beim Anfang des Kurses und einen beim Ende des Kurses. Es ist so ein grosser Fortschritt ersichtlich. Hast du in der Zwischenzeit in der Schule einen Vortrag halten können?

A: Also nein, einen Vortrag hatte ich nicht, aber äh ich habe in viel mehr also ich habe in grösseren Gruppen immer mitgeredet. Weil das hatte ich mich ja früher nicht so oft getraut. Und ich habe in Mathe habe ich mich auch nie getraut, etwas zu sagen. Und jetzt bin ich eigentlich immer die Aktivste und (..) ja.

I: Also ist das für dich wie eine Vorstufe für den Vortrag?

A: Ja

I: Du hast geschrieben, dass du dir Erinnerungen gemacht hast, um dein Ziel zu erreichen. Kannst du das noch etwas genauer erklären?

A: Also zum Beispiel in meinem Zimmer habe ich immer so Erinnerungen aufgestellt, und immer wo ich das gesehen habe, und ich habe mich auch mit einem Lied wecken lassen, und immer wo ich das gesehen habe, habe ich mich immer daran erinnert. Und ich habe meine Bewegungen gemacht und so ist es halt bisschen immer.

I: Und das machst du jetzt immer noch?

A: Ähm, eben die Bewegungen mache ich immer noch, beide. Dann ziehe ich immer etwas auffälliges an. Und ich lasse mich von dem Lied wecken. Und ja...schaue meine Sachen an. Ich denke sicher 5 Mal am Tag daran.

I: Sehr gut. Ähm (..) Du hast hier geschrieben, dass du mit deinen Fortschritten noch nicht ganz zufrieden bist. Also du hast angegeben, dass du jetzt etwa bei 60 Prozent bist. Was wäre dein Ziel?

A: Also, mein Ziel wäre schon gewesen, dass ich vielleicht so einen kleinen Vortrag hätte halten können. Das hat mir eben ein bisschen gefehlt. Dass auch die anderen zum Beispiel nichts über ähm (..) also sie haben schon etwas gesagt, aber jetzt nicht so richtig, weisst du. Dass man es vielleicht auch so etwas deutlicher machen kann. So wie ein Vortrag zu jedem Thema also zu jedem Ziel.

I: Dass die anderen noch mehr über ihr Ziel sprechen?

A: ja

I: Und du wolltest auch noch einen Vortrag halten um zu zeigen, dass du jetzt keine Angst mehr hast vor Vorträgen?

A: Ja, also ich hätte es versucht. Ich weiss ja nicht, ob das gehen würde.

I: War es in dem Fall so für dich wie noch nicht ganz fertig?

A: Ja, weil ich habe eben selber dann noch vielleicht ähm ähm Kritik von denen bekommen. Und dann habe ich mit dem eben noch ein wenig weiterarbeiten können.

I: Wie meinst du das mit der Kritik genau?

A: Also zum Beispiel also gute sagen aber auch schlechte. Zum Beispiel: Du hast nicht richtig, du hast gezittert oder so. einfach, dass ich das vielleicht ähm (..) weg- verschwinden lassen kann.

I: Du hast geschrieben, dass du dein Ziel weiterverfolgen möchtest.

A: Ja, also ich will einfach weiter machen.

I: Bis wann willst du das machen?

A: Ja, einfach bis ich dann mal einen also (..) anständigen Vortrag habe (lacht)

I: Du hast geschrieben, dass der Kurs dir Menschenkenntnisse gebracht hat. Kannst du das noch etwas erklären?

A: Also, Menschenkenntnisse (..) also so dass ich jetzt mit denen ich bisher fast nichts zu tun hatte, ich habe vorher einfach viel mit Flavia und Donica gemacht. Also dass ich zum Beispiel Claude oder ähm Georg, aber der ist ja am Anfang schon weggegangen, und ähh Henry und ähh Ivan. Also mit denen habe ich einfach eben dort etwas mehr zu tun gehabt als sonst einfach.

I: Also hat es den Kontakt zu diesen Leuten verbessert?

A: Genau, ja.

I: Wie macht sich dieser bessere Kontakt mit ihnen bemerkbar?

A: Also der, also Henry und Ivan waren am Anfang immer so mega leise, aber ich kann jetzt trotzdem mit ihnen reden. Und mit Claude mache ich dann immer so ein kleines Spässchen und ja wir haben es eigentlich noch lustig miteinander.

I: Hat dir der Gruppenchat im WhatsApp etwas gebracht?

A: Also die Sprüche, die habe ich dann immer selber als Status gehabt und das hat mich dann auch nochmals daran erinnert.

I: Also wäre der ganze Kurs ohne Gruppenchat schlechter gewesen?

A: Also, es wäre einfach etwas langweiliger gewesen. Weil dann hätte man die coolen Sprüche nicht gehabt. Und (..) ja also ich brauche schon etwas Handykontakt, dass ich da die Ziele erreiche. Weil die Sprüche waren mega cool.

I: Und auch die Möglichkeit, dass du mir so schreiben konntest, hat es auch vereinfacht? Sonst hättest du zu mir ins Büro kommen müssen. Das wäre wohl etwas schwieriger gewesen.

A: Ja, eben.

I: Du hast geschrieben, dass du nicht weisst, ob du den Kurs weiter empfehlen würdest, weil er manchmal langweilig war. Kannst du da noch was dazu sagen?

A: Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht so toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.

I: Welche Blätter meinst du?

A: Ja, die jetzt zum Beispiel ähm (..) die wo wir immer haben müssen das Ziel reinschreiben. Das hat schon, es ist schon gut gewesen zum Erinnern, aber irgendwie keine Ahnung, ist es etwas langweilig gewesen. Und (..) ja, ich habe lieber gemacht, dass wir unten gehen etwas gemeinsam zu machen anstatt sitzen und etwas abschreiben. Weil das hat mich zu fest an die Schule erinnert.

I: Was meinst du, wenn du es dir nicht aufgeschrieben hättest, hättest du dich gleich gut erinnert?

A: Also, ich weiss nicht, vielleicht nicht so sehr. Aber (..) keine Ahnung (..) Nein, ich glaube, ich hätte nicht so fest erinnert wie jetzt. Es ist schon gut gewesen, dass ich es aufgeschrieben habe, aber es war halt eben etwas langweilig.

I: Was wirst du vom Kurs mitnehmen? Was wird dir bleiben?

A: Dass wenn man ein Ziel hat und es nicht gleich beim ersten Mal schafft, dann einfach soll weiter machen, nicht gerade aufgeben, weil es ist immer Mal ein schlechter Tag. Und eben dass man sehr verantwortungsvoll mit seinem Ziel umgehen soll. Und ja (..), dass man versucht eine Vertrauensperson zu finden und wenn etwas mal schlecht gegangen ist, dass man vielleicht das erzählen kann und sie dir dann Tipps gibt oder so.

I: Gibt es etwas, das wir gemacht haben im Kurs, das dir besonders gut gefallen hat?

A: Ähm, das mit den Bildern suchen. Dann das, das ich mich so gesehen habe, wie ich Vortrag mache, also das Bild da, also das Video. Und (...) ja (...) Also immer das Praktische hat mich immer so besonders gut gefallen.

I: Hast du noch etwas zum Kurs sagen wollen, das du noch nicht sagen konntest?

A: Eigentlich nicht, aber ich habe Ihnen noch danken wollen, dass Sie sich bereit erklärt haben, das mit uns zu machen.

Fallzusammenfassung Interview mit Armonda: Die Praktikerin

- Hat zwar in der Zwischenzeit noch keinen Vortrag halten können, um zu sehen, ob sich ihre Vortragsangst verbessert hat.
- Sieht jedoch beim Melden und Mitmachen im Unterricht Erfolge. Sie getraut sich jetzt viel mehr, mündlich mitzumachen.
- Denkt mindestens fünf Mal pro Tag an ihr Ziel.
- Hat verschiedene Erinnerungshilfen eingebaut: Musik, Gegenstände, auffällige Kleidung, Bewegung.
- Hätte zum Ende des Kurses gerne einen kleinen Vortrag gehalten, um den Erfolg zu prüfen und um Rückmeldungen von den anderen zu erhalten.
- Will an ihrem Ziel dran bleiben bis sie einen anständigen Vortrag halten kann.
- Durch den Kurs hat sie die Mitlernenden besser kennen gelernt und der Kontakt zu ihnen hat sich verbessert.
- Die Sprüche via WhatsApp waren für sie eine Orientierungshilfe.
- Alle praktischen Übungen im Kurs haben ihr sehr gefallen.
- Alle schriftlichen Arbeiten im Kurs fand sie eher mühsam und haben sie zu sehr an Schule erinnert.
- Wenn der Kurs noch praktischer wäre, würde sie ihn ohne zu zögern weiter empfehlen.
- Sie nimmt vom Kurs mit, dass es sich lohnt an einem Ziel längere Zeit dran zu bleiben, Eigenverantwortung dafür zu übernehmen und sich Unterstützung Seitens einer anderen Person zu holen.
- Die Kurssequenz mit dem Bild aussuchen und die Traumreise in die Zukunft haben ihr am besten gefallen.

Claude, m, 14 Jahre (16min54s)

I: Du hattest das Ziel, dass du keine Prüfungsangst mehr hast. Und du hast beim Thermometer eingetragen, dass du bei 15 Prozent gestartet bist (ja) und jetzt bist du bei 95 Prozent. (ja) Kannst du erzählen, wie es für dich früher war, wenn du eine Prüfung hattest und wie es jetzt ist?

C: Also, am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich das lösen könnte. Und dann halt durch das zusammen reden, ist es halt so gekommen, dass man mehr Ideen hat, wie man es machen kann. Und so ist es dann besser gekommen.

I: Was machst du denn jetzt konkret, dass es besser geht?

C: Ich nehme einfach etwas zu trinken mit und dann bevor die Prüfung beginnt, trinke ich zwei drei Schlücke und dann ist auch das Hirn ein wenig mehr in Schwung. Und dann läuft es eigentlich besser, also ja.

I: Machst du jetzt vor allem das mit dem Trinken oder hast du noch anderes, das dich daran erinnert?

C: Nein, vor allem das mit dem Trinken.

I: Und das mit dem Trinken hat dich tatsächlich auch beruhigt, dass du weniger Angst hast?

C: Ja. (...) Und dann ja arbeitet der Körper zwar etwas mehr, aber ich kann eher runter fahren, also.

I: Wie war es denn vorher? Kannst du die Situation beschreiben, wie du dich vorher gefühlt hattest bei Prüfungen?

C: Einfach stark aufgeregt. Und nachher als man gelernt hatte, hat man eigentlich noch sehr viel gewusst. Und kaum hat man die Prüfung vor sich, denkt man wieder: Scheisse, wie ist das gegangen? Und jetzt kann ich etwas trinken und dann bleibt es halt eher im Kopf drin. Ja.

I: Das beruhigt dich?

C: Ja

I: Du hast bei der Frage, was du gemacht hast um dein Ziel zu erreichen, aufgeschrieben: „Daran habe ich gearbeitet.“ Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie du das meinst. Was hast du gearbeitet?

C: Ach so, einfach, also mein Mami hat mir auch ab und zu ein paar Aufgaben aufgeschrieben, dann habe ich zuerst etwas getrunken und dann bin ich vor diese Aufgaben gesessen und habe sie angefangen zu lösen. Und so habe ich dann gemerkt, dass mein Ziel näher kommt, also.

I: Also hast du diese Strategie vom Trinken auch schon beim Lernen angewendet?

C: Ja

C: Und so habe ich halt auch eher gewusst, dass mein Ziel nicht stehen bleibt und es wird wie nicht möglich, sag ich Mal. Ja, das ist eigentlich so (...). Es hat einen Fortschritt gegeben. ((lacht))

I: Du hast hier geschrieben, dass du alle paar Tage an dein Ziel erinnert wurdest. Wann war das?

C: Ja, am Morgen wenn ich aufgestanden bin. Also zum Beispiel habe ich zuhause auf dem Pult eine Trinkflasche hingestellt. Und dann in der Küche habe ich wie an den Wasserhahn gedacht und auch wenn ich auf dem WC war, habe ich auch einen Wasserhahn gesehen. Dann ist es mir wieder so ja in den Kopf hinein gekommen.

I: Das ist in dem Fall nicht jeden Morgen so passiert, sondern immer wieder Mal?

C: Ja. (..) Ja, manchmal sieht man es einfach so und es macht so „Bling“ und ja (..). ((lacht)) Denn eigentlich ist es einfach ein Wasserhahn und fertig. Aber für mich hat es etwas bedeutet, also ja Denn wenn ich einfach so einen Wasserhahn sehen, dann okay, da kommt Wasser raus und fertig, oder. Aber man sein Ziel halt hat, dann denkt man auch eher daran.

I: Und dann hast du den Wasserhahn kombiniert mit deinem Ziel.

C: Ja

I: Du hast geschrieben, dass du zufrieden bist mit deinen Fortschritten. Du willst aber noch weiter machen. Du bist nach eigenen Angaben auf 95 Prozent. Willst du denn, dass es auf 100 Prozent raufgeht?

C: Ja, wenn es geht schon, ja. ((lacht))

I: Was denkst du, was passieren würde, wenn du jetzt aufhören würdest mit dem Wasser trinken?

C: Ja, habe eigentlich das Gefühl, dann denke ich wie nicht mehr an mein Ziel. Und wenn man aufhört, also wie beim Lernen, dann vergisst man es auch schnell. Also bei mir ist das sicher so. Wenn ich immer ein wenig dran bleibe, dann kommt es gut, also.

I: Zur Frage, was dir der Kurs sonst noch gebracht hat, hast du geschrieben, dass du viel gelernt hast. Was hast du denn gelernt?

C: Ich habe mich einfach selber besser kennen gelernt, wie ich mir selber helfen kann. Und auch da, wo Sie den Strich gemacht haben mit der Zukunft und Jetzt, das hat mir auch gut gefallen. Also, es hat mir auch noch etwas gebracht. Weil zuerst hat man gedacht, als sie es so erzählt haben: Was ist jetzt das wieder für einen Seich. Aber schlussendlich wenn man dran ist, finde ich, hat es etwas gebracht. Und ich habe geschaut im Kurs, dass ich auf mich schaue und nicht auf Flavia oder so, wo immer etwas machen muss.

I: Und nun bist du zufrieden, dass du das so gemacht hast?

C: Ja, denn zuerst habe ich gedacht, soll ich nun wirklich noch im Kurs dabei sein oder nicht. Nachher habe ich gedacht: Schau Jérôme, du ziehst das jetzt einfach durch. Weil du machst es für dich und nicht für jemanden anders. Ja, darum ist es mir so gegangen, mache ich es einfach und dann ist gut. Weil es geht ja nicht mein Leben lang mit diesem Kurs weiter, oder.

I: Wenn wir nach den Ferien noch Nachtreffen machen würden, fändest du das eine gute Sache? Wärest du dabei?

C: Ja, ich würde das gut finden. Dann könnte man sich auch noch ein wenig gegenseitig erzählen, wie es einem ergangen ist, wenn man das gemacht hat, was man sich als Ziel vorgenommen hat. Und ich finde auch, wenn wir jetzt kein Nachtreffen machen würden, dann weiss man einfach von sich aus, was man jetzt erreicht hat und was nicht. Dann sieht man wie auch noch ein wenig von den anderen, was sie erreicht haben, also.

I: Wie war es für dich einen Gruppenchat auf WhatsApp zu haben?

C: Also, Sie haben ja Fotos mit Sprüchen rein getan, die habe ich gut gefunden. Und ich meine manchmal wenn Flavia und die anderen zwei, Armonda und (...) Donica, darüber diskutiert haben und so. Das hatte ich das Gefühl, das gehört nicht so rein. Ich finde es gut,

wenn man sagen kann, ja mir gefällt der Spruch so. Das finde ich okay. Aber ich habe es nicht so nötig gefunden, dass sie dann manchmal zusammen angefangen haben zu diskutieren in diesem Chat, also ja.

I: Das hat dich dann aufgeregt?

C: Also nicht aufgeregt. Aber ich hatte mein Handy dann manchmal nebendran und dann hatte es all paar Sekunden wieder gesurrt. Klar, ich hätte es auch auf lautlos stellen können, aber ich hätte es (unv.) Dann bin ich so am nachlesen und denke: was machen die da wieder für einen Seich. Nein, mir ist es wirklich so vorgekommen. Und darum ich eher gefunden vielleicht, wenn sie das wie nebendran diskutiert hätten und nicht da, wo es alle sehen, also (...) ja.

I: Aber du findest, dass die Sprüche doch etwas gebracht haben?

C: Ja, weil ähm der mit den Wolken da – ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie er geht – der hat mir noch gefallen. Und auch der mit den Bienen. Ja, weil die Biene hat eigentl. eigentlich wie ihren Weg gezeigt und den Weg haben wir jetzt eigentl. auch gemacht. Die Biene hat auch etwas erreicht, wie wir jetzt eigentl. auch. Ich habe es teilweise auch noch lustige Sprüche gefunden. ((lacht))

I: Ja, ich habe versucht auch lustige Sprüche zu schicken, nicht nur ernsthafte.

I: Wäre der Kurs ohne Gruppenchat (..) auch okay gewesen oder hätte etwas gefehlt?

C: Es geht so. Es hat bisschen beides. Aber ich habe es eben auch etwas doof gefunden. Eben von Flavia (..) ja einfach so (...)

I: Es kommt also darauf an, was die Leute daraus machen, die dabei sind.

C: Ja eben, weil ich habe am Anfang gefunden: ja ist eigentl. noch eine gute Sache wenn wir einen Chat machen. Und nachher habe ich es ein bisschen doof gefunden, weil sie einfach () ja (..) einfach so ein wenig (..), ja wie soll ich sagen, so ein wenig (..) Ja, einmal mussten Sie ja schreiben, jetzt hört auf, redet nicht so zusammen. Irgend so etwas haben Sie geschrieben. Und das habe ich eigentl. noch gut gefunden, weil dann hätte es bei ihnen wie auch Klick machen sollen und sie verstehen es dann, aber (...) ja ((lacht)).

Und auch dort wo sie Flavia und Donica Mal raus geschickt hatten, dort habe ich es wirklich gut gefunden. Weil nachher als wir zu viert in diesem Raum drin waren, ist es tiptop gegangen. Und eigentl. Flavia ist wirklich eine etwas spezielle ((lacht)) (..) ja () Aber dann als wir dann noch zu viert waren, habe ich es tiptop gefunden, wie es gegangen ist.

I: Ich hatte sie da rausgeschickt, weil ich gemerkt hatte, dass es so nicht ging für das, was wir machen wollten. Weil es etwas war, wo man sich tatsächlich darauf hätte einlassen müssen.

C: Ja, dort wo sie erzählt haben mit der Musik, ich konnte ich mich da sehr schön in meinen Körper reinfühlen. Und nachher musste Flavia wieder anfangen lachen und da dachte ich, nein, also (..) ja (...).

I: Ja genau, und deshalb hatte ich sie dann rausgeschickt.

C: Ja, da haben Sie auch das Recht darauf. Also ich fand es gut, dass Sie sie rausgeschickt hatten, weil (...) andere sagen zwanzig Mal „Jetzt hört auf“, aber (...) sie finden es immer noch witzig., also ja (...).

I: Meinst du, hätte ich sie noch mehr rausschicken müssen?

C: Es geht so. Vielleicht ein zwei Mal schon noch.

C: Und ich fand es gut, die einen haben gleich am Anfang gemerkt, der Kurs nichts für sie. Also sind sie raus, wie Lars zum Beispiel. Er hat wirklich gemerkt, für mich ist es nichts. Und bei Vivian habe ich mich auch Mal gefragt, macht sie einfach zum Spass mit oder will sie auch etwas dabei lernen. Bei ihr war es manchmal so ein bisschen an der Kippe zwischen eigentlich lustig haben – ich habe ja nichts gegen lustig haben – aber eigentlich so (...) so ein wenig komisch ((lacht)) also (...).

I: Ja, da hast du schon recht. Das hatte ich mich manchmal auch gefragt.

C: Ja, weil dann sind sie dann jeweils auf ihrem Stuhl gesessen und dann musste Flavia plötzlich wegen irgendetwas anfangen zu lachen. Ja, also ich hatte das jeweils etwas (...) schade gefunden, ja. Ah eben, sie hatten dann auch immer sofort zu ihr gesagt: Flavia höre jetzt auf, sonst schicke ich dich raus. Und andere sagen einfach: Jetzt hör auf. (...) Ich finde, man droht lieber etwas mehr als zu wenig. Und Sie haben eben etwas mehr gemacht, gedroht (...) Bei ihr, ja vielleicht bringt es bei ihr ja einfach nichts. Ich weiss es halt nicht so genau. Aber ich finde es gut, haben Sie ihr jeweils einmal gesagt, wenn es nochmals passiert, gehst du raus. Weil da habe manchmal das Gefühl, dass einige Lehrpersonen manchmal keine Grenzen setzen können. (...) Das ist mein Gefühl, jetzt halt. (...) ja

I: Jetzt noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, das dir Mühe gemacht hat im Kurs? Ausser dass die anderen nicht immer gut mitgemacht haben?

C: Ich bin abgelenkt gewesen halt, zwischendurch. Da wo noch Jan dabei war, der sich auf dem Stuhl gedreht hatte und so. Ja, da habe ich einfach probiert, ja da hat Flavia auch immer auf ihn geschaut und hat immer für ihn Chefin spielen müssen. Und (...) dabei haben Sie, sind Sie hier die Chefin. Sie haben dann auch Flavia gesagt: Schau Flavia, ich habe den Jan schon im Griff. (...) Ja, so ist es mir auf jeden Fall vorgekommen. Und ich habe angefangen den Jan zu ignorieren, weil wenn er keine Lust hat oder ob er es extra macht, weiss ich jeweils auch nicht genau. Und ich habe eigentlich jeweils auf mich schauen wollen.

I: Und die Sachen, die wir gemacht haben? Blätter, die wir ausgefüllt haben?

C: Das finde ich sehr gut. Auch das mit den Übungen. Und ich habe auch vor das Büchlein immer wieder Mal durchzuschauen. Ich bin nicht der, der es gleich wegwirft und fertig ist es, also ja. (...) Und auch Schulsachen ahm ja. Die einen ja, Sommerferien heisst es Sachen mit nach Hause nehmen. Die einen werden ihre Sachen schon auf dem Nachhauseweg in die Mülltonne. Und ich schaue dann jeweils zuhause, was kann ich wegwerfen und was nicht. Weil Zeichnungen, Mami hat auch noch Zeichnungen, wo sie ein Kind gewesen ist, zuhause. Wenn ich das so sehe, ich finde es uuu lässig, und ja (...) Und darum finde ich es eigentlich fast etwas schade, wenn die anderen es schon auf dem Weg (...) denken ich brauche es eh nicht mehr, also ja (...). Weil ich schaue es gerne nochmals durch, was habe ich da so gemacht. ((lacht))

I: Dann bin ich ja froh, wenn du das Heft nicht gleich wegwirfst und es auch später wieder Mal anschaust.

C: Ja eben, wenn ich dann in der Lehre bin, kann ich es Mal wieder durchschauen. Manchmal finde ich es auch mega herzlich, was ich früher für Geschichten geschrieben habe, also. Das sind halt gute Erinnerungen., also (...) ja.

I: Hast du jetzt noch irgendetwas, das du noch zum Kurs sagen wolltest, das du noch nicht gesagt hast.

C: Nein, also mir hat der Kurs wirklich gut gefallen (...), ich bin auch froh, habe ich ihn auch durchgezogen und auch gemacht. Ich meine, am Schluss sind wir noch sechs Leute gewesen von etwa dreissig, die in der Real sind, also (...). Darum ha, ich bin wirklich froh, habe ich ihn durchgezogen.

I: Ich bin auch stolz auf dich, dass du es durchgezogen hast.

C: Ja, weil zuerst als sie es uns vorgestellt haben, habe ich gedacht: was ist jetzt das wieder für einen Seich. Aber schlussendlich dachte ich: Schau Claude, du meldest dich jetzt an für den Kurs und schaut Mal, wie es ist. Und ich bin jetzt wirklich stolz auf mich, habe ich diesen Kurs gemacht. (..) ja (..) Und ich fand es auch lustig, als wir die Übung überlegen mussten, als sie uns gesagt haben, dass Sie da viel länger gebraucht hatten als wir. ((lacht))

I: Ja, siehst du. Manchmal haben die Lehrer viel länger als die Schüler. Wir stoppen hier Mal. Vielen Dank für das Interview.

Fallzusammenfassung Interview mit Claude: der Individualist

- Der Kurs hat ihm Ideen gegeben, was er gegen seine Prüfungsangst unternehmen könnte.
- Setzt dafür Wasser trinken ein; das macht er auch schon beim Lernen für die Prüfung.
- Als Erinnerungshilfen hat er eine Wasserflasche und den Wasserhahn.
- Möchte an seinem Ziel dran bleiben und es noch mehr verbessern, wenn es geht.
- Der Kurs hat ihm gezeigt, wie er sich selber helfen kann.
- Hat den Kurs nicht wegen den anderen durchgezogen sondern wegen sich selbst.
- Fände es interessant bei einem Nachtreffen von den anderen zu hören, wie es ihnen mit ihrem Ziel ergangen ist.
- Die Sprüche im WhatsApp haben ihm zwar gefallen, doch er fand die Diskussionen der anderen Gruppenteilnehmenden manchmal etwas mühsam.
- Fand es gut, dass zwei Störefriede im Unterricht einmal rausgeschickt wurden. Er konnte sich dann besser konzentrieren.
- Hätte es begrüsst, wenn die Kursleiterin die Störefriede noch öfter rausgeschickt hätte.
- Das ZRM-Heft mit allen eingeklebten Arbeitsblättern fand er hilfreich und will es noch längere Zeit behalten.
- Ist stolz auf sich, dass er den Kurs durchgezogen hatte und dabei sogar seine Bewegung schneller gefunden hatte als seine Kursleiterin damals.

Donica, w, 13 Jahre (10min53s)

I: Also, du hast am Ziel, deine Vortragsangst zu verlieren, gearbeitet. Du hast beim Thermometer Anfang und Endpunkt eingetragen. Du bist beim Endpunkt noch nicht ganz in der Mitte. Du bist deinem Ziel etwas näher gekommen, aber jetzt nicht extrem stark. Kannst du etwas darüber erzählen, wieso du weiter gekommen bist, aber nur so wenig?

D: ((Holt tief Luft)) ähm, also (...) Ich weiss nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. (..) Weil ich ähm (...) ich habe (...) jetzt halt, ich weiss nicht ob ich es (...) Also am Anfang war es ja noch bei Null. Und dann ähm (..) haben wir ja den Kurs gemacht und dann ähm (..) mit den Symbolen und so und äh, dann hat das mich ein wenig weiter gebracht, weil weil ich äh ein Symbol habe. Das kann ich immer nachher machen, wenn ich Vortrag (..) also wenn ich Vortrag habe. Und dann ist es ein wenig weiter gekommen, weil (..) ich noch, also Koll also Flavia und Armonda hatte. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, können sie zum Beispiel mir Handzeichen machen, so wie ‚ok, es ist gut‘. Dann fühle ich mich wie erleichtert und so. Und nachher kann ich äh so ähm Vortrag machen ohne (..) dass ich denke, ja jetzt bin ich so schlecht oder jetzt kann ich es nicht.

I: Und hast du bis jetzt schon einen Vortrag halten können in der Schule?

D: (Verneinender Laut) Nein, noch nicht.

I: Wie weisst du denn, dass es schon besser geworden ist?

D: (...) Jaa (7s) an verschiedenes

I: An was denn? (Flavia kommt rein und beklagt sich, dass sie noch nicht dran ist mit Interview geben.)

D: Ähm (...) Ja, weil ich wegen so bei ähm in der Schule, wenn ich ähm irgendetwas sagen muss und ähm, dann strecke ich auf und dann sage ich es nicht so mit Stottern und so Angst. Ja, ist es jetzt so richtig, ob es jetzt falsch ist und so.

I: Also hast du es schon gemerkt, wenn du einfach so in der Schule was sagen willst.

D: (Zustimmender Laut) Ja

I: Ähm, du hast bei der Frage, was du gemacht hast, um dein Ziel zu erreichen, gar nichts hingeschrieben. Hast du gar nichts gemacht?

D: Also, mein Symbol habe ich.

I: Ja, das ist doch etwas.

D: Hmm, keine Ahnung. Ich habe mich gestern so beeilt.

I: Aha, also du hast dir ein Symbol überlegt. Und das hast du an verschiedenen Orten hingezeichnet oder hast du es einfach im Kopf?

D: Jaa, also im Kopf. Und (..) im Etui habe ich es noch gezeichnet und (..) jetzt habe ich irgendwie das, wo sie mir mit dem äh gemacht haben, ähm mit dem, wo Sie uns gestern gegeben haben. Ich weiss nicht, wie es heisst. (Der Anhänger mit den Glasperlen?) Ja,

Glasperlen. Und das äh, könnte (..) auch ein Symbol von mir sein, weil darauf hat es ein Herz und ich hatte noch ein Bild von Fischen gehabt und (..) ja (..)

I: Hast du sonst noch etwas gemacht?

D: Nein

I: Dann hast du ja geschrieben, dass du zwei Mal an dein Ziel erinnert wurdest. Also zwei Mal in der ganzen Zeit oder wie ist das zu verstehen?

D: Also (..)äh also so zwei Symbo also (..)

I: Aha, also zwei Dinge, die dich erinnern.

D: ja, also das Symbol und Freunde

I: Du bist nach eigenen Angaben noch nicht ganz sicher, ob du mit deinen Fortschritten zufrieden bist. Kannst du mir dazu etwas sagen? Was geht dir da durch den Kopf?

D: Ja, ich weiss es ja noch nicht, weil wenn ich dann einen Vortrag gehabt habe und ich dann nicht mehr so Angst habe wie früher, dann habe ich es. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Vortrag gehabt, also kann ich auch nicht gerade sagen, ja es ist alles gut. Oder nein, es ist nicht gut und so.

I: Ja, das ist verständlich. Was heisst jetzt das für dich? Müsstest du jetzt Mal einen Vortrag halten und schauen, ob es schon besser ist?

D: Ja

I: Da hast hier auch noch geschrieben, dass du noch nicht weisst, ob du weiter machen willst mit deinem Ziel. Du müsstest dir das noch überlegen. Wieso denkst du, dass du nicht unbedingt weiter machen willst? Was sind deine Überlegungen dazu?

D: Ja eigentlich Vorträge werde ich ja immer haben und dann kann ich mich ja immer weiter verbessern. Und dann muss ich ja nicht ein anderes Ziel haben.

I: Also du willst einfach mit diesem Ziel so weiter machen. Das ist das, was du gedacht hast?

D: ja

I: Dann ähm, eine Frage zum Gruppenchat auf WhatsApp. Da hast du geschrieben, dass du es toll gefunden hast. Was hat dir daran gefallen?

D: Ähm alles, also (..) ähm (..) die Bilder, wo sie, also die Wört also die Sätze, die sie uns geschickt haben, habe ich toll gefunden. Wie Sie uns Mut und so gemacht haben. Und (..) so Sachen halt.

I: Also wenn du dir den Kurs jetzt vorstellst ohne WhatsApp und mit WhatsApp?

D: Ja, also es hat nicht einen riesigen Einfluss auf WhatsApp.

I: Und wenn du jetzt so überlegst. Was am ganzen Kurs hat dir am besten gefallen?

D: Ähm (..) dort wo wir uns ein Bild aussuchen sollten. Also (unv.) das wo ich mit den Fischen genommen habe.

I: Und was hat dir gar nicht gefallen?

D: (...) mhhh (unv.) mich jetzt nicht so direkt (..)

I: Hast du etwas schwierig gefunden oder mühsam oder nervig?

D: Aha äh (..) ja, ab und zu die Hausaufgaben ((lacht)). Weil ich habe sie ja auch öfters vergessen. Aber sonst ist alles ok.

I: Was war denn das Problem mit den Hausaufgaben?

D: Ja, ich habe sie jeweils in das Schliessfach gelegt und dann dort vergessen.

I: Und was nimmst du mit aus dem Kurs?

D: Meine Symbole

I: Aha ok. Würdest du es gut finden, wenn der Kurs wieder Mal angeboten werden würde?

D: (Zustimmender Laut) ja. Also ich würde es schon noch weiter empfehlen, weil es hat ja nicht nichts gebracht. Es kommt darauf an, was für ein Ziel man hat.

I: Also bei welchen Zielen würdest du es empfehlen?

D: Ähm so (..), Selbstbewusstsein, also sich sagen, ich bin so wie ich bin, so. Das würde ich so empfehlen.

I: Hast du noch irgendetwas sagen wollen zum Kurs? Irgendeine Rückmeldung, die du jetzt noch nicht gesagt hast?

D: Ähm nein, es ist alles gesagt worden.

I: Also bei dir war ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob du wirklich dabei sein willst oder ob einfach dabei bist, weil du halt da bist.

D: Ja, also (..) am Anfang wollte ich noch und dann irgendwie in er Mitte habe ich gedacht, also am Schluss habe ich dann nicht mehr wollen und dann so, ja weil äh habe ich gemerkt, habe ich gemerkt, dass ich äh. Es hat nichts allgemein mit dem Kurs zu tun, weil wir hatten so viele Tests und so und dann hätte ich noch eine Stunde lernen können. Und dann habe ich sollen (unv.) und mein Ziel weitermachen sollen. Sonst hat mir alles gefallen, einfach dass ähm am Schluss ist es ein wenig kompliziert geworden.

I: Und dann hattest du gedacht, dass du im Nachteil bist, wenn du weniger üben kannst in der Schule?

D: Ja

I: Und hast du aber jetzt etwas gemerkt bei den Prüfungen, dass du schlechter gewesen bist als die anderen?

D: Ja (..). Aber ich glaube, das hat nicht viel mit dem Kurs zu tun.

Fallzusammenfassung Interview mit Donica: die Unentschlossene

- Fühlte sich vor allem durch ihre Kolleginnen unterstützt, welche von ihrem Ziel wussten und ihr Handzeichen gaben.
- Konnte noch keinen Vortrag halten, um zu sehen, ob sich ihre Vortragsangst verbessert hat.
- Hat bei der mündlichen Mitarbeit aber schon Erfolge gesehen.
- Hat ein Symbol erfunden, das sie an ihr Ziel erinnern soll.
- Will ihr Ziel weiter verfolgen und kein neues Ziel suchen.
- Die Sprüche auf WhatsApp haben ihr Mut gemacht.
- WhatsApp bewertet sie jedoch nicht als wichtiger Teil des Kurses.
- Die Sequenz mit dem Bild aussuchen hat ihr am besten gefallen.
- Die Hausaufgaben hat sie oft vergessen zu machen.
- Empfiehlt den Kurs nur bedingt.
- Würde den Kurs jemandem empfehlen, der an seinem Selbstbewusstsein arbeiten möchte.
- War ab der Mitte des Kurses nicht mehr so motiviert für den Kurs, da sie die Zeit lieber für Prüfungsvorbereitungen genutzt hätte.

Elisabeth, w, 13 Jahre (8min17s)

I: Du hattest als Ziel, dass du dich mehr meldest im Unterricht, dass du auch lauter sprichst, wenn du dich meldest. Und du hast in der Zwischenzeit einige Fortschritte sehen können. Du bist jetzt etwas bei 60%. Was denkst du darüber, wenn du jetzt diesen Fortschritt siehst?

E: Also, ich habe mich auch mehr gemeldet. Ich habe auch etwas lauter gesprochen.

I: Was für Strategien hast du angewendet, dass es besser klappt?

E: Also eben da die Übung wo wir, also die Bewegung, die wir bestimmt haben. Und ich habe mir auch eine Halskette, also habe ich bekommen, die mich etwas daran erinnert.

I: Von wem hast du es bekommen?

E: Von der Nachbarin

I: Hast du ihr denn von deinem Ziel erzählt? Oder hat sie es einfach so dir geschenkt?

E: Also sie hat es sonst einfach geschenkt, weil sie es nicht mehr schön gefunden hat. Und dann habe ich gerade gedacht, ich nehme das jetzt gerade.

I: Und bei der Bewegung hast du jeweils die keine Bewegung in der Schule gemacht? Oder wie hast du das gemacht?

E: Also zuhause habe ich eigentlich immer die grosse gemacht. Am Morgen und am Abend. Ich habe dann auch eine Lieblingsmusik ausgewählt. Ja

I: Und das alles hat dir Mut gegeben?

E: Ja

I: Du hast geschrieben, dass du jeden Tag daran gedacht hast. Also hast du das jeden Tag so gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast?

E: (zustimmender Laut)

I: Und du hast ja geschrieben, dass du das weiter machen willst. Du willst da dran bleiben. Was planst du zum weiter machen? Einfach das genauso wie jetzt oder noch was anderes? Du hast dir ja auch noch Etappen aufgeschrieben.

E: Also mir ist jetzt in den Sinn gekommen, dass ich also ich habe lange nicht ich habe lange das Gefühl gehabt, dass ich irgendwie nichts kann und jetzt da in der Oberstufe habe ich gemerkt, dass ich doch etwas kann. Und darum melde ich mich jetzt auch etwas mehr.

I: So schön. Super.

I: Also kommen in dem Fall noch andere Sachen hinzu abgesehen von diesen Strategien, wo du denkst: Das gibt mir Mut. Oder das tut mir gut.

E. (zustimmender Laut)

I: Hattest du denn spezielle Erlebnisse, wo du gemerkt hattest, dass du etwas gut kannst?

E: Ja, also in der Mathestunde konnte ich mich viel melden und im Französisch und ja.

I: Was wirst du vom Kurs mitnehmen für die Zukunft?

E: Also (5s) dass der Kurs hat mir eigentlich geholfen, an meinem Ziel dran zu bleiben. Und dass man auch Ziele schaffen kann.

I: Gibt es ein Erlebnis oder etwas das wir im Unterricht gemacht haben, das dir speziell gefallen hat oder das du in Erinnerung behalten wirst?

E: (..) Das ist eigentlich, jeder Kurs war eigentlich gut.

I: Und hat es Sachen gegeben, die dir nicht so gefallen haben? Wo du Mühe hattest und noch mehr Unterstützung gebraucht hättest? Oder Sachen, die du unnötig fandest?

E: ((Holt tief Luft)) ja (...) also sobald dass etwas um mein Ziel gegangen ist, zum Beispiel auch die Bewegung rauszufinden, da hatte ich etwas Mühe. (5s) Und auch die Hausaufgaben, also da habe ich auch nicht immer daran gedacht.

I: Wieso hast du nicht immer an die Hausaufgaben gedacht?

E: Weil wir sonst noch viele Hausaufgaben hatten und Prüfungen unterschreiben und alles. Und dann hatte ich das Büchlein im Schliessfach gelassen und so ist es nicht nach Hause gekommen.

I: Gibt es bei den Inhalten was, wo du findest, hätte man noch verbessern können?

E: (8s) nicht gross (so leise, dass man sie fast nicht versteht)

I: Wie war für dich der Gruppenchat auf WhatsApp, den wir hatten?

E: Also die Sprüche habe ich eigentlich noch cool gefunden. Und ja (..) Ich habe eigentlich nicht viel darin geschrieben. Aber es war eigentlich noch gut.

I: Hat es den Gruppenchat gebraucht? Oder nicht unbedingt?

E: Also, ich finde mit einem Chat kommt halt die ganze Gruppe enger zusammen. Weil man ist dann da drin und es wird einem immer geschrieben. Von dem her habe ich es gut gefunden.

I: Hat es euch als Gruppe etwas zusammen geschweisst?

E: ja

I: Andere haben gesagt, dass es sie manchmal gestört hat, dass andere etwas blödes geschrieben haben dort drin. Hat dich das auch gestört? Oder hat dich gestört, dass viel geschrieben worden ist?

E: Also, mir ist es eigentlich gleich. Wenn sie schreiben wollen, sollen sie schreiben.

I: Noch die letzte Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du mir empfiehlst den Kurs ein anderes Mal wieder für Schüler anzubieten?

E: Ja. Also mir hat es geholfen. (..) und ja

I: Hast du noch irgendwas sagen wollen, das noch nicht gesagt wurde?

E: (..) Also, ich danke ihnen, dass ich jetzt meinem Ziel etwas näher gekommen bin.

I: Bitte, sehr gern geschehen.

Fallzusammenfassung Interview mit Elisabeth: die Schüchterne

- Hat es geschafft, sich mehr zu melden im Unterricht und dabei lauter zu sprechen.
- Hat sich jeden Tag an ihr Ziel mittels Musik, Bewegungen und einer Halskette erinnert.
- Es hat ihr auch geholfen, in der Realschule zu sehen, dass sie doch etwas kann.
- Hat durch den Kurs gemerkt, dass man Ziele erreichen kann.
- Hatte beim Finden von Lösungen für das eigene Problem manchmal Mühe (z.B. beim Finden der eigenen Bewegung).
- Hat manchmal vergessen, die Hausaufgaben zu machen.
- Der Gruppenchat hat ihr gefallen, da es ein Zusammengehörigkeitsgefühl gab dadurch.
- Sie getraute sich nicht, viel im Gruppenchat zu schreiben. Aber es hat sie nicht gestört, dass die anderen geschrieben hatten.
- Die Sprüche im Gruppenchat haben ihr gefallen.
- Empfiehlt den Kurs, weil er ihr geholfen hat.

Flavia, w, 12 Jahre (11min 36s)

I: Du hattest ja das Ziel, dass du dir selbst gefallen willst. Und ich sehe auf deinem Thermometer einen riesen Fortschritt. Das freut mich natürlich sehr. Ähm, was hat ausgemacht, dass du diesen Fortschritt so sehen kannst?

F: (8s) (überlegt)

I: Was hast du gemacht? Was hast du geändert?

F: Also, ich habe ich habe meine also meine (unv.) wo dass man einfach mein ((schnalzt mit der Zunge)) mein Anziehen habe ich, also früher habe ich mehr Sachen gehabt, die mich mehr betonen. Also meine Stellen, wo ich mich etwas mehr fett gefühlt habe. Und jetzt habe ich halt auch mehr so Sachen gekauft, wo ich mich mit denen zufrieden fühle. Und und, also ich esse jetzt am Morgen, also am Sa, also einfach am Wochenende habe ich früher so, also einfach Brot gegessen mit Milch und ((schnalzt mit der Zunge)) ähm (..) und äh Konfitüre oder so oder wie das heisst. Und jetzt esse ich halt so ein Naturejoghurt mit Corn Flakes und ähm Vollkorndings, wie das Sie mir gesagt haben, dass Vollkorn gut ist. Und mit ein wenig Honig. Und, also seit dann ist mein Bauch auch nicht mehr so aufgeblasen mehr am Morgen und (..) das bleibt dann eben den ganzen Tag so ((zieht Luft ein)) und, also ich bin jetzt einfach auch zufriedener mit dem, was ich anziehe. Und, ja einfach (...) Ja ein Knabe, also der Kevin, hat mir auch gesagt, dass ich mit meinem Körper mehr anfangen könnte. Weil ich verstecke mich eben öfters und ich haben eben auch eigentlich. Also es gibt ja auch andere Mädchen, die andere Beine haben und das nicht so schön aussieht. Er hat gesagt, dass ich Mal mehr zeigen soll, was ich habe und so.

I: Also hast du auch Komplimente bekommen für dein Aussehen?

F: Jaa. Und meine Familie sagt mir auch immer dass, dass ich. Also mein Hauptproblem ist eigentlich mein Bauch und meine Beine. Sie sagen, dass – also meinen Bauch haben sie eigentlich noch nie so richtig gesehen aber meine Beine - habe sie gesagt, dass sie richtig schön sind. Dass es viel schlimmere gibt.

I: Und hast du vom Kurs auch noch was umsetzen können, das dir dabei geholfen hat oder sind es mehr die Tipps, die ich dir dort bei unserem Gespräch Mal gegeben hatte?

F: ((holt Luft)) Also eigentlich waren es die Tipps mehr, aber vom Kurs auch ähm, weil sie haben ja gesagt, man solle sich etwas wählen, einen Gegenstand, was man sich irgendwo aufhängen kann oder so. Und ich habe, und ich habe halt einfach den Schal, der mich (...) der mich an das Kaufen, an das Shoppen. Weil ich habe von einer Woche fünf äh Hosen gekauft und fünf Shirts und äh zwei Schals oder so. Das sind eben einfach meine neue Umstellung. Und das (unv.) halt einfach mein neues Lieblingsstück. Das habe ich auch dort gekauft. Das erinnert mich an die Umstellung da, von meinem Gefallen (unv.)

I: Gut. Du hast geschrieben, dass du dich täglich daran erinnert hast.

F: Also ich vergesse es nicht, weil ich schaue mich auch im Spiegel an bevor ich in die Schule gehe. Und dann sehe ich immer.

I: So im Nachhinein. Du hast ja am Kurs teilgenommen. Wie zufrieden bist du damit? Hast du Verbesserungsvorschläge?

F: Also der Kurs an sich hat mir nicht viel geholfen, aber eher Sie. Also sie haben mir etwas mehr geholfen als der Kurs. Der Kurs hat mir halt eben das gezeigt ((zeigt auf ihren Schal)), der Schal. Und ähm (4s) also der Kurs, ja ich weiss nicht, also ich habe es eigentlich. Also alles was mich umgestellt hat, waren eigentlich die wenigen Tipps, die sie mir gegeben hatten, waren einfach so gross für die Umstellung. Also, damit habe ich sagen wollen, dass Sie mir einfach Unterstützung gegeben haben.

I: Das freut mich natürlich. Das heisst jetzt für dich, dass du ein anderes Mal nicht mehr am Kurs teilnehmen würdest, sondern nur noch direkt nachfragen würdest?

F: Ja, eher

I: Du hast ja geschrieben, dass du den Kurs jemanden empfehlen würdest, der es ernst meint. Wie meinst du das genau? Hast du ihn ernst gemeint?

F: Also, ich habe es auch ernst gemeint, aber ich bin nicht ernst geblieben. Also nur mit ihnen, weil also. Damit meine ich, wenn jemand wirklich das ernst, also wirklich sich nicht konzentrieren und bei der Sache ist und nichts vergisst, dann finde ich das ist ein guter Kurs. Aber wenn so ist wie ich, dann finde ich das eher nicht so (...) praktisch.

I: Wie bist denn du?

F: Ich bin so ein wenig halt ein wenig die Lautere und also ((zieht Luft ein, schnalzt mit der Zunge)). Ich finde ähm, so zum Beispiel für Leute wie Jan, finde ich das jetzt nicht so (..) ja eher für die Ruhigeren. Finde ich das besser.

I: Also hattest du denn keine Lust zum mitmachen im Kurs oder konntest du dich nicht konzentrieren? Was war denn dein Problem mit dem ganzen Kurs?

F: Also, weil am Anfang habe ich einfach keine Wirkung gesehen. Und dann dort, wo wir das Gespräch hatten (..) also ähm und dann noch die Gegenstände, wo es dann wirklich um mein Ziel gegangen ist, dann war es eigentlich schon besser. Aber am Anfang habe ich wie gedacht, ja wenn es so ist, dann wird es nicht besser. Und das ist halt eben falsch von mir gewesen. Weil es halt eben schon besser geworden ist. Ja ((zieht Luft ein))

I: Ich hatte dich eine Stunde ja Mal rausgeschickt, dort ist es ja auch ums Ziel gegangen. Hattest du denn dort einfach keine Lust mitzumachen?

F: Bei dieser Geschichte oder?

I: Ja

F: Also dort habe ich irgendwie nicht gewusst, was es mit dem Ziel zu tun hat. Also, mir ist irgendwie langweilig gewesen dort.

I: Ok, habe ich zu wenig klar gesagt, um was es geht?

F: Nein, also ich habe einfach die Übungen nicht so gecheckt, also was es mit unserem Ziel zu tun hat. (unv.)

I: Die Stunde die da verpasst hattest, zu der haben einige gesagt, dass sie sie die beste Stunde gefunden haben. Die die ihnen am meisten gebracht hat.

F: Oh (...) Was haben Sie dort gemacht? Also was haben sie in der Geschichte erzählt?

I: Ich würde es dir gerne erzählen, aber das sprengt für das Interview hier den Rahmen. Wir können es gerne sonst Mal zusammen anschauen, wenn es dich wirklich interessiert. Dann können wir uns sonst Mal noch treffen.

F: (zustimmender Laut)

I: Du müsstest dir halt kurz etwas Zeit dafür nehmen.

F: ja

I: Du hast bei unserem Gruppenchat im WhatsApp schon ganz am Anfang ein Profilbild gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Wie war dieser Gruppenchat für dich?

F: Hm (..) also ich habe eigentlich die anderen habe ich unnötig gefunden, was die geschrieben haben. Aber ich habe ihre Sprüche gut gefunden. Die die Sie rein getan haben, die habe ich auch in meiner Galerie gespeichert und ich finde eigentlich noch so, also sie sind vielfach zu gebrauchen. Ja, also für das Ziel und für halt, für den Kurs oder einfach so auch, wenn man Mal sonst irgendetwas, also wenn ich mich wenn ich mich selber ein Ziel gesetzt habe, wo ich befolgen kann. Das, also ich finde die Sprüche eigentlich noch ziemlich gut, weil sie es, weil es ist halt auch so, wenn man lange darüber überlegt. Aber die anderen habe ich etwas unnötig gefunden, was die geschrieben haben.

I: Also die Kommentare dazu hat es nicht gebracht?

F: Also, nur eigentlich das, was sie geschrieben haben.

I: Würde beim Kurs etwas fehlen, wenn man die WhatsApp-Gruppe weglassen würde?

F: Ja, die coolen Sprüche.

I: Ok, die würden schon fehlen.

F: Ja, schon irgendwie

I: Was nimmst du mit aus dieser Zeit vom Kurs, allgemein?

F: Ähm, dass ich (..) immer weiter noch werde an mich werde stärker glauben. Bis ich dann Mal echt zufrieden bin. Und dass ich ähm (...) mehr (..) dass ich auch etwas dafür mache, dass ich mehr an mich selber glaube. Weil ich habe ihnen schon gesagt ((schnalzt mit der Zunge)), dass ich mir, dass ich mir nicht so gefalle so wie ich jetzt bin. Sondern wenn ich dann etwas dünner bin am Bauch und so. Ich möchte halt auch etwas mehr Sport machen. ((Holt Luft)) Und so vom Kurs nehme ich mit, dass ähm (...) die Tipps, die sie mir gegeben haben. Die sind mir schon sehr wichtig und ähm die Erinnerungen. Einfach weil. Auch wenn ich so dumm war und gestört habe, war es doch noch sehr schön. Und ja das. Das ist voll schön.

I: Ja, es freut mich, wenn es dir was gebracht hat. Ich bin bei dir wirklich nicht immer ganz draus gekommen, ob du wirklich noch dabei sein willst oder nicht.

F: Ich checke gar nicht, weshalb sie so lieb zu mir sind. Weil ich bin so frech zu ihnen und Sie sind einfach so voll lieb zu mir.

I: Ja (..) soll ich frech zurück sein? ((grinst und lacht))

F: Nein, nicht frech aber nicht so nett wie Sie sind.

I: Aber ist es gut?

F: Also, wie meinen Sie, ist es gut?

I: Ich mag dich ((lächelt))

F: Ja (...) okey ((schaut Interviewerin fragend an))

I: Also weisst du (6s), manchmal dachte ich schon uii, was ist jetzt mit Vivian los. Wieso tut sie so? Aber ich habe einfach immer gedacht, vielleicht kannst du es nicht anders zeigen oder vielleicht hast du irgendwas, womit du am kämpfen bist. Und deshalb reagierst du so. Das hat für mich nicht geheissen, dass ich dich nachher nicht mehr mag. Sondern ich überlegte, wie ich dir noch besser Unterstützung bieten könnte, damit du auf deinem Weg weiter kommst.

F: Oh (...)

I: Ich habe es nie persönlich genommen.

F: Wow (..) okey (...). Sie sind voll anders. Andere Lehrer hätte mich gleich rausgeschickt und hätten es gleich meinem Klassenlehrer gesagt.

I: Das war nicht mein Ziel mit dem Kurs.

F: (...) (zustimmender Laut)

I: Okey? ((lacht))

F: ja

I: Wollen wir hier das Interview beenden oder hast du noch irgend etwas sagen wollen, das du noch nicht sagen konntest?

F: Ja, also eine Frage. Wenn ich jetzt Fragen habe zu, einfach zu meinem Ziel und so. Darf ich Ihnen dann das auf WhatsApp schreiben?

I: Klar, du kannst jederzeit schreiben.

F: Okey

Fallzusammenfassung Interview mit Flavia: die Rebellin

- Hat Tipps der Kursleiterin zum Thema gesunde Ernährung umgesetzt, um ihrem Ziel näher zu kommen und sich neu gekleidet. So fühlt sie sich wohler.
- Hat auch Komplimente für ihr Aussehen erhalten, die sie auch motiviert haben.
- Hat als Erinnerungshilfen einen Schal gewählt.
- Der Kurs hat ihr nicht so viel gebracht, das Coachinggespräch hingegen umso mehr.
- Konnte sich oft nicht richtig auf den Kurs einlassen, da sie den Sinn der Übungen nicht immer sah.
- Die Sprüche vom Gruppenchat haben ihr gefallen.
- Die Kommentare der anderen im Gruppenchat hätte es in ihren Augen nicht gebraucht.
- Ihr hat die Aufmerksamkeit der Kursleiterin ihr gegenüber imponiert.
- Möchte gerne weiterhin via WhatsApp Kontakt mit der Kursleiterin behalten.

5. Auswertung der Interviews

5.1. Themenmatrix mit Originalzitat

Ziel 2: Verwendete Ressourcen	
Armonda	<p>Also zum Beispiel in meinem Zimmer habe ich immer so Erinnerungen aufgestellt, und immer wo ich das gesehen habe, und ich habe mich auch mit einem Lied wecken lassen, und immer wo ich das gesehen habe, habe ich mich immer daran erinnert. Und ich habe meine Bewegungen gemacht und so ist es halt bisschen immer.</p> <p>Ähm, eben die Bewegungen mache ich immer noch, beide. <u>Dann</u> ziehe ich immer etwas Auffälliges an. Und ich lasse mich von dem Lied wecken. Und ja...schaue meine Sachen an.</p>
Bettina	<p>I: Hast du heute Morgen nun etwas Spezielles gemacht von den Sachen, die wir im Kurs gelernt haben? B: Ich bin Wasser trinken gegangen und habe meine kleine Bewegung gemacht.</p> <p>I: Du hast hier noch geschrieben, dass du jeden Tag von deiner allerbesten Kollegin an dein Ziel erinnert worden bist. Hast du jemanden in der Schule oder ausserhalb? B: Nein ausserhalb. Also ähm, immer wenn ich, also es ist meine allerbeste Kollegin Karin. Sie wohnt eben in Wettingen und (...) ähm sie ist auch in der Real. Und wir haben es so gemacht, bei ihr läuft es im Moment auch nicht so gut mit den Noten, haben wir es so gemacht, ähm ich unterstütze sie und sie unterstützt mich. Und immer jeden Mittag, wenn ich nach Hause komme, nachher schreiben wir uns. Jeden Tag schreiben wir uns. Und nachher schreibt sie mir einfach immer so, ob es gut gegangen ist, ob es besser geworden ist, ob ich eine Prüfung gehabt habe, wie ich mich gefühlt habe und so. Und ich frage sie halt dasselbe.</p>
Claude	<p>I: Was machst du denn jetzt konkret, dass es besser geht? C: Ich nehme einfach etwas zu trinken mit und dann bevor die Prüfung beginnt, trinke ich zwei drei Schlücke und dann ist auch das Hirn ein wenig mehr in Schwung. Und dann läuft es eigentlich besser, also ja. I: Machst du jetzt vor allem das mit dem Trinken oder hast du noch anderes, das dich daran erinnert? C: Nein, vor allem das mit dem Trinken.</p> <p>I: Du hast hier geschrieben, dass du alle paar Tage an dein Ziel erinnert wurdest. Wann war das? C: Ja, am Morgen wenn ich aufgestanden bin. Also zum Beispiel habe ich zuhause auf dem Pult eine Trinkflasche hingestellt. Und dann in der Küche habe ich wie an den Wasserhahn gedacht und auch wenn ich auf dem WC war, habe ich auch einen Wasserhahn gesehen. Dann ist es mir wieder so ja in den Kopf hinein gekommen. I: Das ist in dem Fall nicht jeden Morgen so passiert, sondern immer wieder Mal? C: Ja. (...) Ja, manchmal sieht man es einfach so und es macht so „Bling“ und ja (...). ((lacht)) Denn eigentlich ist es einfach ein Wasserhahn und fertig. Aber für mich hat es etwas bedeutet, also ja Denn wenn ich einfach so einen Wasserhahn sehen, dann okay, da kommt Wasser raus und fertig, oder. Aber man sein Ziel halt hat, dann denkt man auch eher daran. I: Und dann hast du den Wasserhahn kombiniert mit deinem Ziel. C: Ja</p>
Donica	<p>D: Also, mein Symbol habe ich.</p> <p>I: Aha, also du hast dir ein Symbol überlegt. Und das hast du an verschiedenen Orten hingezeichnet oder hast du es einfach im Kopf? D: Jaa, also im Kopf. Und (...) im Etui habe ich es noch gezeichnet und (...) jetzt habe ich irgendwie das, wo sie mir mit dem äh gemacht haben, ähm mit dem, wo Sie uns gestern gegeben haben. Ich weiss nicht, wie es heisst. (Der Anhänger mit den Glasperlen?) Ja, Glasperlen. Und das äh, könnte (...) auch ein Symbol von mir sein, weil darauf hat es ein Herz und ich hatte noch ein Bild von Fischen gehabt und (...) ja (...) I: Hast du sonst noch etwas gemacht? D: Nein</p> <p>D: ((Holt tief Luft)) ähm, also (...) Ich weiss nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. (...) Weil ich ähm (...) ich habe (...) jetzt halt, ich weiss nicht ob ich es (...) Also am Anfang war es ja noch bei Null. Und dann ähm (...) haben wir ja den Kurs gemacht und dann ähm (...) mit den Symbolen und so und äh, dann hat das mich ein wenig weiter gebracht, weil weil ich äh ein Symbol habe. Das kann ich immer nachher machen, wenn ich Vortrag (...) also wenn ich Vortrag habe. Und dann ist es ein wenig weiter gekommen, weil (...) ich noch, also Koll also Flavia und Armonda hatte. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, können sie zum Beispiel mir Handzeichen machen, so wie ‚ok, es ist gut‘. Dann fühle ich mich <u>wie</u> erleichtert und so. Und nachher kann ich äh so ähm Vortrag machen ohne (...) dass ich denke, ja jetzt bin ich so schlecht oder jetzt kann ich es nicht.</p>
Elisabeth	<p>E: Also eben da die Übung wo wir, also die Bewegung, die wir bestimmt haben. Und ich habe mir auch eine Halskette, also habe ich bekommen, die mich etwas daran erinnert.</p> <p>E: Also zuhause habe ich eigentlich immer die grosse (Bewegung) gemacht. Am Morgen und am Abend. Ich habe dann auch eine Lieblingsmusik ausgewählt.</p>
Flavia	<p>F: ((holt Luft)) Also eigentlich waren es die Tipps mehr, aber vom Kurs auch ähm, weil sie haben ja gesagt, man solle sich etwas wählen, einen Gegenstand, was man sich irgendwo aufhängen kann oder so. Und ich habe, und ich habe halt einfach den Schal, der mich (...) der mich an das Kaufen, an das Shoppen. Weil ich habe von einer Woche fünf äh Hosen gekauft und fünf Shirts und äh zwei Schals oder so. Das sind eben</p>

	einfach meine neue Umstellung. Und das (unv.) halt einfach mein neues Lieblingsstück. Das habe ich auch dort gekauft. Das erinnert mich an die Umstellung da, von meinem Gefallen (unv.)
--	--

Ziel 3: tägliche Zielverfolgung	
Armonda	Ich denke sicher 5 Mal am Tag daran.
Bettina	Und immer jeden Mittag, wenn ich nach Hause komme, nachher schreiben wir uns. Jeden Tag schreiben wir uns. Und nachher schreibt sie mir einfach immer so, ob es gut gegangen ist, ob es besser geworden ist, ob ich eine Prüfung gehabt habe, wie ich mich gefühlt habe und so. Und ich frage sie halt dasselbe.
Claude	I: Du hast hier geschrieben, dass du alle paar Tage an dein Ziel erinnert wurdest. Wann war das? C: Ja, am Morgen wenn ich aufgestanden bin. Also zum Beispiel habe ich zuhause auf dem Pult eine Trinkflasche hingestellt. Und dann in der Küche habe ich wie an den Wasserhahn gedacht und auch wenn ich auf dem WC war, habe ich auch einen Wasserhahn gesehen. Dann ist es mir wieder so ja in den Kopf hinein gekommen. I: Das ist in dem Fall nicht jeden Morgen so passiert, sondern immer wieder Mal? C: Ja. (..)äh Ja, manchmal sieht man es einfach so und es macht so „Bling“ und ja (..). ((lacht)) Denn eigentlich ist es einfach ein Wasserhahn und fertig. Aber für mich hat es etwas bedeutet, also ja Denn wenn ich einfach so einen Wasserhahn sehen, dann okey, da kommt Wasser raus und fertig, oder. Aber man sein Ziel halt hat, dann denkt man auch eher daran. I: Und dann hast du den Wasserhahn kombiniert mit deinem Ziel. C: Ja
Donica	I: Dann hast du ja geschrieben, dass du zwei Mal an dein Ziel erinnert wurdest. Also zwei Mal in der ganzen Zeit oder wie ist das zu verstehen? D: Also (..)äh also so zwei Symbo also (..) I: Aha, also zwei Dinge, die dich erinnern. D: ja, also das Symbol und Freunde
Elisabeth	I: Du hast geschrieben, dass du jeden Tag daran gedacht hast. Also hast du das jeden Tag so gemacht, wie du es jetzt beschrieben hast? E: (zustimmender Laut)
Flavia	I: Du hast geschrieben, dass du dich täglich daran erinnert hast. F: Also ich vergesse es nicht, weil ich schaue mich auch im Spiegel an bevor ich in die Schule gehe. Und dann sehe ich immer.

Ziel 4: Beschreibung der Zielerreichung	
Armonda	Also nein, einen Vortrag hatte ich nicht, aber äh ich habe in viel mehr also ich habe in grösseren Gruppen immer mitgeredet. Weil das hatte ich mich ja früher nicht so oft getraut. Und ich habe in Mathe habe ich mich auch nie getraut, etwas zu sagen. Und jetzt bin ich eigentlich immer die Aktivste und (..) ja. Also, mein Ziel wäre schon gewesen, dass ich vielleicht so einen kleinen Vortrag hätte halten können. Das hat mir eben ein bisschen gefehlt.
Bettina	Also, früher habe ich immer als ich eine Prüfungen hatte, war ich immer so mega zappelig und am zittern. Und dann hatte ich immer Angst, dass ich eine schlechte Note habe. Und ich hatte nie gewusst, also ich hatte nachher immer alles vergessen im Kopf und so. Und dann ist immer eine schlechte Note rausgekommen. Und ich habe gemerkt, dass es sich verbessert hat, weil erstens bessere Noten herausgekommen sind und ähm zweitens, weil ich nicht mehr so aufgeregt war. Weil ich habe es einfach chillig genommen und gedacht okey, wenn eine schlechte Note rauskommt, dann kommt es halt. Ich kann es dann ja immer noch verbessern. Und (..) ja (...)
Claude	I: Du hattest das Ziel, dass du keine Prüfungsangst mehr hast. Und du hast beim Thermometer eingetragen, dass du bei 15 Prozent gestartet bist (ja) und jetzt bist du bei 95 Prozent. (ja) Kannst du erzählen, wie es für dich früher war, wenn du eine Prüfung hattest und wie es jetzt ist? C: Also, am Anfang hatte ich keine Ahnung, wie ich das lösen könnte. Und dann halt durch das zusammen reden, ist es halt so gekommen, dass man mehr Ideen hat, wie man es machen kann. Und so ist es dann besser gekommen. I: Wie war es denn vorher? Kannst du die Situation beschreiben, wie du dich vorher gefühlt hattest bei Prüfungen? C: Einfach stark aufgeregt. Und nachher als man gelernt hatte, hat man eigentlich noch sehr viel gewusst. Und kaum hat man die Prüfung vor sich, denkt man wieder: Scheisse, wie ist das gegangen? Und jetzt kann ich etwas trinken und dann bleibt es halt eher im Kopf drin. Ja. I: Das beruhigt dich? C: Ja C: Ach so, einfach, also mein Mami hat mir auch ab und zu ein paar Aufgaben aufgeschrieben, dann habe ich zuerst etwas getrunken und dann bin ich vor diese Aufgaben gesessen und habe sie angefangen zu lösen. Und so habe ich dann gemerkt, dass mein Ziel näher kommt, also. I: Also hast du diese Strategie vom Trinken auch schon beim Lernen angewendet? C: Ja C: Und so habe ich halt auch eher gewusst, dass mein Ziel nicht stehen bleibt und es wird wie nicht möglich,

	sag ich Mal. Ja, das ist eigentlich so (...). Es hat einen Fortschritt gegeben. ((lacht))
Donica	<p>D: ((Holt tief Luft)) ähm, also (...) Ich weiss nicht, wie ich das jetzt beschreiben soll. (...) Weil ich ähm (...) ich habe (...) jetzt halt, ich weiss nicht ob ich es (...) Also am Anfang war es ja noch bei Null. Und dann ähm (...) haben wir ja den Kurs gemacht und dann ähm (...) mit den Symbolen und so und äh, dann hat das mich ein wenig weiter gebracht, weil weil ich äh ein Symbol habe. Das kann ich immer nachher machen, wenn ich Vortrag (...) also wenn ich Vortrag habe. Und dann ist es ein wenig weiter gekommen, weil (...) ich noch, also Koll also Flavia und Armonda hatte. Wenn ich zum Beispiel einen Vortrag habe, können sie zum Beispiel mir Handzeichen machen, so wie ‚ok, es ist gut‘. Dann fühle ich mich <u>wie</u> erleichtert und so. Und nachher kann ich äh so ähm Vortrag machen ohne (...) dass ich denke, ja jetzt bin ich so schlecht oder jetzt kann ich es nicht.</p> <p>I: Wie weisst du denn, dass es schon besser geworden ist? D: (...) Jaa (7s) an verschiedenes I: An was denn? (Flavia kommt rein und beklagt sich, dass sie noch nicht dran ist mit Interview geben.) D: Ähm (...) Ja, weil ich wegen so bei ähm in der Schule, wenn ich ähm irgendetwas sagen muss und ähm, dann strecke ich auf und dann sage ich es nicht so mit Stottern und so Angst. Ja, ist es jetzt so richtig, ob es jetzt falsch ist und so. I: Also hast du es schon gemerkt, wenn du einfach so in der Schule was sagen willst. D: (Zustimmender Laut) Ja</p> <p>I: Du bist nach eigenen Angaben noch nicht ganz sicher, ob du mit deinen Fortschritten zufrieden bist. Kannst du mir dazu etwas sagen? Was geht dir da durch den Kopf? D: Ja, ich weiss es ja noch nicht, weil wenn ich dann einen Vortrag gehabt habe und ich dann nicht mehr so Angst habe wie früher, dann habe ich es. Aber ich habe bis jetzt noch keinen Vortrag gehabt, also kann ich auch nicht gerade sagen, ja es ist alles gut. Oder nein, es ist nicht gut und so. I: Ja, das ist verständlich. Was heisst jetzt das für dich? Müsstest du jetzt Mal einen Vortrag halten und schauen, ob es schon besser ist? D: Ja</p>
Elisabeth	E: Also, ich habe mich auch mehr gemeldet. Ich habe auch etwas lauter gesprochen.
Flavia	<p>F: Also, ich habe ich habe meine also meine (unv.) wo dass man einfach mein ((schnalzt mit der Zunge)) mein Anziehen habe ich, also früher habe ich mehr Sachen gehabt, die mich mehr betonen. Also meine Stellen, wo ich mich etwas mehr fett gefühlt habe. Und jetzt habe ich halt auch mehr so Sachen gekauft, wo ich mich mit denen zufrieden fühle. Und und, also ich esse jetzt am Morgen, also am Sa, also einfach am Wochenende habe ich früher so, also einfach Brot gegessen mit Milch und ((schnalzt mit der Zunge)) ähm (...) und äh Konfitüre oder so oder wie das heisst. Und jetzt esse ich halt so ein Naturejoghurt mit Corn Flakes und ähm Vollkorndings, wie das Sie mir gesagt haben, dass Vollkorn gut ist. Und mit ein wenig Honig. Und, also seit dann ist mein Bauch auch nicht mehr so aufgeblasen mehr am Morgen und (...) das bleibt dann eben den ganzen Tag so ((zieht Luft ein)) und, also ich bin jetzt einfach auch zufriedener mit dem, was ich anziehe. Und, ja einfach (...) Ja ein Knabe, also der Kevin, hat mir auch gesagt, dass ich mit meinem Körper mehr anfangen könnte. Weil ich verstecke mich eben öfters und ich haben eben auch eigentlich. Also es gibt ja auch andere Mädchen, die andere Beine haben und das nicht so schön aussieht. Er hat gesagt, dass ich Mal mehr zeigen soll, was ich habe und so.</p> <p>I: Also hast du auch Komplimente bekommen für dein Aussehen? F: Jaa. Und meine Familie sagt mir auch immer dass, dass ich. Also mein Hauptproblem ist eigentlich mein Bauch und meine Beine. Sie sagen, dass – also meinen Bauch haben sie eigentlich noch nie so richtig gesehen aber meine Beine - habe sie gesagt, dass sie richtig schön sind. Dass es viel schlimmere gibt.</p>

Ziel 6: Motivation durch Kursleitung

Subkategorie: Entwicklung der Motivation der Kursteilnehmenden

Armonda	A: Dass wenn man ein Ziel hat und es nicht gleich beim ersten Mal schafft, dann einfach soll weiter machen, nicht gerade aufgeben, weil es ist immer Mal ein schlechter Tag. <u>Und</u> eben dass man sehr verantwortungsvoll mit seinem Ziel umgehen soll. <u>Und</u> ja (...), dass man versucht eine Vertrauensperson zu finden und wenn etwas mal schlecht gegangen ist, dass man vielleicht das erzählen kann und sie dir dann Tipps gibt oder so.
Bettina	<p>B: Also, auf mein Ziel konzentriert, nur auf das Ziel konzentriert, dass ich einfach dran bleibe und so und dass ich nicht einfach jeden Moment aufgebe. I: Du hast also gedacht, dass das dein Ziel ist und alles andere etwas nebensächlich ist? B: (zustimmender Laut)</p> <p>B: Ähm, ich habe einfach ein wenig (...) ja ich weiss, es war einfach ein wenig spezieller halt, weil ich einfach dran geblieben bin und so. Und früher hätte ich schon lange aufgegeben. Ich hätte gesagt ((schnauft)) wenn eine schlechte raus, also eine schlechte Note gekommen wäre, hätte ich gesagt, es bringt sowieso nichts mehr. Aber (...) ich habe jetzt auch eine schlechte Note gehabt das letzte Mal. Ich habe einfach gedacht: ok, ich ich kann die Prüfung wiederholen. Und beim zweiten Mal mache ich sie dann besser.</p> <p>I: Und Mut hat es dir gegeben? B: ja Wenn ich es ganz alleine hätte machen müssen, hätte ich es nicht geschafft.</p>

Claude	<p>C: Ja, denn zuerst habe ich gedacht, soll ich nun wirklich noch im Kurs dabei sein oder nicht. Nachher habe ich gedacht: Schau Jérôme, du ziehst das jetzt einfach durch. Weil du machst es für dich und nicht für jemanden anders. Ja, darum ist es mir so gegangen, mache ich es einfach und dann ist gut. Weil es geht ja nicht mein Leben lang mit diesem Kurs weiter, oder.</p> <p>C: Nein, also mir hat der Kurs wirklich gut gefallen (...), ich bin auch froh, habe ich ihn auch durchgezogen und auch gemacht. Ich meine, am Schluss sind wir noch sechs Leute gewesen von etwa dreissig, die in der Real sind, also (...). Darum ha, ich bin wirklich froh, habe ich ihn durchgezogen.</p> <p>C. Und ich bin jetzt wirklich stolz auf mich, habe ich diesen Kurs gemacht.</p>
Donica	<p>I: Also bei dir war ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob du wirklich dabei sein willst oder ob einfach dabei bist, weil du halt da bist.</p> <p>D: Ja, also (...) am Anfang wollte ich noch und dann irgendwie in er Mitte habe ich gedacht, also am Schluss habe ich dann nicht mehr wollen und dann so, ja weil äh habe ich gemerkt, habe ich gemerkt, dass ich äh. Es hat nichts allgemein mit dem Kurs zu tun, weil wir hatten so viele Tests und so und dann hätte ich noch eine Stunde lernen können. Und dann habe ich sollen (unv.) und mein Ziel weitermachen sollen. Sonst hat mir alles gefallen, einfach dass ähm am Schluss ist es ein wenig kompliziert geworden.</p> <p>I: Und dann hattest du gedacht, dass du im Nachteil bist, wenn du weniger üben kannst in der Schule?</p> <p>D: Ja</p> <p>I: Und hast du aber jetzt etwas gemerkt bei den Prüfungen, dass du schlechter gewesen bist als die anderen?</p> <p>D: Ja (...). Aber ich glaube, das hat nicht viel mit dem Kurs zu tun.</p>
Elisabeth	
Flavia	<p>I: Du hast ja geschrieben, dass du den Kurs jemanden empfehlen würdest, der es ernst meint. Wie meinst du das genau? Hast du ihn ernst gemeint?</p> <p>E: Also, ich habe es auch ernst gemeint, aber ich bin nicht ernst geblieben. Also nur mit ihnen, weil also. Damit meine ich, wenn jemand wirklich das ernst, also wirklich sich nicht konzentrieren und bei der Sache ist und nichts vergisst, dann finde ich das ist ein guter Kurs. Aber wenn so ist wie ich, dann finde ich das eher nicht so (...) praktisch.</p> <p>F: Also der Kurs an sich hat mir nicht viel geholfen, aber eher Sie. Also sie haben mir etwas mehr geholfen als der Kurs. Der Kurs hat mir halt eben das gezeigt ((zeigt auf ihren Schal)), der Schal. Und ähm (4s) also der Kurs, ja ich weiss nicht, also ich habe es eigentlich. Also alles was mich umgestellt hat, waren eigentlich die wenigen Tipps, die sie mir gegeben hatten, waren einfach so gross für die Umstellung. Also, damit habe ich sagen wollen, dass Sie mir einfach Unterstützung gegeben haben.</p>
Subkategorie: Motivation durch den Gruppenchat	
Armonda	<p>I: Hat dir der Gruppenchat im WhatsApp etwas gebracht?</p> <p>A: Also die Sprüche, die habe ich dann immer selber als Status gehabt und das hat mich dann auch nochmals daran erinnert.</p>
Bettina	<p>I: Hat der Gruppenchat im WhatsApp auch noch etwas dazu beigetragen, dass du dran geblieben bist?</p> <p>B: Ja, wegen den Sprüchen und so, die sie uns geschickt haben. Die haben mich ermutigt. Weil ein paar treffen es schon auf einen zu.</p>
Claude	<p>I: Aber du findest, dass die Sprüche doch etwas gebracht haben?</p> <p>C: Ja, weil ähm der mit den Wolken da – ich weiss jetzt nicht mehr genau, wie er geht – der hat mir noch gefallen. Und auch der mit den Bienen. Ja, weil die Biene hat eigent eigentlich wie ihren Weg gezeigt und den Weg haben wir jetzt eigentlich auch gemacht. Die Biene hat auch etwas erreicht, wie wir jetzt eigentlich auch. Ich habe es teilweise auch noch lustige Sprüche gefunden. ((lacht))</p>
Donica	<p>I: Dann ähm, eine Frage zum Gruppenchat auf WhatsApp. Da hast du geschrieben, dass du es toll gefunden hast. Was hat dir daran gefallen?</p> <p>D: Ähm alles, also (...) ähm (...) die Bilder, wo sie, also die Wört also die Sätze, die sie uns geschickt haben, habe ich toll gefunden. Wie Sie uns Mut und so gemacht haben. Und (...) so Sachen halt.</p>
Elisabeth	<p>I: Wie war für dich der Gruppenchat auf WhatsApp, den wir hatten?</p> <p>E: Also die Sprüche habe ich eigentlich noch cool gefunden. Und ja (...) Ich habe eigentlich nicht viel darin geschrieben. Aber es war eigentlich noch gut.</p>
Flavia	<p>I: Du hast bei unserem Gruppenchat im WhatsApp schon ganz am Anfang ein Profilbild gemacht. Das hat mich sehr gefreut. Wie war dieser Gruppenchat für dich?</p> <p>F: Hm (...) also ich habe eigentlich die anderen habe ich unnötig gefunden, was die geschrieben haben. Aber ich habe ihre Sprüche gut gefunden. Die die Sie rein getan haben, die habe ich auch in meiner Galerie gespeichert und ich finde eigentlich noch so, also sie sind vielfach zu gebrauchen. Ja, also für das Ziel und für halt, für den Kurs oder einfach so auch, wenn man Mal sonst irgendetwas, also wenn ich mich wenn ich mich selber ein Ziel gesetzt habe, wo ich befolgen kann. Das, also ich finde die Sprüche eigentlich noch ziemlich gut, weil sie es, weil es ist halt auch so, wenn man lange darüber überlegt. Aber die anderen habe ich etwas unnötig gefunden, was die geschrieben haben.</p>

Ziel 7: Kursteilnehmende fühlen sich unterstützt	
Armonda	A: Eigentlich nicht, aber ich habe Ihnen noch danken wollen, dass Sie sich bereit erklärt haben, das mit uns zu machen.
Bettina	
Claude	
Donica	
Elisabeth	E: (...) Also, ich danke ihnen, dass ich jetzt meinem Ziel etwas näher gekommen bin.
Flavia	<p>Und so vom Kurs nehme ich mit, dass ähm (...) die Tipps, die sie mir gegeben haben. Die sind mir schon sehr wichtig und ähm die Erinnerungen. Einfach weil. Auch wenn ich so dumm war und gestört habe, war es doch noch sehr schön. Und ja das. Das ist voll schön.</p> <p>I: Ja, es freut mich, wenn es dir was gebracht hat. Ich bin bei dir wirklich nicht immer ganz draus gekommen, ob du wirklich noch dabei sein willst oder nicht.</p> <p>F: Ich checke gar nicht, weshalb sie so lieb zu mir sind. Weil ich bin so <u>frech</u> zu ihnen und Sie sind einfach so voll lieb zu mir.</p> <p>F: Ja, also eine Frage. Wenn ich jetzt Fragen habe zu, einfach zu meinem Ziel und so. Darf ich Ihnen dann das auf WhatsApp schreiben?</p>

Ziel 8: Umsetzung des Kursinhaltes	
Subkategorie: Das habe ich gelernt	
Armonda	<p>I: Was wirst du vom Kurs mitnehmen? Was wird dir bleiben?</p> <p>A: Dass wenn man ein Ziel hat und es nicht gleich beim ersten Mal schafft, dann einfach soll weiter machen, nicht gerade aufgeben, weil es ist immer Mal ein schlechter Tag. <u>Und</u> eben dass man sehr verantwortungsvoll mit seinem Ziel umgehen soll. <u>Und</u> ja (...), dass man versucht eine Vertrauensperson zu finden und wenn etwas mal schlecht gegangen ist, dass man vielleicht das erzählen kann und sie dir dann Tipps gibt oder so.</p>
Bettina	<p>B: Ähm, ich habe einfach ein wenig (...) ja ich weiss, es war einfach ein wenig spezieller halt, weil ich einfach dran geblieben bin und so. Und früher hätte ich schon lange aufgegeben. Ich hätte gesagt ((schnauft)) wenn eine schlechte raus, also eine schlechte Note gekommen wäre, hätte ich gesagt, es bringt sowieso nichts mehr. Aber (...) ich habe jetzt auch eine schlechte Note gehabt das letzte Mal. Ich habe einfach gedacht: ok, ich kann die Prüfung wiederholen. Und beim zweiten Mal mache ich sie dann besser.</p> <p>I: Was denkst du, was war denn der Unterschied, weshalb du jetzt dran geblieben bist?</p> <p>B: (...) Ich weiss nicht, vielleicht (...) ist es mir jetzt viel wichtiger als früher.</p> <p>I: Also ist es dir bewusst worden, dass es etwas ist, wo du dran bleiben musst?</p> <p>B: Ja</p>
Claude	C: Ich habe mich einfach selber besser kennen gelernt, wie ich mir selber helfen kann. Und auch da, wo Sie den Strich gemacht haben mit der Zukunft und Jetzt, das hat mir auch gut gefallen. Also, es hat mir auch noch etwas gebracht. Weil zuerst hat man gedacht, als sie es so erzählt haben: Was ist jetzt das wieder für einen Seich. Aber schlussendlich wenn man dran ist, finde ich, hat es etwas gebracht. Und ich habe geschaut im Kurs, dass ich auf mich schaue und nicht auf Flavia oder so, wo immer etwas machen muss.
Donica	
Elisabeth	<p>I: Was wirst du vom Kurs mitnehmen für die Zukunft?</p> <p>E: Also (5s) dass der Kurs hat mir eigentlich geholfen, an meinem Ziel dran zu bleiben. Und dass man auch Ziele schaffen kann.</p>
Flavia	<p>I: Was nimmst du mit aus dieser Zeit vom Kurs, allgemein?</p> <p>F: Ähm, dass ich (...) immer weiter noch werde an mich werde stärker glauben. Bis ich dann Mal echt zufrieden bin. Und dass ich ähm (...) mehr (...) dass ich auch etwas dafür mache, dass ich mehr an mich selber glaube. Weil ich habe ihnen schon gesagt ((schnalzt mit der Zunge)), dass ich mir, dass ich mir nicht so gefalle so wie ich jetzt bin. Sondern wenn ich dann etwas dünner bin am Bauch und so. Ich möchte halt auch etwas mehr Sport machen. ((Holt Luft)) Und so vom Kurs nehme ich mit, dass ähm (...) die Tipps, die sie mir gegeben haben. Die sind mir schon sehr wichtig und ähm die Erinnerungen. Einfach weil. Auch wenn ich so dumm war und gestört habe, war es doch noch sehr schön. Und ja das. Das ist voll schön.</p>
Subkategorie: Das hat mir gut gefallen	
Armonda	<p>I: Gibt es etwas, das wir gemacht haben im Kurs, das dir besonders gut gefallen hat?</p> <p>A: Ähm, das mit den Bildern suchen. Dann das, das ich mich so gesehen habe, wie ich Vortrag mache, also das Bild da, also das Video. Und (...) ja (...) Also immer das Praktische hat mich immer so besonders gut gefallen.</p>
Bettina	<p>I: Gibt es einen Inhalt, den du nicht so schnell vergessen wirst?</p> <p>B: Ähm ja, dort wo wir das mit dem Zukunftsstrahl. Einfach der Strahl, wo wir in die Zukunft gegangen sind, wo ich mich dann wieder, also wo ich mich im Traum gesehen habe und so. Und ja und dann als wir es in die</p>

	Gegenwart genommen haben.
Claude	<p>Und auch dort wo sie Flavia und Donica Mal raus geschickt hatten, dort habe ich es wirklich gut gefunden. Weil nachher als wir zu viert in diesem Raum drin waren, ist es tiptop gegangen. Und eigentlich Flavia ist wirklich eine etwas spezielle ((lacht)) (..) ja () Aber dann als wir dann noch zu viert waren, habe ich es tiptop gefunden, wie es gegangen ist.</p> <p>I: Und die Sachen, die wir gemacht haben? Blätter, die wir ausgefüllt haben? C: Das finde ich sehr gut. Auch das mit den Übungen. Und ich habe auch vor das Büchlein immer wieder Mal durchzuschauen. Ich bin nicht der, der es gleich wegwirft <u>und</u> fertig ist es, also ja.</p>
Donica	<p>I: Und wenn du jetzt so überlegst. Was am ganzen Kurs hat dir am besten gefallen? D: Ähm (..) dort wo wir uns ein Bild aussuchen sollten. Also (unv.) das wo ich mit den Fischen genommen habe.</p>
Elisabeth	<p>I: Gibt es ein Erlebnis oder etwas das wir im Unterricht gemacht haben, das dir speziell gefallen hat oder das du in Erinnerung behalten wirst? E: (..) Das ist eigentlich, jeder Kurs war eigentlich gut.</p>
Flavia	<p>I: Und hast du vom Kurs auch noch was umsetzen können, das dir dabei geholfen hat oder sind es mehr die Tipps, die ich dir dort bei unserem Gespräch Mal gegeben hatte? F: ((holt Luft)) Also eigentlich waren es die Tipps mehr, aber vom Kurs auch ähm, weil sie haben ja gesagt, man solle sich etwas wählen, einen Gegenstand, was man sich irgendwo aufhängen kann oder so. Und ich habe, und ich habe halt einfach den Schal, der mich (...) der mich an das Kaufen, an das Shoppen. Weil ich habe von einer Woche fünf äh Hosen gekauft und fünf Shirts und äh zwei Schals oder so. Das sind eben einfach meine neue Umstellung. Und das (unv.) halt einfach mein neues Lieblingsstück. Das habe ich auch dort gekauft. Das erinnert mich an die Umstellung da, von meinem Gefallen (unv.)</p> <p>F: Also der Kurs an sich hat mir nicht viel geholfen, aber eher Sie. Also sie haben mir etwas mehr geholfen als der Kurs. Der Kurs hat mir halt eben das gezeigt ((zeigt auf ihren Schal)), der Schal. Und ähm (4s) also der Kurs, ja ich weiss nicht, also ich habe es eigentlich. Also alles was mich umgestellt hat, waren eigentlich die wenigen Tipps, die sie mir gegeben hatten, waren einfach so gross für die Umstellung. Also, damit habe ich sagen wollen, dass Sie mir einfach Unterstützung gegeben haben.</p> <p>I: Was nimmst du mit aus dieser Zeit vom Kurs, allgemein? F: Ähm, dass ich (..) immer weiter noch werde an mich werde stärker glauben. Bis ich dann Mal echt zufrieden bin. Und dass ich ähm (...) mehr (..) dass ich auch etwas dafür mache, dass ich mehr an mich selber glaube. Weil ich habe ihnen schon gesagt ((schnalzt mit der Zunge)), dass ich mir, dass ich mir nicht so gefalle so wie ich jetzt bin. Sondern wenn ich dann etwas dünner bin am Bauch und so. Ich möchte halt auch etwas mehr Sport machen. ((holt Luft)) Und so vom Kurs nehme ich mit, dass ähm (...) die Tipps, die sie mir gegeben haben. Die sind mir schon sehr wichtig und ähm die Erinnerungen. Einfach weil. Auch wenn ich so dumm war und gestört habe, war es doch noch sehr schön. Und ja das. Das ist voll schön.</p>
Subkategorie: Damit hatte ich Mühe	
Armonda	<p>A: Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht <u>so</u> toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.</p> <p>I: Welche Blätter meinst du? A: Ja, die jetzt zum Beispiel ähm (..) die wo wir immer haben müssen das Ziel reinschreiben. Das hat schon, es ist schon gut gewesen zum Erinnern, aber irgendwie keine Ahnung, ist es etwas langweilig gewesen. <u>Und</u> (..) ja, ich habe lieber gemacht, dass wir unten gehen etwas gemeinsam zu machen anstatt sitzen und etwas abschreiben. Weil das hat mich zu fest an die Schule erinnert.</p>
Bettina	<p>I: Und gab es auch Momente im Kurs, in denen du gedacht hast, dass etwas vergebens war oder mit dem du Mühe hattest? B: ((Kopfschütteln)) Nein, es war alles gut.</p>
Claude	<p>I: Meinst du, hätte ich sie noch mehr rausschicken müssen? C: Es geht so. Vielleicht ein zwei Mal schon noch.</p> <p>I: Jetzt noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, das dir Mühe gemacht hat im Kurs? Ausser dass die anderen nicht immer gut mitgemacht haben? C: Ich bin abgelenkt gewesen halt, zwischendurch.</p>
Donica	<p>I: Hast du etwas schwierig gefunden oder mühsam oder nervig? D: Aha äh (..) ja, ab und zu die Hausaufgaben ((lacht)). Weil ich habe sie ja auch öfters vergessen. Aber sonst ist alles ok.</p>
Elisabeth	<p>I: Und hat es Sachen gegeben, die dir nicht so gefallen haben? Wo du Mühe hattest und noch mehr Unterstützung gebraucht hättest? Oder Sachen, die du unnötig fandest? E: ((holt tief Luft)) ja (...) also sobald dass etwas um mein Ziel gegangen ist, zum Beispiel auch die Bewegung rauszufinden, da hatte ich etwas Mühe. (5s) Und auch die Hausaufgaben, also da habe ich auch nicht immer daran gedacht.</p>

Flavia	<p>I: Also hattest du denn keine Lust zum mitmachen im Kurs oder konntest du dich nicht konzentrieren? Was war denn dein Problem mit dem ganzen Kurs?</p> <p>F: Also, weil am Anfang habe ich einfach keine Wirkung gesehen. Und dann dort, wo wir das Gespräch hatten (...) also ähm und dann noch die Gegenstände, wo es dann wirklich um mein Ziel gegangen ist, dann war es eigentlich schon besser. Aber am Anfang habe ich wie gedacht, ja wenn es so ist, dann wird es nicht besser. Und das ist halt eben falsch von mir gewesen. Weil es halt eben schon besser geworden ist. Ja ((zieht Luft ein))</p> <p>I: Ich hatte dich eine Stunde ja Mal rausgeschickt, dort ist es ja auch ums Ziel gegangen. Hattest du denn dort einfach keine Lust mitzumachen?</p> <p>F: Bei dieser Geschichte oder?</p> <p>I: Ja</p> <p>F: Also dort habe ich irgendwie nicht gewusst, was es mit dem Ziel zu tun hat. Also, mir ist irgendwie langweilig gewesen dort.</p> <p>I: Ok, habe ich zu wenig klar gesagt, um was es geht?</p> <p>F: Nein, also ich habe einfach die Übungen nicht so gecheckt, also was es mit unserem Ziel zu tun hat. (unv.)</p>
Subkategorie: Verbesserungsvorschläge	
Armonda	<p>I: Gibt es etwas, das wir gemacht haben im Kurs, das dir besonders gut gefallen hat?</p> <p>A: Ähm, das mit den Bildern suchen. Dann das, das ich mich so gesehen habe, wie ich Vortrag mache, also das Bild da, also das Video. Und (...) ja (...) Also immer das Praktische hat mich immer so besonders gut gefallen.</p> <p>I: Und du wolltest auch noch einen Vortrag halten um zu zeigen, dass du jetzt keine Angst mehr hast vor Vorträgen?</p> <p>A: Ja, also ich hätte es versucht. Ich weiss ja nicht, ob das gehen würde.</p> <p>I: War es in dem Fall so für dich wie noch nicht ganz fertig?</p> <p>A: Ja, weil ich habe eben selber dann noch vielleicht ähm ähm Kritik von denen bekommen. Und dann habe ich mit dem eben noch ein wenig weiterarbeiten können.</p> <p>A: Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht <u>so</u> toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.</p> <p>I: Welche Blätter meinst du?</p> <p>A: Ja, die jetzt zum Beispiel ähm (...) die wo wir immer haben müssen das Ziel reinschreiben. Das hat schon, es ist schon gut gewesen zum Erinnern, aber irgendwie keine Ahnung, ist es etwas langweilig gewesen. <u>Und</u> (...) ja, ich habe lieber gemacht, dass wir unten gehen etwas gemeinsam zu machen anstatt sitzen und etwas abschreiben. Weil das hat mich zu fest an die Schule erinnert.</p>
Bettina	
Claude	<p>I: Meinst du, hätte ich sie noch mehr rausschicken müssen?</p> <p>C: Es geht so. Vielleicht ein zwei Mal schon noch.</p>
Donica	
Elisabeth	<p>I: Gibt es bei den Inhalten was, wo du findest, hätte man noch verbessern können?</p> <p>E: (8s) nicht gross (so leise, dass man sie fast nicht versteht)</p>
Flavia	

Ziel 9: Identifikation mit Inhalt	
Subkategorie: Einsatz von Social Media	
Armonda	<p>I: Also wäre der ganze Kurs ohne Gruppenchat schlechter gewesen?</p> <p>A: Also, es wäre einfach etwas langweiliger gewesen. Weil dann hätte man die coolen Sprüche nicht gehabt. Und (...) ja also ich brauche schon etwas Handykontakt, dass ich da die Ziele erreiche. Weil die Sprüche waren mega cool.</p>
Bettina	<p>I: Also wenn ich jetzt wieder so einen Kurs durchführe, würdest du mir anraten, unbedingt wieder so einen Gruppenchat zu machen?</p> <p>B: Ja, weil es ist gut.</p> <p>I: Und unseren aktuellen Gruppenchat sollen wir weiter behalten?</p> <p>B: Ja, wir könnten ihn ja beibehalten, dann könnten wir immer noch (...) dann könnten Sie uns immer noch zum sagen weiter ermut-ermutigen. Ja und ähm, ja manchmal können wir uns ja trotzdem noch etwas treffen und so. Wahrscheinlich hat es auch ein paar, die es wahrscheinlich nicht wollen. Aber (...)</p>
Claude	<p>I: Wie war es für dich einen Gruppenchat auf WhatsApp zu haben?</p> <p>C: Also, Sie haben ja Fotos mit Sprüchen rein getan, die habe ich gut gefunden. Und ich meine manchmal wenn Flavia und die anderen zwei, Armonda und (...) Donica, darüber diskutiert haben und so. Das hatte ich</p>

	<p>das Gefühl, das gehört nicht so rein. Ich finde es gut, wenn man sagen kann, ja mir gefällt der Spruch so. Das finde ich okay. Aber ich habe es nicht so nötig gefunden, dass sie dann manchmal zusammen angefangen haben zu diskutieren in diesem Chat, also ja.</p> <p>I: Das hat dich dann aufgeregt?</p> <p>C: Also nicht <u>aufgeregt</u>. Aber ich hatte mein Handy dann manchmal nebendran und dann hatte es all paar Sekunden wieder gesurrt. Klar, ich hätte es auch auf lautlos stellen können, aber ich hätte es (unv.) Dann bin ich so am nachlesen und denke: was machen die da wieder für einen Seich. Nein, mir ist es wirklich so vorgekommen. Und darum ich eher gefunden vielleicht, wenn sie das wie nebendran diskutiert hätten und nicht da, wo es alle sehen, also (...) <u>ja</u>.</p> <p>I: Wäre der Kurs ohne Gruppenchat (..) auch ok gewesen oder hätte etwas gefehlt?</p> <p>C: Es geht so. Es hat bisschen beides. Aber ich habe es eben auch etwas doof gefunden. Eben von Flavia (..) ja einfach so (...)</p> <p>I: Es kommt also darauf an, was die Leute daraus machen, die dabei sind.</p> <p>C: Ja eben, weil ich habe am Anfang gefunden: ja ist eigentlich noch eine gute Sache wenn wir einen Chat machen. Und nachher habe ich es ein bisschen doof gefunden, weil sie einfach () ja (..) einfach so ein wenig (..), ja wie soll ich sagen, so ein wenig (..) Ja, einmal mussten Sie ja schreiben, jetzt hört auf, redet nicht so zusammen. Irgend so etwas haben Sie geschrieben. Und das habe ich eigentlich noch gut gefunden, weil dann hätte es bei ihnen wie auch Klick machen sollen und sie verstehen es dann, aber (...) ja ((lacht)).</p>
Donica	<p>I: Also wenn du dir den Kurs jetzt vorstellst ohne WhatsApp und mit WhatsApp?</p> <p>D: <u>Ja</u>, also es hat nicht einen riesigen Einfluss auf WhatsApp.</p>
Elisabeth	<p>I: Hat es den Gruppenchat gebraucht? Oder nicht unbedingt?</p> <p>E: Also, ich finde mit einem Chat kommt halt die ganze Gruppe enger zusammen. Weil man ist dann da drin und es wird einem immer geschrieben. Von dem her habe ich es gut gefunden.</p>
Flavia	<p>I: Würde beim Kurs etwas fehlen, wenn man die WhatsApp-Gruppe weglassen würde?</p> <p>F: Ja, die coolen Sprüche.</p> <p>I: Ok, die würden schon fehlen.</p> <p>F: Ja, schon irgendwie</p>
Subkategorie: Weiterempfehlung des Kurses	
Armonda	<p>I: Du hast geschrieben, dass du nicht weisst, ob du den Kurs weiter empfehlen würdest, weil er manchmal langweilig war. Kannst du da noch was dazu sagen?</p> <p>A: Ich habe also einfach so die Blätter und so habe ich einfach nicht <u>so</u> toll gefunden. Und sie haben mir ja gesagt, dass sie noch ein kleines Theater machen wollten. Also wäre das, hätte ich es gleich weiter empfohlen. Das wäre sicher mega lustig gewesen.</p> <p>I: Welche Blätter meinst du?</p> <p>A: Ja, die jetzt zum Beispiel ähm (..) die wo wir immer haben müssen das Ziel reinschreiben. Das hat schon, es ist schon gut gewesen zum Erinnern, aber irgendwie keine Ahnung, ist es etwas langweilig gewesen. <u>Und</u> (..) ja, ich habe lieber gemacht, dass wir unten gehen etwas gemeinsam zu machen anstatt sitzen und etwas abschreiben. Weil das hat mich zu fest an die Schule erinnert.</p>
Bettina	
Claude	
Donica	<p>I: Aha ok. Würdest du es gut finden, wenn der Kurs wieder Mal angeboten werden würde?</p> <p>D: (Zustimmender Laut) ja. Also ich würde es schon noch weiter empfehlen, weil es hat ja nicht nichts gebracht. Es kommt darauf an, was für ein Ziel man hat.</p> <p>I: Also bei welchen Zielen würdest du es empfehlen?</p> <p>D: Ähm so (..), Selbstbewusstsein, also sich sagen, ich bin so wie ich bin, so. Das würde ich so empfehlen.</p>
Elisabeth	<p>I: Noch die letzte Frage. Und zwar würde ich gerne von dir wissen, ob du mir empfiehlst den Kurs ein anderes Mal wieder für Schüler anzubieten?</p> <p>E: Ja. Also mir hat es geholfen. (..) und ja</p>
Flavia	<p>Das heisst jetzt für dich, dass du ein anderes Mal nicht mehr am Kurs teilnehmen würdest, sondern nur noch direkt nachfragen würdest?</p> <p>F: Ja, eher</p> <p>I: Du hast ja geschrieben, dass du den Kurs jemanden empfehlen würdest, der es ernst meint. Wie meinst du das genau? Hast du ihn ernst gemeint?</p> <p>F: Also, ich habe es auch ernst gemeint, aber ich bin nicht ernst geblieben. Also nur mit ihnen, weil also. Damit meine ich, wenn jemand wirklich das ernst, also wirklich sich nicht konzentrieren und bei der Sache ist und nichts vergisst, dann finde ich das ist ein guter Kurs. Aber wenn so ist wie ich, dann finde ich das eher nicht so (...) praktisch.</p>

Verbesserung der sozialen Kontakte	
Subkategorie: Kontakte unter den Teilnehmenden	
Armonda	<p>A: Also, Menschenkenntnisse (...) also so dass ich jetzt mit denen ich bisher fast nichts zu tun hatte, ich habe vorher einfach viel mit Flavia und Donica gemacht. Also dass ich zum Beispiel Claude oder ähm Georg, aber der ist ja am Anfang schon weggegangen, und ähh Henry und ähh Ivan. Also mit denen habe ich einfach eben dort etwas mehr zu tun gehabt als sonst einfach.</p> <p>I: Also hat es den Kontakt zu diesen Leuten verbessert?</p> <p>A: Genau, ja.</p> <p>I: Wie macht sich dieser bessere Kontakt mit ihnen bemerkbar?</p> <p>A: Also der, also Henry und Ivan waren am Anfang immer so mega leise, aber ich kann jetzt trotzdem mit ihnen reden. Und mit Claude mache ich dann immer so ein kleines Spässchen und <u>ja</u> wir haben es eigentlich noch lustig miteinander.</p>
Bettina	
Claude	
Donica	
Elisabeth	<p>E: Also, ich finde mit einem Chat kommt halt die ganze Gruppe enger zusammen. Weil man ist dann da drin und es wird einem immer geschrieben. Von dem her habe ich es gut gefunden.</p> <p>I: Hat es euch als Gruppe etwas zusammen geschweisst?</p> <p>E: ja</p>
Flavia	
Subkategorie: Interesse an den Entwicklungen der anderen	
Armonda	<p>Dass auch die anderen zum Beispiel nichts über ähm (...) also sie haben schon etwas gesagt, aber jetzt nicht so <u>richtig</u>, weisst du. Dass man es vielleicht auch so etwas deutlicher machen kann. So wie ein Vortrag zu jedem Thema also zu jedem Ziel.</p> <p>I: Dass die anderen noch mehr über ihr Ziel sprechen?</p> <p>A: ja</p>
Bettina	
Claude	<p>I: Wenn wir nach den Ferien noch Nachtreffen machen würden, fändest du das eine gute Sache? Wärest du dabei?</p> <p>C: Ja, ich würde das gut finden. Dann könnte man sich auch noch ein wenig gegenseitig erzählen, wie es einem ergangen ist, wenn man das gemacht hat, was man sich als Ziel vorgenommen hat. Und ich finde auch, wenn wir jetzt kein Nachtreffen machen würden, dann weiss man einfach von sich aus, was man jetzt erreicht hat und was nicht. Dann sieht man wie auch noch ein wenig von den anderen, was sie erreicht haben, also.</p>
Donica	
Elisabeth	
Flavia	

5.2. Themenmatrix mit zusammengefassten Antworten

Ziel 2: Verwendete Ressourcen	
Armonda	Armonda benutzt nicht genauer definierte Erinnerungshilfen, eine Musik, mit der sie sich wecken lässt, macht ihre Bewegungen und zieht jeweils etwas auffälliges an.
Bettina	Bettina benutzt als Erinnerungshilfen ihre Bewegungen und geht Wasser trinken vor einer Prüfung. Ebenfalls eine Hilfe stellt für sie ihre Freundin dar, die sie täglich ermutigt.
Claude	Claude benutzt Wasser als Erinnerungshilfe. Er trinkt Wasser und lässt sich von einer Trinkflasche sowie einem Wasserhahn daran erinnern.
Donica	Donica hat ein eigenes Symbol entworfen, das sie sich ins Etui gezeichnet hat. Ein Schlüsselanhänger erinnert sie ebenfalls an ihr Ziel. Ihre Kolleginnen geben ihr Handzeichen während des Unterrichts, um sie zu ermutigen.
Elisabeth	Elisabeth macht ihre Bewegungen, hat eine Musik ausgewählt, die sie oft hört und trägt eine Halskette als Erinnerungshilfe.
Flavia	Flavia hat einen Schal als Erinnerungshilfe.

Ziel 3: tägliche Zielverfolgung	
Armonda	Armonda denkt jeden Tag etwa 5 Mal daran.
Bettina	Bettina denkt jeden Tag an ihr Ziel.
Claude	Claude denkt alle paar Tage an sein Ziel. Manchmal erinnern ihn seine Erinnerungshilfen, manchmal nicht.
Donica	Donica hat nicht genau erwähnt, wie oft sie an ihr Ziel denkt.
Elisabeth	Elisabeth denkt mehrmals täglich an ihr Ziel.
Flavia	Flavia denkt jeden Morgen an ihr Ziel, wenn sie in den Spiegel schaut.

Ziel 4: Beschreibung der Zielerreichung	
Armonda	Armonda sieht schon grosse Fortschritte, da sie sich nun getraut, in der Klasse mündlich mitzumachen. Sie bezeichnet sich im Fach Mathematik sogar als die aktivste von allen. Sie konnte jedoch noch keinen Vortrag halten, um auch bei einem Vortrag zu erkennen, ob sie ihrem Ziel näher gekommen war.
Bettina	Bettina ist nicht mehr so nervös bei Prüfungen und erinnert sich an Prüfungen auch besser an den gelernten Stoff. Sie geht gelassener an die Prüfungen.
Claude	Claude ist nicht mehr so nervös bei Prüfungen. Er kann sich mit seinen Erinnerungshilfen beruhigen und erinnert sich somit auch besser an den gelernten Stoff. Er verwendet die Erinnerungshilfen auch schon beim Lernen für eine Prüfung.
Donica	Donica hat noch keinen Vortrag halten können und kann deshalb noch nicht genau sagen, ob es schon besser geworden ist. Sie getraut sich jedoch schon viel mehr, im Unterricht mündlich mitzumachen. Sie hat die Angst davor verloren und stottert nicht mehr.
Elisabeth	Elisabeth meldet sich nun mehr im Unterricht und spricht dann auch etwas lauter als früher.
Flavia	Flavia ist mit ihrem Aussehen zufriedener geworden. Sie hat sich Kleidungsstücke gekauft, in denen sie sich wohl fühlt und isst bewusster. Sie hat auch Komplimente für ihr Aussehen bekommen. Dies hat sie zusätzlich ermutigt.

Ziel 6: Motivation durch Kursleitung	
Subkategorie: Entwicklung der Motivation der Kursteilnehmenden	
Armonda	Armonda wurde ermutigt, an ihrem Ziel dran zu bleiben, auch wenn sie Mal einen schlechten Tag hat.
Bettina	Bettina wurde ermutigt, an ihrem Ziel dran zu bleiben und sich darauf zu konzentrieren. Sie hat so sogar geschafft, Rückschläge wegzustecken und weiter an ihrem Ziel dran zu bleiben. Sie meint, dass sie es allein nicht geschafft hätte.
Claude	Claude wurde ermutigt, den Kurs durchzuziehen. Es wurde ihm bewusst, dass er es für sich macht und ist stolz auf sich, dass er nicht aufgegeben hat.
Donica	Donicas Motivation hat im Verlaufe des Kurses nachgelassen. Sie hat sich Ausreden zurecht gemacht, weshalb sie nicht mehr weitermachen möchte.
Elisabeth	
Flavia	Flavias Motivation war nicht allzu gross. Sie hat ihr Ziel zwar ernst genommen, aber den Kurs nicht so sehr. Das Coachinggespräch hat sie jedoch stark ermutigt.
Subkategorie: Motivation durch den Gruppenchat	
Armonda	Armonda haben die Sprüche an ihr Ziel erinnert. Sie hat sie sogar als Status im WhatsApp verwendet, um sich so selbst weiter zu ermutigen.
Bettina	Die Sprüche haben Bettina ermutigt. Sie fühlte sich von einigen angesprochen.
Claude	Claude haben einige Sprüche angesprochen, auch die lustigen.
Donica	Donica haben die Sprüche ermutigt.
Elisabeth	Elisabeth haben die Sprüche gefallen.
Flavia	Flavia fand viele der Sprüche gut und hat sie deshalb in ihrer Galerie gespeichert. Sie möchte sie für weitere Ziele gebrauchen als Motivation und Gedankenanstrengung.

Ziel 7: Kursteilnehmende fühlen sich unterstützt	
Armonda	Armonda bedankte sich für das Kursangebot.
Bettina	
Claude	
Donica	
Elisabeth	Elisabeth bedankte sich, dass sie ihrem Ziel näher gekommen ist.
Flavia	Flavia fühlte sich durch das Coachinggespräch mit meinen Tipps sehr unterstützt. Sie bereute, dass sie im Kurs nicht immer gut mitgemacht hatte. Sie ist auch dankbar und erstaunt, dass die Kursleiterin sie trotzdem noch mag und sie weiterhin unterstützen möchte. Sie möchte bei Bedarf weiterhin mit der Kursleiterin via WhatsApp Kontakt haben.

Ziel 8: Umsetzung des Kursinhaltes	
Subkategorie: Das habe ich gelernt	
Armonda	Armonda hat gelernt, dass trotz eines schlechten Tages nicht gleich aufgeben soll und dass man selbst Verantwortung für sein Ziel übernehmen muss. Ihr ist auch wichtig geworden, dass sie sich eine Vertrauensperson sucht, die sie beim Erreichen ihres Zieles unterstützt.
Bettina	Bettina hat gelernt, dass man bei Rückschlägen nicht gleich aufgeben soll. Ebenfalls ist es ihr wichtig geworden, an einem Ziel zu bleiben bis ein Erfolg sichtbar wird.
Claude	Claude hat sich durch den Kurs selbst besser kennen gelernt. Er weiss nun, wie er sich selbst helfen kann. Und er hat gelernt, dass er selbst die Verantwortung für sein Ziel hat und es nicht auf andere ankommt.
Donica	
Elisabeth	Elisabeth hat durch den Kurs gemerkt, dass es möglich ist, Ziele zu erreichen, wenn man dran bleibt und nicht aufgibt.
Flavia	Flavia hat gelernt an einem Ziel dran zu bleiben und möchte deshalb es solange verfolgen, bis sie ganz zufrieden ist.
Subkategorie: Das hat mir gut gefallen	
Armonda	Armonda hat das Aussuchen des persönlichen Bildes sehr gut gefallen und die Fantasiereise in die Zukunft. Allgemein hat ihr alles Praktische gut gefallen.
Bettina	Bettina hat die Lektion mit dem Zukunftsstrahl und die Fantasiereise in die Zukunft am besten gefallen. Dazu gehörte auch das Ablaufen des Zukunftsstrahls und das Hineinbringen der Erinnerungen an die Zukunft in die Gegenwart.
Claude	Claude haben alle Übungen und Arbeitsblätter gefallen. Er will auch das Heft mit allen eingeklebten Arbeitsblättern behalten und später immer wieder Mal anschauen. Gut gefallen hat ihm die Lektion, als die Kursleitung Mal zwei Schülerinnen rausgeschickt hatte. Er konnte sich nachher gut auf das Programm konzentrieren.
Donica	Donica hat das Aussuchen des persönlichen Bildes am besten gefallen.
Elisabeth	Elisabeth hat der ganze Kurs gut gefallen.
Flavia	Flavia hat das Coachinggespräch am besten gefallen und die Zuwendung, die sie erhalten hat dadurch. Ebenfalls war sie erstaunt darüber, dass die Kursleiterin sie nicht aufgegeben hat, obwohl sie sich nicht immer Mühe gegeben hat im Kurs und in der Art und Weise, wie sie im Gruppenchat kommunizierte.
Subkategorie: Damit hatte ich Mühe	
Armonda	Armonda hat alles schriftliche etwas Mühe bereitet. Es hat sie zu sehr an Schule erinnert. Allgemein fand sie den Kurs etwas langweilig.
Bettina	Bettina hat nichts Mühe bereitet.
Claude	Claude fühlte sich durch Mitschülerinnen manchmal abgelenkt.
Donica	Donica hatte Mühe mit den Hausaufgaben. Sie hat sie oft vergessen.

Elisabeth	Es war für Elisabeth nicht immer einfach an ihrem eigenen Ziel zu arbeiten. Den Transfers von den Beispielen zu ihrer persönlichen Situation gelang ihr nicht immer allein. Zum Beispiel auch das Finden einer persönlichen Bewegung. Die Hausaufgaben hat sie manchmal vergessen zu machen.
Flavia	Flavia hat oftmals den Sinn der Übungen nicht verstanden und konnte sich deshalb nicht ganz darauf einlassen. Wenn sie nicht sofort eine Wirkung gesehen hat, wurde sie ungeduldig und dachte, dass es nichts bringe.
Subkategorie: Verbesserungsvorschläge	
Armonda	Armonda hätte gerne einen Vortrag gehalten am Ende des Kurses und hätte gerne Rückmeldungen von den anderen bekommen. Kleine Theater, um an seinem Ziel zu üben, fände sie sehr hilfreich.
Bettina	
Claude	Claude würde Störenfriede öfter rausschicken. So dass nur diejenigen im Kurs sind, die wirklich mitmachen wollen.
Donica	
Elisabeth	Elisabeth hat keinen Verbesserungsvorschlag.
Flavia	

Ziel 9: Identifikation mit Inhalt	
Subkategorie: Einsatz von Social Media	
Armonda	Armonda fand es hilfreich via Handy an ihr Ziel erinnert zu werden.
Bettina	Bettina gefällt der Einsatz des Gruppenchats und würde das bei einem weiteren Kurs unbedingt beibehalten. Auch den aktuellen Gruppenchat würde sie gerne weiterführen.
Claude	Claude hat gemischte Gefühle beim Thema Gruppenchat. Zum einen fand er die Idee super. Ihn störten jedoch die Kommentare und Diskussionen einzelner Kursmitglieder.
Donica	Donica findet den Einsatz von Social Media nicht zwingend nötig.
Elisabeth	Elisabeth empfand den Gruppenchat als Bereicherung für den Gruppenzusammenhalt.
Flavia	Flavia findet den Einsatz des Gruppenchats vor allem sinnvoll, um motiviert zu werden. Die Diskussionen und Kommentare der Kursmitglieder findet sie unnötig.
Subkategorie: Weiterempfehlung des Kurses	
Armonda	Wenn der Kurs praktischer wäre (z.B. mit Rollenspielen) würde ihn Armonda sofort weiterempfehlen.
Bettina	
Claude	
Donica	Donica würde den Kurs bei bestimmten Zielen weiterempfehlen. Z.B. um sein Selbstbewusstsein aufzubauen.
Elisabeth	Elisabeth würde den Kurs weiterempfehlen, weil er ihr geholfen hat.
Flavia	Flavia würde den Kurs eher den ruhigen Schülerinnen und Schülern empfehlen, die pflichtbewusst sind. Sie persönlich würde lieber mehr Einzelcoachings haben anstatt den Kurs.

Verbesserung der sozialen Kontakte	
Subkategorie: Kontakte unter den Teilnehmenden	
Armonda	Armonda spricht seit dem Kurs mit den Schülerinnen und Schülern, welche ebenfalls am Kurs teilgenommen hatten, mehr und macht auch Spässe mit ihnen.
Bettina	

Claude	
Donica	
Elisabeth	Elisabeth empfindet den Gruppenchat als wichtiges Element, das den Gruppenzusammenhalt gefördert hatte.
Flavia	
Subkategorie: Interesse an den Entwicklungen der anderen	
Armonda	Armonda hätte gerne von den anderen mehr über ihr Ziel und die Zielerreichung erfahren. Der Austausch war ihr zu wenig.
Bettina	
Claude	Claude fände es schon, auch nach dem Kurs weiterhin zu erfahren, wie es den anderen Kursteilnehmenden ergangen war mit ihrem Ziel.
Donica	
Elisabeth	
Flavia	

Reflexion Startmorgen

Name:

Datum:

1. Das hat mir heute besonders gut gefallen (mit Begründung).

2. Das fand ich heute eher schwierig/damit hatte ich Mühe (mit Begründung).

3. Das habe ich heute neu gelernt.

4. Dieses Ziel habe ich mir bis zu den Herbstferien gesetzt:

5. Ich möchte gerne am ZRM-Kurs teilnehmen

- ja nein ich muss es mir noch bis morgen überlegen

Vielen Dank für's Beantworten der Fragen.

Reflexion

Name:

Datum:

1. Das hat mir heute besonders gut gefallen (mit Begründung).

2. Das fand ich heute eher schwierig/damit hatte ich Mühe (mit Begründung).

3. Das habe ich heute neu gelernt.

4. Fortschrittsthermometer für mein Ziel (so fühle ich mich im Moment im Bezug auf mein Ziel)

Rückseite bitte beachten

5. Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten (im Bezug auf mein persönliches Ziel)

6. Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt? Was hilft dir? Was könnte sie besser machen?

7. Das möchte ich sonst noch sagen

Vielen Dank für's Beantworten der Fragen.

Fragebogen

Für Schülerinnen und Schüler, die am ZRM-Kurs teilgenommen haben

Name:

Datum:

1. Das war das Ziel, an dem ich gearbeitet habe:

2. Wie bin ich meinem Ziel näher gekommen? Zeige den Fortschritt in dem Thermometer ein.
Markiere den Startpunkt blau und wo du jetzt stehst rot.

3. Das habe ich gemacht, um mein Ziel zu erreichen:

4. Wie oft habe ich an mein Ziel gedacht/bin ich an mein Ziel erinnert worden? (täglich, alle paar Tage, immer wenn ich im Kurs war, ...) Was hat dich daran erinnert?

5. Bin ich zufrieden mit meinen Fortschritten? Weshalb ja, weshalb nein?

6. Wie möchte ich im Bezug auf dein Ziel weitermachen? (weiter verfolgen, auf Eis legen, ein neues Ziel festlegen, ...)

6. Was hat dir der ZRM-Kurs (sonst noch) gebracht?

7. Hat dich die Kursleiterin motiviert für dein Ziel? Was hat sie gut gemacht? Was könnte sie noch verbessern?

8. Wie hilfreich fandest du den Gruppenchat im WhatsApp? Was hat er dir gebracht? Hast du Verbesserungsvorschläge?

9. Würdest du den ZRM anderen Jugendlichen empfehlen? Weshalb ja? Weshalb nein?

Vielen Dank für's Beantworten der Fragen.

Fragebogen

Für Schülerinnen und Schüler, die nicht am ZRM-Kurs teilgenommen haben

Name:

Datum:

1. Das war das Ziel, das ich mir in der ersten Schulwoche vorgenommen hatte:

2. Wie bin ich meinem Ziel näher gekommen? Zeige den Fortschritt in dem Thermometer ein.
Markiere den Startpunkt blau und wo du jetzt stehst rot.

3. Das habe ich gemacht, um mein Ziel zu erreichen:

4. Bin ich zufrieden mit meinen Fortschritten? Weshalb ja, weshalb nein?

Vielen Dank für's Beantworten der Fragen.

7. Auswertungen der Fragebogen

Fragebogen 1: Nach dem Einstiegsmorgen (mit der gesamten Realschule)

Total 29 Teilnehmende, 1.-3. Realschule

Das hat mir heute besonders gefallen:

Was	Begründung	Anzahl SuS
Keine Angabe		1
nichts		4
Angabe, die nichts mit dem Programm zu tun hat		5
Gruppenarbeit/Diskussion		8
Zahlenstrahl	Weil man sieht, wie die anderen sind	8
Bendrit-Video		3
Die Erklärung zum Kurs		1
Dass es so einen Kurs gibt		1

Das fand ich heute eher schwierig/damit hatte ich Mühe:

Was	Begründung	Anzahl SuS
Keine Angabe		
nichts		17
Angabe, die nichts mit dem Programm zu tun hat		
Langes Zuhören		1
Das Traumblatt ausfüllen		6
Zusammenarbeit in der Gruppe		1
Alles war zu einfach		1
In der Gruppe Erklärungen zu finden		1
Ein Ziel zu finden		5

Das habe ich heute neu gelernt

Was	Begründung	Anzahl SuS
Keine Angabe		2
nichts		14
Angabe, die nichts mit dem Programm zu tun hat		
Dass alles mögliche in der Zukunft passieren kann		2
Dass man lieber an die Zukunft denkt, als an die Vergangenheit		1
Dass man seine Träume verwirklichen soll		4
Was ZRM bedeutet		4
Dass man sich Ziele setzen soll		1
Dass manche Leute einem helfen		1

Dieses Ziel habe ich mir bis zu den Herbstferien gesetzt

Ziel	Anzahl SuS
Keine Angabe	1
Sich getrauen, vor der Klasse etwas zu sagen/mehr melden	5
Mehr lernen	5
Mich besser konzentrieren	3
In einem Fach besser werden/gute Noten allgemein	10

Besser Ordnung zu halten	1
Früher ins Bett gehen	1
Bewerbungen schreiben	3
Schnuppern gehen	2
Hausaufgaben immer machen	2
Pünktlich in die Schule kommen	1
In den Downhill club gehen	1

Ich möchte gerne am ZRM-Kurs teilnehmen

Angabe	Anzahl SuS
ja	4
Ich muss es mir noch bis morgen überlegen	5
nein	20

Fragebogen 2: Vor den Herbstferien (mit der gesamten Realschule, 3 SuS fehlten)

Bearbeitetes Ziel (im Vergleich zum angegebenen Ziel am Anfang) und Fortschrittsangabe

Fortschrittsangaben nach folgenden Codes:

0 = Keinen Fortschritt: 0%

1 = Wenig Fortschritt: 1-20%

2 = Mittlerer Fortschritt: 20-40%

3 = Grosser Fortschritt: 40-60%

4 = Riesiger Fortschritt: mehr als 60%

Die SuS, welche mit dem ZRM-Kurs aufgehört hatten, sind in die Kategorie ohne ZRM eingeteilt. Sie sind jedoch mit einem * gekennzeichnet.

Name	Bearbeitetes Ziel	Anfangsziel	Fortschritt	ZRM
Claude	Prüfungsangst verlieren	Mehr für die Schule arbeiten	4	ja
Flavia	Sich selber gefallen	In einem Fach besser werden	4	ja
Elisabeth	Sich mehr melden, lauter reden	Sich mehr melden	3	ja
Donica	Vortragsangst verlieren	Gute Noten	2	ja
Armonda	Vortragsangst verlieren	Gute Noten	4	ja
Bettina	Prüfungsangst verlieren	Sich besser konzentrieren, in einem Fach besser sein, sich mehr melden	4	ja
Luan	Gute Noten	In einem Fach besser werden	4	nein
Kevin	Mehr lernen	Mehr lernen	3	nein
Jan*	Hausaufgaben machen	Keine Angabe	1	nein
Marc	Gute Noten	Sich mehr melden	3	nein
Ivan*	Dass ein anderer Schüler ihn in Ruhe lässt.	In den Downhill club gehen	4	nein
Nicolas	Gute Noten	Gute Noten	3	nein

Henry*	Gute Noten	Sich mehr melden	1	nein
Olga	Gute Noten	schnuppern	2	nein
Philipp	Gute Noten	Mehr lernen	1	nein
Quendrim	Sich besser konzentrieren	Sich besser konzentrieren	2	nein
Rita	Gute Noten	In einem Fach besser werden	1	nein
Stefan	Früher ins Bett gehen	Früher ins Bett gehen	2	nein
Thomas	Gute Noten	Gute Noten	0	nein
Uwe	Pünktlich zur Schule kommen	Bewerbungen schreiben	1	nein
Victor	Hausaufgaben machen	Bewerbungen schreiben, pünktlich zur Schule kommen	0	nein
Wanda	In einem Fach besser werden	Bewerbungen schreiben, schnuppern	1	nein
Anna	Gute Noten	Sich mehr melden, mehr lernen	1	nein
Beatrice	Gute Noten	In einem Fach besser werden, Hausaufgaben machen	4	nein
Christoph	Gute Noten	In einem Fach besser werden	1	nein
Georg*	Ordnung halten	Ordnung halten	3	nein
Doris	k.A.	Hausaufgaben machen	k.A.	nein
Emanuel	k.A.	Sich mehr konzentrieren	k.A.	nein
Fabian	k.A.	Bessere Noten	k.A.	nein

Verteilung Zielerreichung allgemein (Gesamtsumme 26)

Erzielter Fortschritt	Anzahl SuS	Anzahl SuS in Prozent (auf ganze Prozent gerundet)
0	2	8%
1	8	31%
2	4	15%
3	5	19%
4	7	27%

Kursteilnehmende: Verteilung der Zielerreichung

Erzielter Fortschritt	Anzahl SuS	Anzahl SuS in Prozent (auf ganze Prozent gerundet)
0	0	0%
1	0	0%
2	1	17%
3	1	17%
4	4	66%

Nicht-Teilnehmende: Verteilung der Zielerreichung

Erzielter Fortschritt	Anzahl SuS	Anzahl SuS in Prozent (auf ganze Prozent gerundet)
0	2	10%
1	8	40%
2	3	15%
3	4	20%
4	3	15%

Zieländerung während des Quartals	Anzahl SuS
nein	7
Ganz leichte Anpassung, Auswahl von einem Ziel (anstatt mehreren)	5
ja	14

Nicht-Teilnehmende: Das wurde unternommen, um ihr Ziel zu erreichen	Anzahl Nennungen
nichts	5
lernen	10
Zur Schulsozialarbeiterin gehen	1
Sich besser konzentrieren	1
Sich Erinnerungen geschrieben	1
Früheren Bus nehmen	1
aufräumen	1

Nicht-Teilnehmende: Zufriedenheit in Bezug auf ihren Zielfortschritt	Anzahl Nennungen
ja	11
Geht so	3
nein	6

Teilnehmende: Das wurde unternommen, um ihr Ziel zu erreichen	Anzahl Nennungen
nichts	1
Daran gearbeitet	1
An mich selbst angefangen zu glauben	1
Eine Übung	1
Erinnerungen	1
Nicht aufgegeben, mich konzentriert	1

Teilnehmende: Zufriedenheit in Bezug auf ihren Zielfortschritt	Anzahl Nennungen
ja	4
Geht so	2
nein	0

Teilnehmende: Wie oft wurde ich an mein Ziel erinnert?	Anzahl Nennungen
täglich	4
Alle paar Tage	1
Unklare Angabe	1

Teilnehmende: Wie möchte ich in Bezug auf mein Ziel weitermachen?	Anzahl Nennungen
Weiter verfolgen	5
Auf Eis legen	0
Ein neues Ziel wählen	0
Weiss ich noch nicht	1

Teilnehmende: Was hat dir der Kurs sonst noch gebracht?	Anzahl Nennungen
Viel für die Schule zu lernen	1
Dass ich lauter reden werde	1
Hilfe, Mut, Spass	1
Menschenkenntnisse	1
nichts	1

Keine Angabe	1
--------------	---

Teilnehmende: Hat dich die Kursleiterin motiviert?	Anzahl Nennungen
ja	6
nein	0
Geht so	0

Teilnehmende: Wie hilfreich fandest du den Gruppenchat?	Anzahl Nennungen
Gut	5
schlecht	0
Geht so	1

Teilnehmende: Würdest du den ZRM-Kurs anderen Jugendlichen weiterempfehlen?	Anzahl Nennungen
ja	4
nein	0
Kommt auf die Person an	1
Weiss nicht	1

Reflexionsbogen 1: Kursteilnehmende 20.8.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Das Bild aussuchen	6
Stärkegrad somatischer Marker trainieren	1
Angabe, die nichts mit dem Programm zu tun hat	1
Keine Angabe	1

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
nichts	8
In den Kurs zu kommen	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Seine Gefühle einschätzen	5
Dass man zu jedem Thema ein Gefühl hat	1
Keine Angabe	3

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Hausaufgaben	1
Mein Ziel	1
Ruhiger sein	1
Keine Angabe	6

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	6
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	3

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
--	-------------------------

Danke für den Kurs	2
Es ist nicht anstrengend sondern locker	1
Keine Angabe	6

Reflexionsbogen 2: Kursteilnehmende 25.8.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Das Brainstorming	4
alles	1
nichts	2
Keine Angabe	2

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
nichts	5
Zuhören/mich konzentrieren	2
Dass einige den Clown machten	1
Keine Angabe	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Das Ziel zu befolgen	1
Dass Bilder viele Bedeutungen haben	1
nichts	3
Keine Angabe	4

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Mein Ziel	5
Ruhiger sein/weniger lachen im Unterricht	2
Keine Angabe	2

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	2
Weiss nicht	
Keine Angabe	

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Es soll ruhiger werden im Unterricht	2
Ich möchte ruhiger werden	2
Entschuldigung	1
Keine Angabe	4

Reflexionsbogen 3: Kursteilnehmende 27.8.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Brainstorming zu den Bildern	9
Keine Angabe	0

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Beim Brainstorming zu jedem Bild etwas zu finden	1
Dass andere zu viel reden	1

nichts	6
Keine Angabe	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Mein Bild aus anderen Perspektiven zu sehen	1
Bilder positiv zu beschreiben	1
nichts	4
Keine Angabe	3

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Hausaufgaben	1
Mein Ziel	2
Nicht aufgeben	1
Ruhiger sein	1
Keine Angabe	3

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	1
Weiss nicht	1
Keine Angabe	2

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Danke	1
Keine Angabe	8

Reflexionsbogen 4: Kursteilnehmende 8.9.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Mein Ziel erzählen und die Ziele der anderen zu hören	5
Die Ziele einordnen nach Geheimhaltungsstufen	1
Keine Angabe	0

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Mein Motto-Ziel zu nennen	1
Ruhig zu sein	1
nichts	3
Keine Angabe	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Mein Ziel weiterhin zu befolgen/dass ich nicht aufgeben soll	2
Dass alle Ängste haben	1
nichts	1
Keine Angabe	2

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Hausaufgaben	1
Ruhiger sein	1
Mein Ziel	4
nichts	1

Keine Angabe	0
--------------	---

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	1

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Ich kann mich nicht zusammen reissen	1
danke	2
Keine Angabe	3

Reflexionsbogen 5: Kursteilnehmende 10.9.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Die Geschichte von Özlem	5
Die eigenen Erinnerungshilfen zu notieren	1
Keine Angabe	0

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Erinnerungshilfen finden	2
nichts	1
Keine Angabe	3

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Dass Gegenstände für die Zielerreichung helfen	3
Was bei mir bei meinem Ziel hilft	2
Dass man Erinnerungshilfen braucht	1
Keine Angabe	0

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Nicht aufgeben	1
Mein Ziel	3
nichts	1
Keine Angabe	1

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	1

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Danke	2
Ich wollt ja Mal gehen, aber jetzt will ich wieder bleiben	1
Keine Angabe	3

Reflexionsbogen 6: Kursteilnehmende 15.9.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Die Symbole der anderen zu sehen	1
Stärken der anderen aufschreiben (mit Blatt auf Rücken)	1
Alles	1
Wichteln auslösen	3
Keine Angabe	0

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Mein Symbol zu erfinden	1
Für jeden eine Stärke zu finden	1
nichts	3
Keine Angabe	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Was meine Stärken sind	1
Meinem Ziel näher zu kommen	1
nichts	1
Keine Angabe	4

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Mein Ziel	1
Weiter machen	2
Geschenk	1
nichts	1
Keine Angabe	1

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	1

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Danke	1
nichts	2
Keine Angabe	3

Reflexionsbogen 7: Kursteilnehmende 17.9.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Die Traumreise in die Zukunft	1
Die Musik	1
Das Gefühl der Zielerreichung in die Gegenwart bringen	1
alles	1
Keine Angabe	

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Eine grosse Bewegung rauszufinden	1
nichts	3

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Was meine Bewegung ist	1
Sich zu konzentrieren	1
entspannen	1
Keine Angabe	1

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Dass ich mich mehr konzentriere	1
Mein Ziel	2
Das Geschenk mitbringen	1
Keine Angabe	0

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	3
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	1

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Danke	3
Keine Angabe	1

Reflexionsbogen 8: Kursteilnehmende 22.9.2015

Das hat mir heute besonders gut gefallen	Anzahl Nennungen
Dass wir ein Schächtelchen geschenkt bekommen haben	3
Die Wichtelgeschenke verteilen	1
Das Video	2
alles	1
Keine Angabe	0

Das fand ich heute eher schwierig	Anzahl Nennungen
Die Zieletappen auszufüllen	1
Schachtel öffnen (Bohnen sind rausgefallen)	1
nichts	3
Keine Angabe	1

Das habe ich heute neu gelernt	Anzahl Nennungen
Wie man ein Ziel befolgen kann	1
Dass man selber Verantwortung tragen muss für sein Ziel	2
Wie weit ich mit meinem Ziel schon bin	1
Keine Angabe	2

Darauf möchte ich bis zur nächsten Lektion besonders achten	Anzahl Nennungen
Das Schächtelchen benützen um Erfolge zu sehen	1
Besser zuhören	1
Mein Wichtelgeschenk mitbringen	1
Nicht aufgeben	1
nichts	1
Keine Angabe	1

Fühlst du dich von der Kursleiterin unterstützt?	Anzahl Nennungen
ja	5
nein	
Weiss nicht	
Keine Angabe	1

Das möchte ich sonst noch sagen	Anzahl Nennungen
Danke	2
Danke für das Geschenk	1
Ich glaube mittlerweile viel mehr an mich selbst und fange an, mich selbst zu akzeptieren	1
Keine Angabe	2

8. Zielformulierungen und Ressourcen der Kursteilnehmenden

Zielformulierungen

Claude: Ich lasse mich von der starken Welle durch die Herausforderung tragen.

Bettina: Ich habe Spass an meiner Prüfung und freue mich, zeigen zu können, was ich kann.

Jan: Meine Hausaufgaben und ich sind Freunde.

Armonda: Ich gebe mein bestes und das reicht.

Elisabeth: Ich bin wie ein lautes Auto: stark und schnell. Ich bin das auch in der Schule.

Donica: Ich bin in Harmonie mit mir selbst.

Flavia: Ich gefalle mir, so wie ich bin.

Ressourcen

Claude: Zielformulierung, Bild, kleine und grosse Bewegung, Wasserhahn, Wasserflasche, Schlüsselanhänger

Bettina: Zielformulierung, Bild, kleine und grosse Bewegung, Lied, Nagellack, Schlüsselanhänger

Armonda: Zielformulierung, Bild, kleine und grosse Bewegung, Lied, Logo, Kleidungsstück, Süssigkeiten, Schlüsselanhänger

Elisabeth: Zielformulierung, Bild, kleine und grosse Bewegung, Lied, Halskette, Mikrofon, Schlüsselanhänger

Donica: Zielformulierung, Bild, Logo, Freunde, Schlüsselanhänger

Flavia: Zielformulierung, Bild, Logo, Schal, Schlüsselanhänger

Name	Anzahl gewählter Ressourcen
Claude	7
Bettina	7
Armonda	9
Elisabeth	8
Donica	5
Flavia	5

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterthese

Leitfaden Selbstmanagement-Kurs für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten

Auf der Basis des Zürcher Ressourcenmodells

Beilage zur Masterthese
Selbstmanagement für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten

Susanne Münch

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung.....	4
2. Theoretische Grundlagen.....	5
2.1. Das Zürcher Ressourcenmodell.....	5
2.1.1. Entstehung.....	5
2.1.2. Neurobiologische Grundlagen.....	5
2.1.3. Der Rubikon-Prozess.....	5
2.1.4. Die Phasen des ZRM-Trainings.....	6
2.1.5. Persönliche Gedanken zur Umsetzbarkeit des ZRM mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten.....	8
2.2. Weitere eingebaute Modelle.....	8
2.2.1. Ich schaffs! – Cool ans Ziel.....	8
2.2.2. Das Heidelberger Kompetenztraining (HKT).....	9
3. Arbeit mit dem Leitfaden.....	10
3.1. Die Rolle der Kursleitung.....	10
3.2. Didaktische und methodische Überlegungen.....	11
3.2.1. Lernvoraussetzungen und die Konklusionen daraus.....	11
3.2.2. Humor.....	12
3.2.3. Einsatz von Social Media.....	12
3.3. Benützung des Leitfadens.....	13
3.4. Glossar.....	13
4. Übersicht der Lektionen.....	14
5. Der Leitfaden.....	17
5.1. Start-Morgen.....	17
5.2. Lektion 1.....	20
5.3. Lektion 2.....	22

5.4. Lektion 3..... 24

5.5. Lektion 4..... 25

5.6. Einzelgespräche 1..... 27

5.7. Lektion 5..... 28

5.8. Lektion 6..... 30

5.9. Lektion 7..... 33

5.10. Lektion 8..... 35

5.11. Lektion 9..... 38

5.12. Lektion 10..... 39

5.13. Lektion 11..... 40

5.14. Einzelgespräche 2..... 42

5.15. Lektion 12..... 42

5.16. Weitere Lektionen..... 44

6. Literaturverzeichnis..... 45

7. Internetquellen..... 45

8. Abbildungsverzeichnis..... 46

9. Arbeitsblätter..... 47

1. Einleitung

Die Jugendzeit – eine turbulente Phase im Leben eines Menschen. Fragen nach der eigenen Identität tauchen auf, Lebensbilder anderer werden unter die Lupe genommen und nach möglichen Vorbildern gesucht, die Abgrenzung zu den eigenen Eltern und die Hinwendung zu Peergroups finden statt. Und in all dem Chaos sollte die Schule erfolgreich bewältigt und eine Lehrstelle gefunden werden. Wenn dann noch Lernschwierigkeiten hinzukommen und dem Jugendlichen bewusst wird, dass es für ihn nur Berufsperspektiven gibt, kann das einen zusätzlichen Druck auf ihn ausüben. Auf wen soll er hören? Welche Ziele verfolgen? Wie soll er mit Hoffnungen und Ängsten umgehen?

Das Zürcher Ressourcen Modell bietet in solch einer Phase ein unterstützendes Selbstmanagement-Training für Jugendliche an. Denn es soll die Botschaft vermittelt werden:

Nur du kannst letztlich entscheiden, wie du dein Leben gestalten willst. Nur der Mensch ist in der Lage, gut mit anderen auszukommen, der gut mit sich selbst auskommt. Nur der Mensch erwirbt sich Lebenszufriedenheit, der seine eigenen Träume ernst nimmt, und sich ausdauernd und hartnäckig dafür einsetzt, dass sie einen Platz in seinem Leben bekommen. (Storch und Riedener, 2011, S. 14)

Gerade den Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten fehlen meiner Ansicht nach oftmals Strategien für die Selbst- und Sozialkompetenz. So ist es Aufgabe der Schule, ihnen das nötige Rüstzeug zur Verfügung zu stellen, um ihr Leben eines Tages selbstbestimmt bewältigen zu können.

Das Zürcher Ressourcenmodell kann ihnen hinsichtlich dieses Themengebiets einige Hilfen bieten, da der Kurs nicht nur theoretisches Wissen weitergibt, sondern die Jugendlichen die gelernten Inhalte gerade in die Praxis umsetzen sollen, also Wissen und Handeln verknüpft werden. Anschliessend können diese Strategien auch auf andere Lebensthemen übertragen werden.

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen meiner Masterthese entworfen, in der Praxis getestet und optimiert. Er soll als Umsetzungshilfe verstanden werden für alle, die einen Selbstmanagementkurs mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten durchführen wollen. Dabei gehe ich davon aus, dass der Leser/die Leserin sich bereits mit dem Zürcher Ressourcen Modell (ZRM) auseinandergesetzt und möglicherweise auch schon Erfahrungen damit gemacht hat. Deshalb ist die Theorie des ZRM nur ganz oberflächlich behandelt, um einen groben Überblick zu geben. Falls dies nicht der Fall sein sollte, empfehle ich sehr sich näher mit dem Modell vertraut zu machen (Literaturangaben befinden sich am Ende des Leitfadens).

Ich erhoffe mir, dass durch unseren Einsatz viele Jugendliche zu einem besseren Selbstmanagement angeleitet werden können und wünsche Ihnen viel Freude bei der Umsetzung.

2. Theoretische Grundlagen

2.1. Das Zürcher Ressourcenmodell (ZRM)

Das ZRM ist ein Selbstmanagementtraining-Training, welches zum Ziel hat verdeckte Handlungspotenziale von Jugendlichen und Erwachsenen aufzuzeigen und Strategien zu vermitteln, wie diese in ihrem Leben eingesetzt werden können, um gezielt ein persönliches Handlungsziel zu verfolgen.

2.1.1. Entstehung

Das Zürcher Ressourcen Modell wurde im Jahre 1997 von Frank Krause und Maja Storch entwickelt, da sie trotz vieler Angebote ähnlicher Modelle nichts vorfanden, was ihren Ansprüchen, Menschen in ihrem Selbstmanagement zu fördern, genügte. Seit das ZRM 2002 als Anleitung in Buchform erschien, wurde es von vielen Fachleuten aufgegriffen, umgesetzt und adaptiert (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 13–19). Im Jahre 2006 brachten Maja Storch und Astrid Riedener das ZRM Trainingsmanual für Jugendliche heraus. „Hintergrund war die Tatsache, dass viele in der Praxis tätige Personen eine zunehmende Orientierungslosigkeit bei Jugendlichen feststellten“ (Storch & Riedener, 2011, S.13). Dieser Wunsch nach einer Anleitung zur Umsetzung des ZRM mit Jugendlichen kam sowohl von Psychotherapeuten, Schulpsychologen, Lehrkräften als auch von Heimmitarbeitenden aus der Sozialpädagogik (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 13).

2.1.2. Neurobiologische Grundlagen

Die Hirnforschung stellt für das ZRM eine wichtige Grundlage dar. Man geht davon aus, dass das Gehirn flexibel auf sich verändernde Umweltsituationen reagieren und seine Strukturen dementsprechend ändern kann.

Das Zürcher Ressourcen Modell nutzt in seiner Vorstellung von gelingendem Selbstmanagement dieses Potenzial des menschlichen Gehirns systematisch. Kennzeichnend sind hinsichtlich der neurobiologischen Grundlagen folgende Charakteristika:

- Ein neurowissenschaftlich definierter Ressourcenbegriff
- Der gedächtnistheoretisch fundierte Ressourcenaufbau
- Die Selbstkongruenzdiagnostik über somatische Marker
- Eine ressourcenorientierte Handlungstheorie.

(Storch & Riedener, 2011, S. 63–64)

2.1.3. Der Rubikon-Prozess

Der Rubikon-Prozess wurde von Storch und Krause (2007) anhand des Rubikon-Modells von Heckhausen (1989) und Gollwitzer (1990) entwickelt. Das Rubikon-Modell wurde als motivationspsychologisches Prozessmodell zielrealisierenden Handelns konzipiert. Dieses Modell hilft einem Menschen zu erkennen, in welchem Stadium auf seiner Reise zum Ziel er sich befindet. So muss ein Wunsch verschiedene Reifungsstadien durchlaufen, damit dieser Wunsch zum Ziel wird, das mit Willenskraft verfolgt und schliesslich aktiv im Leben umgesetzt wird (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 63).

Der Begriff des Rubikon wurde von Heckhausen in Anlehnung an Julius Caesar gewählt, der im Jahre 49 vor Christus nach einer Phase des Abwägens den Entschluss gefasst hatte, mit seinen Soldaten einen Fluss Namens „Rubikon“ zu überschreiten und damit einen Krieg begann. Seine Worte „alea jacta est“ (lat.: der Würfel ist gefallen) bei diesem Entschluss zeigen an, dass Caesar einige Zeit brauchte, um innerlich so weit zu sein, diesen Schritt zu wagen (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 64).

Ursprünglich beinhaltete das Rubikon-Modell vier Phasen; der Rubikon-Prozess wurde um eine Phase erweitert. Die Phasen teilen sich auf in: Bedürfnis, Motiv, Intention, präaktionale Vorbereitungsphase und Handlung (vgl. Krause & Storch, 2007, S. 65).

Abbildung 1: Rubikon Modell (Storch & Riedener, 2011, S.73)

Die erste Phase, im Rubikon-Modell ‚Bedürfnis‘ genannt, beginnt im Unbewussten. Sobald das Bedürfnis bewusst geworden ist, wird es zum Motiv. In dieser Phase hat die betreffende Person erst die Absicht zu handeln. Damit die Absicht dann tatsächlich umgesetzt werden kann, muss sie zuerst den Rubikon überqueren und zur Intention werden. Die Überquerung des Rubikon kann durch Auftreten eines deutlichen positiven somatischen Markers erkannt werden. Ein positiver somatischer Marker wird im ZRM als Hinweis darauf angesehen, dass eine Person die unbewussten sowie bewussten Anteile ihres Wunsches auf eine gleiche Ebene gebracht hat und ihre Motivation, eine Veränderung zu bewirken, somit intrinsisch motiviert ist. Viele Menschen können nach der Intention bereits mit der Handlung beginnen. In einigen Fällen ist es jedoch möglich, dass unerwünschte alte Automatismen die Person davon abhalten, zielgerichtet zu handeln. In diesem Falle muss die eigentliche Handlung zuerst vorbereitet werden (=präaktional). Dabei müssen diese alten Automatismen zuerst gestoppt und umgelernt werden (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 73-74).

2.1.4. Die Phasen des ZRM-Trainings

Phase 1: Das Thema

Die Phase 1 entspricht im Rubikon-Prozess dem Übergang vom Unbewussten zum Bewussten, also vom Bedürfnis zum Motiv. Manche Kursteilnehmer wissen innerlich bereits, was für ein Motiv sie verfolgen werden. Andere müssen erst dazu hingeführt werden. Dazu eignet sich ein Logbuch (vgl. Anhang: Leitfaden ZRM-Kurs für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten), das die Teilnehmenden wie eine Art Tagebuch führen sollen, um mögliche Stolpersteine in ihrem Leben zu

entdecken. Wenn unbewusst bereits mögliche Motive in den Teilnehmenden schlummern, gilt es, die Wünsche ins Bewusstsein zu rufen. Dabei soll geeignetes Stimulusmaterial eingesetzt werden. Bei jüngeren Jugendlichen (13–15 Jahre) wäre es möglich, dies anhand Idolen anzugehen (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 81–82).

Phase 2: Vom Thema zum Ziel

Im ZRM-Training wird zur sogenannten Überquerung des Rubikon mit allgemeinen Zielen gearbeitet, da diese stärker zum eigenen Selbst gehörend erlebt werden und somit mit starken Emotionen verbunden sind. Diese Identitätsziele können in ihren richtungsweisenden Charakter unter Umständen ein ganzes Leben lang gültig bleiben (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 90–91). Drei Kernkriterien müssen bei der Zielformulierung eingehalten werden:

Kernkriterium 1: Ein handlungswirksames Ziel muss als Annäherungsziel formuliert sein.

Kernkriterium 2: Ein handlungswirksames Ziel muss Kontrollerleben ermöglichen.

Kernkriterium 3: Ein handlungswirksames Ziel muss einen eindeutig positiven somatischen Marker auslösen.

(Storch & Riedener, 2011, S. 94)

Phase 3: Vom Ziel zum Ressourcenpool

In dieser Phase muss das Ziel, das im Moment noch vorwiegend im bewussten Wissenssystem zur Verfügung steht, ins Unbewusste übergeführt und dort automatisiert werden, damit es auch in schwierigen Situationen verfolgt werden kann. Diese Arbeit wird durch zwei Komponenten durchgeführt: durch das Priming und die Körperarbeit (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 100–101). „Unter Priming versteht man die Verbesserung der Aufarbeitung eines Stimulus als Funktion einer vorherigen Darbietung. Diese Verbesserung findet auch dann statt, wenn die Person die Darbietung des Stimulus nicht bewusst zur Kenntnis nimmt und der Stimulus gänzlich unbewusst verarbeitet wird.“ (Storch & Riedener, 2011, S. 102) Somit erarbeiten sich alle Teilnehmenden Ressourcenpools fürs Gehirn. Diese Primes sollten alle das neue, erwünschte neuronale Netz stimulieren. Mögliche Ressourcen könnten sein: ein Lied, ein Bild, ein Symbol, ein persönlicher Gegenstand, ein Motto, usw. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 102–107).

Da körperliche Prozesse Stimmungen, Einstellungen und Informationen beeinflussen können, stellt der zweite Aspekt dieser Trainingsphase die Körperarbeit, das sogenannte Embodiment dar. Es gilt eine Körperhaltung zu erarbeiten, die das gewünschte Ziel unterstützt. Diese soll danach verinnerlicht werden. Daraus entwickelt der Kursteilnehmende dann eine daran anlehnde Mini-Bewegung, welche in allen möglichen Alltagssituationen unterstützend angewendet werden kann, ohne dass dies von den Mitmenschen registriert wird (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 107–113).

Phase 4: Die Ressourcen gezielt einsetzen

Hier gilt es, die Verbindung zwischen Plan und Tat noch zu verstärken. In der ZRM-Arbeit mit Jugendlichen wird in dieser Phase ein ressourcenorientiertes Psychodrama eingesetzt und im Rollenspiel erprobt. Dieses zusätzliche Üben der erwünschten Verhaltensweise in einem geschützten Rahmen hilft die neuronalen Netze zu stärken. Zudem wird dadurch das persönliche Gefühl der Zielverpflichtung der Jugendlichen gestärkt (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 113–115).

Phase 5: Integration und Transfer

Ziel des Kurses ist, dass sich im Anschluss die Gruppenmitglieder selbstständig coachen können. Sie sollen einander ermutigen und an ihre Ziele erinnern. Dabei gilt auch der Grundsatz, dass nur schon die psychologische Präsenz einer Person Einfluss auf die Wahrnehmung und das Handeln hat. Die Kursteilnehmenden selbst stellen dann gegenseitig eine soziale Ressource dar (vgl. Storch & Riedener, 2011, S. 118–125).

Als soziale Ressource dienen diejenigen Menschen, deren psychologische oder psychische Präsenz in der Lage ist, das neuronale Netz, das ein Mensch mittels seiner somatischen Marker für sich als wohladaptiv definiert hat, zuverlässig und gezielt zu aktivieren. (Storch & Riedener, 2011, S. 125)

2.1.5. Persönliche Gedanken zur Umsetzbarkeit des ZRM mit Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten

Für die Jugendlichen ist der neurowissenschaftliche Zusammenhang nur am Rande wichtig. Ihnen geht es vor allem darum in der Praxis zu sehen, ob eine Strategie wirkt oder nicht. So kann der ganze theoretische Hintergrund auf minimale Erklärungen beschränkt werden.

Im ZRM wird der Fokus auf die unbewussten Zielhandlungen gelegt, was meiner Meinung nach sehr sinnvoll ist, gerade wenn sich der Jugendliche in einer schwierigen Situation befindet und keine Kraft besitzt, bewusst Handlungsstrategien zu befolgen. In gewissen Situationen und Zielsetzungen fehlte mir jedoch die bewussten Strategien, also die bewussten top-down gesteuerten Prozesse um ein Ziel zu erreichen. Dies wird im ZRM-Training vorwiegend mit den Psychodramen im Teil 4 erarbeitet. Um diese gezielten Handlungen jedoch vorzubereiten, macht es für mich Sinn, wenn die bewussten Strategien schon im Voraus thematisiert werden. Ebenfalls hatte ich mich gefragt, wie die Zuversicht der Jugendlichen noch gefördert werden kann, Erfolge erzielen zu können.

So habe ich mich nach ähnlichen Programmen erkundigt, um ergänzende Ideen in meinen Leitfaden für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten einfließen zu lassen. Mit „Ich schaffs! Cool ans Ziel“ von Bauer und Hegemann und dem HKT von Knörzer, Amler und Rupp bin ich fündig geworden. Im Folgenden werde ich die beiden Programme kurz vorstellen und aufzeigen, welche Punkte daraus ich in meinem Leitfaden aufgreifen werde.

2.2. Weitere eingebaute Modelle

2.2.1. Ich schaffs! – Cool ans Ziel

Mit dem Programm „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ wurde das lösungsorientierte Beratungsprogramm für Kinder „Ich schaffs!“, das ursprünglich von Ben Furman entwickelt wurde, für Jugendliche angepasst. Das „Ich schaffs“-Programm wurde im finnischen Tageszentrum Keula für Kinder zwischen vier und sieben Jahren als eine Methode entwickelt, mit der sie Schwierigkeiten positiv und konstruktiv durch das Erlernen neuer Fähigkeiten überwinden können (vgl. Furman, 2015, S. 13). Das Programm umfasst 15 Schritte und ist vor allem so konzipiert, dass es in der Beratung eingesetzt werden kann. Dabei basiert es sowohl auf dem systemischen als auch auf dem lösungsorientierten Ansatz.

Der systemische Ansatz bedeutet, dass bei der Umsetzung dieses Programms die relevanten Systeme der Jugendlichen in die Denk- und Vorgehensweise miteinbezogen werden müssen. So wird nach den Personen als Elementen des sozialen Systems gefragt, nach den subjektiven Wirklichkeitsdeutungen der Beteiligten, nach den Regeln im sozialen System, dem Verhalten in Mustern und Regelkreisen, der Einbettung in die Systemumwelt sowie nach der Geschichte und Entwicklungseinrichtung eines Systems. Diese verschiedenen Aspekte beeinflussen sich wechselseitig (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 21–22).

Der lösungsorientierte Ansatz geht davon aus, dass es möglich ist, sich aus einer schwierigen Situation wieder herauszuarbeiten. Wichtigstes Anliegen der Lösungsorientierung stellt dabei die Verwandlung der Problemtrance in eine Lösungstrance dar. Dabei sollen anstatt der Probleme, die Ziele beschrieben und analysiert werden (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 29-31).

Folgende Schritte des Programms „Ich schaffs! – Cool ans Ziel“ habe ich in meinen Leitfaden für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten eingebaut:

Schritt 7: Gründe für Optimismus suchen (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 88–93)

Die Jugendlichen sollen sich Gedanken machen, welche 3 guten Gründe dafür sprechen, dass sie ihr Ziel erreichen werden. Dabei wird an der Leitidee festgehalten, dass Kompetenzinseln gesucht werden. D. h. es wird nach Situationen gesucht, wo das Problem nicht stattgefunden hat, nach sogenannten „Ausnahmen vom Problem“, nach Orten, Zeiten und Situationen, in denen das Leben gut gelingt, in denen es gut gelungen ist und in denen es noch besser gelingen kann. Dabei soll gerade auch in Lebensbereichen gesucht werden, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem Problem stehen. Wichtig ist, dass der Blick weg von den Schwierigkeiten hin zu den Fähigkeiten gelenkt wird.

Schritt 8: Zuversicht fördern (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 94–98)

Hier kann die Kursgruppe danach gefragt werden, weshalb sie denken, dass ein Kursteilnehmer es schaffen kann. Dabei wird über jeden einzelnen nachgedacht.

Schritt 9: Aufbau eines Stufenplans (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 99–104)

Es sollen vier Stufen entwickelt werden:

Stufe 1: Dinge, die bereits getan wurden, um dem Ziel näher zu kommen.

Stufe 2: Die Schritte für die nächsten Tage.

Stufe 3: Die Schritte für die nächsten Wochen.

Stufe 4: Wie kann ich erkennen, dass ich das Ziel erreicht habe?

2.2.2. Das Heidelberger Kompetenztraining (HKT)

Das Heidelberger Kompetenztraining (HKT) wurde aus der Frage heraus entwickelt, wie man Schülerinnen und Schüler dazu befähigen kann, ihre Fähigkeiten genau dann abzurufen, wenn dies gefordert wird, wie z.B. bei Prüfungen oder Vorträgen. Die Hintergründe für dieses Trainingsprogramm liegen beim integrativen Mentaltraining im Sport. So wurde im Jahre 2005 an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg unter der Leitung von Wolfgang Knörzer das HKT entwickelt und im Verlaufe der Jahre stetig weiterentwickelt (vgl. Knörzer, Amler & Rupp, 2011, S. 9–10).

Das HKT wurde zur Entwicklung mentaler Stärke konzipiert. So verfolgt das Trainingskonzept das Ziel, über den Aufbau bzw. die Stärkung mentaler Selbststeuerungskompetenzen Menschen in

ihrem Ziel- und Bedürfnisbefriedigungsstreben zu unterstützen. Inkongruenzsituationen sollen erfolgreich bewältigt werden.

Zusätzlich zum Motto-Ziel nach dem ZRM werden im HKT auch *SMART-Ziele* verwendet, welche ich in meinen Leitfaden einbauen möchte:

Specific (konkret)

Measurable (messbar)

Atractive (attraktiv)

Realistic (realistisch, Ressourcen sind vorhanden)

Terminated (terminiert)

Die Kombination der beiden Ziel-Formulierungen sollen beide Denkstrukturen aktivieren: sowohl die logisch-analytischen als auch die emotional positiven. Die SMART-Ziele sollen zudem helfen, genau zu erkennen, wie und wann ein Ziel erreicht wurde und geben die Richtung zum Ziel hin (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 47–49). Da mir konkrete Handlungsziele im ZRM fehlen, möchte ich diese SMART-Ziele gerne in den Kurs integrieren. Sie sollen mit dem „Schritt 9: Aufbau eines Stufenplans“ aus dem „Ich schaff's“ kombiniert werden, indem konkrete Ziele für jede Stufe festgelegt werden.

Eine andere sinnvolle Ergänzung finde ich das *Ziele erleben und mental verankern*. Es kann als Erweiterung des Embodiment aus dem ZRM betrachtet werden. Dabei wird das Gefühl der Zielerreichung bewusst hervorgeholt (wie bei der Vorübung beim Embodiment des ZRM) und via aufgezeichnetem Weg auf dem Boden zur Gegenwart hingeholt. Dieses Gefühl soll als positiver somatischer Marker innerlich verankert werden (vgl. Knörzer et al., 2011, S. 58–63). Ich verwende es als Vorstufe für das Finden einer persönlichen Bewegung (nach ZRM).

3. Arbeit mit dem Leitfaden

3.1. Die Rolle der Kursleitung

Die wichtigste Grundlage für den Erfolg von ZRM ist sicherlich die Bereitschaft der einzelnen Schülerinnen und Schüler, an sich zu arbeiten und sich für ihre Ziele einzusetzen. Ich als Lehrperson bin dabei auch ein entscheidender Faktor. Meine Aufgabe als Coach ist es, die Jugendlichen anzuleiten und sie zu ermutigen. Das Wort „Coaching“ stammt ursprünglich vom Wort „coach“, das „Kutsche“ bedeutet. Fischer-Epe (2002, S. 18) formuliert dies so: „Das Bild von der Kutsche vermittelt einen wesentlichen Kern von Coaching: Die Kutsche ist ein Hilfsmittel, ein Beförderungsmittel, um sich auf den Weg zu machen und ein Ziel zu erreichen.“ Als Coach ist es mir also ein Anliegen, dass ich die Jugendlichen ein Stück weiter bringe auf ihrem Lebens- und Lernweg. Rogers (1984, S. 104–114) beschreibt dabei die wichtigsten Merkmale folgendermassen: Real-Sein, einführendes Verständnis und Wertschätzung. Nur wenn meine Beziehung als Coach auf dieser Basis aufbaut, werden die Jugendlichen mich als Coach akzeptieren.

Ein weiterer Faktor ist, wie sehr es mir als Coach gelingt, die Jugendlichen von der Materie zu begeistern. Dies kann nur gelingen, wenn ich selbst total überzeugt bin davon und auch von

eigenen Erfahrungen berichten kann, die ich entweder selbst schon erlebt oder bei anderen Menschen beobachtet habe.

Als Kursleiterin bin ich auf der einen Seite Coach auf der anderen Seite Autoritätsperson. Ich gebe dem Kurs die Richtung und verlange von den Jugendlichen aktive Mitarbeit. Ich möchte Autorität dabei nicht im herkömmlichen Sinne verwenden. Laut Omer (2010, S. 34) wird in dieser neuen Autorität auf das Privileg der Distanzierung gegenüber den Schülern verzichtet, auf eigene Unfehlbarkeit und auf Bestrafung ebenso. Auch verzichtet man auf die Illusion der Kontrolle über das Kind, nimmt jedoch zugleich Verantwortung dafür, dass Situationen nicht eskalieren.

Neue Autorität geht von der Erkenntnis aus, dass absolute Kontrolle nicht nur nicht wünschenswert ist, sondern vor allem nicht möglich. Die Aussage lautet nun: „Ich kann dich nicht dazu zwingen, nach meinem Wunsch zu handeln, aber ich werde in deiner Nähe sein und mich entschieden jeder negativen Verhaltensweise entgegenstellen! Oder einfacher gesagt: „Hier stehe ich! Ich kann nicht anders!“ (Omer, 2010, S. 43–44).

Der wichtige Punkt dieser neuen Autorität ist also die Präsenz im Leben des Jugendlichen. Die Beziehung zu ihm steht dabei im Vordergrund. Es ist gut möglich, dass Jugendliche nicht sofort gehorchen werden. Dabei zeichnet sich die Autorität nicht mehr dadurch aus, dass die Jugendlichen unmittelbar gehorchen, sondern durch die Entschlossenheit und Beharrlichkeit der Autoritätsperson. Sie muss bereit sein, immer wieder von neuem anzufangen, auch wenn die bisherigen Versuche nicht das erwünschte Ergebnis gebracht haben. „Für die Autoritätsperson ist jeder Tag ein neuer Tag, und jeden Tag entdeckt das Kind aufs Neue – und oft durchaus verwundert, dass die Mutter als Mutter und der Lehrer als Lehrer ausharren.“ (Omer, 2010, S. 55) Dies bedeutet für mich, dass ich als Kursleiterin mich nicht von den Kursteilnehmenden distanzieren, sondern bemüht bin, eine gute Beziehung zu ihnen aufzubauen. Dass ich von ihnen die Mitarbeit fordere und bei Nichtbeachtung der Regeln und Aufgaben, das Einzelgespräch mit dem betreffenden Jugendlichen suche.

3.2. Didaktische und methodische Überlegungen

3.2.1. Lernvoraussetzungen und die Konklusionen daraus

Am besten wäre es natürlich, wenn man die Kursteilnehmenden und ihre individuelle Voraussetzungen bereits im Voraus kennen würde. So könnte man je nachdem den Kurs anpassen. Da dies nicht immer der Fall ist, analysierte ich verschiedene Lernschwierigkeiten, die einen Einfluss auf den Kurs haben könnten. Daraus ergaben sich Punkte, die es bei der Durchführung zu beachten gilt:

- Genügend Zeit für Lernprozesse einplanen.
- Wenn nötig länger bei einem Thema verweilen, wenn bemerkt wird, dass für die Lernenden die bisherigen Übungen und Hilfestellungen noch nicht ausreichen.
- Die Lernenden dazu anhalten, regelmässig über bisherige Erfolge und Misserfolge zu reflektieren.
- Rückmeldungen meinerseits zu ihren Lernprozessen geben.
- Intrinsische Motivation fördern, indem die Schülerinnen und Schüler angeleitet werden, sich selbst zu belohnen.

- Engere Begleitung im Lernprozess anbieten, wenn dies benötigt wird.
- Den Lernenden einen Überblick verschaffen, was wann von ihnen verlangt wird; auch in Bezug auf Hausaufgaben.
- So wenige Hausaufgaben wie möglich, das wichtigste im Unterricht einplanen.
- Viele Lernwege ohne zu schreiben anbieten und nur das allernotwendigste notieren lassen.
- Möglichst vieles visuell darstellen.
- Mit Beispielen arbeiten.
- Klare Strukturen und Regeln bieten.
- Auf längere Lesetexte verzichten.
- Fremdwörter erarbeiten und wiederholen.
- Korrekatives Feedback im mündlichen Umgang verwenden.
- Rechtschreibung nicht beachten.

3.2.2. Humor

Bauer und Hegemann (2013, S. 43–44) bezeichnen systemisches Arbeiten mit Jugendlichen ohne Humor nicht nur als witzlos, sondern auch als fast chancenlos. Witzige Erwachsene sind für Jugendliche attraktiv und Lachen befreit und hilft, Sackgassen zu verlassen, neue Perspektiven zu entwickeln und Lösungen zu „erfinden“. Dabei kann der Einsatz von Humor nur gezielt erfolgen, damit niemand dabei gekränkt wird oder das Gefühl bekommt, ausgelacht zu werden. So habe ich mich bemüht, immer wieder lustige Elemente in den Kurs einzubauen, damit das eher ernste Thema vom Ziele erreichen etwas aufgelockert werden kann.

Folgende zusätzlichen Methoden können helfen, Humor in den Kurs zu bringen:

- Überzeichnung von Charakteren mit Problemen
- Irritationen im Sinne von „Warnung vor der Zukunft“: Ausschmücken der Vorteile und des Nutzens des bisherigen Problemverhaltens
- Irritationen im Sinne von „Der richtige Zeitpunkt ist noch nicht da“: Widerstand verstärken durch „Hinhalten“ → Beispiel: „Ach, mit 13 Jahren braucht man sich noch nicht allein anziehen können!“
- Verwenden von Geschichten, Sprichwörter und Witzen (vgl. Bauer & Hegemann, 2013, S. 190–191)

3.2.3. Social Media

Social Media sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken. Jugendliche werden von Social Media beeinflusst und beeinflussen gleichzeitig die Strömungen der Social Media. Social Media dienen als Kommunikationsmittel, Plattform um andere Menschen kennen zu lernen und sich selbst darzustellen. Fast jeder Jugendliche in der Schweiz besitzt ein Handy und einen Internetzugang, zumindest zuhause via W-LAN.

Ich empfehle deshalb sehr, den Kurs via Social Media Plattform zu unterstützen. Die Jugendlichen und die Kursleitung können so noch viel intensiver miteinander in Kontakt treten und einander motivieren. Die Wahl der Plattform hängt dabei im Wesentlichen davon ab, was die Mehrheit der Jugendlichen des Kurses bevorzugt.

Der Kursleitung rate ich, für sich vorgängig folgende Fragen zu beantworten:

Muss ich dann Tag und Nacht präsent sein bzw. an meine Arbeit denken? Wie viel gebe ich so von meinem Privatleben preis? Bin ich mit meinem persönlichen Account mit den Jugendlichen in Kontakt, den ich auch privat nutze? Oder erstelle ich dafür eigens einen Account oder richte eine neue Handynummer ein? In welchem Ton schreibe ich den Jugendlichen? Schreibe ich Hochdeutsch oder Mundart? Verwende ich Emoticons und welche sind vertretbar im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern? Wie reagiere ich, wenn ein Jugendlicher ausfällig wird? Wie oft schreibe ich und was genau schreibe ich?

Aus eigener Erfahrung haben die meisten Jugendlichen Freude an ermutigenden, herausfordernden oder lustigen Sprüchen. So empfehle ich, immer wieder Mal einen Spruch zu versenden/zu posten/zu pinnen.

Eine gute Quelle für Sprüche stellt pinterest, ebenfalls ein Social Media Angebot, dar (www.pinterest.com). Hier können Pinnwände mit Links/Bildersammlungen erstellt werden.

Abbildung 2: Screenshot aus einem Gruppenchat

3.3. Benützung des Leitfadens

Der Leitfaden wurde so konzipiert, dass immer zuerst die Lernziele aufgelistet werden, dann der genaue Ablauf der Lektion als Überblick und danach eine genaue Erklärung der Inhalte. Manchmal wird sogar der genaue Wortlaut angegeben. Dies ist jeweils in Anführungszeichen geschrieben und ist als Empfehlung gedacht. Die verwendeten Arbeitsblätter sind in verkleinerter Version angefügt und die Arbeitsblätter in Originalformat im Anhang zu finden.

Es wurde in den Übersichten immer mit blau gekennzeichnet, welche Elemente die Originalanteile des ZRM darstellen.

Es ist empfehlenswert, die Jugendlichen am Ende einer Kurslektion selbstständig reflektieren zu lassen, was sie neues gelernt haben und was sie sich in Bezug auf ihr Ziel auf nächstes Mal vornehmen. Ein Selbstreflexionsbogen ist im Anhang zu finden.

3.4. Glossar

Abkürzungen

ZRM: Zürcher Ressourcen Modell
 SuS: Schülerinnen und Schüler
 Lp: Lehrperson
 AB: Arbeitsblatt

WT: Wandtafel
 HA: Hausaufgaben
 L: Lektion
 EC: Einzelcoaching

4. Übersicht der Lektionen

	ZRM-Phase	Inhalt	Ziele
L 0	1	<p>Lesespiel „Phil, was nun?“ in Gruppen: Lebensentscheidungen treffen</p> <p>Über seine eigenen Lebensträume und –ziele nachdenken</p> <p>Ein persönliches Ziel für die kommenden Wochen bestimmen</p> <p>Informationen über den ZRM-Kurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS denken über mögliche Varianten der Lebensgestaltung nach. Die SuS machen sich Gedanken über ihr eigenes Leben (Stärken, Schwächen, Interessen, Entwicklungspotentiale, Wünsche und Träume). Die SuS formulieren ein Ziel für das nächste Quartal. Die SuS treffen eine Entscheidung, ob sie beim ZRM-Kurs dabei sein wollen.
L 1	1	<p>Gegenseitiges Kennen lernen</p> <p>Phasen des Kurses, Spielregeln und Austausch via Social Media besprechen</p> <p>Logbuch in Empfang nehmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS kennen einander etwas besser als zuvor. Die SuS setzen sich mit den Spielregeln auseinander und akzeptieren diese für die gemeinsame Arbeit. Die SuS entscheiden sich für eine gemeinsame Plattform für den Austausch (Social Media). Die SuS kennen die Phasen des ZRM. Die SuS bekommen ein Logbuch und eine Anleitung dazu.
L 2	1	<p>Persönliches Bild auswählen</p> <p>Vortrag somatische Marker/Entscheidungen</p> <p>Übungen zu somatischen Markern</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS wählen ein Bild aus, das sie anspricht. Die SuS kennen den Begriff ‚somatische Marker‘ und wie Entscheidungen zustande kommen. Die SuS erkennen, wie sich positive und negative somatische Marker anfühlen. Die SuS können eindeutig positive und eindeutig negative Gefühle mit dem Gefühlsbarometer einschätzen.
L 3	2	<p>Training somatischer Marker anhand von Bildern: Körpersignale bewusst wahrnehmen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS lernen die somatischen Marker noch besser kennen und welche Symptome diese im Körper auslösen können. Die SuS können gemischte Gefühle Mittels Gefühlsbarometer einschätzen. Die SuS haben ihre Gefühle bezüglich ihres ausgewählten Bildes eingeschätzt.
L 4	2	<p>Brainstorming zu gewählten Bildern</p> <p>Anleitung zum Ziele formulieren</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS wissen, was ein Brainstorming ist und haben selbst über ihre Bilder gebrainstormt. Die SuS haben eine Sammlung von Assoziationen, die dieses Bild auslösen

			<p>könnten und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.
EC 1	2	<p>Erarbeitung oder Weiterentwicklung eines Motto-Zieles anhand des ausgesuchten Bildes und des Brainstormings dazu</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die Jugendlichen erhalten konkrete Unterstützung beim Formulieren des Motto-Zieles. Die Jugendlichen fühlen sich von der Kursleitung unterstützt und werden dadurch noch mehr motiviert.
L 5	2	<p>Überprüfung und Überarbeitung der Motto-Ziele</p> <p>Gruppenarbeit und anschließende Diskussion zu den drei Geheimhaltungsstufen: Einschätzen verschiedener Ziele</p> <p>Persönliche Gedanken zum eigenen Ziel</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS kennen die Punkte, die es zur Überprüfung der Zielformulierung braucht und haben sie bei ihrer Formulierung angewendet. Die SuS kennen die verschiedenen Geheimhaltungsstufen und haben ihr persönliches Ziel zugeordnet. Die SuS kennen Möglichkeiten, wie sie ihr Ziel weniger genau angeben können, falls sie sich nicht getrauen, die ganze Wahrheit zu sagen. Die SuS haben sich über ihr Ziel Gedanken gemacht bezüglich „mein Ziel und die anderen“ und „mein Ziel und die Konsequenzen“
L 6	3	<p>Demonstration der Erinnerungshilfen Mittels einer Geschichte und mit Anschauungsbeispielen</p> <p>Vortrag über neuronale Bahnen</p> <p>Finden eigener Ressourcen</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS haben einander ihre Ziele (und Motto-Ziele) mitgeteilt. Die SuS kennen den Nutzen von Erinnerungshilfen (Ressourcen). Die SuS haben sich erste Gedanken zu persönlichen Erinnerungshilfen (Ressourcen) gemacht.
L 7	3	<p>Austausch über die gefundenen Ressourcen</p> <p>Eigene Stärken finden sowie deren möglicher Gebrauch für die Zielerreichung</p> <p>Drei Gründe für Optimismus suchen</p> <p>Auslösung des Wichtelns</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS erzählen den anderen, wie sie ihre Erinnerungshilfen installiert haben. Die SuS haben ein Los gezogen, wem sie eine Erinnerungshilfe schenken sollen. Die SuS kennen ihre Stärken und wissen, was ihnen zur Erreichung ihrer Ziele helfen kann. Die SuS haben je drei Gründe für Optimismus gefunden und notiert.
L 8	3	<p>Kurzvortrag zu Embodiment mit praktischen Beispielen</p> <p>Zielvisualisierung via Traumreise</p>	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS kennen die Wichtigkeit von Embodiment und können sich etwas darunter vorstellen. Die SuS haben sich in den Zustand hineingefühlt, wenn sie sie ihr Ziel

		Finden einer persönlichen Bewegung Umwandlung der Bewegung in eine Mini-Bewegung	erreicht haben und eine passende Körperhaltung dazu gefunden. <ul style="list-style-type: none"> Die SuS haben eine passende Mini-Bewegung zur Körperhaltung gefunden.
L 9	3	Gegenseitiges Beschenken (Wichteln) Video zum Thema Verantwortung Stufenplan zu den Zielen erstellen Sammelbox erklären	<ul style="list-style-type: none"> Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt. Die SuS haben alle eine Sammelbox für das Sammeln ihrer erfolgreichen Erlebnisse und wissen, wie sie diese anwenden können. Die SuS haben einen Stufenplan mit Teilzielen erstellt. Die SuS wissen, dass sie die Verantwortung für das Erreichen ihres Zieles in die eigene Hand nehmen müssen.
L 10	5	Buddy-Sicherungssystem ausdenken Elchtest durchführen	<ul style="list-style-type: none"> Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt. Die LP hat allen SuS eine Erinnerungshilfe geschenkt. Die SuS haben sich ein Buddy-Sicherungssystem überlegt. Die SuS haben sich in den Buddy-Gruppen überlegt, wie sie bei Rückschlägen reagieren werden.
L 11	4	Austausch über noch nötige Hilfestellungen Ausarbeitung von Rollenspielen	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS teilen mit, in welchen Bereichen sie noch Hilfe benötigen. Die SuS haben ein Rollenspiel erfunden, in dem sie die Hauptperson spielen und vor einer schwierigen Situation in Bezug ihres Zieles stehen.
EC 2	4	Bestandesaufnahme Geben von weiteren Hilfestellungen	<ul style="list-style-type: none"> Die Kursleitung hat Einblick in den Stand der Jugendlichen in Bezug auf ihre Zielerreichung Die Jugendlichen erhalten wenn nötig konkrete Tipps zur Umsetzung ihres Zieles Die Jugendlichen fühlen sich von der Kursleitung persönlich unterstützt und werden dadurch noch mehr motiviert.
L 12	4	Erprobung eines Rollenspiels	<ul style="list-style-type: none"> Die SuS üben Mittels Rollenspielen herausfordernde Situationen zu meistern. Die SuS erkennen dass der Einsatz der Ressourcen einen Unterschied ausmacht.

5. Der Leitfaden

5.1. Startmorgen

Ziele

- Die SuS denken über mögliche Varianten der Lebensgestaltung nach.
- Die SuS machen sich Gedanken über ihr eigenes Leben (Stärken, Schwächen, Interessen, Entwicklungspotentiale, Wünsche und Träume).
- Die SuS formulieren ein Ziel für das nächste Quartal.
- Die SuS treffen eine Entscheidung, ob sie beim ZRM-Kurs dabei sein wollen.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Begrüssung, Vorstellung, Erklärung des Programms	Beamer, Laptop	
5'	Video Bendrit Bajra – Unterschied zwüsched Schwizer und Uslender #srfdgst-Spezial	Beamer, Laptop, Internet	https://youtu.be/AN7qB1TZcZI
35'	Lesespiel „Phil, was nun?“ in Gruppen	Lesekärtchen, Aufgabenblatt „Phil, was nun?“	Sprachlich von mir leicht angepasste Version von Kromer, I, Kromer O., Pichler, R. 1995, S.80-92
20'	Vorstellen der Lösungen im Plenum		
10'	Traumreise: Mein Leben in 20 Jahren	Text „Mein Leben in 20 Jahren“, beruhigende Musik	
10'	Einzelarbeit: Fragebogen zu sich selbst	AB „Meine Träume“	
	Pause		
15'	Spiel: Selbstwahrnehmung schulen anhand einer Skala von 0-100 am Boden	Fragen, Skala am Boden (mit Malerklebband)	Storch, M.& Riedener, A., 2011, S.148-149
10'	Jeder formuliert ein persönliches Ziel anhand seiner Träume	AB „Meine Träume“	
20'	Erklärung ZRM, Abschluss, Reflexion	Beamer, Laptop	Storch, M. & Riedener, A. 2011, S.150-151

Überleitung zum Video

„Ihr habt bestimmt Lebensträume, die ihr gerne verwirklichen wollt. Ich kenne jemanden, der auch einen Traum hat. Seht selbst.“

Video zeigen

Überleitung zum Spiel „Phil, was nun?“

„Wer kennt ihn?“ (Antwort: Bendrit Bajra)

Er hat ja schon was erreicht mit seinen Videos. Ich wollte ihn für heute einladen, damit er uns etwas erzählt, wie er es geschafft hat, seinen Traum konsequent zu verfolgen. Leider bekam ich eine Absage von seinem Manager.

Also dachte ich, dass wir uns mit einer anderen Person auseinander setzen, nämlich mit Phil.

Phil ist 16 Jahre alt, wohnt im Kanton Aargau und hat soeben die Oberstufe abgeschlossen. Leider hat er keine Lehrstelle gefunden und weiss jetzt nicht so recht, was er mit seinem Leben anstellen soll. Er braucht nun eure Hilfe. Ihr sollt euch in Phil hineinversetzen und überlegen, wie ihr an seiner Stelle entscheiden würdet.“

Überleitung zur Traumreise „Mein Leben in 20 Jahren“

„Ihr habt euch jetzt mit dem Leben von Phil auseinander gesetzt und für ihn entschieden. Jetzt geht es darum, dass ihr über euer Leben nachdenkt. Wir werden eine Traumreise in die Zukunft machen. Setzt oder legt euch dafür bequem hin und schliesst eure Augen. Konzentriert euch ganz auf euch selbst.“

Traumreise „Mein Leben in 20 Jahren“ (in Anlehnung an Knörzner, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.132)

„Achte auf deine Atmung. Spüre, wie der Atem ruhig ein- und ausströmt. Wo spürst du ihn am meisten? Im Bauch, in der Lunge oder in der Nase? Konzentriere dich ganz auf die Atmung. Atme ein und aus. Versuche mit jedem Ausatmen deinen Atem etwas länger werden zu lassen.“

„Lasse nun aus deiner Erinnerung einen Ort auftauchen, an dem du dich einmal sehr wohl gefühlt hast. Betrachte das Bild dieses Ortes vor deinem inneren Auge. Welche Farben siehst du? Wie ist das Licht an diesem Ort? Welche Umgebung siehst du mit deinem inneren Auge? Gehören wichtige Gegenstände hierhin? Welche Töne und Geräusche hörst du? Stimmen? Naturgeräusche? Musik? Oder einfach Stille? Vielleicht gehört zu der Erinnerung auch ein bestimmter Geruch oder Geschmack. Lasse nun das Gefühl, das du damals hattest, wieder ganz intensiv werden, lass dich erfüllen von diesem Gefühl. Und während du in Gedanken an diesem schönen Ort bleibst, lass vor deinen inneren Augen eine Leinwand auftauchen. Auf dieser Leinwand erscheint nun ein Film, in dem du dich siehst, wie du lebst in zwanzig Jahren. Du siehst eine strahlende Person. Du hast dein Leben im Griff und kannst es so leben, wie du dir erträumt hast. Schau dir ganz genau zu. Wie siehst du aus? Was für Personen sind um dich herum? Was tust du? Wie geht es dir dabei? Schau den Film deines Lebens ganz genau an. Erkennst du noch mehr Details? Siehst du, was dich erfolgreich und glücklich gemacht hat im Leben?

Lasse nun den Film auf der Leinwand wieder verblassen. Bleibe noch für einige Zeit an deinem schönen Ort, genieße es, dort zu sein, wo du dich erholst und neue Energien tankst. In deinen Gedanken kannst du immer wieder an diesen Ort zurückkehren.“

„Komme nun in Gedanken von diesem Ort zurück und richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Atme einige Male tief durch, spüre den Stuhl/den Boden wo dein Körper ihn berührt. Strecke und dehne dich und lasse Bewegung in deinen Körper zurückkommen. Öffne die Augen und sei wieder ganz wach hier.“

Spiel „Selbstwahrnehmung schulen“ (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.148-149)

Am Boden wird ein grosses Thermometer mit einer Skala von 0% bis 100% dargestellt. (Es kann dafür Malerklebband verwendet werden.)

Die SuS entscheiden für sich, wie sehr die folgenden Aussagen auf sie zutreffen und platzieren sich auf der entsprechenden Marke des Thermometers. Nachdem sich alle entschieden haben, erhalten alle kurz Zeit um zu sehen, wer sich wie positioniert hat.

Mögliche Aussagen:

- KollegInnen zu haben ist mir äusserst wichtig.../KollegInnen zu haben ist mir nicht besonders wichtig...
- Teamworking ist wichtig, miteinander geht's besser.../Ich komme gut allein klar, verlass mich lieber auf mich selbst...
- Ich bin zufrieden mit mir, so wie ich bin.../Ich mag mich nicht, so wie ich bin...
- Ich trage gerne, was Mode ist.../Es ist mir egal, was gerade „in“ ist...
- Jetzt, in diesem Moment, fühle ich mich gut.../Jetzt, in diesem Moment, fühle ich mich nicht besonders gut...
- Die Schule ist wichtig für mich, ich lerne hier wichtige Dinge für die Zukunft.../Schule ist für mich Nebensache...
- Manchmal macht es mit mir einfach.../Ich stehe mit beiden Beinen fest auf dem Boden, nichts kann mir was anhaben...

Überleitung zu der eigenen Zielsetzung

„Ihr habt vorher eure Träume und Wünsche für euer Leben formuliert, jetzt geht es darum, zu überlegen, was euch an euren momentanen Verhaltensweisen noch daran hindern könnten, damit die Träume in Erfüllung gehen. Was liegt in deiner Hand, um es zu ändern? Überlege dir ein Ziel, dass du in den nächsten Wochen verfolgen möchtest.“

Erklärung ZRM (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.150-151)

- Der Nutzen des Trainings: Das Training geht davon aus, dass alle Menschen, die Kräfte, die sie für die Umsetzung ihrer Ziele benötigen, bereits in sich selbst haben. Darum werden Fähigkeiten und Schätze entdeckt und entwickelt, die in den Jugendlichen schlummern. Dies lenkt den Blickwinkel weg von den Schwächen hin zu den Fähigkeiten.
- Das Training ist mit einem Werkzeug vergleichbar, das Menschen auf dem Weg, ihre Ziele in Taten umzusetzen, unterstützt. Da es ein Werkzeug ist, hilft es den Jugendlichen nicht nur bei ihrem im Kurs gesetzten Ziel. Auch später können sie sich beliebig etwas vornehmen und ein neues Ziel auf ähnliche Weise in Taten umsetzen. Konkret geht es darum, das Ziel im Kopf, gefühlsmässig und im Körper zu verankern, so dass der junge Mensch auch in schwierigen Situationen handlungsfähig und selbstbestimmt bleibt. Welche Ressourcen er dabei einsetzt, ist sehr individuell.
- Es geht darum, unerwünschte Verhaltensweisen zu verändern. Jemand kann sich beispielsweise nicht wehren und für sich einsetzen. Solche unerwünschten Verhaltensweisen haben wir alle in unserem Leben und sie werden in Stresssituationen automatisch hervorgerufen. Das Training hilft nun, positive Veränderungen herbeizuführen. Die Jugendlichen lernen also, gerade in

Stresssituationen auf ihre Stärken zurück zu greifen. Als Beispiel: Anstatt man sich etwas Unrechtes gefallen lässt, lernt man zu sagen, was man denkt.

- Es geht im Kurs um jeden Einzelnen/jede Einzelne: Jede und jeder setzt sich sein/ihr Ziel selbst.

5.2. Lektion 1

Ziele

- Die SuS kennen einander besser als zuvor.
- Die SuS setzen sich mit den Spielregeln auseinander und akzeptieren diese für die gemeinsame Arbeit.
- Die SuS entscheiden sich für eine gemeinsame Plattform für den Austausch (Social Media).
- Die SuS kennen die Phasen des ZRM.
- Die SuS bekommen ein Logbuch und eine Anleitung dazu.

Zeit	Programm	Material	Quellen
5'	Willkommensgruss auf Stuhl Begrüssung und Erklärung des Aufbaus des Kurses	Willkommenskarte, Schokoladenkäfer oder ähnliches	
20'	Kennenlernspiel: einander vorstellen (mit Interview)	Lose, Papier, Schreibzeug	
10'	Regeln besprechen, Ergänzungen hinzufügen in Gruppen	Regeln, Beamer, Kameraprojektor	Regeln leicht verändert aus Storch, M., Riedener, A., 2011, S.152
10'	Besprechung wie Social Media eingesetzt werden und welche Plattform genutzt werden soll. Logbuch verteilen und erklären HA: Logbuch schreiben über mögliche Ziele	Vorbereitete Logbücher mit Anleitung	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf

Aufbau des Kurses erklären

Es werden die fünf Stufen des Kurses erklärt. Im Verlaufe des Kurses sollte den SuS immer wieder erklärt werden, in welcher Stufe sie sich befinden.

1. Mein Thema klären
2. Vom Thema zu meinem Ziel
3. Vom Ziel zu meinem Ressourcenpool
4. Mit meinen Ressourcen zielgerichtet handeln
5. Umsetzung des Zieles im Alltag

Kennenlernspiel

Alle Kursteilnehmenden schreiben sich 3 Fragen auf, die sie jemandem der Gruppe stellen könnten in einem Interview. Die vierte, fixe Frage soll sein, weshalb diese Person den ZRM-Kurs besucht. Anschliessend wird ausgelost, wer wen interviewt. Der Interviewer zieht einen Hut an und hält ein Mikrophon. Wenn eine Person eine Frage nicht beantworten möchte, ist das ihr Recht.

Regeln besprechen

Es empfiehlt sich, den Jugendlichen die vorgeschlagenen Kursregeln auszuhändigen und diese dann in Gruppe diskutieren zu lassen. Die Gruppen können Vorschläge zur Verbesserung einbringen.

Logbuch (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.139)

Das Logbuch kann von den Jugendlichen wie eine Art Tagebuch verwendet werden, um täglich zu reflektieren, wie es ihnen gelungen ist, ihrem Ziel entsprechend zu handeln. Dies stellt eine Möglichkeit dar, den Transfers in den Alltag zu sichern.

In einem ersten Schritt sollen die Jugendlichen jedoch schwierige Situationen reflektieren und was sie gerne geändert haben wollen. Um somit herauszufinden, was geeignete Ziele sein könnten. Möglicherweise gibt es noch ein dringenderes Ziel als das zuvor gewählte Ziel.

5.3. Lektion 2

Ziele

- Die SuS wählen ein Bild aus, das sie anspricht.
- Die SuS kennen den Begriff ‚somatische Marker‘ und wie Entscheidungen zustande kommen.
- Die SuS erkennen, wie sich positive und negative somatische Marker anfühlen.
- Die SuS können eindeutig positive und eindeutig negative Gefühle mit dem Gefühlsbarometer einschätzen.

Zeit	Programm	Material	Quellen
5'	Infos zum Einsatz von Social Media, Regeln unterschreiben lassen	Logbücher, Regelblatt zum unterschreiben	
10'	Ausfüllen des AB „Mein Thema“ in Einzelarbeit Anschließend freiwilliges Erzählen der persönlichen Zielsetzungen im Plenum	AB „Mein Thema“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
10'	Bild auswählen zu Musik, ins Logbuch einkleben, einander das Bild zeigen und erklären, weshalb es gewählt wurde	Bilder, ruhige Musik, (Leim)	Eigene Bildersammlung oder Krause, F. & Storch, M., 2010
10'	Vortrag zu Entscheidungen	AB „Verstand und Unbewusstes“	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.158-162 Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014
5'	Übung: Eindeutig negative und eindeutig positive somatische Marker	AB „Die Gefühlsbilanz“	Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014
5'	Selbstreflexion ausfüllen lassen	Reflexionsbogen	

Bild auswählen – Mit Bildern das persönliche Thema präzisieren (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.156-158)

Die Jugendlichen wählen aus einer ausgelegten Sammlung (ca. 30-80 Bilder mit unterschiedlichen Motiven) ein Bild aus, das sie anspricht. Die Jugendlichen werden dazu angehalten, während der Bildauswahl nicht miteinander zu reden, sondern alle Bilder auf sich wirken zu lassen und sich dann für das Bild zu entscheiden, das ein gutes Gefühl bei ihnen auslöst. Dazu wird ruhige Musik laufen gelassen. Wenn sich ein Jugendlicher für ein Bild entschieden hat, setzt er sich wieder an seinen Platz. Erst wenn alle Jugendliche wieder sitzen, können sie ihr Bild an den Platz holen. Sollten mehrere Jugendliche dasselbe Bild ausgewählt haben, sollte die Kursleitung Kopien für alle besorgen.

Im Anschluss zeigen alle Jugendlichen einander ihre Bilder und erklären, was sie darauf angesprochen hat.

Vortrag zu Entscheidungen (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.160-161; Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014 S.54-59“)

Die Kursleitung erklärt anhand des AB „Die Gefühlsbilanz“.

„Vor euch habt ihr ein Schema, das die unterschiedlichen Begriffe einordnet und die Arbeitsweise der Informationsverarbeitungssysteme in unserem Gehirn sehr vereinfacht darstellt. Wir unterscheiden zwischen Verstand und Unbewusstem. Wenn der Verstand arbeitet, ist dieser Vorgang bewusst, und er arbeitet langsam. Du kannst mit deinen Freunden und Freundinnen den nächsten Kinobesuch planen und Vor- und Nachteile des Besuchs abschätzen: toller Film, aber teurer Eintritt. Die Lösung einer Mathematikaufgabe kann dein Verstand als richtig oder falsch bewerten. Was dein Verstand nicht kann, ist zwei Dinge auf einmal zu bearbeiten. So gelingt es deinem Verstand nicht, gleichzeitig ein kniffliges Rätsel zu lösen und englische Vokabeln zu lernen. Dein Unbewusstes erledigt seine Arbeit im Verborgenen, es ist dir nicht bewusst. Es verrichtet seine Arbeit blitzschnell und scannt dauernd das, was geschieht, auch mehrere Informationen gleichzeitig. Das Unbewusste kommuniziert seine Bewertungen mittels Körperempfindungen und Gefühlen, den somatischen Markern. Es bewertet nach dem Prinzip angenehm/unangenehm. Weil Verstand und Unbewusstes nach verschiedenen Kriterien bewerten, kannst du manchmal in einer Zwickmühle stecken. Der Verstand bewertet etwas als richtig, das Unbewusste hat aber keine Lust dazu, weil es unangenehme Erinnerungen gespeichert hat.

2.2 Verstand und Unbewusstes

Was denkt ihr, habt ihr euer Bild vorhin mit dem Verstand oder mit dem Unbewussten gewählt?“

Die Kursleitung nennt ein paar Beispiele und die Jugendlichen überlegen sich, ob hier die Entscheidung mit dem Verstand oder mit dem Unbewussten gefällt wurde:

- Englischwörter vor der Party gelernt
- Abgemachte Zeit mit den Eltern nicht eingehalten
- Bis tief in die Nacht im Chat herumgehängt
- Nein gesagt, obwohl alle anderen kiffen
- Fahrrad geputzt und repariert
- Fahrrad am Bahnhof nicht abgeschlossen
- Fussball geschaut, anstatt zu lernen

3 Die Gefühlsbilanz

3.1 Negative und positive Gefühlswahrnehmungen und deren Stärkegrad

Negative somatische Marker
 ▶ Den Stärkegrad deiner negativen Gefühle kannst du auf einer Skala von 0 bis 100 eintragen.

Positive somatische Marker
 ▶ Den Stärkegrad deiner positiven Gefühle kannst du auf einer Skala von 0 bis 100 eintragen.

Übung: Eindeutig negative und eindeutig positive somatische Marker (vgl. Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014 S.66-67)

Es wird den Jugendlichen erklärt, dass beim Unbewussten unterschieden wird zwischen positiven und negativen Gefühlen und dass der Stärkegrad wie bei einem Thermometer angegeben werden kann. Die Kursleitung nennt einige Beispiele, welche die Schülerinnen und Schüler für sich auf dem AB „Die Gefühlsbilanz“ eintragen sollen:

- Es gibt Pizza zuhause
- Du musst dein Zimmer aufräumen
- du hörst deine Lieblingsmusik
- du musst zum Zahnarzt

Nachher sollen die Jugendlichen selber weitere Beispiele finden, die für sie eindeutig positiv oder negativ sind und ihren Stärkegrad bestimmen.

5.4. Lektion 3

Ziele

- Die SuS lernen die somatischen Marker noch besser kennen und welche Symptome diese im Körper auslösen können.
- Die SuS können gemischte Gefühle Mittels Gefühlsbarometer einschätzen.
- Die SuS haben ihre Gefühle bezüglich ihres ausgewählten Bildes eingeschätzt.

Zeit	Programm	Material	Quellen
20'	Spiel zur Gefühlswahrnehmung: Eine Gruppe schaut Bildserie an, die andere Gruppe beobachtet die somatischen Marker (Gesicht, Körperhaltung, Hände, Füße, Bewegungen, Farbveränderungen im Gesicht)	Bilder, Laptop, Beamer, Kamera	Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014, S.78-79
10'	AB: positive und negative Gefühle einzeichnen im Körper (an Bilder erinnern, mit Notizen an WT)	AB: „Das Somatogramm: Körperempfindungen wahrnehmen, einzeichnen, benennen“	Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014
10'	Gemischte Gefühle Eigenes Bild bewerten	AB „Gefühlsbilanz: mein Logbuch“	Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014
5'	Selbstreflexion ausfüllen lassen	Reflexionsbogen	

Spiel zur Gefühlswahrnehmungen (vgl. Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014, 78-79)

Die Klasse wird in zwei Gruppen geteilt. Die eine Gruppe schaut eine Bildserie an (siehe Bildvorschläge). Die andere Gruppe beobachtet, welche somatischen Marker sie an ihren Mitlernenden erkennt. Dabei achten die Jugendlichen nicht nur auf das Gesicht, sondern auch auf die Körperhaltung, Hände, Füße, Bewegungen, Farbveränderungen im Gesicht. Die Kursleitung wird während dem fotografieren. Im Anschluss werden die Bilder gemeinsam angeschaut. An der WT werden die Körperwahrnehmungen festgehalten. Anschliessend werden die Körperwahrnehmungen auf dem AB „Das Somatogramm: Körperempfindungen wahrnehmen, einzeichnen, benennen“ eingezeichnet.

Bildvorschläge
z.B. mauliger Apfel, Teeniestar Südluststrand, Nahrungsmittel, sich in die Haare schüttern, Insekten, verdröhtes Kuchlein, neueste elektronische Geräte, verletzter Fußballspieler etc.

Abbildung 3: Bildvorschläge (Küttel, Hubatka & Storch, 2014, S.79)

Gemischte Gefühle (vgl. Küttel, Y., Hubatka, B., Storch, M., 2014)

Es wird erklärt, dass es auch möglich ist, gemischte Gefühle zu haben. Als Beispiel sollen alle beim ersten Feld des AB „Gefühlsbilanz: mein Logbuch“ das erste Thema mit „der erste Schultag nach den Sommerferien“ beschriften und für sich ausfüllen. Danach wählen die Jugendlichen zwei eigene Beispiele aus, wo sie gemischte Gefühle haben und bewerten diese.

Als viertes Thema sollen die JSuS ihr Bild bewerten, das sie sich ausgesucht hatten. Im Anschluss fragt die Kursleitung nach, ob es Jugendliche gibt, die hier weniger als 70% positiv bewertet haben (und ob es Jugendliche gibt, die ein Bild mit einem hohen negativen Anteil haben). Sollte dies irgendwo der Fall sein, soll dieser Jugendliche sich ein neues Bild aussuchen oder auf das nächste Mal ein eigenes Bild von zuhause mitbringen, das mindestens 70% positiv und möglichst wenig negativ ist.

Der Regelfall wird jedoch sein, dass die Bilder dem Kriterium der somatischen Markern entsprechen.

1 Das Somatogramm:
Körperempfindungen wahrnehmen, einzeichnen, benennen

1.1 Unangenehme Ereignisse

- 1. Erinnere dich an eine unangenehme Situation und nimm deine Körperempfindungen wahr.
- 2. Wähle Farben für deine Körperempfindung.
- 3. Zeichne deine Körperempfindungen ein.

1.3 Angenehme Ereignisse

- 1. Erinnere dich an eine angenehme Situation und nimm deine Körperempfindungen wahr.
- 2. Wähle Farben für deine Körperempfindung.
- 3. Zeichne deine Körperempfindungen ein.

3.6 Gefühlsbilanz: Mein Logbuch

1.2 Negative Körperempfindungen in Sprache fassen

- Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an die unangenehme Situation hast. Lass deine Fantasie spielen.

1.4 Angenehme Körperempfindungen in Sprache fassen

- Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an eine fröhliche Situation hast. Lass auch hier deine Fantasie spielen.

5.5. Lektion 4

Ziele

- Die SuS wissen, was ein Brainstorming ist und haben selbst über ihre Bilder gebrainstormt.
- Die SuS haben eine Sammlung von Assoziationen, die dieses Bild auslösen könnten und haben ausgewählt, was davon auf sie zutrifft.
- Die SuS wissen, wie sie ihr Ziel formulieren sollen.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Brainstorming zu einem Bild als Beispiel	Bild auf Projektor und an WT	Eigene Bildersammlung oder Krause, F.& Storch, M., 2010
10'	Brainstorming zu den ausgewählten Bildern	Alle Bilder einzeln auf A4 ausgedruckt	Eigene Bildersammlung oder Krause, F.& Storch, M., 2010

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Auswählen, was einen anspricht	Brainstorming zum eigenen Bild AB ‚Ich unterziehe meine Lieblingsideen einer Gefühlsbilanz‘	
5'	Kurzvortrag Zielformulierung	Auflistung der Punkte, Beispiele, ev. Beamer und Laptop	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.168-170
5'	HA erklären: überlegen, was das Bild und das eigene Ziel miteinander zu tun haben könnten	AB: „Mein Motto-Ziel in Form bringen“, AB: „Motto-Ziele handlungswirksam formulieren“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Brainstorming zu einem Bild als Beispiel (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.162-164)

Ein Bild aus der Bildersammlung wird an eine Leinwand projiziert. Die Kursleitung macht ein paar Beispiele, was ihr zum Bild in den Sinn kommt. Danach können die Jugendlichen ergänzen, was ihnen dabei in den Sinn kommt. Die Ergebnisse werden nachher kurz gemeinsam besprochen. Wichtig ist zu erwähnen, dass nur positive Assoziationen zum Bild notiert werden sollen.

Brainstorming zu den ausgewählten Bildern

Alle A4-Blätter mit den ausgewählten Bilder darauf werden im Raum verteilt. Die Jugendlichen sollen bei allen Bildern rund um das Bild herum aufschreiben, was ihnen positives dazu in den Sinn kommt. Es soll bei dieser Arbeit nicht gesprochen werden, damit sich alle auf das Anschauen der Bilder konzentrieren können.

Auswählen, was einen anspricht

Jeder Jugendliche schaut sein Bild mit dem Brainstorming daneben genau an und umkreist die Wörter und Satzphragmente, die in ihm ein positives Gefühl auslöst. Anschliessend überträgt er die umkreisten Wörter auf das AB „Ich unterziehe meine Lieblingsideen einer Gefühlsbilanz“ und überlegt sich die Stärke der verschiedenen Ideen.

Kurzvortrag Zielformulierung (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.168-170)

Die Jugendlichen sollen ein Motto-Ziel formulieren anhand ihres Bildes und den ausgewählten Wörtern dazu aus dem Brainstorming.

„Für diese Phase gilt grundsätzlich, dass deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Alles ist möglich, du hast sämtliche Möglichkeiten, dir deine Zeit zu erschaffen. Du darfst wünschen wie an Geburtstag und Weihnachten zusammen. Pack ruhig auch Gegensätzliches oder Widersprüchliches in deine Motto-Zielformulierung, wenn es für dich so stimmt. Ist dein Wunschzettel zu lang, dann such dir Symbole.“

Kriterien für die Zielformulierung:

- Positiv resp. als Annäherungsziel formuliert
- 100% unter deiner eigenen Kontrolle
- Motivierend, inspirierend, positiver somatischer Marker

Weitere Angaben dazu auf dem AB: Motto-Ziele handlungswirksam formulieren

Beispiele:

Mutiger werden: Ich bin mutig wie die Schneeglocke, die als erste Blume im Frühling aus dem Boden hervorkommt.

Sich selbst lieben: Ich bin wertvoll wie ein Diamant.

Bilder zu den Beispielen zeigen.

Hausaufgaben

Die Jugendlichen sollen sich erste Gedanken machen, was ihr Bild mit ihrem persönlichen Ziel zu tun haben könnte und anhand der ausgewählten Wörter versuchen, einen ersten Entwurf zu schreiben.

Mein Motto-Ziel in Form bringen

Beachte die 3 Kernkriterien: Annäherungsziel
 100% unter deiner eigenen Kontrolle
 Gefühlbilanz mindestens -0,1/0,70

Mein Entwurf:

Mein Motto-Ziel | 1. Fassung:

Mein Motto-Ziel | 2. Fassung:

Mein Motto-Ziel | endgültige Fassung (für heute):

Arbeitsblatt 5 © 2014 Psychosoziales Zentrum der ZSM

Kostenlos heruntergeladen von

Motto-Ziele handlungswirksam formulieren

Erinnere dich nochmals an dein Wunschelemente und an dein Thema.

Für diese Phase gilt grundsätzlich, dass deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Alles ist möglich, du hast sämtliche Möglichkeiten, dir deine Zeit zu erschaffen. Du darfst wünschen wie an Geburtstag und Weihnachten zusammen. Pack ruhig auch Gegensätzliches oder Widersprüchliches in deine Motto-Zielformulierung, wenn es für dich so stimmt. Ist dein Wunschzettel zu lang, dann such dir Symbole!

Neben den 3 Kernkriterien...

- positiv resp. als Annäherungsziel formuliert
- 100% unter deiner eigenen Kontrolle
- motivierend, inspirierend, positiver somatischer Marker

...gilt es auch folgende Punkte zu beachten:

- Formuliere positiv (ich bin mutig statt ich bin nicht mehr ängstlich).
- Formuliere Ist-Zustände (ich bin mutig statt ich will mutiger werden, statt ich wünsche mir mehr Mut, statt ich sollte mutiger werden).
- Formuliere dein Motto-Ziel in deiner Muttersprache!

Motto-Ziele mit Hilfe des somatischen Markers / der Gefühlbilanz überprüfen

- Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mein Motto-Ziel erreicht, gefalle ich mir darin?
- Fühle ich mich gut mit meiner Motto-Zielformulierung?
- Ist mein Motto-Ziel für mich motivierend? Macht es mir Spaß?
- Ist mein Motto-Ziel für mich inspirierend? Bereichert es mein Leben?
- Freue ich mich drauf, mein Motto-Ziel in Handlung umzusetzen?

Arbeitsblatt 6 © 2014 Psychosoziales Zentrum der ZSM

Kostenlos heruntergeladen von

5.6. Einzelgespräche 1

Ziele

- Die Jugendlichen erhalten konkrete Unterstützung beim Formulieren des Motto-Zieles.
- Die Jugendlichen fühlen sich von der Kursleitung unterstützt und werden dadurch noch mehr motiviert.

Vorgehen

- Ausgewähltes Bild und ausgewählte Begriffe aus dem Brainstorming mit der Zielsetzung vergleichen
- Parallelen erkennen
- Mögliche Formulierungen notieren und mit Kriterien die Zielformulierung überprüfen
- Formulierung solange verändern, bis die Kriterien eingehalten sind

Wichtig: Die Kursleitung gibt Anstöße, damit der Jugendliche möglichst selbst sein Motto-Ziel formuliert. Nur wenn es gar nicht geht, gibt die Kursleitung eine Beispielformulierung in den Raum, anhand derer der Jugendliche weiterarbeiten kann.

5.7. Lektion 5

Ziele

- Die SuS kennen die Punkte, die es zur Überprüfung der Zielformulierung braucht und haben sie bei ihrer Formulierung angewendet.
- Die SuS kennen die verschiedenen Geheimhaltungsstufen und haben ihr persönliches Ziel zugeordnet.
- Die SuS kennen Möglichkeiten, wie sie ihr Ziel weniger genau angeben können, falls sie sich nicht getrauen, die ganze Wahrheit zu sagen.
- Die SuS haben sich über ihr Ziel Gedanken gemacht bezüglich „mein Ziel und die anderen“ und „mein Ziel und die Konsequenzen“

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Überprüfung der Zielformulierung projizieren In Einzelarbeit erneut Gedanken über seine Zielformulierung machen, ev. in seine Erstsprache übersetzen	Computer, Beamer, AB: „Motto-Ziele handlungswirksam formulieren“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
20'	In Dreiergruppen Ziele in Geheimhaltungsstufen einteilen , besprechen, HA erklären	Für jede Dreiergruppe: Blätter zu Geheimhaltungsstufen, mindestens 12 Karten mit Zielen Beispiel für eine Anpassung der Zielformulierung für die Gruppe. Lose für die Gruppeneinteilung	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.221-222
10'	Kugellager: Umweltverträglichkeitstest, anschliessend Notizen ins Logbuch schreiben	Computer, Beamer, Fragen	
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Überprüfung der Zielformulierung

Anhand des AB: „Motto-Ziele handlungswirksam formulieren“ wird das eigene Motto-Ziel nochmals überprüft und gegebenenfalls in die Muttersprache übersetzt.

Ziele in Geheimhaltungsstufen einteilen (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.221-222)

Den Gruppen werden je drei A4-Blätter mit den Geheimhaltungsstufen verteilt:

- Geheimhaltungsstufe 1: ganze Gruppe
- Geheimhaltungsstufe 2: nur für Jungs/nur für Mädchen
- Geheimhaltungsstufe 3: nur mit Vertrauensperson

Zusätzlich erhalten alle Gruppen Kärtchen mit verschiedenen Zielformulierungen. Es ist nun ihre Aufgabe, die Ziele in die drei Geheimhaltungsstufen aufzuteilen. Im Anschluss werden die Ergebnisse der verschiedenen Gruppen verglichen und auch Diskrepanzen innerhalb der Gruppe diskutiert. Es wird dabei herauskommen, dass nicht alle dieselben Ziele gleich einteilen würden. So kann daran angeknüpft werden, dass es vielleicht Jugendliche im Kurs gibt, die sich nicht getrauen, vor allem anderen ihr Ziel zu nennen. In diesem Fall kann ihr Ziel so generalisiert genannt werden, dass es nicht falsch ist, aber auch nicht alles verrät.

Mögliche Ziele zum Einteilen:

- Sich getrauen, seine Meinung zu sagen
- Seine Hausaufgaben zuverlässig erledigen
- Seine Scheu gegenüber dem anderen Geschlecht verlieren
- Regelmässige Fitnesstrainings
- Abnehmen
- Seine Finanzen in den Griff bekommen

Beispiel für ein für generalisiertes Ziel:

„Mutiger werden“ anstelle von „mutiger werden gegenüber dem anderen Geschlecht“

Hausaufgabe erklären

Definitive Version der Zielformulierung festlegen. Überlegen, was man den anderen der Gruppe erzählen möchte. Wer Unterstützung braucht beim Finden einer generalisierten Zielformulierung, kann sich an die Kursleitung wenden.

Kugellager Umweltverträglichkeitstest (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.173-174)

Mit dieser Übung erhalten die Jugendlichen Gelegenheit, weitere Kriterien an ihre Ziele anzulegen.

Beim Kugellager sitzen (oder stehen) die Jugendlichen einander zugewandt in einem Innen- und in einem Aussenkreis. Die jeweils sich gegenüberstehenden Personen unterhalten sich zu einem von der Kursleitung vorgegeben Thema. Nach begrenzter Zeit (ca. 2-3 Minuten) bewegt sich der Innenkreis in eine Richtung. So erhält jeder Jugendliche jeweils für den neuen Gesprächspunkt ein neues Gegenüber.

Themen, die es zu besprechen gilt:

1. Mein Ziel und die anderen
 - Wann und wo möchtest du dein Ziel gebrauchen? (Schule, Lehre, Privatleben)
 - Mit wem und wie oft möchtest du das Ziel gebrauchen?
 - Verträgt sich das Ziel mit deiner Umgebung?

2. Mein Ziel und die Konsequenzen

- Woran erkennst du, dass du dein Ziel erreichst?
- Was wird sich in deinem Leben ändern (Situation, Beziehungen)?
- Was wird dein Gewinn sein und wie äussert er sich?

3. Zielkorrektur

- Gibt es Bedenken?
- Möchtest du eine Korrektur/Verbesserung deines Ziels vornehmen? Wenn ja, wie könnte das verbesserte Ziel lauten?

Im Anschluss erhalten die Jugendlichen kurz Zeit, sich von den Gesprächen ein paar Stichworte ins Logbuch zu notieren.

5.8. Lektion 6

Ziele

- Die SuS haben einander ihre Ziele (und Motto-Ziele) mitgeteilt.
- Die SuS kennen den Nutzen von Erinnerungshilfen (Ressourcen).
- Die SuS haben sich erste Gedanken zu persönlichen Erinnerungshilfen (Ressourcen) gemacht.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Lustiger Einstieg, z.B. Video Alle Jugendliche geben dem Rest der Gruppe ihr Motto-Ziel bekannt und erklären, was sie damit für ein Ziel verfolgen		https://youtu.be/m-E7rZ6JA0c
15'	Demonstration der Erinnerungshilfen (Ressourcen) anhand der Geschichte von Özlem und Kurzvortrag über neuronale Bahnen	Gegenstände, Lied „Just the way you are“ von Bruno Mars, Musikplayer, Geschichte von Özlem, Wandtafel um eine Zeichnung zu machen	https://youtu.be/LjhCEhWiKXk http://www.songtexte.com/songtext/bruno-mars/just-the-way-you-are-5bebbbc8.html Storch, M., Riedener, A., 2011, S.180
10'	In Dreiergruppen: Brainstorming über mögliche Erinnerungshilfen	Ein weisses Blatt pro Gruppe	
5'	In Einzelarbeit: SuS machen sich erste Gedanken über ihre eigenen Erinnerungshilfen	AB „Erinnerungshilfen“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf

Zeit	Programm	Material	Quellen
5'	HA erklären Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Motto-Ziel-Bekanntgabe

Da die Bekanntgabe ihres Motto-Zieles für einige eine herausfordernde Situation sein kann, wäre es hier möglich, die angespannte Atmosphäre durch eine witzige Einleitung zu durchbrechen.

Beispiel:

Video Fack Ju Göthe 2 – Wie man Youtube-Star wird (<https://youtu.be/m-E7rZ6JA0c>)

Demonstration der Erinnerungshilfen (Ressourcen) anhand der Geschichte von Özlem

Auf einem Tisch werden verschiedene Gegenstände ausgebreitet. Die Kursleitung erzählt eine Geschichte und zeigt während der Geschichte jeweils den Gegenstand, der in der Geschichte vorkommt:

„Ich kenne ein Mädchen, das wie ihr einen ZRM-Kurs besucht hat. Sie heisst Özlem und war zu diesem Zeitpunkt 14 Jahre alt und sie hatte ein Problem: Sie hasste sich selbst. Sie dachte, dass niemand mit ihr Zeit verbringen wollte, weil sie für die anderen zu wenig interessant war. Sie wurde von Mitschülerinnen und Mitschülern mit beleidigenden Sprüchen versehen und Özlem zog sich zurück und verbrachte alle Pausen ganz alleine. Sie wünschte sich so sehr eine Freundin, doch wie sollte sie dies anstellen? Als sie sich zu ihrem Ziel Gedanken machte, fiel ihr auf, dass sie begonnen hatte sich selbst zu hassen. Und sie überlegte sich: Wie sollte mich jemand mögen, wenn ich mich selbst nicht mag? So formulierte sie ihr Motto-Ziel folgendermassen: „Ben beni seviyorum“ auf ihre Muttersprache Türkisch, was übersetzt bedeutet: Ich liebe mich. Sie erfand ein Herz mit Flügeln als ihr persönliches Symbol, das sie überall hinzeichnete: auf ihr Etui, auf ihre Schulblätter, in ihr Hausaufgabenheft und sogar als grosses Plakat in ihrem Zimmer über ihrem Bett. Am Morgen liess sie sich mit dem Lied „Just the way you are“ von Bruno Mars wecken. Die Zeilen: *When I see your face, there's not a thing that I would change 'cause girl, you're amazing just the way you are. And when you smile the whole world stops and stares for a while 'cause girl, you're amazing just the way you are.* (Wenn ich in dein Gesicht sehe, würde ich nichts daran ändern, weil du hinreissend bist, genau so wie du bist. Und wenn du lächelst, hält die ganze Welt für einen Moment staunend inne. Mädchen, weil du hinreissend bist, genau so wie Du bist. erinnerten sie jeden Morgen daran, dass sie wunderbar ist, so wie sie ist.

Sie stellte getrocknete rote Rosen in eine Vase auf ihr Nachttischchen, die sie an ihr Ziel erinnerten und besprühte sich jeden Morgen mit etwas Parfüm mit Rosenduft. Zudem zog sie jeden Tag ein Armband mit einem kleinen Herzchen an, um etwas bei sich zu tragen, das sie an ihr Ziel erinnerte. Beim Frühstück trank sie ihre Tee aus einer Tasse mit einem Herz drauf. Als sie in der Schule ankam, erwarteten sie alle Hefte, Papiere und ihr Etui, die mit ihrem Symbol verziert waren, zudem hatte sie einen Schreibstift, der mit einem Herz bemalt war, der in der Schule zum Einsatz kam. So liess sie sich unbewusst den ganzen Tag immer wieder an ihr Ziel erinnern.

Was denkt ihr? Hat sie ihr Ziel erreicht?“ ...

„Özlem hat sich durch ihr Ziel nicht nur selbst akzeptieren und lieben gelernt. Sie bekam eine selbstsicherere Ausstrahlung und gewann dadurch schliesslich auch neue Freundinnen.“

Kurzvortrag über neuronale Bahnen (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.180)

„Das menschliche Gehirn ist zeitlebens veränderbar und lernfähig. Erfolgreiche Hirnverbindungen werden verstärkt, mit dem Ergebnis, dass sie bei künftigen Entscheidungs- und Handlungsabläufen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit genutzt werden können. Weniger erfolgreiche oder mit Misserfolg gekoppelte neuronale Bahnen verkümmern hingegen.“

Ein Beispiel: Stellt euch eine Skihütte in den Bergen vor. Eine Gruppe von Menschen sitzt dort zusammen und wartet auf besseres Wetter, weil es draussen stark schneit. Leider hat die Hütte kein WC; das ist ein kleiner Hütte nebendran. Irgendwann muss eine der Personen aufs WC und muss sich einen Weg durch den tiefen Schnee zum WC bahnen. Diese Person braucht sehr lange dafür und es ist beschwerlich. Doch schliesslich schafft sie es und nimmt denselben Weg wieder zurück zur Skihütte. Wenige Zeit später muss auch eine andere Person der Gruppe aufs WC. Sie sieht den kleinen Pfad und gebraucht ihn ebenfalls. Auch die anderen, die aufs WC müssen, gebrauchen den Trampelpfad, der immer besser begehbar und breiter wird.

Genauso ist es auch mit den Bahnen im Gehirn. Wenn die Bahn oft gebraucht wird, wird sie breiter und stärker.

Wie kann diese Gehirnbahn nun vergrössert werden? ...

Indem ihr eure neue Bahn möglichst häufig benutzt und ihm dabei Erfolge ermöglicht. Dies kann bewusst wie auch unbewusst geschehen. Um die Bahn unbewusst zu erweitern, also indem ihr unbewusst immer wieder an euer Ziel denkt, braucht ihr Erinnerungshilfen (Ressourcen), genau wie Özlem sie benutzt hatte.“

Beim Erzählen des Beispiels auf der WT eine Skizze zeichnen.

Brainstorming zu möglichen Erinnerungshilfen

In Dreiergruppen notieren sie alle Ideen, die ihnen in den Sinn kommen. Dies dient nachher als Basis für das Suchen der persönlichen Erinnerungshilfen.

Die Brainstormings werden im Anschluss an der WT aufgehängt, von der Kursleitung fotografiert und im Nachhinein via Social Media den Kursteilnehmenden zugänglich gemacht.

Erinnerungshilfen

Musik: _____

Kleidung: _____

Gegenstand: _____

Pflanze: _____

Tier: _____

Anderes: _____

Anzahlblätter 0

Erinnerungshilfen

Erinnerungshilfen suchen

Die SuS suchen sich in Einzelarbeit mögliche Erinnerungshilfen und notieren diese auf dem AB „Mein persönlicher Ressourcenpool – Krafttraining für mein Gehirn“

Hausaufgabe

Die SuS sollen die Liste der Erinnerungshilfen vervollständigen und alle gewählten Erinnerungshilfen installieren und aktivieren (zu Hause, in der Schule, portable Erinnerungshilfen).

5.9. Lektion 7

Ziele

- Die SuS erzählen den anderen, wie sie ihre Erinnerungshilfen installiert haben.
- Die SuS haben ein Los gezogen, wem sie eine Erinnerungshilfe schenken sollen.
- Die SuS kennen ihre Stärken und wissen, was ihnen zur Erreichung ihrer Ziele helfen kann.
- Die SuS haben je drei Gründe für Optimismus gefunden und notiert.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Austausch in Dreiergruppen über die installierten und aktivierten Erinnerungshilfen	Logbücher	
10'	Schildkrötenmethode Stärken-Feedback: Jeder bekommt ein Papier auf den Rücken geklebt. Alle suchen Stärken (überall mindestens 3 Stärken)	Papiere, Klebband	Knörzer, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.139
5'	Die SuS machen sich in Einzelarbeit Gedanken über ihre Stärken.	AB: „Meine Stärkensonne“ AB „Mögliche Stärken“	Knörzer, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.138 https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_multiplen_Intelligenzen
15'	Der Schlüssel zu meiner Stärke: Finden von drei Gründen, weshalb man erfolgreich sein wird	AB: „Drei Gründe weshalb ich erfolgreich sein werde“	Bauer, C. & Hegemann, T., 2013, S.88-98
5'	Auslösung: Jeder schenkt jemand anderem eine passende Erinnerungshilfe Selbstreflexion ausfüllen	Lose mit allen Namen der SuS drauf, Box Reflexionsbogen	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.184

Schildkrötchenmethode Stärken-Feedback (vgl. Knörzer, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.139)

Jedes Gruppenmitglied bekommt ein leeres Blatt Papier, auf dem die Überschrift „meine Stärken“ vermerkt ist. Es wird mit Malerklebband auf den Rücken geklebt. Nun sollen alle Teilnehmer für die anderen der Gruppe Stärken auf dem Blatt notieren. Die Gruppenmitglieder bewegen sich frei im Raum und füllen nach und nach die Blätter der anderen aus. Ziel ist es, für alle mindestens 5 Stärken zu notieren.

Meine Stärkensonne (vgl. Knörzer, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.138)

Im Anschluss tragen die SuS die Stärken des Stärken-Feedbacks in die Strahlen der Stärkensonne (AB „Meine Stärkensonne“) ein und machen sich noch Gedanken zu weiteren Stärken, die noch nicht notiert wurden. Im Anschluss sollen die Stärken umkreist werden, welche den Jugendliche für die Zielerreichung nützlich sein könnten.

Als Hilfe für die Jugendlichen kann ihnen das AB „Mögliche Stärken“ dienen, welche via Beamerprojektion den SuS zur Verfügung steht.

Der Schlüssel zu meiner Stärke (vgl. Bauer, C. & Hegemann, T., 2013, S.88-98)

Zuerst werden drei Stärken ausgewählt, welche zur Zielerreichung hilfreich sein könnten. Im Anschluss überlegen sich die SuS, in welcher Situation sie diese Stärke schon erfolgreich benützt haben und wie sie diese Stärke für das Ziel einsetzen könnten. Die SuS dürfen einander bei dieser Aufgabe auch gegenseitig Tipps geben. Ziel ist es, drei Gründe zu finden, weshalb sie ihr Ziel schaffen werden.

Beispiele:

Ich kann gut tanzen. Ich getraue mich auch vor Publikum vorzutanzten. Da ich es auch beim Tanzen schaffe, werde ich es auch schaffen, vor der Klasse einen Vortrag zu halten.

Ich kann Ausdauer haben, wenn mir etwas wichtig ist. Das zeige ich immer wieder beim Fussball spielen im Club. Ich werde auch bei diesem Ziel Ausdauer haben.

Hausaufgaben

1. Eine Erinnerungshilfe suchen (basteln, kaufen) für die ausgeloste Person.
2. Die drei Gründe finden, weshalb sie ihr Ziel schaffen werden. Wenn ihnen nichts mehr in den Sinn kommt, sollen sie eine Vertrauensperson nach deren Ideen fragen.

Auslosung (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.184)

Alle SuS ziehen ein Los und bekommen den Auftrag für die Person, deren Namen darauf stand, eine passende Erinnerungshilfe (Ressource) zu basteln oder zu kaufen. Es sollte bis zum Tag des Schenkens geheim gehalten werden, wer wem etwas schenken soll. Es soll abgemacht werden, wie viel der Gegenstand kosten darf. Dabei ist wichtig, dass nur ein kleiner Betrag abgemacht wird und dass nicht die Kosten im Vordergrund stehen, sondern die Symbolik dahinter.

5.10. Lektion 8

Ziele

- Die SuS kennen die Wichtigkeit von Embodiment und können sich etwas darunter vorstellen.
- Die SuS haben sich in den Zustand hineingefühlt, wenn sie sie ihr Ziel erreicht haben und eine passende Körperhaltung dazu gefunden.
- Die SuS haben eine passende Mini-Bewegung zur Körperhaltung gefunden.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Erklärung was Embodiment bedeutet mit aktiv-Beispielen (Körperhaltung Freude-Trauer, Armdreh-Experiment)	Logbücher	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.184-189
10'	Zielvisualisierung (via Traumreise), Auffangen eines bestimmten Bildes des eigenen Filmes, ev. Zeichnen des Bildes	Musik, Musikanlage, Text „Zielvisualisierung“, ev. Papier und Farbstifte	Knörzner, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S.132
15'	Finden der eigenen Bewegung und Mini-Bewegung		Storch, M., Riedener, A., 2011, S.189-192
5'	Einzeichnen der beiden Bewegungen	AB: „Mein Wunschkörper“, AB: „Meine Minibewegung“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Erklärung Embodiment (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.184-189)

„Könnt ihr euch an das Beispiel von der Skihütte im Schnee erinnern? Ich habe euch dort erklärt, dass man im Hirn auch neue Bahnen anlegen kann und wenn man sie oft benützt, diese immer breiter werden. Diese Bahnen können im Hirn auf verschiedene Arten gespeichert werden: auf der Verstandesebene. Hiermit ist alles gemeint, was man sich im Kopf gut überlegt. Dann gibt es die gefühlsmässige Ebene. Diese Ebene benützen wir mit unseren Erinnerungshilfen, die uns unbewusst mit einem guten Gefühl, an unser Ziel erinnern. Und als drittes gibt es noch die körperliche Ebene. Mit dieser körperlichen Ebene werden wir uns heute befassen.“

Wenn wir diese Gehirnbahn auf alle drei Varianten speichern, ist die Chance, dass wir die Bahn so vergrössern können, dass wir sie in verschiedenen Situationen automatisch gebrauchen, am höchsten.

Ich möchte ein kurzes Experiment mit euch durchführen:

- Setzt euch mit gekrümmtem Rücken auf euren Stuhl, lasst den Kopf hängen und die Arme ebenfalls. Bleibt in dieser Körperhaltung und versucht euch so auf etwas zu freuen.

- Nun setzt ihr euch gerade auf euren Stuhl und schauen nach oben zur Decke. Streckt beide Arme mit offenen Händen nach oben, der Decke entgegen. Bleibt in dieser Körperhaltung und versucht, euch todtraurig zu fühlen.

Wie hat es bei euch geklappt? ...

Ihr habt gemerkt, dass es sehr schwierig ist, in diesen Haltungen sich ein gegenteiliges Gefühl vorzustellen. Die Körperhaltung hat also auch sehr viel mit den Gefühlen zu tun. Ziel der heutigen Lektion ist es, eine Körperhaltung zu finden, die euer angestrebtes Ziel unterstützt.

Ich möchte mit euch noch ein zweites Experiment durchführen:

Verteilt euch stehend so, dass ihr euch mit ausgestreckten Armen drehen könnt, ohne einander zu berühren. Steht schulterbreit hin, lasst die Arme locker runterfallen. Die Füße dürfen beim Experiment nie verschoben werden. Ihr bleibt also mit den Füßen die ganze Zeit des Experiments genau so stehen, wie ihr jetzt steht. Nun hebt ihr den rechten Arm und streckt ihn seitlich aus bis auf Schulterhöhe. Ihr dreht nun euren Oberkörper nach rechts hinten, so weit es geht. Achtung: die Füße bleiben am Ort. Merkt euch nun den Punkt, auf den eure ausgestreckte Hand am äussersten Anschlag zeigt. Dann geht wieder zurück in eure Ausgangsposition. (Am besten die Bewegung kurz vormachen.)

Geht jetzt im Kopf nochmals die Bewegung durch, die ihr vorher gemacht habt. Seht ihr vor euren inneren Augen den Punkt, den ihr euch vorher gemerkt habt? Ihr schafft es jetzt in Gedanken ohne Probleme noch zehn Zentimeter weiter als ihr es vorhin geschafft habt. Geht innerlich nochmals zurück zur Ausgangsposition.“

Das ganze wird innerlich nochmals wiederholt. Auch diesmal geht es nochmals zehn Zentimeter weiter als noch beim letzten Mal.

„Ihr macht jetzt diese Bewegung nochmals in Realität. Schaut wie weit ihr diesmal kommt.“

Das Ergebnis ist bei nahezu allen Jugendlichen überzeugend: sie können mühelos ein deutliches Stück weiter drehen als bei ihrem ersten Versuch. Mit diesem kleinen Experiment erleben die SuS am eigenen Körper auf überzeugende Weise, dass ihr Körper zu deutlich weitergehenden Leistungen imstande ist, wenn er zuvor durch mentale Bahnung vorbereitet wird.

„Ihr habt jetzt gesehen, dass man zu grösseren Leistungen fähig ist, wenn man sich innerlich darauf vorbereitet. Genau das wollen wir jetzt in Bezug zu euren Zielen tun.“

Traumreise und Zielerreichung in die Gegenwart bringen (vgl. Knörzer, W., Amler, W. & Rupp, R., 2011, S. 59-63, S.132)

Die Traumreise wird zu leiser, ruhiger Musik durchgeführt, die SuS sitzen oder liegen. Die Kursleitung liest den Text vom AB „Zielvisualisierung“ vor.

Diese Zielvisualisierung beinhaltet vier Schritte:

1. Hinführung: Aufmerksamkeitsfokussierung auf das innere Erleben
2. Mentale Visualisierung: Die SuS werden an einen Ort geführt, der mit dem Gefühl von Ruhe, Erfolg und Wohlfühlen verknüpft ist.
3. Zielvisualisierung: Hier können die SuS das Erreichen ihres Zieles mental erleben; zuerst von aussen (als Film), nachher werden sie selbst Teil ihres Films und schaffen sich so ein Bewusstsein der Zielerreichung. Sie wissen jetzt, dass sie ihr Ziel erreichen können. Anschliessend kehren sie mental zurück an ihren schönen Ort.
4. Rückführung: Die Rückführung in die Gegenwart sollte in Ruhe und mit ausreichend Zeit stattfinden.

Im Anschluss tauschen die SuS einander ihre „Erfahrungen“ aus und speichern ein Bild aus der Traumreise im Kopf ab, das sie an das Erlebnis ihrer Zielerreichung erinnern wird.
Die Kursleitung hat vorgängig am Boden zwei beschriftete Blätter hingelegt, die mit einem Malerklebband verbunden sind.

Die SuS stellen sich zum Ort „Zukunft“ und erinnern sich nochmals an die Zielerreichung, die sie in der Traumreise erlebt hatten. Dabei ist es wichtig, dass sie sich an die guten Gefühle erinnern, die sie dabei hatten. Anschliessend laufen die SuS den Weg von der Zukunft in die Gegenwart und nehmen die Bilder und das Gefühl der Zukunft bewusst in die Gegenwart mit. Dieser Schritt wird noch 1-2 Male wiederholt, bis die SuS sich bewusst sind, dass sie dieses Gefühl auch in der Gegenwart immer wieder nacherleben können. Durch dieses intensive Zielerleben wird ein starker emotionaler Erinnerungsanker (somatischer Marker) geschaffen, der gefühlsmässig immer wieder abgerufen werden kann. Je stärker das Zielerleben positiv wahrgenommen wird, desto stärker wirkt der Erinnerungsanker.

Finden der eigenen Bewegung (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.189-192)

Die Jugendlichen sollen sich im Raum einen Platz finden, auf dem sie eine Bewegung ausprobieren können. Dabei sollen sie an das Bild und das Gefühl denken, die sie soeben in die Gegenwart gebracht haben. Es kann helfen, wenn die SuS dazu ihre Augen kurz schliessen. Aus diesem Gefühl heraus sollen die SuS eine Bewegung finden, die dieses Gefühl unterstützt.

Es ist sinnvoll, dass die Kursleitung den SuS kurz ein eigenes Beispiel vorzeigt, bevor die SuS loslegen.

Wenn Jugendliche Schwierigkeiten im Finden einer Bewegung haben, kann die Kursleitung sich im 90Grad-Winkel zur Person hinstellen und die Körperveränderungen der Person doppeln und somit der Person spiegeln, wie die Bewegung aussieht. Gezieltes Befragen, was die einzelnen Körperteile ausdrücken sollen, kann ebenfalls helfen, eine geeignete Bewegung zu finden.

Im Anschluss zeigen die SuS einander ihre Bewegungen und halten sie auf dem AB „Mein Wunschkörper“ fest.

Die Kursleitung empfiehlt den SuS, diese Bewegung täglich (am besten am Morgen vor der Schule) durchzuführen, damit das Gehirn die Bewegung gut abspeichert.

Finden einer Mini-Bewegung (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.189-192)

„Diese Bewegung ist super um sich an sich an sein Ziel zu erinnern, wenn ihr alleine irgendwo seid, wo euch niemand sieht. Stellt euch aber vor, ihr kommt irgendwann im Verlaufe des Tages in eine Situation, in der ihr mit eurem Ziel herausgefordert werdet. Z.B. Wenn ihr euch das Ziel genommen habt, in Prüfungssituationen ruhig zu bleiben und die Lp erklärt gerade, dass er einen Überraschungstest mit euch durchführen wird. Die anderen SuS und die Lp würden schon merkwürdig schauen, wenn du dich plötzlich im Kreis drehen oder

auf den Boden stampfen würdest. Für diesen Fall können wir uns eine Mini-Bewegung ausdenken in Anlehnung an die eigentliche Bewegung. Diese Mini-Bewegung kann so unauffällig gemacht werden, dass niemand realisiert, dass diese Bewegung etwas bedeuten könnte.“

Die Kursleitung zeigt zur Anfangs vorgeigten Bewegung die entsprechende Mini-Bewegung. Nachher sind die SuS an der Reihe, ihre Mini-Bewegung zu finden. Je nachdem macht es Sinn, dies in Dreiergruppen durchzuführen, damit die SuS dabei unterstützen können.

Auch diese Mini-Bewegung wird auf dem AB „Meine Minibewegung“ eingezeichnet.

5.11. Lektion 9

Ziele

- Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt.
- Die SuS haben alle eine Sammelbox für das Sammeln ihrer erfolgreichen Erlebnisse und wissen, wie sie diese anwenden können.
- Die SuS haben einen Stufenplan mit Teilzielen erstellt.
- Die SuS wissen, dass sie die Verantwortung für das Erreichen ihres Zieles in die eigene Hand nehmen müssen.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen	Erinnerungshilfen	Zuhören
10'	Video anschauen zum Thema Verantwortung	PC, Beamer	https://youtu.be/l6MfY3SxC7c
10'	Stufenplan erstellen	AB: „Mein Stufenplan“	Bauer, C. & Hegemann, T., 2013, S.99-104
10'	Sammelbox erklären und verteilen	Sammelboxen und Sammelsteine	Storch, M., Riedener, A., 2011, S.196-197
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Gegenseitiges Beschenken mit Erinnerungshilfen

Am besten setzt sich die Gruppe dafür in einen Kreis. Immer eine Person schenkt einer anderen eine Erinnerungshilfe und erklärt, was er/sie sich dabei überlegt hat.

Video zum Thema Verantwortung (<https://youtu.be/l6MfY3SxC7c>)

Das Video wurde amateurhaft vom Fitnesstrainer Kolja Bargoorn gefilmt. Doch gerade dies macht den Reiz des Videos aus: Irgendein Mann, der gerade mit seinem Hund unterwegs ist, erzählt den Jugendlichen, was die wichtigste Grundlage überhaupt ist, um seine Ziele zu erreichen:

„Ziele setzen macht mittlerweile jeder. Das ist nicht das wichtigste. Das allerwichtigste ist, die Verantwortung zu übernehmen dafür.“

Stufenplan erstellen (vgl. Bauer, C. & Hegemann, T., 2013, S.99-104)

„Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.“

Dieses Sprichwort wird mit den SuS besprochen. Sie sollen merken, dass Teilziele wichtig sind und zu einem grösseren Ziel hinführen können. Im Anschluss sollen sich die Jugendlichen Gedanken machen, was ihre Teilziele sein könnten.

Dabei werden die Teilziele in vier Stufen eingeteilt:

1. Stufe: Alle Dinge, die bereits unternommen wurden, um dem Ziel näher zu kommen.
2. Stufe: Die nächsten Schritte für die nächsten paar Tage.
3. Stufe: Die nächsten Schritte für die kommenden Wochen.
4. Stufe: Wie es sein muss, wenn das Ziel erreicht wurde.

Der Stufenplan kann geschrieben oder gezeichnet werden.

Sammelbox erklären und verteilen (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.196-197)

Die Kursleitung verteilt allen Jugendlichen zwei aufeinander geklebte Zündholzschachteln. Die untere Schachtel ist mit Zündholzern, Bohnen, Büroklammern oder ähnlichem gefüllt. Die obere Schachtel ist leer. Die SuS erhalten die Aufgabe, jeden Abend vor dem Schlafengehen sich zu überlegen, ob es am Tag Situationen gab, in denen es ihnen gelang ihr Ziel zu verwirklichen. Für jede erfolgreiche Situation kann ein Zündholz in die obere Schachtel gelegt werden.

Wenn die Schachtel oben voll ist, soll sich der Jugendliche selbst belohnen: mit einem guten Film, einem Nachmittagsbummel mit einer guten Freundin, einem entspannenden Bad, ...

5.12. Lektion 10

Ziele

- Alle SuS haben sich gegenseitig beschenkt.
- Die LP hat allen SuS eine Erinnerungshilfe geschenkt.
- Die SuS haben sich ein Buddy-Sicherungssystem überlegt.
- Die SuS haben sich in den Buddy-Gruppen überlegt, wie sie bei Rückschlägen reagieren werden.

Zeit	Programm	Material	Quellen
15'	Die Kursleitung schenkt allen eine Erinnerungshilfe.	Erinnerungshilfen für alle Kursteilnehmenden	

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Buddy-Sicherungssystem besprechen. Buddys machen gemeinsam ab, wie sie sich unterstützen können bei der Umsetzung ihres Zieles	AB „Mein Sicherungssystem – mein Buddy“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
15'	Video zum Elchtest Besprechung was man machen könnte bei Hindernissen/Rückschlägen	AB „Elchtest“	https://youtu.be/-uLP1Jr2r_c http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Erinnerungshilfe der Kursleitung

Der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Die Kursleitung sollte sich für jeden Kursteilnehmenden überlegen, was zu dessen/deren Ziel passen könnte. Es kann eine schöne Karte mit einem Spruch sein, etwas selbst gebasteltes, ein kleiner Gegenstand, ein Lied, ... wichtig ist, der Gedanke dahinter und dass es von Herzen kommt. Die SuS werden erstaunt sein über ein persönliches Geschenk der Kursleitung und es kann ihnen zusätzlich das Gefühl geben, dass da noch jemand ist, der daran glaubt, dass sie ihr Ziel schaffen können.

Buddy-Sicherungssystem (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.215)

Die Jugendlichen finden sich in Buddy-Teams zusammen (2-3 Personen), die sich gegenseitig bei der Zielverfolgung unterstützen möchten. Sie überlegen gemeinsam, worauf sie sich in den folgenden Tagen oder Wochen konzentrieren wollen in der Umsetzung ihres Zieles. Mit Hilfe von AB „Mein Sicherungssystem – mein Buddy“ planen die Buddy-Teams ihre gemeinsamen Aktionen (z.B. regelmässiger Austausch, Erinnerungen,...).

Elchtest (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.216-217, https://youtu.be/-uLP1Jr2r_c)

Analog zum Elchtest, welcher von einem finnischen Fahrschullehrer erfunden wurde, um seine Fahrschüler besser auf unverhoffte Begegnungen mit Elchen vorzubereiten, sollen sich die SuS überlegen, wie sie bei bei Hindernissen reagieren wollen.

Als Einstieg wird ihnen ein kurzes Video zum Elchtest gezeigt und anschliessend erklärt.

Dann findet die Arbeit in den Buddygruppen statt. Die Jugendlichen überlegen sich in einem ersten Schritt mögliche Hindernisse auf dem Weg zu ihrem Ziel. Danach werden Strategien überlegt, wie man diesen Hindernissen ausweichen könnte. Die Strategien werden auf dem AB „Elchtest“ notiert.

5.13. Lektion 11

Ziele

- Die SuS teilen mit, in welchen Bereichen sie noch Hilfe benötigen.
- Die SuS haben ein Rollenspiel erfunden, in dem sie die Hauptperson spielen und vor einer schwierigen Situation in Bezug ihres Zieles stehen.

Zeit	Programm	Material	Quellen
10'	Die Buddygruppen tauschen sich aus, wie es mit dem Ziel läuft und wo es noch Probleme gibt. Gemeinsam überlegen sie, in welchen Bereichen sie noch Tipps benötigen. Die Bereiche werden auf einem Blatt notiert und der Kursleitung abgegeben.	Leere Blätter für Notizen	
5'	Rückmeldungen Im Plenum: Alle die möchten, dürfen den anderen kurz erzählen, wie es ihnen mit ihrem Ziel ergeht		
10'	Erklärung der verschiedenen Situationstypen, in denen ihr Ziel und ihre Realisierung aktuell werden können. Erklärung der Rollenspiele anhand eines Beispiels	Beispiel eines ausgefüllten ABs „So bringe ich mich neu ins Spiel“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
15'	Eigene Rollenspiele erfinden	AB „So bringe ich mich neu ins Spiel“	http://ismz.ch/ZRM/daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Situationstypen und eigene Rollenspiele erfinden (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.195-200)

Situationstyp A (wie Alltag): Bekannte, vertraute Situationen, in denen es uns nahezu selbstverständlich gelingt, das erstrebte Ziel zu verwirklichen.

Situationstyp B (wie Bodybuilding): Unvorhersehbare Situationen, in denen wir gern unser Ziel verwirklichen möchten, uns aber bislang dazu nicht im Stande sahen.

Situationstyp C (wie Cup-Finale): Unvorhersehbare, sich überraschend ergebende Situationen, in denen wir unser Ziel gerne verwirklichen würden, auch wenn uns dies zuweilen erst im Nachhinein bewusst wird.

Bei Situationen des Typs A können die Jugendlichen ihre Sammelbox gebrauchen, um Erfolge anzuzeigen. Es gilt nun Situationen des Typs B zu trainieren. Diese Situationen sollten sich im mittleren Schwierigkeitslevel befinden. Dafür sollen sich die Jugendlichen im Anschluss selbst Rollenspiele ausdenken, in denen sie in der Hauptrolle sind und in der sie in eine etwas herausfordernde Situation in Bezug ihres Ziele kommen. Dazu wird ein Beispiel gezeigt anhand eines ausgefüllten Drehbuches (im Anhang). Anschliessend erfinden alle ein eigenes Rollenspiel. Die SuS dürfen einander helfen und Tipps geben, wenn dies erwünscht wird.

5.14. Einzelgespräche 2

Ziele

- Die Kursleitung hat Einblick in den Stand der Jugendlichen in Bezug auf ihre Zielerreichung
- Die Jugendlichen erhalten wenn nötig konkrete Tipps zur Umsetzung ihres Zieles
- Die Jugendlichen fühlen sich von der Kursleitung persönlich unterstützt und werden dadurch noch mehr motiviert.

Vorgehen

- Die Kursleitung befragt den Jugendlichen nach dem Stand in Bezug auf sein Ziel.
- Anhand der erarbeiteten Rückmeldungen und der persönlichen Antwort wird gemeinsam evaluiert, was bei der Umsetzung des Zieles noch verbessert werden könnte.

5.15. Lektion 12

Ziele

- Die SuS üben Mittels Rollenspielen herausfordernde Situationen zu meistern.
- Die SuS erkennen dass der Einsatz der Ressourcen einen Unterschied ausmacht.

Zeit	Programm	Material	Quellen
40'	Ein Rollenspiel wird umgesetzt in neun Teilschritten	Gegenstände für das Bühnenbild	
5'	Selbstreflexion ausfüllen	Reflexionsbogen	

Rollenspiel in neun Teilschritten (vgl. Storch, M., Riedener, A., 2011, S.200-204)

1. Schilderung der Situation

Zunächst schildert die Hauptperson die Situation möglichst genau und in Anlehnung an das vorbereitete Drehbuch. Die Kursleitung legt spezielles Augenmerk auf das bisherige Befinden der Hauptperson in dieser für sie schwierigen Situation und darauf, was sich ihrem Ziel entsprechend ändern soll. Auch ist es Aufgabe der Leitung, die Hauptperson zu begleiten, zu unterstützen und Unklarheiten bezüglich der Situation durch gezielte Fragen zu klären.

2. Bühnenaufbau und Rolleneinführung

Die Hauptperson bestimmt in der Mitte der Gruppe eine Bühne für die Durchführung des Rollenspiels. Sie richtet die Bühne entsprechend ein, indem sie überlegt, welche Gegenstände (Stuhl, Telefon, Türen etc.) dazu notwendig sind. Ferner wählt sie die nötigen Mitspieler- und Mitspielerinnen aus, gibt ihnen einen Namen und instruiert sie, wie sie sich verhalten sollen. Dazu gehört beispielsweise die Stimmlage, der Ton, die Gestik, welche von den Hauptpersonen auch demonstriert werden kann. Ihre Rolle soll möglichst detailliert beschrieben werden, damit eine zweite Realität entstehen kann, die Besitz von der Protagonistin/dem Protagonisten nehmen kann und er/sie auch folgerichtig aus der Rolle heraus handeln kann.

3. Rollenspiel ohne Ressourceneinsatz

Im Folgenden wird die Situation ein erstes Mal durchgespielt, ohne dass die Hauptperson ihre Ressourcen einsetzt. Nach dem Rollenspiel soll sie kurz schildern, wie es ihr im Spiel ging und wie sie ihren Körper wahrgenommen hat. Mit Unterstützung der Kursleitung soll die Hauptperson danach gründlich „entrollt“ werden bis ihr Körper sich wieder in einer neutralen Verfassung befindet.

4. Das „Entrollen“ der Hauptperson

Die Leitung unterstützt die Hauptperson dabei, aus ihrer Rolle hervorzutreten, indem sie diese auffordert, ihre Rolle wie ein Overall abzustreifen, zu zerknüllen und aus dem Fenster zu werfen. Dies ist insbesondere dann wichtig, wenn sich die Hauptperson im ersten Rollenspiel ohne ihre Ressourcen nicht wohl gefühlt hat. Beim nächsten Rollenspiel unter Einsatz der zielbezogenen Ressourcen kann es durchaus Sinn machen, die Hauptperson in ihrem Wohlbefindenzustand zu belassen, sie dann nicht zu entrollen.

5. Aufbau der persönlichen zielbezogenen Ressourcen

Als Vorbereitung für das zweite Rollenspiel aufgefordert, sich im Raum einen geeigneten Ort aufzusuchen, der ihre Ressourcen-Tankstelle sein soll. Dort werden die Ressourcen – die zieladäquate Körperverfassung, das handlungswirksam formulierte Ziel, die mentale Repräsentation des Bildes – sorgfältig aufgebaut.

6. Rollenspiel mit Ressourceneinsatz

Die Jugendlichen, die am Rollenspiel nicht beteiligt sind, erhalten den Auftrag, das Rollenspiel gut zu beobachten und in der abschliessenden Feedbackrunde zu berichten, wie sie die Hauptperson erlebt haben. Die Hauptperson kann das Spiel jederzeit unterbrechen, um neue Ressourcen tanken zu gehen. Die Kursleitung darf hier ruhig auch direktiv vorgehen, wenn sie während des Rollenspiels den Eindruck erhält, dass der Jugendliche seine Ressourcen im Rollenspiel gerade nicht voll ausschöpft. Ihre Aufforderung, einen erneuten Durchgang zu versuchen, könnte etwas so lauten: „Was meinst du, könntest du das noch eine Spur deutlicher hinbringen?“

7. „Entrollen“ der Mitspieler und Mitspielerinnen

Nach dem Rollenspiel ist es wichtig, dass die Mitspieler und Mitspielerinnen ihre Rolle gründlich abstreifen, sich „entrollen“. Nachdem sie ihre „Rollenhaut“ symbolisch ausgezogen und weggeworfen haben, werden sie von der Kursleitung mit ihrem richtigen Namen und mit Handschlag begrüßt.

8. Rollen-Feedback

Die Hauptperson schildert ihre Erlebnisse, Eindrücke und Gefühle, nämlich wahrgenommene Veränderungen bei sich selbst zwischen dem ersten Rollenspiel ohne speziellen Ressourceneinsatz und dem zweiten Rollenspiel, bei dem die ihre Ressourcen einsetzte. Danach kommen die Mitspieler und Mitspielerinnen zu Wort und erzählen, welche Veränderungen sie bei der Hauptperson erlebt haben und welchen Einfluss das Handeln der Hauptperson auf das Verhalten der Mitspielerinnen hatte. Zum Schluss berichten die BeobachterInnen und die Kursleitung darüber, was sie an Veränderungen wahrgenommen haben, wie die Hauptperson auf sie gewirkt hat und ob sie Unterschiede in deren verbalem und nonverbalem Verhalten feststellen konnten.

9. Sharing-Runde

Zweck dieser Rolle ist, bei der Hauptperson, die im Spiel viel von sich Preis gegeben hat, Gefühle des Ausgestelltseins zu mindern, indem die anderen Teilnehmenden von ähnlichen Situationen aus ihrem eigenen Leben berichten. Bei diesem Austausch sollen keine Tipps aus dem eigenen Leben zum Besten gegeben werden, sondern es soll von vergleichbaren Situationen erzählt werden, so dass die Hauptperson erfährt, dass es anderen ganz ähnlich ergeht. Es hat sich in der Arbeit mit Jugendlichen bewährt, dass die Kursleitung gleich selbst mit einem Beispiel beginnt und dass diese darauf achtet, dass alle Gruppenmitglieder etwas von sich Preis geben.

5.16. Weitere Lektionen

Es sollten alle Jugendlichen, die dies wünschen, in weiteren Lektionen die Möglichkeit erhalten selbst Hauptperson in einem Rollenspiel zu spielen. Dabei wird immer nach diesen neun Schritten vorgegangen.

Wenn sich die SuS sicher fühlen, können im Anschluss an die B-Situationen auch C-Situationen erprobt werden.

6. Literaturverzeichnis

Amler, W., Knörzer, W. & Rupp, R. (2011). *Mentale Stärke entwickeln. Das Heidelberger Kompetenztraining in der schulischen Praxis*. Weinheim und Basel: Beltz.

Bauer, Ch. & Hegemann, T. (2013). *Ich schaffs! – Cool ans Ziel. Das lösungsorientierte Programm für die Arbeit mit Jugendlichen* (4., unveränderte Auflage). Heidelberg: Carl-Auer.

Demont, M. (1998). *Schluss mit der Prüfungsangst!* Elgg: Verlag der Zürcher Kantonalen Mittelstufenkonferenz.

Krause, F. & Storch, M. (2010). *Ressourcen aktivieren mit dem Unbewussten. Manual für die Arbeit mit der ZRM-Bildkartei*. Bern: Huber.

Kromer, I., Kromer O. & Pichler, R. (1995). *Identitätssuche. Modelle für Projektstage mit 13-15jährigen*. Luzern: Rex.

Küttel, Y., Hubatka, B. & Storch, M. (2014). *Ich packs! ZRM-Praxiswerkstatt Gefühlskompetenz. Das Trainingstool zur Ressourcenaktivierung mit Jugendlichen*. Bern: Huber.

Storch, M. & Riedener, A. (2011). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche. Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell* (2. überarbeitete Auflage). Bern: Hans Huber.

7. Internetquellen

Arbeitsblätter ZRM: http://ismz.ch/ZRM//daten/Arbeitsblaetter_ZRM-Jugend_2014.pdf

Multiple Intelligenzen nach Howard Gardner:

http://www.begabungsfoerderung.ch/pdf/tagungen/unterlagen_12/WS2_Bruehlberg/9%20Intelligenzen%20Garndners.pdf

Songtext von Bruno Mars „Just the way you are“: <http://www.songtexte.com/songtext/bruno-mars/just-the-way-you-are-5bebbbc8.html>

Videoclip Bruno Mars „Just the way you are“: <https://youtu.be/LjhCEhWiKXk>

Video Bendrit Bajra – Unterschied zwüschet Schwizer und Uslender: <https://youtu.be/AN7qB1TZcZI>

Video Elchtest: https://youtu.be/-uLP1Jr2r_c

Video Fack Ju Göthe 2 – Wie man Youtube-Star wird: <https://youtu.be/m-E7rZ6JA0c>

Video zum Thema Verantwortung: <https://youtu.be/l6MfY3SxC7c>

8. Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Foto von Rainer Sturm (www.pixelio.de)

Abbildung 1: Rubikon Modell (Storch & Riedener, 2011, S.73).....	6
Abbildung 2: Screenshot aus einem Gruppenchat.....	13
Abbildung 3: Bildvorschläge (Küttel, Hubatka & Storch, 2014, S.79).....	24

Phil, was nun?

Ihr könnt als Gruppe in die Rolle eines Jugendlichen schlüpfen. Phil ist 16 Jahre alt und hat soeben die Oberstufe beendet. Was wird er aus seinem Leben machen? Bekommt er einen Traumjob als Rennwagendesigner bei Ferrari? Kann er bald als Lotto-Millionär in Schicki-Micki-Bars herumhängen? Oder wird er ein Fall fürs Sozialamt? Ihr habt die Wahl. Entscheidet euch!

So geht ihr vor:

- Wählt jemanden aus der Gruppe, der den anderen die Karten vorliest. Ihr könnt auch abwechslungsweise lesen.
- Ihr entscheidet stets gemeinsam, wie das Leben von Phil weiter geht.
- Auf den Karten steht immer, auf welcher Karte weiter gelesen werden soll.
- Wenn ihr fertig seid, beantwortet gemeinsam die Fragen auf der Rückseite des Blattes. Ihr sollt im Anschluss den anderen eure Lösung kurz vorstellen können.
- Falls ihr schon fertig seid und noch genug Zeit übrig ist, könnt ihr nochmals von vorne beginnen und neu entscheiden.

Wie beginnt Phil jetzt?

Drei Möglichkeiten stehen zur Auswahl:

1. Du besuchst einen Berufsberater. (weiter mit Karte 1)
2. Du nimmst die angebotene Lehre im Betrieb deines Onkels. (weiter mit Karte 2)
3. Du lässt alles auf dich zukommen und wartest zu Hause einfach ab. (weiter mit Karte 3)

ZRM-Kurs

Fragen

1. Sind wir mit dem Ausgang der Geschichte zufrieden? Weshalb ja, weshalb nein?
2. Durch welche Entscheidung haben wir dieses Ende herbeigeführt?
3. Ist dieses Ende realistisch oder unrealistisch? Weshalb?
4. Lest gemeinsam Phils Lebensträume und vergleicht sein Leben mit seinen Träumen.

Phils Lebensträume

- Hotelmanager in New York werden
- Viel Geld verdienen
- Eine Familie mit zwei Kindern
- Einen Hund haben

5. Was hätte Phil machen müssen, um seine Ziele zu verwirklichen?
6. Was hätte Phil lernen müssen, um seine Ziele zu verwirklichen?

<p>1.</p> <p>Nach einem längeren Gespräch beim Berufsberater zeichnen sich für dich drei Möglichkeiten ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du besuchst eine weiterführende Schule. (Weiter mit Karte 27) • Du nimmst eine Anstellung mit kurzer Ausbildungszeit an. (Weiter mit Karte 34) • Du nimmst eine unsichere, aber hochbezahlte Arbeit als Hilfskraft an. (Weiter mit Karte 36) 	<p>4.</p> <p>Es kommt zum Familienkrach: Du verlangst die versprochene Topausbildung, dein Onkel beschwert sich über deine fehlenden Manieren, dein Vater beschimpft deinen Schwager als Ausbeuter und Schwindler, und deine Mutter ist derart verzweifelt, dass sie die Suppe versalzt und den Braten im Ofen anbrennen lässt.</p> <p>(weiter mit Karte 5)</p>
<p>2.</p> <p>Deinem Onkel gehört ein grösseres Einrichtungshaus mit eigener Schreinerei. Du bist den ganzen Tag damit beschäftigt, Holz zu transportieren und Sägespäne aufzukehren. Von einer ordentlichen Lehre ist keine Rede. Noch dazu ist dein Onkel davon überzeugt, dass dir eine anständige Erziehung fehlt...</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du beschliesst dich durchzubeissen und beschliesst, deinen Onkel zur Rede zu stellen. (Weiter mit Karte 4) • Du bist dermassen enttäuscht, dass du nach ein paar Wochen wieder kündigst. (Weiter mit Karte 6) 	<p>5.</p> <p>Nur wenige Wochen später stirbt dein Onkel völlig überraschend an Herzversagen. Doch es gibt für dich noch eine grössere Überraschung: im Testament hat er dich zum Alleinerben seiner Firma gemacht. Du bist nun steinreich und musst dir keine weiteren Gedanken um einen Job machen. Du lässt dich jeden Morgen nach einem exklusiven Frühstück zum Friedhof fahren, um das Grab deines Onkels mit frischen Blumen zu schmücken.</p> <p>ENDE</p>
<p>3.</p> <p>Du hängst zuhause herum. Die Eltern sind überhaupt nicht begeistert, dass sie dich finanziell unterstützen müssen, während du auf der faulen Haut liegst. Du sollst dich – egal wie – bis Ende des Monats um einen Job kümmern.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Disco lernst du einen interessanten, äusserst reichen Typen kennen. Er fragt dich, ob du auf die Schnelle ein paar Tausender verdienen willst. Du bist natürlich sehr interessiert. (Weiter mit Karte 19) • Du bewirbst dich im Café nebenan stundenweise um einen Job als Aushilfskellner. (Weiter mit Karte 13) 	<p>6.</p> <p>Keine Lehrstelle, kein Geld, keine Arbeit. Die Zukunftsaussichten sind wieder einmal alles andere als rosig. Dementsprechend bist du schlecht gelaunt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du beschliesst, zunächst einmal zuhause zu bleiben und abzuwarten. (Weiter mit Karte 3) • Auf der Strasse spricht dich ein nettes Mädchen auf deine schlechte Laune an und lädt dich ein, einen unverbindlichen Persönlichkeitstest zu machen, der dich auf neue Ideen bringen soll. (Weiter mit Karte 7)

<p>7.</p> <p>Der Persönlichkeitstest ergab, dass du einsam bist und Kommunikationsprobleme hast. Über das nette Mädchen findest du Anschluss an eine Gruppe Jugendlicher, die sich sehr um dich kümmern. Du hast sogar die Möglichkeit, bei einem von ihnen zu wohnen.</p> <p>Entgegen den wie immer gutgemeinten Ratschlägen deiner Eltern packst du endgültig deine Sachen und ziehst von zu Hause aus.</p> <p>(weiter mit Karte 8)</p>	<p>10.</p> <p>Du besuchst einen Kurs nach dem anderen. Du durchläufst zur Freude und Bewunderung deiner Sektenbrüder und –schwestern alle Stufen der Erleuchtung. Gleichzeitig steigt deine Verschuldung ins Unermessliche. Du arbeitest mittlerweile 50 Stunden unentgeltlich als persönlicher Sekretär deines Gurus und hast es längst aufgegeben, darüber nachzudenken, ob du da jemals wieder rauskommst...</p> <p>(weiter mit Karte 45)</p>
<p>8.</p> <p>Du lebst jetzt schon einen Monat bei dieser Gruppe und entdeckst, dass es sich um eine religiöse Sekte handeln muss. Die Gruppenmitglieder drängen dich seit einiger Zeit, einen der vielen Kurse, die ihre Organisation anbietet, zu besuchen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du lässt dich überreden und nimmst einen Kredit über 10'000 Franken auf, um den Kurs zu bezahlen. In der Gruppe wird deine Entscheidung gross gefeiert! (Weiter mit Karte 10) • Da du dich hartnäckig weigerst, kündigen dir die anderen ihre Freundschaft und werfen dich aus ihrer Gruppe. (weiter mit Karte 9) 	<p>11.</p> <p>Die Telefonseelsorge hat dich an ein Jugendwohnheim der Caritas vermittelt, wo du sofort einziehen kannst. Allerdings musst du, solange du kein Geld und keine Arbeit hast, verschiedene Dienste im Haus verrichten. Auch hier gibt es verschiedene Gruppenangebote und du wirst zu einer Aktivistenrunde der Katholischen Jugendgruppe eingeladen. Doch im Moment bist du skeptisch, weil du da so deine Erfahrungen hast.</p> <p>(weiter mit Karte 12)</p>
<p>9.</p> <p>Du bist unter grossem Druck, weil dir jetzt auch deine Abhängigkeit von dieser Gruppe bewusst wird. Geld hast du nach wie vor keines, weil du für deine Hilfsdienste im Auftrag der Sekte nie etwas bezahlt bekommen hast.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du packst deine Sachen zusammen und ziehst nach Hause, um dir die weiteren Entwicklungen zu überlegen. (weiter mit Karte 3) • Du liest auf einem Plakat die Nummer der Telefonseelsorge und rufst dort an. (weiter mit Karte 11) 	<p>12.</p> <p>Dein grösstes Problem ist die leere Kasse. Du brauchst Geld und damit notgedrungen Arbeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du beschliesst, einen Berufsberater aufzusuchen (weiter mit Karte 1) • Dein Zimmernachbar erzählt dir von einem Jugendzentrum, das Arbeit für Jugendliche anbietet. Du beschliesst hinzugehen. (weiter mit Karte 24)

<p>13.</p> <p>Der Kellnerjob im Café ist mühsam und bringt nur wenig Geld ein. An und für sich gefällt dir dieser Beruf schon, denn Charme war schon immer deine Stärke.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du beschliesst, mehr daraus zu machen und willst die Abende für den Besuch eines Kurses nützen, um eine richtige Kellnerausbildung zu erhalten. (weiter mit Karte 14) • Du willst mehr Geld verdienen und arbeitest auch abends. (weiter mit Karte 47) 	<p>16.</p> <p>Das Schicksal ist gegen dich. Um Haaresbreite verfehlst du den Abschluss. Leider hast du schon allen im Café von deinen grossartigen Zukunftsplänen herumerzählt. Die Schande ist für dich fast nicht zu verkraften. Du kündigst deinen Job als Aushilfskellner, ohne noch einmal im Café zu erscheinen.</p> <p>(weiter mit Karte 17)</p>
<p>14.</p> <p>Der Kurs verlangt dir viel ab. Du hast kaum noch Freizeit und bist dich auch nicht mehr ans Lernen gewöhnt. Dazu kommt, dass du tagsüber weiter deinen Job als Aushilfskellner machst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du mobilisierst deine letzten Kräfte, verzichtest auf Discobesuche und nützt jede freie Minute zum Lernen. (weiter mit Karte 15) • Du lässt dich vom Kurs nicht weiter stressen und vertraust darauf, dass du den Abschluss schon irgendwie schaffen wirst. (weiter mit Karte 16) 	<p>17.</p> <p>Du stehst also wieder einmal auf der Strasse. Dein Weg führt dich zu deinen ‚alten‘ Freunden, bei denen du abwechselnd übernachtetest. Mit gelegentlichen Jobs verdienst du dir gerade so viel Geld, dass es für abendliche Besäufnisse im trauten Kreis ausreicht. Leider bist du dann am nächsten Tag immer so fertig, dass du nie vor Mittag aus dem Bett kommst. Das geht deinen Freunden bald so sehr auf die Nerven, dass deine Auswahl an Schlafplätzen immer geringer wird.</p> <p>(weiter mit Karte 18)</p>
<p>15.</p> <p>Du schaffst tatsächlich die Abschlussprüfung, und zwar mit ausgezeichnetem Erfolg. Das beeindruckt nicht nur deine Chefin im Café. Auf Vermittlung des Herrn Nevacil, einer deiner Stammkunden, bekommst du eine Anstellung in der Tagesbar des Dolder Grand Hotels in Zürich, eine der beliebten Absteigen für Millionäre aus dem Ausland. Deine Zukunft ist, zumindest was die Trinkgelder betrifft, gesichert.</p> <p>ENDE</p>	<p>18.</p> <p>Immer öfter bist du gezwungen, bei verschiedenen Sozialeinrichtungen vorzusprechen und um ein Nachtquartier zu bitten.</p> <p>Da du bis jetzt keine attraktive Sozialarbeiterin gefunden hast, die bereit wäre, dich zu heiraten, pendelst du zwischen der Heilsarmee und dem Pfuusbuss hin und her. Das Geld reicht wie immer für ein paar Zigaretten und einige Flaschen Bier. Du bist guter Dinge, dass du die restlichen eineinhalb Jahre bis zur Rekrutenschule so ganz gut hinbiegen wirst. Denn du hast jetzt beschlossen, eine Militärkarriere zu starten.</p> <p>ENDE</p>

<p>19.</p> <p>Du nimmst den Disco-Typen beiseite und erklärst ihm dein Interesse an dem Traumjob. Darauf erklärt er dir, dass er hier nicht darüber sprechen könne und vereinbart mit dir einen Treffpunkt für morgen in der Toilettenanlage eines Bahnhofes. Es gehe um mehrere tausend Franken, die ganz leicht zu verdienen wären.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du findest das Angebot nach wie vor sehr verlockend und gehst zu dem vereinbarten Treffpunkt. (weiter mit Karte 20) • Du zweifelst mittlerweile an der Seriosität des Typen und beschliesst, das Treffen einfach ausfallen zu lassen. (weiter mit Karte 22) 	<p>22.</p> <p>Da du es nicht geschafft hast, einen Job aufzutreiben, ziehen deine Eltern die Konsequenzen und setzen dich einfach vor die Tür.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du erinnerst dich an eine liebe Schulfreundin, die dir schon öfters aus der Patsche geholfen hat, und fragst sie, ob du vorübergehen bei ihr einziehen könntest. (weiter mit Karte 26) • Du packst die notwendigsten Sachen und tauchst für die nächste Zeit bei deinen Freunden unter. (weiter mit Karte 23)
<p>20.</p> <p>Nach einigem Suchen entdeckst du den Disco-Typen mit zwei Begleitern in der Toilette. Knapp erklären sie dir, dass sie dich bitten, einige Tage ein Päckchen bei dir aufzubewahren. Dafür bekommst du 15'000 Franken, wenn alles klappt. Du zeigst dich beeindruckt, und ihr vereinbart die Übergabe.</p> <p>(weiter mit Karte 21)</p>	<p>23.</p> <p>Du verbringst also immer ein, zwei Tage und Nächte bei einem deiner Freunde, was zunächst auch recht nett ist und meist in einem totalen Besäufnis endet. Dir wird rasch klar, dass du diese Situation verändern musst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du erinnerst dich an den Disco-Typen und beschliesst nun doch, sein Angebot näher zu begutachten. (weiter mit Karte 20) • Du erfährst von einem Jugendzentrum, das vorübergehend kleine Hilfsarbeiten für gutes Geld anbietet und beschliesst hinzugehen. (weiter mit Karte 24)

<p>21.</p> <p>Die Übergabe erfolgt im Hinterhof einer zwielichtigen Pension. Zunächst schien alles nach Plan zu laufen. Doch als du das Haus durch einen Hinterausgang verlässt, wartet bereits die Kriminalpolizei auf dich und stellt mit dem Päckchen 1,5 kg Heroin sicher. Du kommst in Polizeigewahrsam und wirst als langgesuchter Dealer erkannt. Leider glauben sie dir nichts und da du die Namen deiner Geschäftspartner nicht kennst, bist du in ihren Augen ungläubwürdig. Das verhilft dir zu ein paar Jahren in einer Jugendstrafanstalt. Deine Karriere ist damit (vorläufig) zu ENDE.</p>	<p>24.</p> <p>Im Jugendzentrum wirst du in die Arbeitslosenselbsthilfegruppe aufgenommen. Vormittags bist du mit der Herstellung von Stickers und Aufklebern beschäftigt, nachmittags nimmst du zwei Stunden an einer Selbsterfahrungsgruppe teil. Du verdienst damit ein Taschengeld von 500 Franken im Monat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nach einer Woche ödet dich die Sache sosehr an, dass du alles hinschmeisst und aus der Gruppe wieder aussteigst. (weiter mit Karte 17) • Das Projekt fasziniert dich, du engagierst dich total und hast jede Menge witzige Ideen für neue Stickers und Aufkleber. (weiter mit Karte 25)
<p>25.</p> <p>Deine Vorschläge für eine Veränderung der Organisationsstruktur kommen gut an. Auch deine Ideen betreffend Stickerdesign und Vermarktung bringen Schwung in den Laden. Nach kurzer Zeit können doppelt so viele arbeitslose Jugendliche bei dem Projekt beschäftigt werden. Da gerade der Leiterposten im Jugendzentrum neu zu besetzen ist, ist es keine Frage, dass du dafür ausgewählt wirst. So kommst du zu einem beamteten Gemeindejob und produzierst Stickers ohne ENDE.</p>	<p>28.</p> <p>Die Ausbildung zum Krankenpfleger ist sehr intensiv und verlangt sehr viel Einsatz von dir. Du musst viel lernen und nebenbei im Spital voll mitarbeiten. Letztlich schaffst du aber den Abschluss.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du hast Geschmack am Lernen gefunden und möchtest dich noch beruflich weiterbilden. Du meldest dich für die Aufnahmeprüfung für ein Psychologiestudium an. (weiter mit Karte 29) • Du bleibst im Spital und arbeitest dort als Krankenpfleger. (weiter mit Karte 31)

<p>26.</p> <p>Karin, deine Schulfreundin, erweist sich als deine gute Fee. Da gerade ihr grosser Bruder geheiratet hat, ist sogar auch ein Zimmer in der Wohnung frei, das du bis auf weiteres benützen kannst. Du bist überglücklich und von ihrem Verständnis so angetan, dass du beschliesst, eine weiterführende Schule zu besuchen. Zu diesem Zweck suchst du einen Berufsberater auf, um dich über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren.</p> <p>(weiter mit Karte 27)</p>	<p>29.</p> <p>Dank deiner hohen Motivation und einiger Ausdauer beim Lernen schaffst du tatsächlich auf Anhieb die Aufnahmeprüfung für dein Psychologiestudium.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du lernst Anna kennen. Sie arbeitet in der Uni-Mensa (Restaurant). Eure Beziehung entwickelt sich heftig. Du verbringst bald mehr Zeit in der Mensa als auf der Uni. (weiter mit Karte 30) • Du willst es jetzt dir und aller Welt beweisen. Du studierst wie ein Besessener und kommst gut voran. (weiter mit Karte 33)
<p>27.</p> <p>Im Gespräch mit dem Berufsberater haben sich für dich zwei Möglichkeiten ergeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du besuchst eine vierjährige Krankenpflegerschule im Kantonsspital Baden. (weiter mit Karte 28) • Du besuchst eine Handelsschule, um eine kaufmännische Ausbildung anzutreten. (weiter mit Karte 40) 	<p>30.</p> <p>Du ziehst schon bald zu Anna und nach einem Vierteljahr wird sie schwanger. Eure Liebe ist nach wie vor sehr gross und ihr wollt das Kind gemeinsam aufziehen. Allerdings musst du dafür dein Studium aufgeben und dich nach einer Arbeit umsehen.</p> <p>Über ein Inserat in der Unizeitung bewirbst du dich als psychologischer Berater in einem Jugendzentrum, das Selbsthilfeprojekte für arbeitslose Jugendliche anbietet. Unter anderem werden dort Stickers produziert.</p> <p>(weiter mit Karte 25)</p>
<p>31.</p> <p>Auf deiner Station lernst du Lea kennen, eine bezaubernde junge Oberärztin, in die du dich total verliebst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Nachtdienst kommt ihr euch näher, du gestehst ihr deine Liebe ein, die sie heftig erwidert. Am Morgen seid ihr euch einig: es wird geheiratet. (weiter mit Karte 32) • Sie beachtet dich leider überhaupt nicht und die Situation wird für dich unerträglich. So beschliesst du, dich beruflich weiterzuentwickeln. Du meldest dich für die Aufnahmeprüfung für ein Psychologiestudium an. (weiter mit Karte 29) 	<p>34.</p> <p>Du nimmst eine Lehrstelle in einem Fischgeschäft in der Nähe des Marktes an. Die Arbeit ist mühsam. Jeden Morgen musst du bereits um 4.00 Uhr aus dem Bett, um die angelieferten Fischbottiche auszuleeren und zu reinigen. Den Rest des Vormittags verbringst du meistens im Kühlraum mit dem Umsortieren verschiedener Fischarten. Mittags hast du Arbeitsschluss. Leider stinkst du so stark nach Fisch, dass auch die besten Freunde nichts mehr mit dir in der Freizeit unternehmen wollen.</p> <p>(weiter mit Karte 35)</p>

<p>32.</p> <p>Ihr werdet ein glückliches Paar. Lea macht eine Traumkarriere an einer berühmten Schönheitsklinik und so könnt ihr euch einen hohen Lebensstandard leisten. Du kümmerst dich inzwischen um den Haushalt und die Kinder, erledigst alle Besorgungen und bekochst die Familie. Euer Glück ist ungetrübt. Also Happy-ENDE.</p>	<p>35.</p> <p>Zu allem Überfluss bekommst du an den Händen einen Ausschlag, den dein Arzt als Fischallergie diagnostiziert.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du musst die Stelle kündigen, und da auch ein weiterer Besuch beim Berufsberater nichts mehr bringt, stehst du wieder einmal ohne etwas da. (weiter mit Karte 6) • Du erinnerst dich an das Angebot deines Onkels und beschliesst, die Lehrstelle bei ihm anzunehmen. (weiter mit Karte 2)
<p>33.</p> <p>Deine Eltern sind mächtig beeindruckt von deinen Fortschritten. Sie fördern dich, wo es nur geht: Sie kaufen dir in der Nähe von ihnen eine kleine, hübsche Wohnung, deine Mutter wäscht und kocht für dich, so dass du dich ganz deinen Studien widmen kannst. Und tatsächlich findest du immer mehr Gefallen an der wissenschaftlichen Arbeit und vergräbst dich in Bergen von Büchern.</p> <p>(weiter mit Karte 46)</p>	<p>36.</p> <p>Der Job besteht darin, leere Grosstanks von Öl- und Benzinresten zu reinigen. Du arbeitest stundenlang in den Kesseln, die voller giftiger Dämpfe sind. Deine Ausrüstung ist mangelhaft, Schutzkleidung gibt es so gut wie keine. Du erhältst dafür jedoch 50 Franken in der Stunde und das Geld wird dir jede Woche bar ausbezahlt. Eine Lohnbestätigung bekommst du nie zu Gesicht. (weiter mit Karte 37)</p>
<p>37.</p> <p>Schon bald erleidest du den ersten Erstickenfallsanfall und musst mit schweren Vergiftungserscheinungen in das Spital eingeliefert werden. Die behandelnde junge Oberärztin – sie heisst Lea – kümmert sich liebevoll um dich, vor allem als sie erfährt, auf welche Weise du dir dein Geld verdienst. Sie drängt dich, diesen Job sofort aufzugeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da du dich inzwischen total in sie verliebt hast, bist du bereit alles für sie zu tun und kündigst bei der Ölfirma. (Weiter mit Karte 38) • Du findest ihre Sorge um dich sehr rührend, aber was zählt, ist das Geld. (weiter mit Karte 39) 	<p>40.</p> <p>Du verliebst dich Hals über Kopf in deine Englischlehrerin. Deine Gefühle sind so stark, dass du beginnst, ihr nachzustellen. Es gelingt dir, mit ihr alleine im Kopierraum zusammenzutreffen, wo du ihr deine Liebe erklärst und sie zu küssen versuchst.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sie reagiert mit Fassung und erklärt dir, dass da bei ihr nichts läuft und du dir das aus dem Kopf schlagen solltest. (weiter mit Karte 41) • Sie schlägt wild um sich und rennt laut schreiend zum Schulleiter. (weiter mit Karte 43)

<p>38.</p> <p>Da du den gefährlichen, aber gutbezahlten Job aufgegeben hast, stehst du wiederum vor der Frage, wie es nun tatsächlich weiter gehen soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die letzte Nacht vor deiner Entlassung aus dem Spital verändert dein Leben: Du erklärst Lea, deiner Oberärztin, deine tiefe Liebe, die sie heftig erwidert. Am Morgen seid ihr euch einig: es wird geheiratet. (weiter mit Karte 32) • Da Lea, die Oberärztin, auf deine Liebeserklärungen nicht anspricht, musst du dir einen neuen Job suchen. Du bewirbst dich im Café nebenan um einen Job als Aushilfskellner. (weiter mit Karte 13) 	<p>41.</p> <p>Die Abfuhr hat dich ganz schön getroffen. Du bist am Boden zerstört.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du kannst dich nicht wieder auffangen. Für die Schule hast du keinen Kopf mehr und deine Zukunft ist ohne Englischlehrerin sowieso verpuscht. Du verlässt die Schule. (weiter mit Karte 17) • Du trägst es gelassen. Wahrscheinlich würdet ihr beide sowieso nicht zusammen passen. Das beste Mittel gegen Liebeskummer ist Sport und Schule. (weiter mit Karte 42)
<p>39.</p> <p>Du putzt also weiter diese Kessel. Es dauert leider nicht lange und du brichst erneut bei der Arbeit zusammen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diesmal kommt jede Hilfe zu spät - und so findet dein junges Leben ein plötzliches ENDE. • Du wirst im letzten Augenblick herausgeholt und erneut in das Spital eingeliefert. (weiter mit Karte 48) 	<p>42.</p> <p>Du beschliesst, die blöde Englischtante einfach zu vergessen und gibst umso mehr Gas beim Lernen. So kannst du schliesslich die Handelsschule mit guten Noten abschliessen. Bei einer Familienfeier bietet dir dein Onkel einen Job als Hauptbuchhalter in seiner Firma an. (weiter mit Karte 5)</p>
<p>43.</p> <p>Du wirst zum Direktor bestellt. Er hält dir eine Standpauke und bietet dir keine Gelegenheit, deine Situation zu erklären.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Direktor zeigt keinerlei Verständnis und wirft dich aus der Schule. (weiter mit Karte 44) • Der Direktor lässt es bei der Predigt bewenden. Du darfst an der Schule bleiben und die Ausbildung abschliessen. (weiter mit Karte 42) 	<p>46.</p> <p>Aus dir ist ein richtiger Wissenschaftler geworden. Dank deines Eifers und Fleisses konntest du dein Psychologiestudium in kürzester Zeit abschliessen. Das hat auch dein Professor auf dich aufmerksam gemacht. Er bietet dir einen Assistentenjob an, bei dem du zwar nicht allzu viel verdienst, aber nebenher gut an deinem Dokortitel arbeiten kannst. Da du nach einigen Enttäuschungen sehr kritisch geworden bist, was Frauen betrifft, beschliesst du, Junggeselle zu bleiben und dich ganz der Wissenschaft zu verschreiben.</p> <p>ENDE</p>

<p>44.</p> <p>Trotz der Bemühungen deiner Klassenkollegen und einer Beschwerde beim Schulinspektor bleibt die Entscheidung fix: Du musst die Schule verlassen. Schwer frustriert versuchst du noch in einer anderen Schule aufgenommen zu werden, was aber während des Schuljahres nicht gelingt. (weiter mit Karte 6)</p>	<p>47.</p> <p>Eines Morgens stimmt die Kasse nicht und dir wird Diebstahl vorgeworfen. Es kommt zu einer lauten Schreierei und du verlässt empört das Lokal. (weiter mit Karte 17)</p>
<p>45.</p> <p>Doch deine Anstrengung wird belohnt. Du wirst vom Guru persönlich erwählt, in die Gruppe derer aufgenommen zu werden, die Kinder für die Sekte zeugen dürfen. Du wirst mit einem jungen philippinischen Sektenmitglied verheiratet und bekommst den Auftrag auf den Fidschi-Inseln eine neue Gruppe eurer Gemeinschaft aufzubauen. Allerdings beschliesst ihr beide in Europa zu bleiben und gründet in Graubünden eine eigene Sekte, nachdem ihr dem Sektenkonto einen hohen Geldbetrag für euch abgezweigt habt.</p> <p>ENDE</p>	<p>48.</p> <p>Wieder wirst du von der jungen Oberärztin Lea behandelt. Sie drängt dich erneut, diesen Job sofort aufzugeben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Da du dich inzwischen total in sie verliebt hast, bist du bereit alles für sie zu tun und kündigst bei der Ölfirma. (Weiter mit Karte 38) • Du findest ihre Sorge um dich sehr rührend, aber was zählt, ist das Geld. (weiter mit Karte 39)

ZRM-Kurs

Meine Träume

★ Was ist mein Traumjob?

★ Wo würde ich gerne leben?

★ Wie müsste mein Zuhause aussehen?

★ Hätte ich später gerne Mal eigene Kinder? Wenn ja wie viele und wann?

★ Hätte ich gerne Tiere? Welche?

★ Habe ich noch andere Wünsche und Träume für mein Leben? (z.B. Reisen, Tätigkeiten, Erlebnisse, ...)

★ Sind diese Träume realistisch? Was davon ist umsetzbar?

ZRM-Kurs

★ Was musste ich dazu während der Schulzeit beachten? Was muss ich (während der Schulzeit) dafür noch lernen?

Mögliche Beispiele

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| Ärger in den Griff bekommen | mit Geld umgehen |
| Pünktlich sein | fleissiger werden |
| Sucht in den Griff kriegen | Dinge anpacken |
| Sich selbst mögen | Freunde finden |
| Ängste verlieren | sich selbst helfen können |
| Verantwortung übernehmen können | Vorurteile überwinden |

★ Das ist mein persönliches Ziel für die nächsten paar Wochen (bis zu den Herbstferien)

★ Das werde ich tun, um mein Ziel zu erreichen

- Ich werde am ZRM-Kurs teilnehmen, um Strategien zu lernen.
- Ich habe meine eigene Methode. Ich unternehme folgendes:

Spielregeln ZRM-Training

Jede(r) bestimmt selbst, was er von sich erzählen will.

Zu Personen ausserhalb unserer Gruppensprechen wir nur über unsere eigenen Erlebnisse.

"Ich" statt "man"

Der vordere Teil meines Logbuches gehört mir ganz allein. Der hintere Teil kann von der Kursleitung mit mir besprochen werden.

"Fremdhirn"-Prinzip: um viele verschiedene Ideen zu erhalten, arbeiten wir immer wieder in anderen Gruppen und sitzen immer wieder neben andere. Plätze und Gruppeneinteilungen werden ausgelost.

Wir vertrauen und unterstützen einander!

Wir respektieren die Meinung der anderen!

Wir sind ehrlich miteinander.

Liebe Teilnehmer/innen des ZRM Trainings,

ihr werdet in den nächsten Tagen eine Methode erlernen, wie ihr eure Handlungen zielgerichtet steuern könnt. Automatisches Reagieren wird durch gewünschtes Handeln ersetzt. Wir können die gemeinsame Zeit optimal nutzen, wenn ihr schon vor dem Training damit beginnt, eine Art Logbuch zu führen. Eure Aufzeichnungen müssen nicht ausführlich sein, ein paar Notizen genügen. Wichtig ist nur, dass euch eure Notizen im Training dann als Erinnerungshilfen dienen können.

Die Notizen sollten enthalten:

- Situationen, in denen ihr euch auf eine Art und Weise verhalten habt, die euch selbst missfallen hat.
- Die Gefühlslage, die durch diese Situation in euch ausgelöst wurde.
- Eine Einschätzung der Stärke dieses Gefühls auf einer Skala von 0% bis 100%
- Eure Handlungswünsche, die ihr für euer Selbstmanagement gerne erarbeiten würdet.

Beispiel:

01.03.04/ 10 Uhr:	Mein Schwarm hat mich angesprochen und ich habe nur gestottert und bin rot geworden.
Gefühl:	Schüchternheit
Stärke:	95%
Handlungsalternative:	Ruhig und gelassen plaudern können
02.03.04/ 13 Uhr:	Auf dem Heimweg von 3 älteren Schülern geärgert worden.
Gefühl:	Wut
Stärke:	80%
Handlungsalternative:	Cool bleiben

Am meisten nützt dieses Logbuch, wenn ihr euch eure Notizen täglich macht. Im Training habt ihr dann eine Vielzahl von Situationen zur Verfügung, die aus euerm Alltag stammen – schulisch wie privat. Am Beispiel von einer Situation, die ihr im Training individuell auswählen könnt, erlernt ihr dann die Selbstmanagementmethode nach dem Zürcher Ressourcen Modell. Die verbleibenden Situationen könnt ihr später für euch alleine oder zu zweit mit einer Freundin oder einem Freund bearbeiten.

Anbei eine Kopiervorlage eines möglichen Logbuches, wobei eurer Phantasie bei Ausgestaltung eures persönlichen Logbuches keine Grenzen gesetzt sind.

Wir freuen uns auf die gemeinsamen Tage !

Logbuch von

Situation:

Gefühl:

Stärke: 0% ————— 100%

Handlungswunsch:

Situation:

Gefühl:

Stärke: 0% ————— 100%

Handlungswunsch:

Situation:

Gefühl:

Stärke: 0% ————— 100%

Handlungswunsch:

Situation:

Gefühl:

Stärke: 0% ————— 100%

Handlungswunsch:

ZRM-Kurs

Selbstreflexionen

Datum:

1. Das habe ich heute neu gelernt.

2. Darauf möchte ich bis zur nächsten Kurslektion besonders achten.

Datum:

1. Das habe ich heute neu gelernt.

2. Darauf möchte ich bis zur nächsten Kurslektion besonders achten.

Datum:

1. Das habe ich heute neu gelernt.

2. Darauf möchte ich bis zur nächsten Kurslektion besonders achten.

Mein Thema

Dieses Thema will ich bearbeiten:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

In der folgenden Situation tritt die unerwünschte Verhaltensweise auf:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.2 Verstand und Unbewusstes

- Sammle Situationen, bei denen das Unbewusste das Zepter in der Hand gehalten hat, und Situationen, bei denen dein Verstand regiert hat.

Verstand	Unbewusstes

3 Die Gefühlsbilanz

3.1 Negative und positive Gefühlswahrnehmungen und deren Stärkegrad

Negative somatische Marker

- Den Stärkegrad deiner negativen Gefühle kannst du auf einer Skala von 0 bis 100 eintragen.

Positive somatische Marker

- Den Stärkegrad deiner positiven Gefühle kannst du auf einer Skala von 0 bis 100 eintragen.

1 Das Somatogramm: Körperempfindungen wahrnehmen, einzeichnen, benennen

1.1 Unangenehme Ereignisse

- ▶ 1. Erinnere dich an eine *unangenehme* Situation und nimm deine Körperempfindungen wahr.
- ▶ 2. Wähle Farben für deine Körperempfindung.
- ▶ 3. Zeichne deine Körperempfindungen ein.

1.2 Negative Körperempfindungen in Sprache fassen

- ▶ Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an die *unangenehme* Situation hast. Lass deine Fantasie spielen.

1.3 Angenehme Ereignisse

- ▶ 1. Erinnere dich an eine *angenehme* Situation und nimm deine Körperempfindungen wahr.
- 2. Wähle Farben für deine Körperempfindung.
- 3. Zeichne deine Körperempfindungen ein.

1.4 Angenehme Körperempfindungen in Sprache fassen

- ▶ Beschreibe deine Körperempfindungen, die du bei der Erinnerung an eine *freudige* Situation hast. Lass auch hier deine Fantasie spielen.

3.6 Gefühlsbilanz: Mein Logbuch

Thema

0-

0+

Thema

0-

0+

Thema

0-

0+

Thema

0-

0+

Ich unterziehe meine Lieblingsideen einer Gefühlsbilanz

Überprüfe deinen Ideenkorb anhand der Gefühlsbilanz.
Es bestehen nur die Begriffe / Lieblingsideen, welche die
-0 / +70-Regel erfüllen!

.....

--	--	--	--	--	--

.....

--	--	--	--	--	--

.....

--	--	--	--	--	--

Mein Motto-Ziel in Form bringen

- Beachte die 3 Kernkriterien:
- Annäherungsziel
 - 100% unter deiner eigenen Kontrolle
 - Gefühlsbilanz mindestens -0/+70

Mein Entwurf:

.....
.....
.....

Mein Motto-Ziel | 1. Fassung:

.....
.....
.....

Mein Motto-Ziel | 2. Fassung:

.....
.....
.....

Mein Motto-Ziel | endgültige Fassung (für heute):

.....
.....
.....

Motto-Ziele handlungswirksam formulieren

Erinnere dich nochmals an dein Wunschelemente und an dein Thema.

Für diese Phase gilt grundsätzlich, dass deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Alles ist möglich, du hast sämtliche Möglichkeiten, dir deine Zeit zu erschaffen. Du darfst wünschen wie an Geburtstag und Weihnachten zusammen. Pack ruhig auch Gegensätzliches oder Widersprüchliches in deine Motto-Zielformulierung, wenn es für dich so stimmt. Ist dein Wunschzettel zu lang, dann such dir Symbole!

Neben den 3 Kernkriterien...

- positiv resp. als Annäherungsziel formuliert
- 100% unter deiner eigenen Kontrolle
- motivierend, inspirierend, positiver somatischer Marker

... gilt es auch folgende Punkte zu beachten:

- Formuliere positiv (*Ich bin mutig* statt *Ich bin nicht mehr ängstlich*).
- Formuliere Ist-Zustände (*Ich bin mutig* statt *Ich will mutiger werden*, statt *Ich wünsche mir mehr Mut*, statt *Ich sollte mutiger werden*).
- Formuliere dein Motto-Ziel in deiner Muttersprache!

Motto-Ziele mit Hilfe des somatischen Markers /der Gefühlsbilanz überprüfen

- Wenn ich mir vorstelle, ich hätte mein Motto-Ziel erreicht, gefalle ich mir dann?
- Fühle ich mich gut mit meiner Motto-Zielformulierung?
- Ist mein Motto-Ziel für mich motivierend? Macht es mir Spaß?
- Ist mein Motto-Ziel für mich inspirierend? Bereichert es mein Leben?
- Freue ich mich drauf, mein Motto-Ziel in Handlung umzusetzen?

Erinnerungshilfen

Musik:

.....

.....

Kleidung:

.....

.....

Gegenstand:

.....

.....

Pflanze:

.....

.....

Tier:

.....

.....

Anderes:

.....

.....

KV14	Meine Stärkensonne
Name	Datum
Trage in die Stärkensonne all deine Stärken ein, über die du verfügst.	
Meine Stärkensonne	

Mögliche Stärken

Beispiele von Fähigkeiten auf der Basis des Modells von Howard Gardner

Sprachliche Intelligenz

- Eigene Gedanken ausdrücken, eigene Geschichten schreiben
- Schwierige Texte lesen und verstehen können

Musikalische Intelligenz

- Ein Instrument spielen
- Sich Lieder merken und singen können

Logisch-mathematische Intelligenz

- Komplizierte Matheaufgaben verstehen
- Mathematische Erkenntnisse auf neue Aufgaben anwenden

Räumliche Intelligenz

- Selbstständig einen Weg finden
- Grosse Puzzles lösen

Körperliche Intelligenz

- Theater spielen
- Eine Sportart ausüben

Intrapersonale Intelligenz

- Seine Handlungen unter Kontrolle haben
- Geduld haben

Interpersonale Intelligenz

- Andere Menschen verstehen
- Mit anderen Menschen gut umgehen

Naturalistische Intelligenz

- Pflanzen versorgen
- Tiere versorgen

Symbole der 9 Intelligenzen mit freundlicher Genehmigung von www.urseisenbart.ch
https://de.wikipedia.org/wiki/Theorie_der_multiplen_Intelligenzen

ZRM-Kurs

Drei Gründe weshalb ich erfolgreich sein werde

In diesen Situationen war ich schon erfolgreich (Weshalb? Was war da anders?)

Drei Gründe für meinen Erfolg

1.

2.

3.

Wenn dir keine drei Gründe in den Sinn kommen, fragst du Leute, die dich gut kennen und dich mögen. Vielleicht können sie dir noch einen Grund angeben?

KV 11 Zielvisualisierung

Name

Datum

» Suche dir eine bequeme Sitz- oder Liegeposition, richte deine Aufmerksamkeit nach innen, auf dein inneres Erleben. Vielleicht möchtest du die Augen schließen – spüre, an welchen Punkten dein Körper die Sitzfläche berührt, das Gesäß und der Rücken – wie dir die Lehne einen sicheren Halt gibt und wie die Füße sicher auf dem Bode stehen. Achte nun besonders auf deine Atmung. Spüre, wie der Atem ruhig ein- und ausströmt. Versuche mit jedem Ausatmen deinen Atem etwas länger und tiefer werden zu lassen. «

» Lasse nun aus deiner Erinnerung einen Ort auftauchen, an dem du dich einmal sehr wohl gefühlt hast. Betrachte das Bild dieses Ortes vor deinem inneren Auge: Ist es schwarz-weiß oder farbig? Wenn es farbig ist, welche Farben hat es? Wie ist das Licht in diesem Bild? Welche Umgebung siehst du mit deinem inneren Auge? Bist du selbst in dem Bild und/oder andere? Gehören wichtige Gegenstände zum Bild? Während du dieses Bild betrachtetest, höre einmal, welche Töne und Geräusche zu diesem Bild gehören: vielleicht Stimmen, vielleicht Naturgeräusche, Musik oder auch Stille. Vielleicht gehört zu der Erinnerung auch ein bestimmter Geruch oder Geschmack. Lasse nun das Gefühl, das du damals hattest, wieder ganz intensiv werden, lass dich erfüllen von diesem Gefühl. ... und während du in Gedanken an deinem schönen Ort bleibst, lass vor deinem inneren Auge eine Leinwand auftauchen. Auf dieser erscheint nun ein Film, in dem du dich siehst, wie du gerade dabei bist, dein Ziel zu erreichen. Schau dir dabei genau zu: wie du stehst, sitzt oder liegst, deine Gesten, vielleicht deinen Gesichtsausdruck, die Art, wie du mit anderen umgehst. Höre auch einmal auf deine Stimme: welche Worte du wählst, wie sich deine Stimme anhört. Und nun werde selbst ein Teil dieses Filmes: Spüre, wie du dich fühlst, wenn du dein Ziel erreichst, spüre deinen Gesten und deinem Gesichtsausdruck nach. Vielleicht spürst du auch den Klang deiner Stimme und wie du den Moment erlebst, in dem du dein Ziel erreichst. Spüre dieses Erleben in deinem Körper und lasse es stark werden. Es wird dir Kraft geben. «

» Lasse nun den Film auf der Leinwand wieder verblassen. Bleibe noch für einige Zeit an deinem schönen Ort, genieße es, dort zu sein, wo du dich erholst und neue Energien tankst. In deinen Gedanken kannst du immer wieder an diesen Ort zurückkehren. «

» Komme nun in Gedanken von diesem Ort zurück und richte deine Aufmerksamkeit wieder auf deine Atmung. Atme einige Male tief durch, strecke und dehne dich und lasse Bewegung in deinen Körper zurückkommen. Öffne die Augen und sei wieder ganz wach hier. «

Mein Wunschkörper

Arbeitsblatt 10

Zürcher Ressourcen Modell ZRM [®]

Kopiervorlage

Meine Mini-Bewegung

Arbeitsblatt 11

Kopiervorlage

Zürcher Ressourcen Modell ZRM

Mein Stufenplan

1

2

3

4

„Rom wurde nicht an einem Tag erbaut.“

Mein Sicherungssystem – mein Buddy

So sichere ich selbst die Umsetzung meines Motto-Ziels:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vereinbarung

So unterstützt mich mein Buddy dabei:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Elchtest

Mein Haupthindernis – meine Elche:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Meine Gegenmaßnahmen – meine Wenn-Dann-Pläne:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

So bringe ich mich neu ins Spiel!

Drehbuch von Özlem fürs Rollenspiel

Ort: Zürich, Schulhaus

Zeit: 10⁰⁰, Pause

Beteiligte Personen: Liridona, Nadja, Tobias

Situation: Liridona und Nadja lachen mich aus, weil ich mit meinem Schwarm Tobias rede.

Einsatz von:

- Motto-Ziel
- Krafttrainings-Elemente (mobile und stationäre)
- Wunschkörper/Minibewegung
- Ressourcen-Tankstelle
- Hilfreiche Menschen

Ablauf: Die Pausenglocke klingelt. Ich gehe schnell nach draussen, um Tobias aus der Parallelklasse zu sehen. Beim Pausenkiosk getraue ich mich, ihn zu fragen wie sein Englischtest gelaufen war. Gerade in diesem Moment kommen Liridona und Nadja und sehen mich mit ihm schwatzen. Sie kichern und zeigen auf mich. Tobias hat noch nichts von ihnen bemerkt. Erstaunt durch meine Frage, gibt er mir freundlich Antwort. Wie soll ich mich weiter verhalten?

Arbeitsblatt 12

Zürcher Ressourcen Modell ZRM

Kopiervorlage

So bringe ich mich neu ins Spiel!

Drehbuch von fürs Rollenspiel

Ort:

Zeit:

Beteiligte Personen:

.....

Situation:

.....

Einsatz von:

- Motto-Ziel
- Krafttrainings-Elemente (mobile und stationäre)
- Wunschkörper / Minibewegung
- Ressourcen-Tankstelle
- Hilfreiche Menschen

Ablauf:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Arbeitsblatt 12

Zürcher Ressourcen Modell ZRM

ZRM[®]

Kopiervorlage

